

«Kimyo, neft-gazni qayta ishlash hamda oziq-ovqat sanoatlarini rivojlanishida innovatsion texnologiyalarni dolzarb muammolari»

**RESPUBLIKA ILMIY-TEXNIKAVIY ANJUMANI
MAQOLALAR TO‘PLAMI**

Toshkent, 25-noyabr, 2022 y.

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

«Актуальные проблемы инновационных технологий в развитии химической, нефтегазоперерабатывающей и пищевой промышленности»

Ташкент, 25 ноябрь 2022 г.

**PROCEEDINGS OF
REPUBLICAN SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE**

"Actual problems of innovative technologies in the development of the chemical, oil and gas processing and food industries"

Tashkent, November 25, 2022

Приветствуем всех участников республиканской научно-технической конференции «Актуальные проблемы инновационных технологий в развитии химической, нефтегазоперерабатывающей и пищевой промышленности»!

В последнее время для химической отрасли, пищевой и нефтеперерабатывающей, стекольной промышленности Узбекистана приоритетными направлениями являются диверсификация производства и расширение ассортимента наукоемкой экспорт-ориентированной продукции, а также решение технологических и экологических производственных проблем, с учетом необходимости привлечения для этих целей местных и зарубежных учебных, научно-исследовательских и технологических организаций. Проведение научной-технической конференции позволит ознакомиться с приоритетными направлениями развития химической, пищевой, нефтеперерабатывающей и стекольной отрасли в Узбекистане.

Мы надеемся, что на этой научно-технической конференции будут установлены и укреплены научные контакты с промышленными предприятиями, учеными, дальнейшее развитие которых будет содействовать успешному развитию химической, строительной, пищевой, нефтегазовой, энергетической отраслей, а также внедрению инновационных технологий к производству.

Призываем всех участников научно-технической конференции к активному участию в работе конференции, участию в обсуждении представленных результатов исследовательских работ наших докладчиков, представлению своих ценных предложений по улучшению работы конференции.

Еще раз приветствуем всех участников научно-технической конференции.

С уважением,

Ботир Шукуриллаевич Усмонов

Ректор Ташкентского химико-технологического института.

ОРГАНИЗАТОРЫ

Ташкентский химико-технологический институт

Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан

Министерство Инновационного развития Республики Узбекистан

ПАРТНЁРЫ

АО Узкимёсаноат

UZBEKNEFTEGAZ

АО Ўзбекнефтегаз

Ассоциация
"Ўзгёмойсаноат"

АО «Узсаноатқурилиш-материаллари»

Госкомэкологии
Республики Узбекистан

АО Кварц

Организаторы:

- Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
- Министерство инновационного развития Республики Узбекистан
- Ташкентский химико-технологический институт

Организационный комитет:

- Усмонов Ботир Шукуруллаевич, д.п.н., профессор – Председатель
- Мирзамахмудов Жўрабек Турсунпулатович – Председатель
- Абдуллаев Меҳриддин Раззокович – Председатель
- Пулатов Хайрулла Лутпуллаевич, д.х.н., профессор – Заместитель председателя
- Обломуродов Нарзулла Наимович
- Қодиров Бобиромон Бекмуродович – д.ю.н., доцент
- Сафаров Тойир Турсунович – д.т.н., профессор
- Боборажабов Баходир Насриддинович – PhD, доцент
- Арипова Мастура Хикматовна – д.т.н., профессор
- Бабаханова Зебо Абдуллаевна – д.т.н., профессор
- Эркаев Актам Улашевич – д.т.н., профессор
- Мирзакулов Холтўра Чориевич – д.т.н., профессор
- Артиков Аскар Артикович – д.т.н., профессор
- Рахманбердиев Гаппар Рахманбердиевич – д.х.н., профессор
- Бобаев Исомиддин Давронович – д.б.н., профессор
- Арипджанов Ойбек Юсупджанович – PhD, доцент
- Бухоров Шухрат Буриевич – д.т.н., доцент
- Вапаев Муроджон Дусумматович – PhD, доцент
- Балтабаев Улуғбек Нарбаевич – PhD, доцент
- Шернаев Анвар Нормаматович – к.т.н., доцент
- Жалилов Шерзод Кахрамонвич – д.э.н., доцент
- Абдуллаев Умид Куйчиевич – к.т.н., доцент
- Тураев Толиб Бозорович – к.т.н., доцент
- Худойбердиев Фазлиддин Исроилович – к.т.н., доцент

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

НЕФТ-КИМЁ МАЖМУАСИ УЧУН КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИНИНГ ТАШКИЛИЙ ТУЗИЛМАСИ

Усмонов Ботир Шукуриллаевич
Тошкент кимё-технология институти

Нефт-кимё мажмуаси учун малака оширишнинг ҳудудий тизимини таркибий ташкил этиш кўриб чиқилмоқда. Илғор таълим жараёнини таъминлаш бўйича тизимнинг ҳар бир таркибий қисмининг вазифалари шакллантирилди. Уларнинг ўзаро таъсири прогностик ва инновацияга йўналтирилган кадрларни шакллантиришга қаратилган.

Калит сўзлар: нефт-кимё мажмуаси, малака оширишнинг ҳудудий тизими, талабалар, компетенция, тайёргарлик даражаси.

The structural organization of the regional system of advanced professional training for the petrochemical complex was examined. The problems of each system component related to the provision of advanced educational process were formulated. Their interaction aimed to form prognostic and innovation-orientated staff was shown.

Keywords: petrochemical complex, regional system of advanced professional training, students, competence, level of training.

Учинчи минг йилликнинг иккинчи ўн йиллиги нефт ва газ саноати учун илгари мавжуд бўлмаган янги глобал тенденциялар ва муаммолар билан ажралибди. Бир киши бошига энергия истеъмолининг ўсиши ва аҳоли сонининг ўсиши энергия ресурсларига бўлган талабни янада кучайтирмоқда ва нефт ва газ сектори нефт ва газни қазиб олиш, кидириш ва қайта ишлашни экологик хавфсиз тарзда ошириш орқали ўсиб бораётган эҳтиёжларни қондириши керак. Шу билан бирга, ҳақиқат шундаки, анъанавий, осон эришиладиган углеводородларни ишлаб чиқариш уларнинг талабига жавоб бермайди. Халқаро Энергетика Агентлиги (ХЭА) ҳисоб-китобларига кўра, умумий нефт захиралари 1,3 триллион баррелдан ортиқ нефтни ташкил қилса-да, аммо ҳозирда захиралардан мавжуд бўлган технологиялар ёрдамида уларни қайта ишлаш коэффициенти, энг яхшиси, учдан бир оз кўпроқдир. Шу сабабли, саноатнинг тобора мураккаблашиб бораётган вазифаларини модернизация қилиш ва янги технологиялар ва малакали кадрлар билан таъминлаш зарурати ҳар қачонгидан ҳам долзарбдир:

- эришиш қийин бўлган шароитларда, катта чуқурликларда, турли иқлим шароитида "техник" нефт ва газни ишлаб чиқариш учун;

- табиий энергия ташувчиларни чуқур қайта ишлаш учун,

- углеводородларнинг ноанъанавий манбаларига ўтиш тўғрисида.

Саноатдаги инновацион парадигма ўзгариши, яъни. чуқур фикрлаш, ҳаракат ва технологик ечимлар нефт-газ саноати ҳозирда жуда зарур бўлган ва яқин келажакда зарур бўладиган янги тузилма кадрларининг малакасини оширишни долзарблаштиради.

Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 июлдаги ПҚ–4391-сон “Олий ва ўрта махсус таълим тизимига бошқарувнинг янги тамойилларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ижроси юзасидан ишлаб чиқилган бўлиб, унда илғор таълим “янги иқтисодиёт”ни яратиш механизми сифатида эълон қилинган [1].

Илғор касбий тайёргарликнинг моҳияти талабаларнинг билимларни фаол эгаллаш қобилиятини шакллантириш, уларнинг ўсиши, ижодий ва инновацион амалиётга татбиқ этишдан иборат. Бунга ижодий қобилиятларни максимал даражада ривожлантиришга йўналтирилган инновацион таълим жараёни, фаол фаолият амалиёти, ихтиёрий равишда танланган “таълим траекторияси” ва касбий фаолият соҳаси асосида ўз-ўзини ривожлантириш учун мотивацияни таъминлаш мўлжалланган.

Илғор ўқув жараёнини татбиқ этишни таъминлаш шартларини комплекс тарзда бажариш нефт-кимё мажмуаси учун кадрлар малакасини ошириш тизимини ривожлантиришни тақозо этади. Илгари ўқитиш тизимини моделлаштиришнинг назарий ва услубий асослари ишлаб чиқилган эди. Тадқиқотни давом эттиришда унинг ташкилий тузилишини аниқлаш керак.

Лойиҳалаштирилган тизим қуйидагиларга имкон беради:

- ўрта ва узоқ муддатли истиқболда соҳанинг кадрларга бўлган эҳтиёжини мониторинг қилиш;

- нефт-кимё комплексини инновацион ривожлантиришнинг устувор вазифаларини ҳал этишда таълим муассасаларининг ўқув, илмий, услубий ва инновацион салоҳиятидан самарали фойдаланиш;

- саноат корхоналари ва тадбиркорлик соҳасининг фаолияти ва ривожланиши самарадорлигини оширишга қаратилган фундаментал ва амалий илмий ишланмаларни ишлаб чиқиш ва амалий фаолиятга жорий этиш;

- худудий тизим иштирокчилари доирасида уларнинг ҳар бири ривожланишини таъминловчи ҳамда нефт-кимё мажмуасининг илмий-техникавий салоҳиятини инновацион такомиллаштиришга қаратилган қўшма дастурларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

- кадрлар билан таъминлаш, янги таълим технологиялари ва ахборот тизимларини жорий этиш соҳасида вазирликлар, идоралар, корхоналар раҳбарлари билан ҳамкорликнинг самарали шакллари излаш, ривожлантириш, шакллантириш ва ривожлантириш;

- амалиёт ўташ учун замонавий ишлаб чиқариш базасини яратиш;

- илмий ва илмий-педагогик кадрларнинг касбий ўсишини таъминлаш;

- илмий тадқиқотлар ва ўқув жараёнининг барча босқичларида молиявий базасини мустаҳкамлаш учун инвестицияларни жалб қилиш [2].

Малакали касбий тайёргарликнинг мақсади - ҳозирги босқичда ва келажакда ишлаб чиқаришнинг самарали ишлашини таъминлашга қодир, малакали, башорат қилишга ва инновацияларга йўналтирилган кадрларни шакллантириш.

Ушбу мақсадга эришиш учун ҳал қилиниши керак бўлган асосий вазифалар:

- нефт-кимё мажмуасини ривожлантириш истиқболларини мониторинг қилиш;
- инновацион ривожланаётган нефт-кимё мажмуасининг кадрлар тайёрлаш даражасига қўйиладиган талаблари мониторингини ташкил этиш;

- таълим, фан ва ишлаб чиқариш интеграциясини таъминлаш;
- кўп босқичли инновацион таълим жараёнини ташкил этиш
- ўқувчиларнинг илғор таълимга тайёрлигини шакллантириш
- педагогик кадрлар малакасини ошириш;
- ўқув жараёнини замонавий моддий-техника базаси билан таъминлаш;
- илғор ўқув жараёнини меъёрий-методик таъминлашни ишлаб чиқиш.

Нефт-кимё комплекси учун малака ошириш тизимининг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат бўлади:

- ижтимоий мослашув: инсоннинг меҳнат бозорида талаб қилинадиган таълими унинг муваффақиятли ижтимоийлашувини таъминлайди;

- профессионал-мослашувчан: малака ошириш инсонга ўзгарувчан ишлаб чиқариш шароитларига қараб касбий фаолиятни тезда қайта ташкил этиш имконини беради ва тез мартаба ўсиши учун имконият яратади;

- башорат қилиш: таълимнинг илғор йўналиши мутахассисларга истиқболли техник ва технологик ечимларни йўналтириш, ишлаб чиқиш ва амалга ошириш имкониятини беради;

- инновацияга йўналтирилганлик: инновацион жараёнлар, технологиялар ва тармоқларни ишлаб чиқиш ва жорий этишда мутахассисларнинг касбий ҳаётийлиги ва ижодий фаоллигини тавсифлайди;

- Ўз-ўзини ривожлантириш ва ўз-ўзини шакллантириш: малака оширишнинг мазмуни ўқув жараёнида талабалрни мустақил иши (ТМИ) улушини оширишни ўз ичига олади, бу ўз-ўзини тарбиялаш қобилиятини ривожлантиришга ёрдам беради, бу эса самарали касбий фаолият имкониятини таъминлайди. тез ўзгарувчан иш шароитлари.

Мавжуд касбий тайёргарлик ва нефт-кимё комплексининг кадрлар таълими даражасига қўйиладиган талабларни илғор қиёсий таҳлил қилиш малака оширишнинг етакчи йўналишларини шакллантиришга имкон берди: кўп қирралик, мураккаблик, ахборотлаштириш, халқаро йўналиш элементлари билан кадрлар тайёрлашни фундаменталлаштириш, ўқув жараёни, ўқув вақтини оптималлаштириш [3].

“Янги иқтисодиёт”ни яратиш механизми бўлган илғор касбий таълим ишлаб чиқариш ва фандан ажралган ҳолда олиб борилиши мумкин эмас. Шу муносабат билан нефт-кимё мажмуасини ривожлантириш истиқболлари билан боғлиқ бўлган соҳаларда малака оширишни амалга ошириш зарурати уни амалга ошириш учун нафақат таълим муассасалари, балки ишлаб чиқариш ва илмий тузилмалар томонидан ҳам таъминланадиган шарт-шароитларни яратишни назарда тутади.

Кадрлар малакасини ошириш тизимининг субъектлари ҳудудий таълим, илмий ва ишлаб чиқариш комплексининг иштирокчилари бўлиб, улар қуйидагиларни бирлаштиради: институционал тузилмалар (ихтисослаштирилган мактаблар, касбий таълим муассасалари,

ўрта касб-хунар таълими, Тошкент кимё-технология институти); тармоқ корхоналари, илмий тузилмалар, тармоқ тадбиркорлик соҳаси корхоналари. Уларнинг ўзаро таъсири таълимни бошқариш ва ишлаб чиқариш тузилмалари томонидан тартибга солинади [2].

Худудий таълим, илмий-ишлаб чиқариш мажмуаси иштирокчилари ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг асосий тамойили ижтимоий шериклик бўлиб, у манфаатларни мувофиқлаштириш механизмлари тизими орқали амалга ошириладиган биргаликда қарорлар қабул қилиш амалиёти ва мутаносиб умумий масъулиятни англатади [3].

Институционал тузилмалар кўп босқичли илғор таълим жараёнини амалга оширади. Нефт-кимё комплекси эҳтиёжларини қондириш учун малака оширишнинг мақсадли йўналишини ҳисобга олган ҳолда, касб-хунар таълими муассасалари ўқувчиларга турли хил таълим йўналишларини танлаш имкониятини беришлари керак: касбий малакани ошириш (“олдинга силжиш”), босқичма-босқич ва босқичма-босқич кўтарилиш, касбий таълим (“юқорига кўтарилиш”), нафақат давом эттириш, балки таълим профилини ўзгартириш (“горизонтал, ён томонга”), касбий малакани кенгайтириш, шу жумладан қуйи таълим даражасида (“қисқа муддатли пастга ҳаракат”).

Тошкент кимё-технология институти (ТКТИ) минтақавий ўқув, илмий ва ишлаб чиқариш мажмуаси таркибидаги асосий бўғиндир, чунки:

- нефт-кимё комплекси учун олий маълумотли кадрлар тайёрлашнинг барча йўналишларини амалга оширади ва узлуксиз ўқув жараёнининг мувофиқлаштирувчиси вазифасини бажаради;

- прогноз марказидан иборат инновацион инфратузилмага эга; бир қанча илмий ва ўқув марказлари; институт ривожланишининг бешта устувор йўналишини таъминловчи кафедралар; муҳандислик маркази.

Тошкент кимё-технология институтининг инновацион инфратузилмаси малака оширишни амалга оширишни таъминлайди:

1. Малака ошириш маркази ахборот-эксперт вазифасини бажаради ва касбий тайёргарликнинг асосий йўналишларини аниқлашга ҳисса қўшади. Бунга қуйидагилар киради:

- корхоналарни ходимларига бўлган эҳтиёжни мониторинг қилиш; корхоналарнинг битирувчиларни тайёрлаш даражасига қўйиладиган талабларини мониторинг қилиш; талабалар ва профессор-ўқитувчиларнинг инновацион ўқув жараёнини амалга оширишга тайёргарлиги даражасини назорат қилиш; корхоналарнинг ходимлар малакасини оширишга бўлган эҳтиёжларини мониторинг қилиш; мониторинг натижаларини таҳлил қилиш ва ўқув жараёнини зарур тузатиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш; ўқув жараёнини таъминлаш учун моддий-техника базаси ҳолатини таҳлил қилиш.

- амалга ошириладиган ва ишлаб чиқилган таълим дастурлари ҳамда мутахассисларни тайёрлаш ҳажмининг тармоқ талабларига мувофиқлигини баҳоловчи бўлими; таълим жараёнини илғор таълим нуқтаи назаридан тузатиш бўйича таклифларни экспертизадан ўтказиш.

2. Институт таркибидаги илмий ва ўқув марказлари қуйидагиларга ҳисса қўшади:

илмий-педагогик кадрлар алмашинувини амалга ошириш; илғор ўқув жараёнини жорий этишда хорижий ва маҳаллий фан ва амалиёт ютуқларидан фойдаланишга қўмаклашиш; ўқув жараёнининг фундаментал моҳиятини мустаҳкамлашда академик мутахассислар салоҳиятидан фойдаланиш; илмий ёки илмий-техник лойиҳаларни амалга ошириш доирасида талабаларни ижодий гуруҳларга жалб қилиш; қўшма таълим дастурларини яратиш; ўқувчиларда башоратли фикрлашни шакллантиришга ёрдам берадиган илмий иш услубларини ўқув жараёнига жорий этиш; ўқув жараёнида инструментал база ва ноёб жиҳозлардан фойдаланиш; илмий ва ўқув жараёнларини олиб боришнинг илғор шакллари ва усулларини ишлаб чиқиш, ўқув жараёнида фойдаланиладиган лаборатория жиҳозлари ва жамоавий фойдаланиш учун жиҳозлар самарадорлигини таъминлаш бўйича ягона ахборот базасини шакллантириш; юқори малакали мутахассисларни тайёрлаш ва қайта тайёрлашнинг яхлит кўп босқичли тизимини шакллантириш; профессор-ўқитувчиларнинг бошқа давлатларнинг етакчи ўқув, илмий-техника марказларида илмий-педагогик стажировкаларини ташкил этиш; профессор-ўқитувчилар ва талабаларнинг халқаро конференция ва симпозиумларда иштирок этишини таъминлаш; институт профессор-ўқитувчилари ва етакчи хорижий олий ўқув юртлари тадқиқотчиларининг илмий-педагогик стажировкаларини қўллаб-қувватлаш.

3. Кафедралар инновацион ўқув жараёнини амалга ошириш, асосан ижодий қобилиятларни максимал даражада ривожлантиришга ва ихтиёрий равишда танланган таълим траекторияси (йўналиши, даражаси, таълим кетма-кетлиги, тури ва) асосида ўқувчининг ўзини ўзи ривожлантириш учун кучли мотивациясини яратишга қаратилган [4].

4. Илғор ўқув жараёнини амалга оширишда инжиниринг маркази иштирокчилари қуйидагиларни таъминлайдилар: махсус фанлар ўқитувчилари ҳамда курс ва диплом лойиҳалаш бўлимлари бошлиғи сифатида таълим дастурларини амалга оширишда ўзларининг кадрлар салоҳиятидан фойдаланиш; курс ва диплом лойиҳалаш мавзулари маълумотлар базасини шакллантириш; ўқув жараёнида уларнинг моддий-техник базасидан фойдаланиш; талабалар - битирувчилар учун ўқув жараёни ва касбий фаолиятни уйғунлаштиришни ўз ичига олган комплекс меҳнат амалиётини ташкил этиш имконияти; талабаларни қўшма илмий-техник лойиҳаларга жалб этиш орқали уларнинг ижодий салоҳиятини ривожлантириш; талабаларнинг қўшма лойиҳаларини амалга ошириш имконияти; битирувчиларни қисман ишга жойлаштириш.

Сўнгги ўн йилликларда барча илғор саноат мамлакатлари касб-ҳунар таълими, ишлаб чиқариш, фан ва бизнес институтлари ўртасида барқарор ҳамкорлик тизимини яратиш мақсадида бизнес ва касб-ҳунар таълими тизими ўртасидаги ҳамкорликнинг энг яхши ташкилий схемаларини мунтазам равишда излаб келмоқда. юқори малакали кадрлар тайёрлашнинг юқори сифатини таъминлайди.

Сўнгги йилларда республикада кадрлар тайёрлаш соҳасида давлат ва бизнеснинг ўзаро ҳамкорлигини кучайтириш бўйича жиддий чоралар кўрилди. 2017 йилдан таълимга

оид ислохатлар жадал олиб борилмоқда, хусусан “Таълим тўғриси” даги қонуни кенгайтирилди, Олий таълимни кредит-модуль тизимига ўтказилди, академик ва молиявий мустақиллик тўғрисидаги қарорларни қабул қилинганлиги шулар жумласидан. Шу билан бирга иш берувчиларнинг иқтисодиётнинг малакали кадрларга бўлган эҳтиёжларини мониторинг қилиш ва прогнозлашда, касб-хунар таълими соҳасида давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва амалга оширишда иштирок этиш бўйича ваколатлари, шу жумладан:

- давлат таълим стандартларини ишлаб чиқишда
- қўшимча касбий таълим дастурларига қўйиладиган талаблар;
- касб-хунар таълимининг кадрлар тайёрлаш (мутахассисликлари) йўналишларини шакллантиришда;

- Ўзбекистон ҳукумати томонидан белгиланган тартибда касб-хунар таълими таълим муассасаларини давлат аккредитациясида корхоналари ва фан вакилларини касбий тайёрлашда иштирок этиш: комплекс ишлаб чиқариш амалиётини ёки илмий тадқиқотлар базасини таъминлаш, корхоналардан энг яхши мутахассисларни педагогик фаолиятга жалб этиш, ишлаб чиқариш талабларига мувофиқ ўқитиш мазмунини биргаликда ишлаб чиқиш; уларга талабаларни жалб қилган ҳолда яхлит илмий-маърифий жамоалар яратиш; битирувчиларни аттестациядан ўтказишда иштирок этиш.

Таълим ва саноат бошқаруви тузилмалари кадрлар тайёрлаш ҳажми ва йўналишларини тартибга солиш, бу қуйидагилар билан боғлиқ:

- нефт-кимё мажмуасининг ишлаб чиқариш қувватларини ошириш;
- ишлаб чиқаришни модернизация қилиш туфайли ходимларнинг касбий фаолияти мазмунининг ўзгариши; принципиал жиҳатдан янги технологияларни жорий этиш; нефт ва газни ишлаб чиқариш, қайта ишлаш шартларининг ўзгариши; муқобил хом ашё манбаларига ўтиш;

- қийин демографик вазият;
- ёшлар ўртасида муҳандислик таълими нуфузининг пасайиши.

Малака ошириш касбий тайёргарлик узлуксиз таълим жараёни, мазмуни инновацион бўлганлиги сабабли ўқувчиларнинг уни амалга оширишга тайёрлигини таъминлашда мактаб ресурсидан фойдаланиш мантиқан тўғри келади. Илғор касбий таълимнинг тўрт босқичи мавжуд, улар орасида бошланғич босқич - мактабда бошланадиган илғор касбий таълимнинг намоён бўлиши, бу ерда идеал ҳолда, меҳнат кўникмаларининг асослари ва уларни турли касбларда амалга ошириш мумкинлигини онгли равишда тушуниш керак. [8].

Абитуриентларнинг касбий йўналтирилган контингентини шакллантириш мактаб ўқувчиларининг асосий умумий таълим ва олий ўқув юртига қадар тайёргарликни ўзлаштириш жараёнида, таълимнинг катта мактаб босқичида амалга оширилади. Бу жараёнга табиий фанларга ихтисослашган синф ўқувчилари мақсадли жалб қилинган.

Умумтаълим дастурини ўзлаштириш жараёнида мактаб ўқувчиларини илғор касб-хунар таълимига тайёрлаш муаммосини ҳал этишда танлаш фанлари имкониятларидан фойдаланилади. Танлов курслари учта функцияни бажаради:

- касбий имтиҳонини топшириш учун қўшимча таълим олиш имконини берувчи асосий фанлардан (кимё) бирининг мазмунини ишлаб чиқиш;

- профили ўқув фанининг “устоз тузилиши”, бундай тўлдирилган профил ўқув предмети (кимё) тўлиқ чуқурлаштирилганда;

- нефт-кимё мажмуасида касбий фаолият соҳасида талабаларнинг когнитив қизиқишларини қондириш.

Олий ўқув юртига қадар тайёргарлик мактаб ўқувчиларининг касбий тайёргарлиги сифатида қаралади ва ихтисослаштирилган олий ўқув юртлари негизида фаолият юритувчи институт ихтисослаштирилган синфларида амалга оширилади. Олий ўқув юртига қадар тайёргарлик қуйидагиларни ўз ичига олади: - касбга йўналтириш;

- ўқишни давом эттириш учун мотивацияни шакллантириш ва мустаҳкамлаш;

- бошланғич ихтисослашувни амалга ошириш.

Мактаб ўқувчиларининг онгли равишда касб танлаши ўқув жараёни сифатини оширади, касб-хунар таълими муассасаларида юқори малакали ишчи ва мутахассислар тайёрланишини таъминлайди. Амалиёт шуни кўрсатадики, ўзининг бўлажак касбини олдиндан ўрганган, мактабда унга қизиққан ўқувчилар энг муваффақиятли ўқувчилардир.

Нефт-кимё комплекси учун кадрлар малакасини ошириш тизимида олий ўқув юртидан олдинги таълим шакллари қуйидагилардан иборат: институт ва саноат корхоналарининг мактаб ўқувчилари ва уларнинг ота-оналари билан касбга йўналтириш бўйича олиб бориладиган касбий йўл-йўриқлар бўйича ўқитиш босқичидан бошланадиган ишлар; худудий ўқув, илмий ва ишлаб чиқариш мажмуасига кирувчи касб-хунар таълими муассасалари негизида амалга ошириладиган қўшимча чуқурлаштирилган кимёвий ўқитиш; касбий таълим траекториясини шакллантириш босқичида мактаб ўқувчиларини психологик ва педагогик қўллаб-қувватлаш; мактаб ўқувчиларини талабаларнинг илмий ва маданий ҳаётига жалб қилиш [6].

Нефт-кимё комплекси учун илғор касбий тайёргарлик тизимининг мактаб босқичининг натижаси ўқувчиларнинг илғор касбий таълимга тайёрлиги бўлиб, қуйидаги мезонлар билан тавсифланади: ижтимоий ва касбий йўналиш, профил компетенцияси, касбий жиҳатдан муҳим фазилатлар ва шахсий хусусиятлар.

Касб-хунар таълими муассасаларида кадрлар малакасини ошириш ўқув режасида белгиланган барча даврлардаги ўқув фанлари ва ишлаб чиқариш амалиётларини қамраб олади. Илғор касбий таълим ўқувчиларнинг ўзини профессионал сифатида ривожлантиришга тайёрлигини шакллантиришда намоён бўлади, инновацион ишлаб чиқаришни фаол шакллантиради ва инновацион таълим жараёни сифатида амалга оширилади.

Инновацион ўқув жараёни ўқув жараёнини таркибий қайта ташкил этишни ўз ичига олади (талабаларнинг мустақил иши улушини кўпайтириш, назарий ва амалий компонентлар нисбатини амалиёт улушини оширишга ўзгартириш), ўқув жараёнини қайта тақсимлаш. саноат корхоналарида, академик ва тармоқ илмий-тадқиқот институтлари негизида талабалар амалиётини ўтказиш, талабаларнинг илмий-тадқиқот ва лойиха-ишлаб чиқариш фаолиятини

амалга ошириш, ўқув жараёнига инновацион педагогик технология ва методларни жорий этиш.

Талабаларнинг билиш фаолиятини узлуксиз бошқариш усуллари бўлган таълимнинг ташкилий шакллари сифатида қуйидагилар қўлланилади: маърузалар, маҳорат дарслари, репетиторлик, лаборатория ишлари, амалий машғулотлар, семинарлар, коллоквиумлар, мустақил ишлар, маслаҳатлар, курслар. лойиҳалар, ишлаб чиқариш амалиётлари, тадқиқот ва ўқув ва тадқиқот ишлари, якуний малакавий иш. Уларнинг амалга оширилиши эришишга қаратилган муайян таълим натижалари:

- Маъруза, мастер-класс - ўқитувчидан талабаларга, қоида тариқасида, асосан талабалар томонидан янги назарий ва фактик билимларни ўзлаштиришга қаратилган техник воситалардан фойдаланган ҳолда маълумотларни узатиш.

- Лаборатория иши - ўқитувчи раҳбарлигидаги ўқувчиларнинг ўқув, илмий ёки ишлаб чиқариш жиҳозларидан (техник объектлар, асбоблар, қурилмалар ва бошқалар) фойдаланиш билан боғлиқ бўлган, асосан янги фактик билим ва амалий кўникмаларни эгаллашга қаратилган моделлаштириш ва тажрибалар билан боғлиқ когнитив фаолияти. .

- Амалий дарс - асосан янги фактик билим ва амалий кўникмаларни эгаллашга қаратилган мавжуд назарий ва фактик билимлар асосида аниқ муаммоларни ҳал қилиш.

- Семинар, коллоквиум - назарий ва фактик билимларни маълум бир контекстда тизимлаштириш (маълум мавзу бўйича материал тайёрлаш ва тақдим этиш, уни муҳокама қилиш, хулоса ва хулосаларни шакллантириш), асосан янги фактик билим ва когнитив кўникмаларни эгаллашга қаратилган.

- Мустақил иш - талабалар томонидан назарий материални ўрганиш, маъруза, лаборатория ишлари, амалий ва семинар машғулотларига тайёргарлик кўриш, янги назарий ва фактик билимларни, когнитив ва амалий кўникмаларни эгаллаш учун иншо, маъруза ёзиш ва ҳоказо.

- Консултация, репетиторлик - ўқитувчи ва талаба ўртасидаги индивидуал мулоқот, устозлик қилиш, талаба томонидан маърузаларда, мустақил иш натижасида, лаборатория ишларини бажариш жараёнида тажрибани узатиш, назарий ва фактик билимларни чуқурлаштириш мақсадида унинг фаолиятини бошқариш, курс дизайни ва бошқалар.

- Курс лойиҳаси - бу асосан янги фактик билим ва амалий кўникмаларни эгаллашга қаратилган техник объект, тизим, технология ва бошқалар лойиҳасини амалга ошириш билан боғлиқ (маълум чекловлар остида белгиланган талабларни қондириш) талабаларнинг билиш фаолияти.

- Саноат амалиёти - реал ишлаб чиқаришни, бизнесни ўрганиш, асосан янги фактик билим ва амалий кўникмаларни эгаллаш учун реал иш жойларида муайян функсияларни бажарадиган мутахассисларнинг вазифалари билан танишиш.

- Талабаларни илмий тадқиқот иши - талабаларнинг янги назарий ва фактик билимларни, когнитив ва амалий кўникмаларни эгаллашга қаратилган тадқиқот фаолияти.

- Битирув малакавий иши / диплом лойиҳаси, диссертация - талабанинг асосан олинган

назарий ва фактик билимларни бирлаштириш ва тизимлаштиришга, когнитив ва амалий кўникмаларни мустаҳкамлашга, улардан касбий фаолиятда фойдаланиш тажрибасига эга бўлишга қаратилган мураккаб когнитив фаолияти.

Малака оширишда ўқув фаолиятини кучайтириш учун турли усуллар қўлланилади, масалан:

- АТ усуллари - Интернет ресурсларига кириш учун компьютерлардан фойдаланиш, ахборот майдонини кенгайтириш учун ўқув дастурларидан фойдаланиш, ахборотни қайта ишлаш ва узатиш тезлигини ошириш, ахборотни билимга айлантириш учун конвертатсия қилиш ва тизимлаштириш қулайлигини таъминлаш.

- Жамоавий иш - бу жамоа аъзоларининг масъулият ва ваколатлар тақсимоли билан индивидуал иш натижаларини синергик қўшиш орқали умумий муаммони ҳал қилишга қаратилган этакчи раҳбарлигидаги гуруҳдаги талабаларнинг биргаликдаги фаолияти.

- Кейс-стади - бу касбий фаолиятнинг тегишли соҳасида юзага келган ҳақиқий муаммоли вазиятларни таҳлил қилиш ва энг яхши ечимлар вариантларини излаш.

- Ўйин - бу турли хил иш жойларида мутахассисларнинг функсияларини бажариш билан талабалар томонидан ҳақиқий касбий фаолиятга тақлид қилиш.

- Муаммоли таълим - бу ўқувчиларни муайян муаммони ҳал қилиш учун зарур бўлган билимларни мустақил равишда “олиб ташлаш” га ундашдир.

- Контекстли таълим - бу аниқ билим ва уни қўллаш ўртасидаги алоқаларни аниқлаш орқали ўқувчиларни билимларни ўзлаштиришга ундайди.

- Тажрибага асосланган таълим - ўқувчиларнинг ўз тажрибасини ўрганилаётган мавзу билан боғлаш орқали билиш фаолиятини фаоллаштириш.

- Индивидуал таълим - ўқувчиларнинг қизиқишлари ва афзалликларини ҳисобга олган ҳолда индивидуал ўқув режалари ва дастурларини шакллантириш асосида ўқувчилар ўзларининг таълим траекторияларини курадилар.

- Фанлараро таълим - турли соҳалардаги билимлардан фойдаланиш, уларни аниқ бир муаммони ҳал қилиш контекстида гуруҳлаш ва жамлаш.

- Мураккаб мустақил иш - ўқитувчи томонидан маъруза ва бошқа синф фаолиятида тақдим этилишидан олдин талабалар томонидан янги материални ўрганиш.

Бу усуллар ўқувчиларнинг ижодий тафаккурини ривожлантиради, ўқитишнинг пассив шакллари фаоллар билан алмаштиришга олиб келади. Бундай усулларда педагогик жамоанинг роли этакчи, лекин устун эмас, у талаба ва ўқитувчи ўртасидаги мулоқотга асосланади.

Ўқитишнинг турли шакллари ва усулларининг уйғунлиги илғор касб-хунар таълимининг намоён бўлишига ёрдам беради. Таълимни ўрганиш-ўйин, моделлаштириш, фаол фикр алмашиш, ижодий мунозара сифатида ташкил этиш кафолатланган юқори кўрсаткичлар билан ўрганишга олиб келади.

Илғор таълим жараёнини амалга оширишда битирувчилар касбий ва универсал (шахсий) компетенцияларни шакллантирадилар.

Компетенция битирувчининг муаммо ва ресурслар мавжуд бўлганда муваффақиятли касбий ёки бошқа фаолият учун билим, кўникма ва тажрибани қўллашга тайёрлигида (мотиватсияси ва шахсий фазилатлари) намоён бўлади. Битирувчилар компетенциясининг таркибий қисмлари билим, кўникма ва тажрибадир.

Билим - ўрганиш орқали маълумотни ўзлаштириш (ўзлаштириш) натижаси бўлиб, у тегишли меҳнат ёки ўқув фаолияти соҳасидаги фактлар, тамойиллар, назариялар ва амалиётлар мажмуи билан белгиланади. Билим назарий ва/ёки фактик бўлиши мумкин. Дарҳақиқат, назарий билим “нима, қаерда, қачон ва қандай бўлиши мумкинлиги” ҳақидаги билимдир ва ҳақиқий билим “нима, қаерда, қачон ва қандай содир бўлганлиги” ҳақидаги билимдир.

Кўникмалар - бу муаммоларни ҳал қилиш учун билимларни қўллаш қобилиятининг исботланган (кўрсатилган) қобилияти. Кўникмалар амалий (техника, материаллар, механизмлар, воситалар ёрдамида) ва когнитив (мантӣқий, интуитив, ижодий фикрлашдан фойдаланиш) бўлиши мумкин. Амалий кўникмалар маълум натижага эришиш ва уни олиш учун билимлардан фойдаланиш қобилиятидир. Когнитив қобилиятлар “янги натижага эришиш учун нима, қаерда, қачон ва қандай қилиш кераклиги” ҳақида янги билимларни ишлаб чиқариш ва уни олиш қобилиятидир. Когнитив қобилиятлар битирувчининг шаклланган услубий маданиятининг далилидир, яъни. уларни илмий тадқиқот ва фаолият усуллари билан ўзлаштириш.

Тажриба - бу касбий ёки бошқа фаолият соҳасидаги муаммоларни муваффақиятли ҳал қилишнинг барқарор (бир неча марта тасдиқланган) қобилияти. Тажриба ўзлаштириш битирувчининг тегишли малакага эга бўлиши (франсузча ҳабиле - моҳир, эпчил, моҳир) билан боғлиқдир [8].

Касб-хунар таълими муассасалари битирувчиларининг компетенцияларининг мазмуни тайёргарлик даражаси билан белгиланади.

Шундай қилиб, ХПЕ битирувчиларининг кимёвий технология соҳасидаги ваколатлари улар тайёрлаётган касбий фаолият турлари билан белгиланади: ишлаб чиқариш ва технологик, ташкилий ва бошқарув, тадқиқот; дизайн [6, 7].

Юқоридагиларга кўра:

- Профессинал компетенциялар:
 - Фундаментал билимларга эга бўлиш.
 - Муҳандислик таҳлил қилиш қобилияти.
 - Муҳандислик дизайни учун қобилият.
 - Илмий тадқиқотлар олиб бориш қобилияти.
 - Муҳандислик ва амалий фаолият қобилияти.
 - Ишлаб чиқаришни бошқариш қобилияти.
- Универсал (шахсий) компетенциялар:
 - Лойиҳа ва молиявий менежмент.
 - Алоқа.

- Шахсий ва жамоавий иш.
- Профессонал этика.
- Ижтимоий жавобгарлик.
- Бир умрлик таълим [10].

Битирувчиларни тайёрлаш даражасининг нефт-кимё комплексининг инновацион ривожланиши талабларига мувофиқлигини баҳолаш учун қуйидагилар қўлланилади: якуний давлат аттестацияси натижалари (битирув малакавий иши ёки диссертациясини ҳимоя қилиш, давлат имтиҳони), қайси иш берувчилар иштирок этади; битирувчиларнинг бандлигини мониторинг қилиш; ёш мутахассисларни иш жойига тайёрлаш ва мослаштириш даражаси тўғрисида иш берувчиларнинг фикрини мониторинг қилиш; битирувчиларнинг касбий ўсишини мониторинг қилиш.

Битирувчиларнинг тайёргарлик даражаси ва иш берувчиларнинг талаблари ўртасида номувофиқлик мавжуд бўлган тақдирда, давом этаётган ўқув жараёнини таркибий қисмларга бўлиб таҳлил қилиш зарур, бу номувофиқлик сабабларини аниқлаш имконини беради.

Малака оширишнинг ташаббускорлигини ҳисобга олган ҳолда, малака ошириш самарадорлигининг омилларидан бири талабаларнинг касбий ўзини ўзи белгилаши бўлиб, у мотивацион - талаб қилинадиган соҳанинг ривожланиш даражасини тавсифлайди, бу уларнинг тайёргарлигини илғор таълим учун шакллантиришга ёрдам беради [11].

Касбий ўзини ўзи белгилаши - бу вазифаларни амалга ошириш учун ишлатилиши мумкин бўлган жараён. Ёш шахс касб танлаш тўғрисида қанчалик тезроқ қарор қабул қилса, ўзи учун касбий мақсад ва вазифаларни шакллантирса, унинг ўқишга бўлган муносабати, ўзлаштираётган касбига бўлган муносабати ва иштиёқини белгилаб берувчи сифатли таълим олишга шунчалик иштиёқи ортади. унда ишланг.

Касбий таълимнинг илғор тизимини жорий этиш натижаси инновацион касбий фаолиятга қодир бўлган малакали ишчилар ва муҳандисларни шакллантиришдир.

Шундай қилиб, малака оширишнинг ҳудудий тизимини кўриб чиқиладиган таркибий ташкил этиш нефт-кимё комплексини малакали башоратли ва инновацияга йўналтирилган кадрлар билан таъминлайди, чунки у:

- инновацион ривожланаётган саноат эҳтиёжларини мониторинг қилиш;
- таълим, фан ва ишлаб чиқаришнинг чуқур интеграцияси;
- инновацион таълим жараёнини ташкил этишда касб-ҳунар таълими муассасаларининг кўп қиррали ўзаро ҳамкорлиги;
- таълимнинг мактаб босқичида илғор ўқув жараёнини ташкил этиш;
- нефт-кимё мажмуасида касбий фаолиятга барқарор қизиқишни босқичма-босқич шакллантириш имконияти.

Адабиётлар

1. “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси” Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 июлдаги ПҚ–4391-сон
2. Usmonov, B. (2020). Oliy ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasini klasterli yondashuvlar asosida innovasion rivojlantirish. Monografiya/ B.Sh. Usmonov – T.: “Tafakkur”, 208 bet
3. Усмонов Б.Ш., Раджабов О (2017). Изучение опыта развития и управление инновациями в кластерах. Т.: Fan va texnologiya.
4. Usmonov B. (2018) The Educational and Research Centres in Universities. Journal Higher Education Research, Volume 3, Issue 1, Pages 1-5. <http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?>
5. Usmonov B.Sh., Rakhimov F.H (2015). Education, science and work release mutually innovative cooperation of development is a guarantee (in Uzbek). Education, science and innovation. No. 3, 6-9.
6. Журавлева, М.В. (2010). Нефт-кимё комплекси учун мутахассисларнинг малакасини ошириш / М.В.Журавлева, П.Н. Осипов, И.Ш.Абдуллин // Таълим ва ўз-ўзини ривожлантириш. - - № 3 - Б.62-67.
7. Бандлик, ишсизлик, бандлик хизмати: атама ва тушунчаларнинг изоҳли луғати. М., 1996 йил.
8. Первая научно-практическая региональная конференция «Региональные аспекты устойчивого развития профессионального образования: вызовы и перспективы», 27-28 октября 2022 г., г. Ташкент, Республика Узбекистан: сборник статей / авт. коллектив. - Ташкент: Baktria press, 2022. - 332 с.
9. Kravchenco O.L., Borisyuk I.Y., Vakolia Z.M., Tretyak O.M., Mishchenia O.M. Models of Introduction of Dual Professional Education. International Journal of Higher Education. 2020. Vol. 9. № 7. pp. 94–106.
10. Law of the Republic of Uzbekistan, from 23.09.2020. № LRU-637. URL <https://lex.uz/docs/5700831>
11. Law of Uzbekistan “About employment of the population” URL: <https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=128048>

WASTE GLASS POWDER AS A POZZOLANIC MATERIAL

Geun-Seong LEE, Zebo BABAKANOVA and Mastura ARIPOVA
Dept. "Technology of Silicate Materials, Rare and Precious Metals"
Tashkent Institute of Chemical Technology

Abstract

The cement industries worldwide are currently trying to reduce the environmental impact and promote sustainability. A major effort has been made to develop waste glass as aggregates in the concrete industry. Applications of waste glass to the concrete aggregates are partly limited and often not successful due to the problem of alkali-silica reaction (ASR) between a larger amount of alkali and reactive silica in the waste glass resulted in severely aggravating durability of concrete. Possible method of reusing waste glass has been developed as supplementary cementitious material (SCM) including the economic and environmental concerns of waste glass utilization, if it is ground small enough, with suppressing the ASR expansion by pozzolanic activity of amorphous silica in waste glass powder. Many results of previous researchers as pozzolanic material of ground waste glass are evaluated in this review.

In an attempt to reduce CO₂ emissions, one of the most effective ways to reduce economically the cement manufacturing cost as well as environmentally CO₂ emission in the cement industry is to partially substitute cement by SCMs, such as granulated blast furnace slag or fly ash, etc. The engineering or technical advantages of these SCMs are already realized, developed, and expanded to the more desirable and useful construction areas than those of ordinary Portland cement (OPC) concrete alone. Consequently, most of the cement industries worldwide nowadays are expanding to use blended cements or additives in concrete by the cementitious materials of fly ash and/or blast furnace slag, with their own material and testing standards. However, these SCMs are partly limited to utilize depending on the country's industry situation, sustainable SCMs appropriating to the country's industrial situation should be focused, found and developed for economically and environmentally balanced cement industry to satisfy the cement demand.

Glass is usually a transparent, non-crystalline amorphous solid that has many important applications in a variety of industries worldwide. Also, glass is an example of a resource that has unlimited recycling potential and can be, theoretically and completely, recycled with virtually no loss of physical quality. However, due to the complicated procedure of cleaning, separating, and sorting, unlimited recycling is not an easy task and could be restricted due to the variation of chemical composition and mixed color glass above all. Although waste glass is well collected, different color glass is often intermixed. Mixed color glass is hardly recycled because a mixing of coloring agents results in an unpredictable and uncontrollable color in the new glass of the manufacturing process. Also, the varying chemical composition of glass is the main reason why most waste glass cannot be remanufactured into glass products.

With faced with this situation, a major effort has been made to develop waste glass as a construction material as a mixed waste glass without complicated procedure. Above all, the use of waste glass as aggregate for concrete has been attempted decades ago, and many results in the concrete application on aggregate replacement have been obtained on the operation, strength and durability of concrete. Additionally, applications to the concrete aggregates are partly limited and often not successful due to the problem of ASR, resulted in severely aggravating durability of concrete. ASR is occurred, between a larger amount of alkali and reactive silica in the aggregates of waste glass as: (i) dissolved hydroxyl OH⁻ attaches to siloxane bonds (Si-O-Si) present at the silica surface, forming silanol (Si-OH) groups, (ii) these silica(te) reacts with alkalis (Na⁺ or K⁺) to form ASR gel, leading to expansion and ultimately causing concrete cracking [1]. The overall reaction is expressed as [2]:

Hence, it is easily predicted that the increase in alkali content in concrete after the addition of

waste mixed glasses as aggregate causes an ASR which is not beneficial to the performance of concrete, which provides the limited utilization of glass aggregate in concrete. Because of the risk of ASR as aggregates of waste glass on the concrete durability, considering waste glass contains large quantities of silica with an amorphous structure, another possible method of reusing waste glass has been also developed on the pozzolanic activity including the economic and environmental concerns of waste glass utilization [3,4], if it is ground small enough such as fly ash or ground granulated blast furnace slag.

The amorphous silica, in itself, possesses little or no cementitious property, but that will, in finely ground form and in the presence of moisture and calcium hydroxide [Ca(OH)₂] which is produced from the hydration of cement, chemically react with Ca(OH)₂ at ordinary temperature to form secondary compound of calcium silicate hydrate (C-S-H), which further improves the mechanical properties and durability of the hydrated cement paste. This is called pozzolanic reaction. It is proved that when the waste glass is ground to a certain extent, it does not cause ASR, and it also has pozzolanic activity, and furthermore that glass powder has good pozzolan activity when the particle size is less than 20 μm [4] as cement, which can be improve the performance of concrete. Because fine glass powders have more reactive sites, these are less susceptible to ASR as a result of more complete pozzolanic reaction.

Table 1 and **Fig.1** show many results of previous researchers as SCM of ground waste glass.

Table 1. A summary of previous results for the use of waste glass powder as partial replacement to cement by researchers (R: residue, x₀: mean diameter).

% waste glass	Glass powder, μm	Optimum %	Optimum glass powder, μm	Reference
30	< 38, 38-75, 75-150	30	< 38	3
20	< 20, < 40, 80-40, 100-80	20	< 20	4
0-20	1-100	10	1-100	6
20	44R=3% (x ₀ =13)	20	44R=3% (x ₀ =13)	5
10, 20	< 50	20	< 50	7
5,10,15	45R=10%	10	45R=10%	8
25	< 100 (x ₀ =10-20, 40)	25	< 100 (x ₀ =10-20)	9
25	< 25, 25-38, 63-75	25	< 25	10
5-20	< 600	20	< 600	11
10,20,30	38-900	30	< 53	12
20, 30	10R=12% (800 m ² /kg)	30	10R=12%	13
20	69R=10% (437 m ² /kg)	20	69R=10%	14
20	0-13, 13-38, 38-75	20	< 75	15
10,20,30	< 100 (1169 m ² /kg)	10	< 100 (1169 m ² /kg)	16
0-30	≤ 75 (251 m ² /kg)	5	≤ 75	17
0-25	≤ 75	≤ 15	≤ 75	18,19
0-30	≤ 38, ≤ 45, ≤ 75	30, 20	≤ 38, ≤ 45	20
0-60	100R=10% (x ₀ =10)	≤ 30	100R=10% (x ₀ =10)	21
0-25	74R=0.9%	≤ 20	74R=0.9%	22

Fig. 1. Relationship between max. glass powder size and partial replacement % to cement in previous results of researchers

From the results, variation of partial replacement % can be shown according to the size of waste glass powder, which may also results from the variation of chemical composition of waste glass used in the experiments of researchers. Based on the above results of previous researchers, the following regression equation can be derived according to the value of upper powder size for a certain replacement % to cement with a correlation coefficient of 0.91 as:

$$(\text{Replacemet \%}) = -30 \cdot \log_{10}(x_{\text{max}}) + 63$$

where x_{max} : upper limit size of glass powder (μm)

Traditional SCMs such as fly ash are subject to wide variations of material composition according to the origin of coal mine. However, waste glass has a minor variation in chemical composition, and also is highly consistent which makes it a material of choice for recycling as pozzolanic material [5].

Conclusions and Perspectives

Applications to the concrete aggregates are partly limited and often not successful due to the

problem of alkali-silica reaction (ASR), resulted in severely aggravating durability of concrete. Finely ground glass as oppose to coarse waste glass provides the pozzolanic activity with water and $\text{Ca}(\text{OH})_2$ obtained from the cement hydration, suppressing alkali-silica reaction. Besides improving the properties of concrete with pozzolan reaction by partial replacing, the waste glass powder will contribute to a greener environment in cement and concrete industries leading to global warming issues. Guideline on the comparative and correlative descriptions of the fineness, can be utilized to establish in waste glass powder portland cement and/or additional SCM of concrete for the recycling of waste glass as well as the reduction of CO_2 emission.

References

1. Fournier, B., Bérubé, M.A. Alkali-aggregate reaction in concrete: A review of basic concepts and engineering implications. *Canadian J. Civil Engineering*, 2011, 27, 167-191.
2. Glasser, F.P. Chemistry of the alkali-aggregate reaction. Chap. 2, *The Alkali-Silica Reaction in Concrete*, Swamy, R.N. (ed.), Van Nostrand Reinhold, New York, USA, 1992
3. Shao, Y., Lefort, T., Moras, S., Rodriguez, D. Studies on concrete containing ground waste glass. *Cem. Concr. Res.*, 2000, 30(1), 91-100.
4. Khmiri, A., Chaabouni, M., Samet, B. Chemical behaviour of ground waste glass when used as partial cement replacement in mortars. *Constr. Build. Mater.*, 2013, 44, 74-80.
5. Nassar, R-U-D., Soroushian, P. Strength and durability of recycled aggregate concrete containing milled glass as partial replacement for cement. *Constr. Build. Mater.*, 2012, 29, 368-377.
6. Schwarz, N., Cam, H., Neithalath, N. Influence of a fine glass powder on the durability characteristics of concrete and its comparison to fly ash. *Cem. Concr. Composites*, 2008, 30, 486-496.
7. Matos, A.M., Sousa-Coutinho, J. Durability of mortar using waste glass powder as cement replacement. *Constr. Build. Mater.*, 2012, 36, 205-215.
8. Alwarded, A.I., Al-Hubboubi, S.K.A., Rasen, R.A. Effect of waste glass powder as a SCM on the concrete mix properties. *Assoc. Arab Univ. J. Engineering Sciences*, 2018, 25(4), 43-53.
9. Ignozzi, M.C., Saccani, A., Barbieri, L., Lancellotti, I. Glass waste as supplementary cementing materials: The effects of glass chemical composition. *Cem. Concr. Composites*, 2015, 55, 45-52.
10. Mirzahosseini, M., Riding, K.A. Influence of different particle sizes on reactivity of finely ground glass as supplementary cementitious material (SCM). *Cem. Concr. Composites*, 2015, 56, 95-105.
11. Bhat, V.V., Rao, N.B. Influence of glass powder on the properties of concrete. *Intern. J. Eng. Trends and Technol. (IJETT)*, 2014, 16(5), 196-199.
12. Ke, G., Li, W., Li, R., Li, Y., Wang, G. Mitigation effect of waste glass powders on alkali-silica reaction (ASR) expansion in cementitious composite. *Intern. J. Concr. Struct. Mater.*, 2018, 12:67.
13. Shayan, A., Xu, A. Performance of glass powder as a pozzolanic material in concrete: A field trial on concrete slabs. *Cem. Concr. Res.*, 2006, 36, 457-468.
14. Tognonvi, M.T., Tagnit-Hamou, A., Konan, L.K., Zidol, A., N'Cho, W.C. Reactivity of recycled glass powder in a cementitious medium. *New J. Glass and Ceramics*, 2020, 10, 29-44.
15. Huang, D., Sun, P., Gao, P., Liu, G., Wang, Y., Chen, X. Study on the effect and mechanism of alkali-silica reaction expansion in glass concrete. *Sustainability*, 2021, 13:10618.
16. Tamanna, N., Tuladhar, R. Sustainable use of recycled glass powder as cement replacement in concrete. *The Open Waste Management J.*, 2020, 13, 1-13.
17. Barkauskas, K., Nagrockienė, D., Norkus, A. The effect of ground glass waste on properties of hardened cement paste and mortar. *Ceramics-Silikaty*, 2020, 64(4), 478-487.
18. Bouty, A., Homsy, F. The effects of partially replacing cement by glass waste powder on concrete properties. *J. Silicate Based and Composite Materials*, 2021, 73(2), 40-43.
19. Aliabdo, A.A., Elmoaty, M.A., Aboshama, A.Y. Utilization of waste glass powder in the production of cement and concrete. *Constr. Build. Mater.*, 2016, 124, 866-877.
20. Letelier, V., Henríquez-Jara, B.I., Manosalva, M., Parodi, C., Ortega, J.M. Use of waste glass as a replacement for raw materials in mortars with a lower environmental impact. *Energies*, 2019, 12(10):1974.
21. Du, H., Tan, K.H. Waste glass powder as cement replacement in concrete. *J. Adv. Concr. Technol.*, 2014, 12(11), 468-477.
22. Islam, G.M.S., Rahman, M.H., Kazi, N. Waste glass powder as partial replacement of cement for sustainable concrete practice. *Intern. J. Sustainable Built Environment*, 2017, 6, 37-44.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ В ОБЪЕКТАХ УРАНОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ РАДИОМЕТРИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Аллаберганава Г.М.¹, Пулатов Х.Л.², Музафаров А.М.¹.

¹Наваинской государственные горно-технический университет

²Ташкенской химико-технологический институт

Аннотация В данной статье приведены результаты исследование по определению величин влияний радиационных факторов урановых производств на окружающую среду, а именно по определению значений – мощности экспозиционной дозы гамма-излучений – МЭД, эквивалентной равновесной объемной активности радона – ЭРОА в помещениях переработки и хранения урановых продуктов, удельной активности долгоживущих альфа-нуклидов – ДАН в атмосферном воздухе, объемной активности радона в воздухе рабочей зоны и плотности потока радона из почв участках подземного выщелачивания – ПВ урана.

Ключевые слова урановый объект, эквивалентной равновесной объемной активности радона, радиационные факторы, удельная активность радионуклидов, экспозиционная доза, долгоживущие альфа-нуклиды, объемная активности радона, плотности потока радона.

Введение. В Республики Узбекистан действует закон «О радиационной безопасности» и нормативные документы - Нормы радиационной безопасности (НРБ-2006) и Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-2006), целью которых является снижение уровней облучения персонала, ограниченной части населения, населения и окружающую среду от вредного воздействия источников ионизирующего излучения [1-2].

Данные нормативные документы обязывают проводить систематическое обследование в любых техногенных объектах урановых производств, вследствие чего, разрабатывать и внедрять способы снижения экологического влияния от этого объекта на окружающую среду.

Одним из оперативных ядерно-физических методов обследование техногенных объектов на радиационные факторы является радиометрический метод.

Присутствующие в воздухе радиационные факторы урановых производств - мощности экспозиционной дозы гамма-излучений – МЭД, эквивалентной равновесной объемной активности радона – ЭРОА, удельной активности долгоживущих альфа-нуклидов – ДАН, объемной активности радона в воздухе рабочей зоны и плотности потока радона из почв участках – ПВ урана оказывают вредное влияния на персона, ограниченной части населения, населению и на окружающую среду [3-5]. Из радионуклидов цепочки распада урана – ^{234}U , ^{226}Ra , ^{222}Rn , ^{218}Po , ^{214}Bi и т.д. самым опасным является радон – ^{222}Rn , потому что из него образуются радиоактивные короткоживущие радионуклиды - ^{218}Po , ^{214}Bi и ^{210}Pb . Эти короткоживущие радионуклиды часто скапливается в аэрозолях воздуха урановых объектов.

В воздухе урановых объектов и вокруг него везде существующие присутствия радионуклидов - цепочки распада урана – ^{234}U , ^{226}Ra , ^{222}Rn , ^{218}Po , ^{214}Bi и т.д. вынуждает нас определить их радиационных величин, для принятия решений и разработке мероприятий по защиты население и окружающую среду от вредного влияния ионизирующего излучения этих радионуклидов [6-8].

На основание вышеперечисленных, определения величин радиационных факторов урановых производств - мощности экспозиционной дозы гамма-излучений – МЭД, эквивалентной равновесной объемной активности радона – ЭРОА, удельной активности долгоживущих альфа-нуклидов – ДАН, объемной активности радона в воздухе рабочей зоны и плотности потока радона из почв участках – ПВ урана является актуальной задачей аналитической химии, прикладной ядерной физике и радиоэкологии [9-10].

Техника и методика физического эксперимента Определение значение – мощности экспозиционной дозы гамма-излучений проведены прямым измерением на приборе – ДКС-96, значение ЭРОА в помещениях хранения уранового продуктов проведены на приборе марки – РАА-20П «Поиск», измерения объемной активности радона в воздухе рабочей зоны проводились измерительным комплексом «Альфарад плюс», значение удельной активности ДАН определяется отбором с помощью пробоотборника - ПВП-04 на фильтре – АФА (аэрозольный фильтр аналитический) и измерением на альфа-радиометре - Прогресс-АР, значение плотности потока радона из различных поверхностей урансодержащих пород определяется измерением на приборе – Альфарад. При экспрессном измерении и непрерывного мониторинга объёмной активности радона-222 (^{222}Rn) в воздухе рабочей зоны предел допускаемой относительной погрешности составляет $\pm 30\%$ для данного прибора.

Для прямого измерения объёмной активности радона, применяющее прибор «Альфарад плюс» регистрирует лучей дочерних радионуклидов происходящих следующей реакцией:

Дочерние короткоживущие радионуклиды ^{214}Pb и ^{214}Bi , ведут себя одинаковыми с материнским радионуклидом ^{222}Rn . На основании этого процесса количество материнского радионуклида ^{222}Rn имеет прямо пропорциональной зависимости от количества радионуклидов ^{218}Po , ^{214}Pb и ^{214}Bi .

Полученные результаты и их обсуждения Значения МЭД гамма-излучений является главным фактором показывающее величин влияние урановых объектов на радиационную обстановку местности в районе действия уранового производство. Для оценки явного влияния уранового производства на радиационную обстановку в более 40 точках наблюдение измеряли значение мощности экспозиционной дозы – МЭД находящейся на различных расстояниях от источника излучение. Проведены более 200 замеров значений - МЭД, ЭРОА и ДАН в наблюдательных точках. Некоторые результаты замеров значений - МЭД, ЭРОА и ДАН в наблюдательных точках влияние урановых производств приведены в таб. 1.

Таблица 1

Некоторые результаты замеров значений - МЭД, ЭРОА и ДАН в наблюдательных точках влияние урановых производств

№	МЭД, мкЗв/ч	ЭРОА, Бк/м ³	ДАН, Бк/м ³
1	0.11	10	0.92
2	0.12	12	1.53
3	0.11	9	1.97
4	0.09	8	2.21
5	0.10	12	1.52
6	0.12	12	0.97
7	0.11	4	2.19
8	0.13	6	1.36
9	0.12	3	1.20
10	0.10	9	1.90
11	0.12	8	2.46
12	0.13	9	1.49
13	0.11	9	2.67
14	0.13	7	2.50
15	0.12	6	3.20

Из некоторых замеров значений - МЭД, ЭРОА и ДАН приведённых в таб. 1. видно, что

предприятие урановых производств оказывают умеренную радиационную влиянию на окружающую среду. Полученные в результате мониторинга наблюдательных точек, проведённого в течение более 10 лет показывают, что все значения - МЭД, ЭРОА и ДАН оказались на уровне фонового значения для местности. Данный факт показывает, что действующая урановая производства не оказывает на окружающую среду явного влияния, а её влияния не выходит из её территории.

Для оценки радиационной обстановке и оценки состояний самого техногенного объекта провели ряд замеров значений - МЭД, ЭРОА и ДАН в различных объектах, таких как участках ПВ урана, хвостохранилищах урановых отходов и отвалах забалансовых руд. Полученные результаты приведены в таб. 2.

Таблица 2

Результаты замеров значений - МЭД, ЭРОА и ДАН в участках ПВ урана, хвостохранилищах урановых отходов и отвалах забалансовых руд

№	МЭД, мкЗв/ч	ЭРОА, Бк/м ³	ДАН, Бк/м ³
Результаты замеров на участках ПВ урана			
1	2.00	28	15.55
2	1.70	32	9.97
3	2.00	57	21.60
4	2.40	68	21.50
5	2.20	82	4.58
Результаты замеров в хвостохранилищах			
6	3.20	31	9.95
7	3.65	46	10.77
8	3.23	64	32.80
9	3.05	56	7.32
10	4.22	38	4.61
Результаты замеров на отвалах забалансовых отвалов			
11	10.8	56	22.91
12	5.60	68	24.40
13	6.80	65	11.85
14	4.65	55	6.73
15	4.35	90	64.40

Как видно из результатов, приведённых в таб. 2., значение - МЭД, ЭРОА и ДАН в различных техногенных объектах между собой различается. В участках ПВ урана значение - МЭД, ЭРОА и ДАН относительно меньше чем в хвостохранилищах урановых отходов и в отвалах забалансовых руд. Но несмотря на это значение - МЭД, ЭРОА и ДАН несколько раз больше, чем в наблюдательных точках. Полученные результаты проведённых мониторинга показывают, что значение - МЭД, ЭРОА и ДАН всегда меньше, чем в установленной норме в СанПиН №0196-06. На основании данного факта можно сделать вывод что, радиационная обстановка на территорию уранового производства соответствует всем установленным Международным и Республиканским нормам по радиационной безопасности.

На основании приведенных в таб. 1 результаты замеров значений - МЭД, ЭРОА и ДАН в наблюдательных точках влияние урановых производств и таб. 2 результаты замеров значений - МЭД, ЭРОА и ДАН в участках ПВ урана, хвостохранилищах урановых отходов и отвалах забалансовых руд можно проводит расчётов годовой эффективной дозы для населения, ограниченной части населения и для персонала работающих в данных объектах.

В атмосферном воздухе помещениях, где храниться радиоактивные руды и радиоактивные продукты – химконцентраты урана, закиси-окиси урана и т.д. присутствует в

определённом количестве радон – член цепочки распада урана отрицательно влияющее на здоровья персонала и на окружающую среду. Определить значение эквивалентной равновесной объёмной активности радона в помещениях хранения урановых продуктов показало, что чем дольше храниться радиоактивный продукт в закрытых помещениях, тем больше накапливается радон.

Некоторые результаты объёмной активности радона – ОАР и физических параметров окружающей среды, определённые в населённых пунктах приведены в таб. 3.

Таблица 3

Результаты измерений по определению ОАР и физических параметров окружающей среды

№	ОАР, Бк/м ³	Температура, °С	Влажность, %	Атмосферные давление, mm Hg
1	23	25	44	728
2	25	24	43	735
3	21	27	41	729
4	24	28	41	732
5	23	25	44	728
6	28	24	43	735
7	20	27	41	729
8	27	28	41	732
9	20	25	44	728
10	25	24	43	735
11	23	27	41	729
12	26	28	41	732
13	28	25	44	728
14	21	24	43	735
15	24	27	41	729

Как видно из приведённых результатов в таб. 3. объёмной активности радона – ОАР в населённых пунктах имеет несколько меньше значений чем в определённых значениях в различных техногенных объектах таких как – в отвалах, хвостохранилищах и в участках ПВ урана приведённой на рис 1 графической зависимости.

Кроме вышеприведенных радиационных факторов в районе где действует урановое производство найдены графические зависимости значение плотности потока радона в различных техногенных объектах – в отвалах, хвостохранилищах и в участках ПВ урана с значениями объёмной активности радона. На рис. 1. приведён графическая зависимость ОАР в воздухе от плотности потока радона из 1 - пород урановых отвалов, 2- пород хвостохранилищ и 3-пород участков – ПВ урана от плотности потока радона и атмосферного давления окружающей среды.

Кроме этого в 4 – линии изображено изменение значений атмосферного давления в течение проведения замеров объёмной активности радона в воздухе и плотности потока радона из пород урановых отвалов, хвостохранилищ и участков – ПВ урана.

На основании полученных результатов и построенного графика установлена что значения ОАР прямо пропорционально зависит от плотности потока радона выходящего из пород данных объектов. При изменении значение плотности потока радона выходящего из почвы от 15 000 мБк/см²*сек до 60 000 мБк/см²*сек значение ОАР в воздухе изменится от 40 Бк/м³ до 110 Бк/м³. В этих условиях значения атмосферного давления изменятся в незначительных пределах от 727 мм.рт.ст. до 728 мм.рт.ст. Зависимости значений объёмной активности радона в воздухе от плотности потока радона из пород урановых отвалов изменится интенсивнее чем изменения значений объёмной активности радона в воздухе от

плотности потока радона из пород участков – ПВ урана.

Рис. 1. График зависимости значение объемной активности радона в воздухе от плотности потока радона из пород урановых отвалов, хвостохранилищ и участков ПВ урана

Заключение На основании проведенных исследований по определению величин влияний радиационных факторов – мощности экспозиционной дозы гамма-излучений – МЭД, эквивалентной равновесной объемной активности радона – ЭРОА в помещениях переработки и хранения урановых продуктов, удельной активности долгоживущих альфа-нуклидов – ДАН в атмосферном воздухе, объемной активности радона в воздухе рабочей зоны и плотности потока радона из почв участках подземного выщелачивания – ПВ урана, из почв урановых отвалов и из почв хвостохранилищ урановых отходов можно сделать вывод, что значение данных факторов и удельной активности радионуклидов в исследованном объекте соответствует установленным нормам и не превышает значений установленных в СанПиН-0193-06.

Полученные данные показывают, что радиационная обстановка в данном техногенном урановом объекте и вокруг него находится в удовлетворительном состоянии и не оказывают явного отрицательного вредного воздействия на здоровья населения, ограниченной части населения, персоналу и на окружающую среду.

Литература

1. Возжеников Г.С., Бельшев Ю.В. Радиометрия и ядерная геофизика. Учебное пособие. - Екатеринбург.: 2006. – 418 с.
2. «Нормы радиационной безопасности (НРБ-2006) и основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-2006). - Ташкент.: 2006. – 136 с.
3. Музафаров А.М., Кулматов Р.А., Аллаберганова Г.М. Оценка радиационной обстановки и распределения радионуклидов в воздухе цеха прокатки закиси-оксида урана //XXI ВЕК. ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Москва, 2020. 5(4). 344. – С. 384-392
4. Музафаров А.М., Кулматов Р.А., Алляров Р.М. Исследование нарушения коэффициента радиоактивного равновесия между $^{226}\text{Ra}/^{238}\text{U}$ в пробах урановых объектов // Горный вестник Узбекистана. 2020. №4. (83). – С. 53-55
5. Музафаров А.М., Темиров Б.Р., Саттаров Г.С. Оценка влияния техногенных факторов на экологию региона //Горный журнал. Москва. 2013. №8.(1). – С.65-68.
6. Музафаров А.М., Саттаров Г.С., Ослоповский С.А. Радиометрические исследования техногенных объектов //Цветные металлы. Москва. 2016. №2. – С. 15-18.

7. Журакулов А.Р., Музафаров А.М., Курбонов Б.И. Оценка состояний распределение естественных радионуклидов в почвах к близлежащим техногенным объектам //Наука и общество. Нукус-2020. №1. – С.16-21

8. Журакулов А.Р, Музафаров А.М, Курбонов Б.И, Абдирахмонов У.Ш, Урунов И.О. Сезонное распределение радона - ^{222}Rn в многоквартирных домах в Навои и Самарканде //Научно-практический электронный журнал «ТЕХНика». Нукус. 2020. №3. – С.16-21

9. Muzafarov A.M., Kulmatov R.A.,Urunov I.O. Analysis of Uranium Isotope Composition in Uranium Products //International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS). Vol. 5 Issue: 1 January - 2021. – Washington DC, USA. – P. 96-101.

10. Музафаров А.М., Темиров Б.Р., Саттаров Г.С. Экологический мониторинг техногенных факторов при добыче и переработке урана и золота // Экологический вестник. 2013. Вып №12. (152). – С.24-33.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЦЕССА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КАРБОНИЗАЦИИ ИЗВЕСТКОВЫХ ОТХОДОВ

Мирзакулов Холтура Чориевич¹, Сайназов Жасур Холмирза угли¹,
Бабаев Забибулла Камилович²

¹Тошкентский химико-технологический институт,

²Ургенчский государственный университет

В мире наблюдается постепенное увеличение известкостержащих отходов и концентрации парниковых газов в атмосфере, что требует разработки новых продуктов и методов производств, основанные на уменьшения и совместной переработки их, с получением востребованных продуктов промышленности. Одной из отраслей промышленности, выбрасывающей в атмосферу существенное количество техногенного CO_2 , является энергетика и транспорт, а также индустрия строительных материалов, которая по количеству мировых выбросов CO_2 , а источником образующей известкостержащих отходов является системы водоподготовки и секторы употребляющей CO_2 как сырьё. К ним относятся производства кальцинированной соды и сахаристых веществ и др [1;2]. Так только на производство портландцемента и других вяжущих приходится до 10 % техногенных выбросов CO_2 во всем мире [3]. В этом смысле секвестрация CO_2 представляет собой один из важнейших технических вызовов современности [4].

Строительная отрасль обладает значительным потенциалом в части создания технологий производства различных материалов и изделий, использующих в процессе их изготовления углекислый газ. В статье [5] показано, что CO_2 может использоваться как в качестве эффективной добавки-ускорителя твердения цементных бетонов, так и в качестве основного сырьевого компонента [6]. В мире наблюдается устойчивый и всевозрастающий интерес к вяжущим и материалам, проявляющим вяжущие свойства, содержащим в своём составе минералы, которые способны взаимодействовать с CO_2 и связывать его в устойчивые соединения. В работах [7-9] исследован и выявлен ряд видов отходов, обладающего существенным потенциалом к связыванию CO_2 , разработаны научные основы для внедрения полученных результатов в промышленность, а также выпущены строительные изделия, твердевших в среде повышенной концентрации CO_2 [10-16].

В наших исследованиях исследованы возможности принудительной карбонизации известкового отхода, образованной в условиях одним из сетей подготовки технической воды. Комовая известь представляет собой продукт мягкого обжига плотной карбонатной породы крупностью от 4 до 9 мм. Известь характеризовалась следующими свойствами: активность – 65 %; время гашения – 110 с; температура гашения – 98°C. Для изготовления опытных

образцов известь гасили в пушонку. Продукт гашения с целью удаления примесей в виде «недожога» и не погасившихся зёрен просеивали через сито с диаметр отверстий 1,25 мм, и высушивали при температуре 100°C до постоянной массы. Химический состав гашенной извести взятых для опыта представлены в таблице, а экспериментальная установка представлены на рис.

Таблица.

Химический состав

Наименование продукта	Оксиды и их содержание, в масс. %											
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	MnO	K ₂ O	Na ₂ O	SO ₃	CO ₂	H ₂ O	п.п.п
Известковый отход	2,07	1,21	0,39	71,2	0,59	0,02	0,16	0,08	0,15	3,73	20,33	24,06

Как видно из таблицы, отход в основном состоит из оксида кальция с небольшим примесями SiO₂ и CO₂ и др. Принцип работы установки основаны на определении отношения массы гидроксида кальция во времени в процессе карбонизации к теоретическому приросту массы Ca(OH)₂ при 100 % переходе его в CaCO₃ по уравнению химической реакции (1.2). В качестве источника углекислого газа в лабораторных исследованиях использовалась жидкая двуокись углерода высокого давления в баллонах.

Степень превращения Ca(OH)₂ в CaCO₃, или степень карбонизации извести определяется по реакции и по формуле: $\text{Ca(OH)}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CaCO}_3 + 2\text{H}_2\text{O} + 82 \text{ кДж}$

$$\alpha = \frac{m_{\text{Ca(OH)}_2} + \Delta m}{1,351 \cdot m_{\text{Ca(OH)}_2}} \times 100 \%,$$

где, $m_{\text{Ca(OH)}_2}$ – масса Ca(OH)₂ в образце, г;

Δm – приращение массы системы в любой момент времени карбонизации, г;

1,351 – коэффициент, учитывающий изменение массы системы при 100 % превращении Ca(OH)₂ в CaCO₃.

Рис. Общий вид лабораторной установки для изучения кинетики карбонизации извести.

- 1 – газовый баллон с CO₂; 2 – редуктор; 3 – электрический клапан; 4 – вакуумный насос; 5 – кран; 6 – буферная емкость; 7 – реактор; 8 – опытный образец; 9 – следящий мановакуумметр; 10 – плечевые весы; 11 – электронные весы; 12 – блок управления; 13 – компьютер

Это гетерогенная реакция, в которой участвуют твердая, жидкая и газообразная составляющие. Так как химический процесс протекает на поверхности известковых зёрен, то в любой момент времени происходит процесс взаимодействия в трех фазах:

- в жидкой фазе – диссоциация карбонатов, гидрокарбонатов, дигидрокарбонатов, угольной кислоты, абсорбция углекислого газа;
- в газообразной фазе – переход углекислого газа из газовой среды в капиллярную жидкость, испарение паров воды в процессе экзотермического нагрева;
- в твердой фазе – образование коллоидных частиц, кластеров до критического размера, посткритических ядер, кристаллов и их полиморфные переходы.

Согласно современным представлениям неорганической химии в области

диссоциирования и ион-молекулярного взаимодействия [17], 80 процесс карбонизации можно представить как сложное структурнохимическое преобразование, проходящие в полиагрегатной и многокомпонентной системе. Как следует из ионной природы процесса, главная реакция образования твердого осадка CaCO_3 происходит в жидкой составляющей системы. Поэтому газ CO_2 одновременно с твердым гидроксидом кальция $\text{Ca}(\text{OH})_2$ должны пройти через предварительный процесс растворения, прежде чем произойдет ионная реакция. Растворение гидроксида кальция происходит на поверхности соприкосновения двух сред: жидкой – воды и твердой – гидроксид кальция. В результате гидроксид кальция диссоциирует, разлагаясь на положительно заряженный катион Ca^{2+} и два аниона OH^- :

Углекислый газ, растворяясь в воде, образует в системе угольную кислоту (H_2CO_3), которая, будучи двухосновной, подвергается двухступенчатой диссоциации:

Таким образом, определены теоретические и методологические предпосылки процесса принудительной карбонизации известки в лабораторных условиях. Данные исследования служат для получения известкодержателем строительных материалов с высокими прочностными свойствами. Теоретически установлены, что полиагрегатной и многокомпонентной системе, раствор насыщается ионами H^+ , OH^- , Ca^{2+} , CO_3^{2-} , которые взаимодействуют между собой с образованием твердого осадка CaCO_3 и H_2O . На ионный состав раствора большое значение оказывает концентрация углекислого газа, в зависимости от этого изменяется и механизм карбонизации известкового теста.

Список использованной литературы

1. Зайцев И.Д., Ткач Г.А., Стоев Н.Д. Производство соды. М.: Химия, 1986. 312 с.
2. Сапронов А.Р. Технология сахара. М.: Колос.1999. -497 с.
3. Gartner E. Industrially interesting approaches to “low- CO_2 ” cements // Cement and Concrete Research. – 2004. – Volume 34, Issue 9. – Pp. 1489-1498
4. Mote C., Dowling J., Zhou J. The power of an idea: the international impacts of the grand challenges for engineering // Engineering. – 2016. – Volume 2. – Pp. 4-7.
5. Barcelo, L., Kline, J., Walenta, G. et al. // Cement and carbon emissions. Mater Struct. – 2014. –47. 1055-1065.
6. Amoureux J., Siffert P., Massue J.P., Cavadias S., Trujillo B., Hashimoto K., Rutberg P., Dresvin S., Wang X. Carbon dioxide: a new material for energy storage // Progress in Natural Science: Materials International. – 2014. – Volume 24. – Pp. 295-304.
7. Humbert P. S., Castro-Gomes J. P., Savastano H. Clinker-free CO_2 cured steel slag based binder: Optimal conditions and potential applications. Construction and Building Materials. – 2019. – Volume 210. – Pp. 413- 421.
8. Ghoulah Z., Guthrie R., Shao Y. High-strength KOBM steel slag binder activated by carbonation // Construction and Building Materials. – 2015. – Volume 99. – Pp. 175-183.
9. Huang H., Wang T., Kolosz B., Andresen J. and etc. Life-cycle assessment of emerging CO_2 mineral carbonation-cured concrete blocks: Comparative analysis of CO_2 reduction potential and optimization of environmental impacts // Journal of Cleaner Production. – 2019. – Volume 241. – Article 118359.
10. Ghoulah Z., Guthrie R., Shao Y. Production of carbonate aggregates using steel slag and carbon dioxide for carbon-negative concrete // Journal of CO_2 Utilization. – 2017. – Volume 18. – Pp. 125-138.
11. Lyubomirskiy N., Bakhtin A., Bakhtina T. Physicochemical principles of CO_2 sequestration in building materials based on nepheline slime // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering (MSE). – 2018. – Volume 463. – Article 032065.

12. Bakhtina T., Lyubomirskiy N., Bakhtin A. Dolomite binding materials with low CO₂ emission // *Materials Today: Proceedings*. – 2019. – Volume 19. – No 5. – Pp. 1998-2004.
13. Бикбулатов И.Х., Насыров Р.Р., Даминев Р.Р., Бакиев А.Ю. Способ утилизации основного отхода производства кальцинированной соды // *Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело»*. – 2 (2007). – 1-16.
14. Курбангалеев М.Х., Хасанова А.А., Янбеков Л.Ф. Использование твердых отходов производства соды в качестве сырья для товарной продукции // *Сб. статей города России: проблемы строительства, инженерии, ландшафтного дизайна и экологии*. –2015. –С. 59-62.
15. Джандулаева М.С., Адилова М.Ш., Алиева Ж.А., Холмухаматова Ф.Н. Использование карбонатных отходов содового производства в качестве сырья при производстве силикатного кирпича // *Universum: Техн. науки*. – 2018. – № 12. С. 77-80.
16. Lyubomirskiy N.V., Nikolaenko V.V., Nikolaenko E.Y. Changes in the physicomechanical properties of materials of carbonate hardening on the basis of lime and lime stone systems with the course of time // *Materials Today: Proceedings*. –2019. –Volume 19. –No 5. –Pp. 1917-1921.
17. Химическая термодинамика / А.Ю.Зуев, Д.С.Цветков. –Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2020. – 183 с.

GENETIC RESOURCES OF THE COLLECTION OF GRAPES OF UZBEKISTAN AND THEIR PROSPECTS IN FOOD PRODUCTION

**Khujamshukurov N.^{1*}, Normatov A.¹, Aliqulov S.¹, Shakirov Z.³, Chernikova A.⁴,
Bazarnova Yu.⁴**

¹*Tashkent institute of Chemical Technology, Uzbekistan,*

²*Research Institute of Plant Genetic Resources, Uzbekistan,*

³*Institute Microbiology Academy Science, Uzbekistan,*

⁴*Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russian Federation.*

ABSTRACT

The article provides detailed information on some of the plant genetic resources of Uzbekistan, including grape genetic resources. The possibilities of effective use of grape genetic resources of the Institute Tashkent Chemical Technology and the Research Institute of Plant Genetic Resources were analyzed. Research Institute of Plant Genetic Resources was organized under in 1924 and nowadays it is of the greatest scientific institution in Central Asia, where the gene pool of agricultural plants is concentrated. World collections of the Institute number more than 43 thousand of accessions on 100 agricultural crops. This rich genetic found of plants is used for development of high-qualitative cultivars and will serve as a base for production of food for future generations. More than 250 cultivars of grain, vegetable, fruit and other crops were developed in different years in this country on the base of the collection. Nowadays 86 cultivars of 33 different crops widely cultivated in the republic. Initial and elite seed growing of different crops is carried out; seedlings of fruit crops and vine are grown for supply of farms. Work is being carried out on the introduction of non-traditional cultures of local conditions. World collections of the Institute number grain crops- 21969, industrial crops- 11068, vegetable crops- 5755, fruit crops- 2985 accessions and conserved in Seed Genebank. Currently, scientific work is carried out on the basis of more than 1500 varieties of grapes in the collection of genetic resources of the laboratory of microwinemaking at the Research Institute of Plant Genetic Resources.

Keywords: genetic resource, grain crops, grape, gene bank, vegetable, fruit.

СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕ РАДИЯ И РАДОНА В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ В РАЙОНЕ ВЛИЯНИЙ УРАНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аллаберганава Г.М.¹, Пулатов Х.Л.², Кулматов Р.А.³, Музафаров А.М.¹

¹Наваинский государственный горно-технический университет

²Ташкентский химико-технологический институт

³Национальный университет Узбекистана

Аннотация: В данной статье приведены результаты исследования по определению содержания радия и радона в природных водах в районе влияния урановой промышленности. Результаты исследований показали, что содержания радия и радона в природных водах в районе влияния урановой промышленности отличались от установленных нормативов.

Ключевые слова: техногенные объекты, радиоактивные радионуклиды, количество изотопа, объемная активность, традиционный метод эманации, выделения радона, дегазация радона, распад радионуклидов.

Актуальность. Среди радиоактивных радионуклидов наиболее опасен радон-222Rn. Попадая в организм человека, радон ускоряет процессы, приводящие к заболеваниям различных органов живых существ, особенно к раку легких. В связи с тем, что почти вся энергия альфа-частиц поглощается в точке распада, распад ядер радона и его изотопов радионуклидов приводит к микродепозиции в легких. [1-4].

Радон также может попасть в организм через поврежденную кожу. При распаде радона образуются нелетучие радиоактивные продукты (изотопы Po, Bi и Pb), которые с большим трудом выводятся из организма.

Исследования изотопов радия и радона в природных водах зоны влияния урановой промышленности проводятся для определения уровня влияния на них техногенных объектов. Изучение зависимости изотопа радона от исходного ядерного радия в различных подземных водах требует определения зависимости количества изотопа радона ²²²Rn от количества изотопа радия ²²⁶Ra [5-7].

Исходя из вышеизложенного, разработка методов определения и оценки удельных характеристик радоновых выделений различных техногенных объектов является актуальной задачей аналитической химии, прикладной ядерной физики и радиоэкологии.

Целью работы является – получение результатов по распределению радия и радона в природных водах в зоне влияния урановой промышленности, их взаимосвязи с радиационной обстановкой местности и установление генетической связи между собой.

Техника и методы эксперимента Концентрацию радиоизотопов в пробах воды определяли инструментальным методом в приборе «Камера», позволяющем проводить экспресс-измерения быстрее, чем традиционным эманационным методом. Определенное определяемое значение концентрации радиоизотопов указывает на возможность геохимического поведения радиоизотопов при совместном хранении разного состава разных отходов.

Полученные результаты и их обсуждение Полученные результаты по определению содержания радионуклида ²²²Rn и ²²⁶Ra и суммарной объемной активности в подземных водах, отобранных из природных вод в зоне влияния урановой промышленности, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты по определению содержания радионуклида ^{222}Rn и ^{226}Ra и суммарной объёмной активности в подземных водах, отобранных из природных вод в зоне влияния урановой промышленности

№ проб	Условное название проб	Ra, (Вк/л)	Rn (Вк/л)	Суммарная объёмная активность	
				альфа	бета
1	У	55	130	0,17±0,05	0,56±0,14
2	Н	16	213	0,19±0,08	0,76±0,18
3	К	23	115	0,18±0,06	0,73±0,16
4	З	11	230	0,19±0,11	0,91±0,14
5	Ш	282	74	0,15±0,04	0,95±0,21
6	Нк	381	120	0,22±0,12	0,82±0,16
7	С-9	124	516	0,20±0,10	0,72±0,14

Из результатов таблицы 1 видно, что содержания радионуклида ^{222}Rn и ^{226}Ra в подземных водах, отобранных из природных вод в зоне влияния урановой промышленности, не связаны друг с другом.

Эти результаты показывают, что подземные воды насыщены радоном, выходящим через капиллярные трещины земли. В результате контакта подземных вод с атмосферным воздухом в воздух выделяется растворенный в воде радон. Радон всегда перемещается из среды с большей плотностью в среду с меньшей плотностью. Основным фактором здесь является время контакта радоновой воды с атмосферным воздухом. В опытах было замечено, что объёмная активность радона в подземных водах этих районов не зависит от концентрации материнского ядра - радия, Суммарная объёмная альфа и бета-активности имеет взаимосвязи с концентрацией материнского ядра – радия. Чтобы наглядно показать данный факт построили изменение удельной активности радионуклидов ^{222}Rn и ^{226}Ra в одном том же пробе рис. 1.

Рис 1. Изменение удельной активности радионуклидов ^{222}Rn и ^{226}Ra в одном, том же пробе отобранных из 7 источников подземных вод

Пробы подземных вод, отобранные из подземной скважины глубиной 260 м, расположенной в территориальной зоне Нурабадского района Самаркандской области, пробы подземных вод, отобранные из подземной скважины глубиной 280 м, расположенной в территориальной зоне Зафарабадского района, пробы подземных вод, отобранные из Подземный колодец глубиной 230 м, расположенный в территориальной зоне Кетменчинского района в пробах воды, объемная активность радона измерена в пробах подземных вод, отобранных из колодца глубиной 250 м, расположенного в районе Учкудукского района Навоийской области.

Объемную активность радона в пробах экстрагированной воды измеряли в период от 2 до 14 часов после времени экстракции воды. Основная погрешность измерения объемной активности радона в пробах воды в блоке детектирования БДБ-13 составляет более 30 %.

Оптимальное значение времени, необходимого для дегазации вредного газа ^{222}Rn в пробах, отобранных из подземных вод, различающихся по химическому составу K^+ , Ca^+ , Mg^+ , Na^+ , Mn^+ , Cl^- , NO^- в техногенных зонах Навоийского горно-металлургического комбината, определен экспериментально. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты экспериментально установленного времени дегазации ^{222}Rn в подземных водах техногенных районов

Время замеров	Наименование место отбора проб			
	Зафаробод	Кетменчи	Учкудук	Нуробод
0	400	500	550	600
2	300	400	450	500
4	150	200	250	300
6	80	120	150	180
8	60	80	100	120
10	30	60	70	100
12	20	30	60	70
14	18	28	48	60

Из полученных результатов видно, что на рисунке 2 в среднем требуется 8-14 часов, чтобы объемная активность радона достигла нормы расхода подземных вод, то есть достигла установленного значения 60 Бк/л. В ходе эксперимента установлено, что оптимальное время дегазации каждой воды различно, в зависимости от показателя концентрации урановых месторождений каждого техногенного региона.

Время дегазации подземных вод до нормального уровня в Зафарабадском районе составило 8 часов, в Кетменчи – 10 часов, в Учкудуке – 12 часов, в Нурабадском районе – 14 часов. Экспериментально определены оптимальные сроки дегазации для всех районов и разработаны рекомендации по использованию подземных вод для маловодных пустынных территорий.

Рис 2. Процесс дегазации ^{222}Rn в подземных пробах отобранных из техногенных регионов

Таким образом в заключение можно отметить, что на основании проведенного исследования по определению удельной активности радионуклидов ^{222}Rn и ^{226}Ra в пробах, отобранных из природных вод в районе урановой промышленности, что прямопропорциональная взаимосвязи между радионуклидами ^{222}Rn и ^{226}Ra не имеется.

Полученные результаты показывают, что радон всегда переходит из среды высокой плотности в среду малой плотности, на открытом воздухе он подвергается постоянной дегазации, и это время может быть определено экспериментально.

Список литературы

1. Музафаров А.М., Аллаберганова Г.М., Мустафоев М.А., Аvezова Д.А. Оценки возможности радиометрических приборов для контроля радиоэкологической состояние урановых производств// Тезисы докладов Международной научно-технической конференции «Рациональное использование минерального и техногенного сырья в условиях индустрии 4.0». – Алматы (Казахстан), 2019. – С. 308-312.
2. Музафаров А.М., Урунов И.А., Журакулов А.Р., Аллаберганова Г.М. Особенности поведения радона в различных подземных водах // Горный вестник Узбекистана. - Навои: НГМК, 2018. - №4 (75). - С. 126-127.
3. Музафаров А.М., Сагтаров Г.С., Темиров Б.Р., Нерущенко Е.В., Бучко И.А. Комплексная оценка радиационно-дозиметрической и экологической обстановки в зоне деятельности НГМК // Инновационные технологии горно-металлургической отрасли: Тез.док. рес. кон. 21 октября 2011. – Навои, 2011. - С. 213-215.
4. Музафаров А.М., Урунов И.А., Аллаберганова Г.М., Журакулов А.Р. Особенности поведения радона в различных подземных водах. // Горный вестник Узбекистана. – Навои: НГМК, 2018. - №4. –С. 125-127.
5. Аллаберганова Г.М., Музафаров А.М., Кулматов Р.А Оценка радиационной опасности урановых предприятий для объектов окружающей среды /Техносферная безопасность., Том 6 №1 2021. XXI ВЕК., -С. 94-103.
6. Музафаров А.М., Урунов И.А., Аллаберганова Г.М. Особенности поведения радона в различных подземных водах / Горный Вестник Узбекистан. №4.октябрь-декабр. 2018. - С. 125-127.
7. Allaberganova G.M., Turobjonov S.M., Muzafarov A.M., Urunov I.A. Method for Conducting of Uranium Isotopic Analysis in Various Natural Waters of Uranium-Bearing Regions of Uzbekistan / International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 3 Issue 10, October – 2019. PP-35-38

ПОЛУЧЕНИЕ ЗОЛАБЕТОНА С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Пулатова Д.¹, Кувандилов А.Л.², Ахунджанов К.А.³

¹Ташкентский химико-технологический институт,

²Научно-исследовательский и инжиниринговый центр "УзстройматериалЛИТИ",

³Академия труда и социальных отношений

Введение. Применяя золы и золошлаковых смесей в качестве мелкого и крупного заполнителя в бетонной смеси значительно снижает себестоимость материала, так как подготовка золы — уноса требует меньше затрат по сравнению с песком, щебнем и т.п. Подготовка золы для производства зола бетона имеющие конструкционно-теплоизоляционные свойства подразумевает первый этап — это сушка, просеивание. А также применяя золы уноса в качестве заполнителя для бетона мы как бы помогаем в некоторой степени улучшаем экологию нашей страны. Мы все знаем что каждый год собирается тонны отходы из теплоэнергетических станции и в результате природных стихии ветра, дождя и т. п. эти летучие материалы загрязняют нашей с вами окружающую среду. Теплоэнергетические станции есть и работают во многих регионах Казахстана. Внедряя эту систему, т. е. использование золы уноса в качестве заполнителя мы снижаем загрязняемость тем самым улучшаем экологию нашей с вами страны. На сегодняшний день производится немало видов конструкционно-теплоизоляционного вида материалы. Самые распространенные из них — это газо и пено блоки. Главнейшие недостатки этих материалов заключается в их себестоимости и определенные физико-механические свойства. Утилизация вторичных продуктов промышленности в бетонах позволяет решать важные экологические, экономические и энергетические проблемы [1-3].

Литература и методология. Применение золы в бетоне основано на использовании ряда ее физико-химических свойств, и прежде всего ее пуццоланической активности — способности взаимодействовать с гидроксидом кальция и щелочами в поровой жидкости бетона. Принято считать, что цемент с золой является идеальным вяжущим для железобетонных изделий заводского изготовления с тепловой обработкой паром. Применение золы более эффективно для портландцементов с умеренной экзотермией. Считается, что ни содержание углерода, ни удельная поверхность и показатель активности по поглощению СаО не могут быть использованы для оценки эффективности золы. Известно также, что каждые 10% золы увеличивают капиллярную прочность бетона на 15% . Исследованы комплексные исследования различных свойств растворов и бетонов в процессе твердения нормальной температуре и пропаривании по режиму, час: 3+3+490°С + медленное остывание.

В настоящее время в Ташкентской области остро стоит экологический вопрос: отходы сгорания угля (золошлаки) от Ангреной и Новоангреной ТЭЦ за 40 лет накопились более 200 млн. тонн, тем самым оказывая негативное влияние на окружающую среду и экологическую обстановку прилегающих территорий[4-7].

С целью вторичного использования золы уноса отхода Ангреной ТЭЦ и полной утилизации оставшихся продуктов была разработана технология по производству импортозамещающего инновационного строительного материала — золобетона с годовой утилизацией золы до 1 млн. тонн[8-10].

Пропаривание вызывает термоактивацию пуццоланической реакции золы, что приводит к резкому возрастанию удельного электросопротивления, прочности и снижению параметров проницаемости (ρ , P_c и т.д.) золосодержащих бетонов (растворов). При этом высокие значения относительной прочности (до 90...95% от R28) и удельного электросопротивления бетонов с золой в возрасте 24 ч после пропаривания подтверждают

вовлечение в процесс твердения дополнительных продуктов реакций золы с щелочами в форме $\text{Ca}(\text{OH})_2$ и R_2O . После прохождения пуццоланической реакции бетон с золой обладают улучшенными (в сравнении с контрольными составами) показателями по $R_{сж}$, P_c , W_{max} , α (см. таблицу). Зафиксированные нами значения параметров однородности пор $\alpha = 0,60-0,65$ при показателе среднего радиуса пор $\lambda_2 = 1,0-1,6$ соответствуют данным М.И. Брусера для зрелых (180 сут) цементных материалов с $V/C = 0,6$. Подтверждена подчиненность прохождения пуццоланической реакции золы с щелочами цемента модулям активности этих алюмосиликатов по Воятзакису (M_v) и Губбарду (M_g). Изменение прочности и показателей проницаемости исследованных бетонов согласуется со значениями модулей M_v и M_g и характеризует эти золы как пуццоланически активные. Бетоны с добавкой золы имеют существенно более высокое удельное электросопротивление (в 5...10 раз выше контрольных) и низкую сквозную пористость, что можно рассматривать как фактор их повышенной коррозионной стойкости, в том числе в электрических полях[11-14].

Результаты. Создана технология по производству золобетонных блоков, где основным компонентом является золошлак - от 50 до 65 %, цемент -20-25 %, известь - от 8-15 %, алюминиевая паста 0,02 – 0,04 %, каустическая сода 0,02 – 0,04 %, базальтовое волокно, вода 25%.

Произведены лабораторные исследования опытных образцов на: морозостойкость, влажность, теплоизоляцию, шумоизоляцию и другие свойства золабетона. Исследования показали хорошие результаты по сравнению с другими аналогичными материалами, которые импортируются в нашу страну из других стран СНГ[15,16].

Уверенно можно сказать, что образцы не уступают по качеству и намного дешевле импортных, а также дешевле всех видов строительных материалов данного типа, производимых в нашей стране. Этот материал, благодаря определенным габаритам в разы ускоряет строительство объектов.

Сравнение продукта со свойствами (прочность, коррозионная и химическая стойкость, водопроницаемость, морозостойкость, плотность, теплопроводность, огнестойкость, масса и др.) соответствующих материалов

Наименование	Проч-	Водо-	Моро-	Средняя	Тепло-	Огне-	Усадка	Цена
	ность	погла-	зостой-	плот-	провод-	стой-		за 1 м ³
	кгс/см ²	щение	кость	ность	ность	кость		
		%	Ф	кг/м ³	Вт/(м·к)	°С	мм	сум
Золобетонный блок	28	5,7	50	500-600	0,92	негорючий		189 630
Газоблок (ГОСТ 31360-2007)	25	20-25	15-25	300-800	0,80	негорючий	0,3-0,5	470 000
Пеноблок (ГОСТ 31360-2007)	30-35	10-16	15-25	300-1200	0,75	негорючий	3-5	480 000
Шлакоблок (ГОСТ 6133-99)	25	15	15-35	800-1200	0,19-0,39	негорючий	0,1-0,3	196 000

Обсуждение. Уверенно можно сказать, что образцы не уступают по качеству и намного дешевле импортных, а также дешевле всех видов строительных материалов данного типа, производимых в нашей стране. Этот материал, благодаря определенным габаритам в разы ускоряет строительство объектов.

Как видно из таблицы продукция не только не уступает по техническим характеристикам аналогичным материалам, но и превосходит их по некоторым свойствам, что повышает экспортный потенциал продукта.

Утилизация топочного 15 странах ЕС (данные ЕСОВА)

На основе анализа выпускаемых в республике строительных материалов можно сказать, что данная продукция является инновационной.

Заключение

Уверенно можно сказать, что образцы не уступают по качеству и намного дешевле импортных, а также дешевле всех видов строительных материалов данного типа, производимых в нашей стране. Этот материал, благодаря определенным габаритам в разы ускоряет строительство объектов.

В ходе изучения применения золошлаковых отходов, выявлено, что в Узбекистане применяется всего 5% золошлаковых отходов при производстве цемента.

В Германии и Дании в производстве строительных материалов используется до 100% годового золошлакового отхода. В Германии в настоящее время запрещено иметь золоотвалы.

В США, Великобритании, Польше, Китае используется 50-70% годового выхода золошлаковых отходов.

Изменение в законодательстве Индии привело к повышению объемов утилизации золы с 30% от годового выхода до 53%, что составляет 70 млн.т/год.

Список литературы

1. Автономов А.Б., Цельковский Ю.К. Организационно-экономические проблемы использования золошлаковых отходов ТЭС // Энергетик. - 2000. - N 4. - С.4-7.
2. Адеева Л.Н., Борбат В.Ф. Зола ТЭЦ - перспективное сырье для промышленности // Вестн. Омск. ун-та. - 2009. - N 2(52). - С.137-147.
3. Азаров М.В., Петухов А.А., Зубарь Г.С. Золошлаковые и бесклинкерные цементы // Студенческая научная весна-2004: матер. 53 науч.-техн. конф. студ. и аспирантов ЮРГТУ (НПИ). - Новочеркасск: Темп, 2004. - С.188.
4. Аллилуева Е.И. Золошлаки от сжигания бурых углей - активная минеральная добавка в цемент // Цемент. - 2004. - N 3. - С.26-27.
5. Аллилуева Е.И. Золошлаковые отходы от сжигания бурых углей - сырьевой компонент // Цемент. - 2003. - N 4. - С.44-46.
6. Алтынова М.В. Некоторые экологические аспекты использования золы-уноса тепловых электрических станций // Современные энергетические системы и комплексы и

управление ими: матер. 3 междунар. науч.-практ. конф., Новочеркасск, 30 мая - 10 июня 2003 г. В 3 ч. Ч.3. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2003. - С.21-22.

7. Андреев А.В. Исследование динамики изменения основных транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог с покрытиями из шлаковых асфальтобетонов // Науч. вестн. Воронеж. ГАСУ. - 2004. - Вып.2. - С.86-89. - Библиогр.: 6 назв.

8. Андреева С.Г. Результаты токсиколого-гигиенической оценки золошлаковых отходов, образующихся при сжигании бурых углей Назаровского месторождения Канско-Ачинского бассейна // Сибирь - Восток. - 2006. - N 8(104). - С.6-8.

9. Баев В.С., Машкин Н.А. Опыт и перспективы комплексного использования золошлаковых отходов // Технологии бетонов. - 2008. - N 1(18). - С.42-44.

10. Бакаев А.Я., Бушуева Н.Б. Утилизация зольных отходов // Экология и пром-сть России. - 2005. - Март. - С.24-25. - Библиогр.: 3 назв.

11. Барабошкина Т.А., Огородникова Е.Н. Экологогеохимические аспекты воздействия золоотвалов на природную среду и некоторые пути использования зол и шлаков // Энергетик. - 1999. - N 10. - С.18-20.

12. Бариева Э.Р., Королев Э.А. Ресурсосбережение при утилизации золошлаковых отходов объектов теплоэнергетики // Ресурсоэффективность и энергосбережение: тр. 5 междунар. симп., Казань, 1-2 дек. 2004 г. - Казань: КГУ, 2005. - С.625-627. - Библиогр.: 4 назв.

13. Kuvandikov A., Mustafaev O. Indicators for assessing the quality of building materials //Збірник наукових праць SCIENTIA. – 2021.

14. Shamsiddinovich M. N., Axmatovich A. S., Latifjonovich K. A. The Role Of The Technical Regulatory System In Ensuring Product Quality And Safety In Enterprises Producing Construction Materials //The American Journal of Engineering and Technology. – 2020. – Т. 2. – №. 12. – С. 44-49.

15. Kuvandikov, Adkhamjon, and Oybek Mustafaev. "Indicators for assessing the quality of building materials." Збірник наукових праць SCIENTIA (2021).

16. Муминов, Н. Ш., Кувандиков, А. Л., & Мустафаев, О. Ш. (2020). Современные тенденции в научно-инновационном развитии промышленности строительных материалов узбекистана. Экономика и социум, (1), 617-622.

17. Сергеев С.К., Теличенко В.И., Колчунов В.И. и др. Менеджмент систем безопасности и качества в строительстве. М.: Издательство АСВ, 2000. - 570 стр.

О КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ СКОРОСТИ ПОДНИМАЮЩЕГОСЯ ПУЗЫРЬКА В ГАЗОЖИДКОСТНОМ БАРБОТАЖНОМ СЛОЕ

Артиков А.А.¹, Нарзиев М.С.²

¹Ташкентский химико технологический институт,

²Бухарский инженерно технологический институт

Двухфазные системы, состоящие из газа (пар) и жидкости являясь газожидкостным слоем, имеют различные гидродинамические структуры [1]. При этом фазы способны образовать сложные и быстро меняющие структуры по времени. В массообменных аппаратах движение фаз может быть прямоточным и противоточным, перекрестного и смешанного течения жидкости и газа, которое в свою очередь создаёт сложности при определении их гидродинамического состояния. Наличие двух фаз создает дополнительные сложности требующие решения дифференциальных уравнений, описывающих движение жидкой и паровой фаз, а также их взаимодействия. Учёными изучена и исследован гидродинамика двухфазных систем на основе уравнения Навье – Стокса для газовой и жидкой фазы при условии однозначности, без учета взаимодействия фаз получены уравнения:

$$\rho_r g - grad \rho_r + \mu \nabla^2 w_r = \rho_r \frac{Dw_r}{Dt} \quad (1)$$

$$\rho_k g - grad \rho_k + \mu_k \nabla^2 w_k = \rho_k \frac{Dw_k}{Dt} \quad (2)$$

$$\text{div } w_r = 0, \text{ div } w_k = 0 \quad (3)$$

С учетом взаимодействия фаз написано

$$\rho_r \frac{Dw_r}{Dt} = \rho_k g - grad \rho_r + \mu_r \nabla^2 w_r + D_i \varphi_r \quad (4)$$

$$\rho_k \frac{Dw_k}{Dt} = \rho_k g - grad \rho_k + \mu_k \nabla^2 w_k + D_i \varphi_k \quad (5)$$

$$\text{div } w_r = 0, \text{ div } w_k = 0 \quad (6)$$

Решение этих уравнений требует некоторых допущений которых значительно будет влиять на результат и дополнительных сложных экспериментальных исследований.

Массообменные аппараты барботажного типа широко распространены и используются в промышленности [2]. В этих аппаратах жидкость и газ (большинстве случаях водяной пар) совершает противоточное движение.

Эффективность массопередачи между фазами, например при расчете дезодорации масла, зависит от контактной поверхности между ними и скорости газового потока. Газ двигаясь в верх по слою жидкости образует пузырьки, на которого действует сила инерции, тяжести, гидродинамическое давление, сила вязкости в виде поверхностного натяжения.

Аналитические методы исследования процессов и явлений имеет масштабные возможности варьирования воздействующих параметров [2].

Для разработки математического описания гидродинамического движения газа через толщину слоя в верх жидкости, в виде пузырьков балансовое равнение динамики процесса, учитывая силы сопротивления, силу тяжести и

$$F = F_H - F_{тр} ; \quad (7)$$

$$\text{Масса пузыря, } M_b = \frac{4}{3} \pi r^3 \rho_g$$

$$\text{Масса, } M_k = \frac{4}{3} \pi r^3 \rho_k$$

И Архимедова сила:

$$F_H = \frac{4}{3} \pi r^3 \rho_{ж} \cdot g.$$

И инерционная сила ускоренного движения пузырька

$$F = m \cdot a = m \cdot \frac{dv}{dt} \quad (8)$$

Где, m- масса пузырька кг,

$\rho_{ж}$ - плотность жидкости кг/м³

v- скорость пузырька м/с

$\rho_{в}$ - плотность газа кг/м³

r- радиус пузырька м

a -ускорение пузырька м/с²

μ - вязкость жидкости

g- ускорение свободного падения м/с²,

тогда

$$m \cdot \frac{dv}{dt} = m \cdot g - 6 \cdot \pi \cdot r \cdot \vartheta \cdot \mu \quad (9)$$

Из этого выражения если определяется изменение скорости пузырька по времени, получено уравнение следующего вида

$$\frac{dv}{dt} = \frac{\rho_{ж}}{\rho_{в}} g - \frac{6 \cdot \pi \cdot r \cdot \vartheta \cdot \mu}{4 \pi r^3 \rho_{в}} \quad (10)$$

После некоторых математических преобразований получено уравнение для расчета изменения скорости пузырька при её движении через слой жидкости

$$\frac{dv}{dt} = \frac{\rho_{ж}}{\rho_{в}} g - \frac{9 \cdot \mu \cdot v}{2 r^2 \rho_{в}} \quad (11)$$

Здесь, для воды: $\mu = 1 \text{ сП} = 0,001 \left(\frac{\text{кг}}{\text{м} \cdot \text{с}} \right)$. (Различают динамическую вязкость (единица измерения в [Международной системе единиц \(СИ\)](#) — [паскаль-секунда](#), Па·с, в системе [СГС](#) — [пуаз](#), П; 1 Па·с = 10 П, 1 сП = 10⁻³ Па·с = 10⁻³ (кг/(м·с)) = 1 мПа·с))

Тогда уравнение для расчета изменения скорости пузырька будет выглядеть по следующему виду

$$\frac{dv}{dt} = \frac{\rho_{ж}}{\rho_{в}} g - 4500 v \frac{1}{r^2(\text{м})} \quad (12)$$

На это математическое описание изменения скорости пузырька можно разработать компьютерную модель [4,5], состояще. из нескольких блоков, способствующую более полного расчета изменения скорости пузырька для различных значений ее радиуса и вязкости жидкой фазы.

Компьютерная модель расчета скорости пузырька при различных значениях её радиуса

Задаваясь значением радиуса пузырька R=1,5 mm получены результаты по изменению скорости её в зависимости от времени.

Из графика видно что, если радиус пузырька примерно будет равным 1,5 мм то её скорость переходит на постоянное значение за $0,5 \cdot 10^{-3}$ секунды, при этом достигает до 0,5 м/с.

При радиусе пузырька равным $r=1$ мм после 0.002 секунды движения пузыря переходит на постоянную скорость:

Из графика видно что, если радиус пузырька будет равным 1мм, то её скорость переходит на постоянное значение за 0,0002 секунды, при этом достигает значения до 2.2 м/с.

Таким образом на основе составленной математической модели разработана компьютерная модель, рассчитан и анализирован характер изменения скорости пузыря, что позволяет определить гидродинамические условия в массообменных процессах.

Литература

1. Артиков А.А. Коцентрирование растворов хлопкового масла в органических средах и создание новой аппаратуры (ДСП). Дис. док. техн. наук. М., 1984. 381 с.
2. И.П. Левш, А.К. Убайдуллаев. Тарельчатые абсорберы и скрубберы с псевдооживленным (подвижным) слоем орошаемой насадки. Ташкент "Узбекистан". 1981 год
3. А.А. Артиков, Маматкулов А.Х., Нарзиев М.С., Носиров Х.Э. Математическая модель процесса дистилляции многокомпонентного раствора хлопкового масла в слое. Научно практические аспекты комплексного использования хлопчатника, как сырья для пищевой промышленности. Тез. докл. Республиканской научно технической конференции. Г.Ташкент 1990 г.
4. Артиков А.А., Джураев Х.Ф., З.А Машарипова, Баракаев Б.Н. Системное мышление, анализ и нахождение оптимальных решений (на примерах инженерной технологии). Издательство «Дурдона». Бухара. 2020. 185с.
5. Артыков А. Компьютерные методы анализа и синтеза химико-технологических систем. учеб. Ташкент «Ворис нашриёт» - 2012. 160 с.

ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ИЗ ГАЗОКОНДЕНСАТА ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ МАСЕЛ

Жахонов Ф.Х., Исакова А.К., Эшанкулоа Н., Тураев Т.Б., Тухтамушова А.У.
Ташкентский химико-технологический институт

В маслоэкстракционном производстве более важным и трудоемким участком является экстрагирование масла с бензином - растворителем. Хотя известно много разновидностей растворителей, но они являются пожаравзрывоопасными и токсичными. Например, бензин - растворитель Нефрас-С-3 70/95, выпускаемый на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе, имеет низкую температуру вспышки, содержит до 4 % ароматических углеводородов и 0,2 % связанных серосодержащих веществ.

В связи с вышеизложенным, в настоящей работе ставится цель : снизить токсичность и пожаравзрывоопасность при интенсификации процесса экстракции с повышением эффективности маслоэкстракционного производства, используя нетрадиционные растворители, получаемые из местного углеводородного сырья - газоконденсата, в частности, его широкую фракцию углеводородов (ШФЛУ).

Лёгкие (35/65⁰С фракция) алифатические и нафтеновые углеводороды в ШФЛУ являются основными составляющими, которые могут вполне заменить бензин - растворитель, получаемый из нефтей (Табл.1).

Таблица 1

Состав газоконденсатных экстракционных растворителей
(основные алифатические углеводороды)

Компоненты	Температура, кипения, °С	Растворители		
		ГК-30/115 ШФЛУ	ГК-ЭР 30/85	ГК-ЭР 65/85
н-Пентан	36,1	0,35	0,75	0,92
2,3-диметилбутан	58,0	2,46	2,29	2,08
2-метилпентан	60,0	13,20	14,47	19,60
Н-гексан	68,3	36,50	37,24	29,97
Метилциклопентан	71,8	10,90	11,78	9,24
2,4-диметилпентан	80,5	2,95	2,90	3,12
Бензол	80,1	0,05	0,07	0,08
Г-метилгексан	85,2	0,92	1,20	1,01
3-метилгексан	84,0	0,31	0,38	0,41
1,2-диметилциклопропан	78,2	0,82	0,90	0,94
Метилциклобутан	76,4	0,60	0,55	0,60
Другие углеводороды	30 - 115	4,54	3,25	0,10
C ₂ - C ₁₀	-	3,25	-	-

Лёгкие составляющие ШФЛУ, которые выходят в состав ГК-30/115 и ГК-ЭР 30/85

При экстракции хлопкового масла предлагаемым растворителем используется существующая технология с внесенными нами дополнениями, в частности, к существующей установке УПБС (установка пропан - бутановой сепарации);

Для снижения пожара-взрывоопасности экстракции масла предлагаемым растворителем рекомендуется насыщение жмыха углекислым газом, что будет

способствовать увеличению скорости процесса экстракции.

По составу и соотношениям углеводов растворитель ГК-ЭР 65/85 вполне отвечает требованиям, предъявляемым к экстракционным растворителям. При этом газо-жидкостная дисперсия (CO_2 +ГК - ЭР 65/85) отвечает оптимальным условиям экстракции масла из жмыха с удовлетворительным выходом масла.

Объектом экстракции является жмых различных маслоэкстракционных заводов Республики Узбекистан. Физико - химические показатели жмыха приведены в таблице 2.

Таблица 2

Физико - химические показатели хлопкового жмыха.

№	Наименование показателей	Нормы для	
		I сорта	II сорта
1	Влага и летучие вещества, в пределах, %	6,0-8,0	6,0-8,0
2	Сырой жир в пересчете на абсолютно сухое вещество, % не более	7,0	9,0
3	Сырой протеин в пересчете на абсолютно сухое вещество, % не более	38,0	30,0
4	Сырая клетчатка в пересчете на абсолютно сухое вещество, % не более	12,0	16,0
5	Зола нерастворимая в HCl, в пересчете на абсолютно сухое вещество, % не более	2,0	2,0
6	Шрот	32,5	36,4

Для установления влияния оптимального соотношения углекислого газа с растворителем и жмыха, изучали сочетаемость процесса газообразного диспергирования растворителя и жмыха для равномерного выделения экстракт - масла. Для изучения расходных норм компонентов экстракции была собрана лабораторная установка (рис.1).

Рис.1. Лабораторная установка экстракции масла из жмыха композиционным растворителем. 1-экстрактор, 2-экстрагируемый материал, 3-сетка, 4-сборник, 5-теплообменник, 6-холодильник, 7-колонка отгонки растворителя, 8-насос.

Принципы её работы заключается в следующем: жмых с содержанием 7-9% хлопкового масла и растворитель ГК-ЭР 65/85 загружаются в экстрактор (1), сюда же снизу подается нагретый углекислый газ, в экстракте происходит контакт мицелл масла с газом и растворителем. Здесь же экстрагируемое масло (2) диспергируется под воздействием газа и растворителя, что интенсифицирует равномерное растворение мицелл масла, которые транспортируются через сетку (3) в сборник (4), откуда экстракт насосом (8) подается в колонку (7) отгонки растворителя. В колонке (7) экстрагент растворитель ГК-ЭР 65/85 отгоняется из масла и через теплообменник (5) подается для повторной экстракции. Газ-диспергатор, нагретый в теплообменнике (5), рециркулируется через экстрактор (1). Уносимые вместе с газом растворитель и масло конденсируются в холодильнике (6) и подаются на линию всоса насоса (8).

На указанной установке изучена экстракция масла в зависимости от расхода растворителя и газа, взятых к единице жмыха (рис.1).

Рис.2. Зависимость выхода масла от изменения расхода растворителей ГК-ЭР 65/85 и композиции с диоксидом углерода.

На рис 2. представлена зависимость выхода экстракционного масла от объемных расходов растворителя ГК-ЭР 65/85 и газа CO₂ при постоянном объеме жмыха, взятого в качестве экстракционного материала, что указывает на проникновение растворителя в поры твердых частиц жмыха.

В сочетаемом экстрагенте - композиции растворителя с углекислым газом во многом стимулируется процесс экстракции масла. С ростом расхода растворителя увеличивается скорость экстракции в сочетаемом с углекислотой растворителем и одновременно увеличивается выход масла (кривая 2 на рис.2.). При объемном увеличении расхода газа возрастает выход масла до определенного значения (кривая 1, рис.2).

Коллоидно-химические свойства дисперсной системы масло-жмых-растворитель - газ можно объяснить влиянием газа на мицеллы масла в жмыхе и улучшением качества масла. Композиция экстрагента в целом существенно ускоряет процесс экстракции 1,2-1,6 раза и технология становится умеренной по пожаро- взрывоопасности.

Интенсивность процесса экстрагирования хлопкового масла из различных видов маслосодержащих материалов (гранула и жмыховая ракушка) в предлагаемом растворителе выше, чем в традиционном экстракционном бензине.

Это объясняется тем, что скорость проникновения растворителя ГК - ЭР 65/85 в глубинные поры жмыховой ракушки или гранул выше, чем традиционного бензина, т.к. вязкость экстракта (система " масло-растворитель") различна, т.е. она намного ниже в системе " бензин - масло" по сравнению с системой " ГК-ЭР 65/85 - масло", т.к. в последней подвижность образующихся мицелла сравнительно высокая. Известные две стадии процесса экстрагирования хлопкового масла, лимитируемые внутренней диффузией, в ГК-ЭР 65/85 также будут высокими, особенно во втором периоде, тогда как в растворителе - бензине коэффициент диффузии имеет постоянное значения.

Как видно из вышеизложенного, для процесса экстрагирования остаточного количества хлопкового масла из жмыха важную роль играет степень проницаемость растворителя и масла в поры материала. Следовательно, наличие двух периода процесса экстракции является результатом различной связанности масла с Поповой частью жмыховой ракушки или гранул.

Таким образом, найдено непосредственное и более эффективное химическое применение газоконденсата в виде качественных экологически чистых разновидностей растворителей, обеспечивающее импортозамещение и открывающее возможности для дальнейшего получения композиционных растворителей различных полимеров и материалов на их основе.

Использованная литература:

1. Маннонов Ш.А., Алимов А.А. Получение и исследование свойств маслоэкстракционного растворителя из легких фракций газоконденсата// Узбекский химический журнал. 2004. 5. С. 29-32
2. Смирнов Л.С. Замена Уайт-спиртов в производстве лакокрасочных материалов растворителем Нефрас С-150/200// Лакокрасочные материалы и их применение. 1998 №2-С 60-64
3. Алимов А.А. О химическом использовании природного газа и газоконденсатов// Узбекский химический журнал. 2003. 1. С. 87-94
5. Козин В.Г., Шарифулин А.В. Экстракционные свойства ароматических растворителей// Химия и технология топлива и масел. 1997. 2. С. 33-34

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ФУРАНОВЫХ СООЛИГОМЕРОВ

А.Е.Норкобилов, Т.А.Низамов
Ташкентский химико-технологический институт

Гидроксилсодержащие фурановые олигомеры находят достаточно широкое применение в производстве пенополиуретанов (ППУ) и пенополиизоциануратов (ППИЦ). Это позволяет сочетать тепло-, термо-, огнестойкость фурановых полимеров с высокими физико-механическими свойствами уретановых пенопластов [1-4]. Низкая функциональность гидроксилсодержащих фурановых олигомеров не позволяет целенаправленно регулировать процесс формования и физико-механические свойства пенопластов. Поэтому синтез полифункциональных фурановых олигомеров позволил бы решить вышеуказанные проблемы [4].

В литературе описан синтез фурановых олигомеров, без глубокого исследования механизма образования, реакцией фурфуролового спирта (ФС) с этиленгликолем, левоглюкозаном и ксилитом. Олигомеры использованы для получения термостойких и эластичных лаковых покрытий.

В этой связи проведены исследования синтезированы гидроксилсодержащие фурановые олигомеры реакцией ФС и многоатомных спиртов, пригодных для получения жестких ППУ. С целью регулирования функциональности олигомеров в качестве сомономеров были выбраны диолы (этиленгликоль, диэтиленгликоль), триол (глицерин) и пентол (ксилит). В качестве катализатора реакции использован малеиновый ангидрид (МА).

Исследования показали, что с увеличением количества катализатора – малеинового ангидрида повышается молекулярная масса олигомеров, содержание в них гидроксильных групп, понижается концентрация свободного ФС. Так, в системе ФС-этиленгликоль при изменении концентрации катализатора от 0,05 до 0,5% от массы ФС увеличивается молекулярная масса олигомеров от 280 до 700, уменьшаются содержание гидроксильных групп от 13,0 до 6,7% и концентрация свободного ФС от 42,0 до 2,0%.

Олигомеры, полученные при содержании МА до 0,085% от массы ФС являются низковязкими, а при 0,34% и выше образуются растворимые но не текучие продукты. Исходя из технологических требований производства ППУ выявлена оптимальная концентрация катализатора, которая равна 0,17% от веса ФС.

Исследование влияния продолжительности синтеза на изменение физико-химических свойств олигомеров показало, что конденсация ФС с исследованными многоатомными спиртами характеризуется резким уменьшением концентрации свободного ФС и гидроксильных групп, повышением значения молекулярной массы олигомеров. Кроме того, в начальный период реакции выделяется больше конденсата – воды. Причем для фурфурил-этиленгликолевых олигомеров время достижения изломов на кривых изменения соответствующих показателей составляет 1,0 час.

В аналогичных условиях были синтезированы фурановые олигомеры из ФС и диэтиленгликоля. Использование в качестве сомономеров глицерина существенного изменения на ход реакции ФС с многоатомными спиртами не вносит. При переходе от диолов к глицерину образуются олигомеры с более высокой молекулярной массой, концентрацией гидроксильных групп. При переходе от триола к пентолу активность реакционной системы понижается. Например по истечении 1 часа конденсации образуются олигомеры со следующими свойствами: молекулярная масса 500, вязкость 3,7Пас, свободный ФС 12%, концентрация гидроксильных групп 18%. При этом полной конверсии ксилита не удалось достичь даже после 4 часов конденсации. Уточнение причин этого явления требует более глубоких исследований.

В результате проведенных систематических исследований выявлено, что меняя

сомономер можно на основе ФС синтезировать олигомеры с различной функциональностью. При использовании гликолей и глицерина в основном получают двух- и трехфункциональные олигомеры. В случае же ксилита функциональность олигомеров не достигает максимально заложенного значения. Это, можно объяснить протеканием ряда побочных реакций, приводящих к снижению функциональности олигомеров, а также различной природой функциональных групп в ксилите.

На основе синтезированных реакционноспособных гидроксилсодержащих фурановых олигомеров были разработаны вспененные композиционные материалы – пенополиуретаны (таблица).

Таблица

Физико-механические свойства пенопластов на основе гидроксилсодержащих фурановых олигомеров

Наименование показателей	П П У на основе				
	ФС и ЭГ	ФС и ДЭГ	ФС и Гл	ФС и Кс	ППУ-307
Время старта, с	16	20	25/21	26/21	18
Время гелеобразования, с	38	48	50/42	50/37	33
Время подъема, с	72	110	150/80	105/74	75
Кажущаяся плотность, кг/м ³	100	100	100	100	100
Напряжение сжатия при 10%-ной деформации, МПа	0,58	0,62	0,68/0,70	0,75/0,82	0,78
Ударная вязкость, кДж/м ²	0,30	0,38	0,32/0,45	0,37/0,30	0,31
Водопоглощение за 24 часа, кг/м ²	0,24	0,27	0,17/0,12	0,10/0,16	0,15
Горючесть (огневая труба) потеря массы, %	61	64	50/64	58/63	100

Примечание: числитель - свойства ППУ на основе самих олигомеров;
знаменатель - свойства ППУ-307, модифицированного соответствующими олигомерами

Данные таблицы показывают, что наиболее низкие прочностные характеристики наблюдаются у ППУ на основе ФС и этиленгликоля. Введение в макроцепь полимер-основы пенопластов алифатических цепочек и простых эфирных мостиков (олигомеры на основе ФС, диэтиленгликоля) приводит к улучшению механических свойств ППУ, при незначительном повышении потери массы пенопластов при горении.

Увеличение функциональности олигомеров позволяет повысить прочностные показатели вследствие возрастания плотности сшивки ППУ. При этом закономерно происходит уменьшение ударной вязкости пенопластов. Как видно из таблицы 2 модификацией синтезированными фурановыми олигомерами промышленного ППУ-307 удалось значительно повысить его огнестойкость при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

Список литературы:

1. Randall D. The polyurethanes book. John Wiley and Sons LTD/D. Randall, S. Lee. 2002, –477р.
2. Марк Ф. и др. Полиуретаны. Состав, свойства, производство, применение. Пер. с англ. СПб, ЦОП «Профессия». 2018, –576с.
3. Song Chengwen, Wang Toughua, Wang Xinyue, Qiu Jieshan, Cao Yining., Preparation and gas separation properties of poly (furfuryl alcohol) based C|CMS composite membranes., Separ and Purif Technol. 2008, 58, №3, p.412-418.
4. Т.А. Низамов. Синтез и исследование фурфурил-алкиленовых олигомеров/ Пласт. массы, 2011, № 3, с.41-44.

KANOP POYASINI PISHIRISHDA HOSIL BO'LGAN QORA SUYUQLIGIDAN LIGNINNI CHO'KTIRISH

Mardonov A.H., Abdumavlyanova M.K.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Sellyuloza va qog'oz ishlab chiqarish sanoatida xom-ashyo unumi bor-yo'g'i 40-55% ni tashkil qiladi va hozirgacha faqat sellulozadan samarali foydalanilgan. Darhaqiqat, pishirish jarayonida erigan organik birikmalarning aksariyati qora suyuqlikda erigan bo'ladi. Lignin bu organik komponentlarning asosiy tarkibiy qismidir.

Kanop poyasini pishirishda hosil bo'lgan qora suyuqlik tarkibidagi barcha organik birikmalarning foizini aniqlash uchun quruq qoldiq usulidan foydalaniladi. Buning uchun avval qora suyuqlik tarkibidagi lignin cho'ktirib olindi. Ligninni qora suyuqlikdan ajratishning uchta asosiy jarayoni mavjud: kislotalash, ultrafiltratsiya va elektroliz. Biz ligninni cho'ktirish uchun kislotalash usulidan foydalandik: buning uchun qora suyuqlikning pH qiymati 7-8 ga yetguncha H_2SO_4 qo'shildi. Ushbu tadqiqotda ishlatiladigan qora suyuqlik kanop poyasidan selluloza ishlab chiqaradigan pishirish qozonidan olingan. Ushbu tadqiqotda 200 g qora suyuqlik namunasi tortib olindi va magnet aralastirgichli plastik shisha idishga solindi. Shisha idish qopqoq bilan yopiladi va maqsadli haroratga erishish uchun 1 soat davomida suv hammomiga qo'yiladi va har 10 daqiqada yaxshilab chayqatiladi. Harorat 45 °C dan 75 °C orasida o'zgaradi, 1-jadvalga qarang. Belgilangan haroratga erishilganda, namunaga 6M sulfat kislota qo'shildi. Kislota miqdori maqsadli pH ga bog'liq (1-rasmga qarang). Namuna ko'rinadigan muvozanatni olish uchun har 10 daqiqada 1 soat davomida chayqatiladi. Cho'ktirish jarayoni tugagach, namuna Byuxner voronkasi orqali filtrlandi va filtrat lignin konsentratsiyasini tahlil qilish uchun yig'ildi.

Olingan ligninni quruq qoldig'ining elementar tarkibi quyidagicha, %: uglerod 39,7 - 41,3; vodorod 3,9 - 4,1; oltingugurt 4,2 - 5,5; azot va kislorod 33,7 - 35,3; natriy 18,5 - 23,6; kul miqdori - 0,2.

Qora suyuqlikning organik qismining asosiy komponenti lignindir. U bilan birga polisaxaridlar, ksilan, smolali moddalar, ekstraktiv moddalar va ularning o'zgarishi mahsulotlarini o'z ichiga oladi.

Qora suyuqlik namunasining quruq tarkibi Tappi (T) 650 usuli bo'yicha, natriy gidroksid va natriy sulfid miqdori Tappi (T) 625 usuli bo'yicha o'lchandi. Qora suyuqlik va filtratning lignin konsentratsiyasi 280 nm to'lqin uzunligida Hitachi UV-3200 spektrofotometri yordamida UV nurlarini yutish orqali tahlil qilindi. O'lehdan oldin 10 g filtrat tayyorlandi va 5000 marta suyultirildi va namunaning pH qiymati 11 ga o'rnatildi. Barcha suyuqliklar uchun ishlatiladigan assimilyatsiya konstantasi 24,6 ($dm^3 / g \cdot sm$) ni tashkil etdi. Kislota gidrolizi Klason va kislotada eriydigan lignin va gemitsellyuloza tarkibi uchun filtrat suyuqliklarida amalga oshirildi.

Namunalar Tappi T249cm-85 usuli bo'yicha 125 °C da avtoklavga joylashtirildi. Klason lignin deb ataladigan erimaydigan qoldiq TAPPI T222 sm-00 bo'yicha gravimetrik tarzda o'lchandi. Kislotada eruvchan lignin 205 nm to'lqin uzunligi bilan UV usuli yordamida aniqlandi.

1-jadvalda qora suyuqlik namunasining ba'zi muhim xususiyatlari keltirilgan. Ko'rinib turibdiki, "kislotada eriydigan lignin" ning miqdori ancha yuqori bo'lib, bu qattiq yog'ochli qora suyuqlik uchun xosdir.

Jadval 1. Qora suyuqlik namunasining ba'zi muhim xususiyatlari

Quruq miqdori (%)	33.2
Na (g/kg q.s.)	63.5
Lignin UV (g/kg q.s.)	115.1
Lignin Klason (g/kg q.s.)	88.9
NaOH (g/kg q.s.)	12.8
Na₂S (g/kg q.s.)	13.2

1 a va b – rasm. Turli harorat va pH qiymatlarida filtratdagi ligninning chiqishi (Klason lignin usuli va UV usuli yordamida o'lchanadi). Qo'shimcha natriy tarkibi kiritilmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ohman, F.; Theliander, H. Washing lignin precipitated from kraft black liquor. *Paperi. Ja. Puu*. 2006, **88 (5)**: 287.
2. Ohman, F.; Theliander, H. Filtration properties of lignin precipitated from black liquor. *TAPPI Journal*, 2007, **6(7)**: 3.
3. Ohman, F.; Wallmo, H.; Theliander, H. A Novel method for washing lignin precipitated from kraft black liquor - Laboratory trials. *Nordic Pulp and Paper Research J.* 2007, **22(1)**:9.
4. Theliander, H. The lignoboost process: Solubility of Lignin. *Proceedings of the International Chemical Recovery Conference*, 2010, Williamsburg, VA.

ANDESIBAZALT ROCK OF KARAKALPAKSTAN - AS RAW MATERIAL OF PORTLAND CEMENT CLINKER

Gulistan Orazimbetova¹, Laura Ubbiniyazova²

¹Andijan Machine Building Institute

²Karakalpak state university

Introduction

Andesitbasalt, a fine-grained igneous rock with a moderately low content of silica and a low content of alkali metal oxides, consisting in the bulk of the usual microliths of plagioclase, fine grains of pyroxenes, magnetite, titanomagnetite, apatite and volcanic glass [1-6]. Volcanic glass decomposes easily and is replaced by chlorite and other decomposition products.

Basaltic andesites with a high content of volcanic glass are called hyaloandesites. If minerals in basaltic andesites are largely replaced by secondary products, they are called metaandesites [7].

The chemical and mineralogical composition of igneous rocks of basaltic andesite allows them to be used as a mineralizer and aluminosilicate component of cement raw mixtures in the production of Portland cement clinker without reducing the hydraulic activity and operational properties of the obtained cements.

Material and methods

Determination of the phase composition of the basaltic andesite rock of the Berkuttau area was carried out using modern physicochemical methods of analysis, such as chemical, X-ray phase, IR spectroscopic and electron microscopic.

Chemical analysis of raw materials was carried out in accordance with the requirements of GOST 5382-91 "Cements and materials for cement production. Chemical analysis methods"[8].

The quality assessment of raw materials for the production of clinkers was carried out in accordance with the requirements of O'z DSt 2950: 2015 "Raw materials for the production of Portland cement clinker. Specifications"[9].

The XRD-6100 X-ray diffractometer has been used for X-ray phase analysis, crystallinity analysis, stress analysis, residual austenite and many other applications. A powder diffractometer of the XRD-6100 type (X-Ray Diffractometer) for the analysis of polycrystalline substances, the filter of which was a Cu-K α anode tube with an X-ray radiation wavelength $\lambda = 1.5418 \text{ \AA}$ [10, 11].

Infrared Fourier spectrometer "IRTracer-100" (SHIMADZU CORP., Japan, 2017) complete with an attachment of disturbed total internal reflection (ATR) MIRacle-10 with a diamond / ZnSe prism (spectral range on a wave number scale - 4000 ÷ 400 cm⁻¹; resolution - 4 cm⁻¹, sensitivity, signal-to-noise ratio - 60,000: 1; scanning speed - 20 spectra per second) [12,13].

Morphological studies of the surface of minerals were carried out using a scanning electron microscope SEM - EVO MA 10 (Zeiss, Germany). Experiments on a scanning electron microscope were carried out as follows. To carry out the sample preparation process, pieces of a test sample of the required size were applied to a round holder made of a metal alloy, on top of which an aluminum foil with a double-sided adhesive surface was glued. Finely dispersed powders of minerals were pressed at room temperature in the form of a tablet 5 mm in diameter and up to 2 mm thick. During the measurement, an accelerating voltage (EHT - Extra High Tension) of 15.00 kV was applied, the working distance (WD-working distance) was 8.5 mm. Images were acquired at various scales ranging from 250 μm -500 μm using SmartSEM software. The measurement was carried out in the secondary electrons detector (SE1) mode. The elemental composition at the local site was determined using an energy-dispersive elemental analyzer of the Energy-Dispersive x-ray spectrometer (EDS - Oxford Instrument) - Aztec Energy Advanced X-act SDD. When obtaining data on the elemental composition, electronic photographs with highlighted local areas, a composition table, and a graphical spectrum were presented [14,15].

Pictures of the samples were obtained at various scales, magnified 500 and 1000 times for

each sample. Elemental analysis was performed at a magnification of 500 times (10 microns). ...

Results and discussion

Chemical (Table 1), X-ray phase, IR spectroscopic (Fig. 1), electron microscopic (Fig. 2), analyzes of the basaltic andesite rocks of the Berkuttau area were carried out.

Analysis of the data given in table. 1 showed that the chemical composition samples of basaltic andesite rock by the content of regulated silicon oxides ($\text{SiO}_2 = 55.30\%$), aluminum ($\text{Al}_2\text{O}_3 = 17.69\%$), magnesium ($\text{MgO} = \text{sl.}\%$), sulfuric anhydrite ($\text{SO}_3 = \text{cl}\%$), alkalis ($\text{R}_2\text{O} = \text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} = 2.42\%$)% meets the requirements of O'zDSt 2950 for the chemical composition of igneous rocks for the production of Portland cement clinker. The chloride ion content in the sample is 0.15%.

The diffraction pattern of a technological sample of the basaltic andesite rock of the Berkuttau area shows the presence of diffraction maxima corresponding to minerals of quartz ($d = 0.315; 0.245; 0.240; 0.228; 0.167; 0.154; 0.137 \text{ nm}$); chlorite ($d = 0.705; 0.424; \text{nm}$); albite ($d = 0.636; 0.402; 0.299; 0.283; 0.245; 0.181; 0.154 \text{ nm}$); feldspar ($d = 0.255; 0.212; \text{nm}$); hematite ($d = 0.365; 0.255; \text{nm}$); and in an insignificant amount of calcite ($d = 0.303; 0.181; 0.139; 0.137 \text{ nm}$).

Fig. 1. Andesibazalt rock absorption infrared spectra

Fig. 2. Electron microscopic photograph of andesibazalt

IR spectra were recorded on a Shimadzu FTIR-8400S FTIR spectrometer. Samples were prepared as KBr pellets.

In fig. 1 shows the IR spectrum of the initial basalt andesite used as a raw material for the production of Portland cement clinker. The pronounced band at 3570 cm^{-1} corresponds to crystallization H_2O , the characteristic frequency of the CO_3^{2-} anion is 1438 cm^{-1} , at 977 cm^{-1} it is a chain-ribbon structure Si-O-Si , and the bands at 786 cm^{-1} to 648 cm^{-1} ring structures from tetrahedra [SiO_4] [15].

Electron microscopic studies (Fig. 2) showed that the basaltic andesite texture and structure is characterized by the presence of a porphyry structure in the rock, the bulk of which is hyalopilitic. The bulk is represented by crystallized glass containing acicular plagioclase microliths, small grains of olivine and an ore mineral (magnetite). Numerous microliths of plagioclase laths are randomly oriented and form a dense network. Small olivine grains are distinguished in the interstices of plagioclase microliths.

Crystalline phases of ore minerals in phenocrysts of olivines, pyroxenes, plagioclases and groundmass are represented by magnetite, with a wide range of compositions. Voids are noted in the rock [16,17].

Conclusions

The possibility of using igneous rock as an aluminosilicate component of the raw charge in the production of Portland cement clinker-basaltic andesite rock of the Berkuttau deposit has been investigated. The chemical and mineralogical properties of the basaltic andesite rock of the deposit

of the Republic of Karakalpakstan have been determined. The chemical composition of the basaltic andesite rock in terms of the content of regulated oxides ($\text{SiO}_2 = 55.30$; $\text{Al}_2\text{O}_3 = 17.69$; $\text{MgO} = \text{weak}$; $\text{SO}_3 = \text{weak}$; $\text{R}_2\text{O} = 2.42$)%, meets the requirements of O'z DSt 2950: 2015 to the chemical the composition of aluminosilicate (clay) raw materials used in the production of Portland cement clinker. The content of the basalt andesite in the sample, which is harmful for the production of chloride ion, does not exceed 0.15%. It has been established that, in terms of its chemical composition, the basaltic andesite rock of the Republic of Karakalpakstan meets the requirements for raw materials for the production of Portland cement clinker.

References

1. Nevolin A.P., Sychkina E.N. Engineering geology, rocks (terms and definitions) / tutorial. - Perm: Publishing house of Perm. nat. issled. polytechnic University, 2019. -- 510 p.
2. Agu Jay J. Foundations of magmatic and metamorphic petrology (2nd ed.). Cambridge University Press. Cambridge, pp. 139-143. ISBN 9780521880060.
3. Krasnoshchekova L.A. Atlas of the main types of igneous rocks / Publishing house of the Tomsk Polytechnic University.- Tomsk, 2012.-128p.
4. Sharfman V.S., Kuznetsov I.E., Sobolev R.N. The structures of igneous rocks and their genesis.- SPb.: Publishing house VSEGEI, 2005.- 396 p.
5. Popov V.S., Bogatkov O.A. Petrography and petrology of magmatic, metamorphic and metasomatic rocks: textbook- M.: Logos, 2001.- 768 p.
6. Polovinkina Yu. Ir. The structures and textures of igneous rock and metamorphic rocks. Vol. 1. Part 2 - M. Nedra, 1966. - 240 p.
7. Niyazova Sh.M., Kadyrova Z.R., Usmanov Kh.L. and Khomidov F.G. Chemical and mineralogical studies of magmatic rocks of Uzbekistan for obtaining heat-insulating materials. Glass and Ceramics. 2019.-V.75, No. 11/12, R.491-495.
8. GOST 5382-91 "Cements and materials for cement production. Chemical analysis methods"
9. O'z DSt 2950: 2015 Raw materials for the production of Portland cement clinker. Technical conditions.
10. Gorshkov V.S., Timashev V.V., Saveliev V.G. Methods of physical and chemical analysis of binders. -M.: Higher school. -1981. -333 s.
11. Pushcharovsky D.Yu. Radiography of Minerals, M. 2000.- 288s.
12. Korovkin M.V., Ananyeva L.G. Infrared spectrometry of carbonate rocks and minerals: textbook / Tomsk Polytechnic University. - Tomsk. 2016.- 96 p.
13. Kolesnikov I.V., Sapoletova N.A. Infrared spectrometry: methodological development // Moscow State University. M.V. Lomonosov, Moscow. 2011.- 88 p.
14. Papko L.F., Kravchuk A.P. Physicochemical methods for the study of inorganic substances and materials. Workshop. - Minsk. 2013.-96 p.
15. Permyakov A.A., Nazarova A.A. Laboratory workshop on the discipline " Fundamentals of crystallography and mineralogy" / SibGIU.- Novokuznetsk, 2007.- 69p.
16. Betekhtin A.G. "Course of Mineralogy" / State Publishing House of Geological Literature, Moscow, 1951.- 542 p.
17. Trusova IF, Chernov VI Petrography of magmatic and metamorphic rocks: textbook for universities.- Moscow: Nedra, 1982. - 272 p.

OQOVA SUVLARNI OG'IR METALL IONLARIDAN TOZALASH

Inoyatxonova M.O., Adilova K.M.
Toshkent kimyo-tehnologiya instituti

Hozirgi kunda tabiiy suv havzalarni og'ir metal ionlari bilan ifloslanishi eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Og'ir metallarga zichligi katta va atom massasi 50dan yuqori bo'lgan Cu, Zn, Pb, Hg, Ni, Co va boshqalar kiradi. Bu metallar to'liq tozalanmagan oqova suvlar tarkibida suv havzalariga tushadi va suv tubida to'planib, turli xil murakkab jarayonlarda ishtiroq etadi va atrof muhitni ifloslanishiga olib keladi. Bu metall ionlari asosan suvdagi fitoplanktonga yutiladi, keyin esa ozuqa zanjirlari orqali boshqa yuqori darajali organizmlarga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

«Maksam-Chirchiq» AJ korhonasida mineral o'g'it ishlab chiqarish jarayonida og'ir metal ionlari – mis, nikel, ruh bilan hamda azot birikmalari bilan ifloslangan suvlar hosil bo'ladi. Bugungi kunda korxonada oqova suvlardan og'ir metallardan tozalashda reagent usullaridan foydalaniladi. Bunda metal ionlari turli hil reagentlar yordamida erimaydigan holatga o'tkaziladi va cho'kmaga tushib suvdan ajratib olinadi.

Reagent usullarining kamchiliklari - bu tozalash jarayonida qimmatbaho reagentlar ishlatilishi hamda cho'kma bilan oqova suvlar tarkibidagi qimmatbaho metallarning yo'qolib ketishidir. Shu bilan birga ayrim holatlarda reagent usullari tozalangan suvni suv havzalariga tashlash uchun qo'yilgan sanitar-kimyoviy talablarga to'liq javob bermaydi. Shuning uchun bugungi kunda tozalangan oqova suvlarni suv havzalarga, ayniqsa xalq xo'jaligi va baliqchilik xo'jaligi ahamiyatiga ega bo'lgan havzalarga o'qizish talablari kuchaytirilishi sababli suvlarni chuqur to'zalash zaruriyati paydo bo'lmoqda.

Ushbu ishning maqsadi «Maksam-Chirchiq» korhonasida mineral o'g'it ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'lgan oqova suvlarni og'ir metal ionlaridan adsorbtsiya usuli bilan qo'shimcha tozalash va oqova suvlarni tozalash darajasini oshirishdir.

Oqova suvlarni og'ir metal ionlaridan tozalashning texnologik sxemasi quydagilarni o'z ichiga oladi: oqova suvlarni o'rtalashtirish, reagentlar yordamida metal ionlarini erimaydigan holatga o'tkazish, hosil bo'lgan cho'kmani tindirgichda cho'ktirish va hosil bo'lgan shlamni suvsizlantirish. Bundan keyin oqova suvlar biologik tozalash inshootiga beriladi va azot birikmalaridan va organik moddalardan tozalanadi. Suvni tozalash darajasini talab qilinayotgan normativlarga yetkazish maqsadida suv havzasiga oqizishdan avval oqova suvlar qo'shimcha adsorbtsiya usuli bilan tozalanishi tavsiya etiladi.

Hozirgi kunda oqova suvlarni og'ir metall ionlaridan tozalash uchun tabiiy sorbentlarni qo'llash eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Ushbu ishda adsorbent sifatida yog'ochni qayta ishlashda hosil bo'ladigan qirindalaridan foydalanildi. Tarkibida gidroksil, karboksil, fenol gruppalari bo'lganligi sababli bu moddalarning sirt yuzasida og'ir metall ionlari yutilishi mumkin.

Adsorbent tayyorlash uchun 10g yog'och qirindisiga 1% -li NaOH va Na₂CO₃ soda eritmalari bilan 24 soat davomida ishlov berildi. Bundan so'ng suvni filtrlab, adsorbent quritildi. Adsorbtsiyani aniqlash uchun 5 dan 200 mg/l miqdoridagi oqova suv namunalari tayyorlandi. 250ml hajmdagi konussimon kolbalarga 100ml oqova suv solinib, har biriga 1g adsorbent qo'shildi va 24 soat davomida aralashtirildi. Bundan keyin suv filtrlandi va har bir kolbadagi suv namunasi tarkibidagi metall ionlarining miqdori fotokolorimetriya usuli bilan aniqlandi.

Adsorbtsiya quyidagi formuladan aniqlandi:

$$A = \frac{(C_0 - C_m) \cdot V}{M}$$

V-suvning hajmi, ml;

C₀, C_m –metall ionlarning boshlang'ich va muvozanatli konsentratsiyasi, mg/l;

M-adsorbent massasi.

Adsorbtsiya jarayoni tozalash vaqti, pH ko'rsatkichi va konsentratsiyaga bog'liqligi o'rganildi. Suvning pH ko'rsatkichi 2-dan 5-6 gacha oshganda adsorbtsiya oshadi, chunki kislotali muhitda suvdagi H⁺ ionlari ko'proq adsorbentga yutiladi. Adsorbtsiya uchun neytral muhit eng optimal xisoblanadi.

Adsorbtsiyaning vaqtga bog'liqligi o'rganilganda natijalar buyicha oqova suvning adsorbent bilan kontakt vaqti 1,5 - 2 soat davomida oshib boradi, keyin esa adsorbtsiya sezilarli o'zgarmaydi (rasm). Boshlang'ich vaqtda adsorbent yuzasida adsorbtsion markazlari bo'sh bo'lganligi sababli ular maksimal tezlik bilan to'ldiriladi. Faol markazlar kamaygandan so'ng adsorbtsiya tezligi pasayadi.

Rasm. Oqova suvlarni tozalash darajasining vaqtga bog'liqligi:
1-Zn²⁺, 2-Cu²⁺

Oqova suvdagi metall ionlarining miqdori ortishi bilan adsorbtsiya ham oshadi. Masalan, suyultirilgan eritmalarda adsorbtsiya 60% bo'lsa, 100-150mg/l konsentratsiyali eritmalarda adsorbtsiya 90-95 % gacha oshadi. Olib borilgan tajribalar bo'yicha olingan adsorbentlar uchun maksimal yutilish mis ionlarini uchun 7,5 mg/g va ruh ionlari uchun 11,6 mg/g –ni tashkil qiladi.

Oqova suvlarning tarkibi, sorbentning turi va yirikligi, sorbtsion tozalash qurilmalari umumiy tozalash sxemasidagi joylashishiga qarab adsorberlar turi va tozalash sxemasi tanlab olinadi. Eng oddiy adsorber sifatida yuklamali biofiltrlarni qo'llash mumkin. Biofiltr adsorbent bilan to'ldiriladi va undan pastdan tepaga qaragan yo'nalishda oqova suv o'tkaziladi. Bunday qurilmada oqova suv o'g'ir metal ionlaridan hamda qoldiq organik moddalardan ham tozalanishi mumkin. Ishlatilgan adsorbentdan metallar ajratib olingandan so'ng u biokompostlash y'oli bilan utilizatsiya qilinadi.

Olib borilgan tadqiqotlar ko'rsatishi bo'yicha yog'och cniqindilari asosida olingan adsorbentlar oqova suvlarni og'ir metal ionlaridan asosiy reagentli tozalashdan keyin qo'shimcha tozalash uchun qo'llanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Richard O. Mines, Jr. "Environmental Engineering. Principles and practice". 2014 by JohnWiley & Sons, Ltd, US.
2. Е.С.Климов, М.В.Бузаева. Природные сорбенты и комплексоны в очистке сточных вод. УЛГТУ, Ульяновск.2011,201с.
3. Родионов А.И., Клушин В.Н., Торочешников Н.С. Техника защиты окружающей среды. М.: Химия, 1989, 512 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СИНТЕЗИРОВАННЫХ ИОНИТОВ

Бердиева М.И.¹, Туробжонов С.М.²

¹Ташкентский химико-технологический институт

²Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

За последнее время круг вопросов, для решения которых используется ионообменные полимеры расширился. В производственных условиях ионообменные полимеры часто приходится использовать в водных растворах щелочей, кислот при повышенных температурах, в теплоэнергетике и других высокотемпературных режимах [1].

Химическая устойчивость ионитов является одним из важных показателей при оценке их важных показателей физико-химических свойств и имеет практическое значение, так как дает возможность заранее определить области применения ионитов, условия их эксплуатации и хранения [2].

Термостойкость полученных ионитов исследовали на воздухе, в воде, в водных растворах щелочей и кислот, а также методом дифференциально-термического анализа. Термическую устойчивость характеризовали по изменению обменной емкости, набухаемости, потери веса катионита. Термостойкость ионитов в воде. Изменение обменной емкости синтезированных катионитов в водородной форме при термообработке в воде при 100°C приведены в таблице.1 Из данных таблица.1 следует, что обменная емкость полученных сульфо- и фосфорнокислых катионитов не значительно после нагревания в воде уменьшается это связано с процессом термического десульфирования и дефосфорилирования, который представляет собой реакцию гидролиза, в результате чего в водную фазу переходят и PO_4^{-3} и SO_4^{-2} ионы. Таким образом, о термостойкости этих катионитов можно косвенно судить также и по нарастанию кислотности водной вытяжки. Для исследования термической устойчивости в воде полученных сульфо- и фосфорнокислых катионита определенная навеска попита подвергалась термообработке при температуре кипения воды в течение 30 час. О термостойкости судили по изменению pH водной вытяжки (pH воды= 5,8). Водные вытяжки после термообработки имели слабокислотную реакцию (pH фильтрата 3,6-5,8). При этом величина обменной емкости по сильнокислотным группам после термообработки сульфокатионита уменьшается на 0,78 %. Полная обменная емкость фосфорнокислого катионита уменьшилась на 0,65%.

Результаты термообработки синтезированного сульфокатионита в воде в течение 100 часов представлены в таблице.1, где для сравнения приведены данные о термостойкости сульфокатионита на основе фурфурола и промышленные катионит КУ-1.

Таблица 1.

Термическая устойчивость катионитов в воде
(температура прогрева 100°C, время прогрева 100 ч.)

Тип катионита	СОЕ до обработки по 0,1н. раствору, мг-экв/г		Потери СОЕ, %	Удельный объем набухшего катионита, мг/г	
	NaOH	NaCl		до	после
				термообработки	
Полученный сульфокатионит	5,8	1,8	6,8	2,7	2,7
Сульфокислотный (β-нафталин сульфокислоты и фурфурола)	3,3	2,1	6	3,65	6,5
КУ-1 (фенол-сульфо кислоты и формальдегида)	4,2	2,1	14	3,5	3

Данные таблицы 1 свидетельствуют о высокой термической устойчивости в воде синтезированного сульфокатионита.

Результаты исследований по изучению термостабильности синтезированного фосфорнокислого катионита при 100°C, 150°C, 180°C представлены в таблице.2 где для сравнения приведены свойства фосфорнокислого катионита РФ поликонденсационного и СФ полимеризационного типа.

Таблица 2.

Термическая устойчивость фосфорнокислых катионитов в воде

Катиониты	Показатели	Единица измерения	До термо-обработки	После термообработки				
				100°C			150°C	180°C
				10 часов	24 часов	48 часов	48 часов	48 часов
Полученный фосфорнокислый катионит	Статическая обменная емкость по 0,1 N раствору NaOH	мг-экв/г	6,5	6,5	6,5	6,4	5,9-5,8	5,6
	Насыпной вес	г/мл	0,68	0,68	0,68	0,68	0,55	0,50
	Удельный объем	мл/г	3,5	3,5	3,5	3,5	3,2	3,18
РФ(на основе фенола, резорцина и формальдегида)	Статическая обменная емкость по 0,1 N раствору NaOH	мг-экв/г	4,45	-	-	1,98	0,89	0,54
СФ (полистирол фосфоновокислотый)	Статическая обменная емкость по 0,1 N раствору NaOH	мг-экв/г	6,45	-	-	6,45	6,26	5,93

Из данных табл.2. видно, что свойства полученного фосфорнокислого катионита после термообработки при 100°C в течение 10, 24 и 48 часов почти не изменились. Незначительные изменения величины обменной емкости наблюдаются при термообработки в течение 48 часов при 150°C и 180°C, тогда как у катионита РФ величина обменной емкости после термостойкости в тех же условия уменьшается почти на 65-85%, а у СФ на 8%. На основании литературных данных и экспериментальных исследований следует, что полученные фосфорнокислый катионит по устойчивости к термогидролизу превосходит поликонденсационный катионит РФ и приближает к термической устойчивости полистирол-фосфоновокислотного катионита СФ.

Список литературы

1. Бердиева М.И., Турсунов Т.Т., Бекмуродова М.Г., Рахматова Н.Ш., Назирова Р.А. Исследование структуры фосфорнокислого катионита поликонденсационного типа // *Kimyo va kimyo texnologiyasi*. 2016. №1.С.38-40.
2. Бердиева М.И., Туробжонов.С.М., Назирова Р.А. Исследование термической устойчивости синтезированных ионита.//*Universum: Химия и биология: электронно научный журнал* 2016.№8(26)

QUYIMOLEKULALI POLIMERLARNING TARKIBIDAN YENGIL FRAKSIYALARNI AJRATIB OLISH JARAYONINI O'RGANISH

Nugmanov N.K., Adilov R.I.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Hozirgi kunda polimerlarga va polimer kompozitsion materiallarga bo'lgan talab kundan kunga ortib bormoqda. Shuning bilan bir qatorda parallel ta'rizda polimerlarga qo'shimcha sifatida ishlatiladigan stabilizatorlar, antioksidantlar, yumshatgichlar va modifikatorlarga ham bo'lgan talab ortib bormoqda.

Polimerlarning yumshoqligini oshirish maqsadida ishlatiladigan qo'shimchalar negizini ko'pgina hollarda quyimolekulali polimer (LMP) birikmalar tashkil etadi. Biz olib borayotgan tadqiqotda ana shu LMP birikmalarining tarkibi va ular tarkibidan yengil fraksiyalarni ajratib olish jarayoni o'rganiladi.

Bilamizki polimer moddalar har xil molekularli massa va massa taqsimotiga ega bo'ladi. Tajriba sifatida olingan LMP namunaning tarkibi o'rganilganda, namuna tarkibi har xil zanjir uzunlikdagi molekullardan tashkil topganligi aniqlandi. LMP namuna yuqori haroratli gaz xromatografiyasi (GC) yordamida tekshirildi va qaynash nuqtasi taqsimlanishiga qarab tarkibiy komponentlari aniqlandi (1-rasm).

1-rasm. LMP namuna GC analizi

Anliz natijasidan ko'rish mumkinki LMP tarkibi C₈ dan C₁₀₀ gacha bo'lgan uglevodorodlardan tashkil topgan. Tadqiqotimiz shu LMP ning tarkibidan C₂₅ va C₃₀ gacha bo'lgan fraksiyalarini ajratib olishga qaratilgan. Bu yengil komponentlarni ajratib olish uchun yuqori harorat talab etiladi. Misol uchun C₂₅ ning bug'lanish harorati 402 °C ni talab qiladi [1]. Holbuki bunaqa haroratda jarayon inertligi to'laligicha ta'minlanmasa LMP ni tremik destruksiya olib kelishi mumkin. Shuning uchun tadqiqotda LMP ning asosiy xossalari saqlagan holda yengil fraksiyalarni ajratib olish uchun vakuumli distillash usulidan foydalanildi. Hisob kitoblarga ko'ra C₂₅ ning bug'lanish harorati 50 mbara bosimda 259 °C ga teng va 5 mbara bosimda 185 °C ga teng [2].

Fraksiyalarni ajratib olish ikki bosqichli distillash jarayonida olib borildi. Yengil fraksiyalarni optimal sharoitda va maksimal bir-biriga yaqin bo'lgan zanjir uzunlikdagi komponentlarni ajratib olish uchun har xil harorat va bosimda sinovlar olib borildi.

Jarayonning birinchi bosqichi 180 °C haroratda va 30 mbara bosim ostida, ikkinchi bosqichi esa 190 °C haroratda va 5 mbara bosimda olib borildi. 1-bosqichda C₈ dan C₂₈ gacha bo'lgan, ikkinchi bosqichda esa C₁₂ dan C₃₄ gacha bo'lgan uglevodorodlarni ajratib olishga erishildi.

Dastlabki LMP namuna bilan distillashdan o'tgan namunalarni DSC analizi qilinganda, DSC egrilari shuni ko'rsatdiki (2-rasm) distillashdan o'tgan namunaning o'ziga issiqlik yutishi dastlabki namunaga nisbatan keyinroq boshlanmoqda. Bundan distillashdan o'tgan namuna tarkibida yengil fraksiyalar mavjud emasligini tushunish mumkin.

2-rasm. Namunalarning DSC egrilari.

Sinovlar natijalariga ko'ra LMP ni vakuum distillash yo'li orqali har bitta komponentni alohida ajratib olishning imkoniyati yo'qligi, komponentlarni faqat aralashma ko'rinishida olish mumkinligiga amin bo'ldik. Yani oldin qilingan tadqiqotlarga ko'ra ikki bosqichli massa ajralish (har bir komponentning izolyatsiya qilingan bug'lanishi) $\Delta n / n1 > 0,3$ nisbatiga mos keladigan turli xil zanjir uzunliklari ($n1$ va $n2$) bo'lgan oddiy alkanlarning ikkilik aralashmalarida amalga oshirilishi mumkinligini aniqlangan. ($n2$ $n1$ dan kamida 30% katta bo'lishi kerak) [3]. Misol uchun, C_{20} bilan C_{22} va C_{24} bilan C_{26} larning aralashmalarining boshlang'ich bug'lanish harorati so'f C_{20} dan yuqori. Yuqori molekulyar massaga ega bo'lgan uzunroq alkanlarning mavjudligi (C_{22} , C_{24} yoki C_{26}) C_{20}/C_{20} tizimiga qaraganda kuchliroq van der Waals molekulalararo o'zaro ta'sirlarning paydo bo'lishi tufayli bug'lanishni bostirishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, izolyatsiya qilingan bug'lanishni amalga oshirish uchun avvalgi ta'sir ikkinchi ta'sirdan etarli darajada oshib ketishi kerak. Har bir komponentning izolyatsiyalangan bug'lanishi 1 Pa tashqi bosimda $(n2-n1)/n1 > 0,3$ ($n2 > n1$) bo'lgan hollarda sodir bo'lishi eksperimental tarzda aniqlangan [3].

Xulosa qilib aytganda, vakuum usulida termogravimetrik (TGA) o'lchovi oddiy zanjirlarning bug'lanish harakatlarini, shuningdek ularning aralashmalarini bug'lanishning boshlanishi harorati va distillashning qo'llanilishini tahlil qilish uchun foydali asos bo'lishi mumkin.

LMP tarkibida yengil fraksiyalarning mavjud bo'lmashligi, LMP ning erish va chaqnash haroratlari yuqori bo'lishiga olib keladi va uning qo'llanilish sohasini yanada kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. The Engineering ToolBox <https://www.engineeringtoolbox.com>
2. Boiling point calculating <https://www.trimen.pl/witek/calculators/wrzenie.html>.
3. Japanese Journal of Applied Physics 61 (2022): Normal alkane evaporation under vacuum, chainlength dependency and distillation from binary systems. Daiki Takahashi.

ЧИҚИНДИ СУВНИ ОҒИР МЕТАЛЛАРДАН, ТАРКИБИДА АЗОТ, КРЕМНИЙ, КИСЛОРОД БЎЛГАН СОРБЕНТ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ

¹Гаффорова Ш. В., ²Джалилов А.Т., ²Соттикулов Э.С.

¹Термиз давлат университети,

²Тошкент кимё-технология илмий тадқиқот институти

Мамлакатимиз миқёсида иккиламчи хомашё захираси ҳисобига айниқса таркибида азот, кремний, кислород турувчи сорбентлар яратиш, қайта ишлаш масаласига комплекс ёндошув сорбцион материаллар яратиш атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида муҳим аҳамиятга эгадир.

Таркибида кремний туган барча минераллар ва синтетик сорбцион материаллар турли хил физик кимёвий ва техник хусусиятларга эга бўлган кенг бирикмалар гуруҳини ташкил қилади. Таркибида кремний туган барча маълум сорбентлар иккита асосий тоифага бўлинади. Таркибида кремний диоксид туган ва кимёвий модификатсияланган маҳсулотларга асосланган биринчи табиий ва синтетик минерал ташувчилар. Ушбу материалларни тайёрлаш физик-кимёвий хусусиятлари ва қўлланилиши кўплаб илмий ишларда келтирилган [1].

Мис, никел, рух, хром ва темир ионлари оқова сувларида асосий ифлослантирувчи моддалардир. Шу нуқтаи назардан, биз бу эрда қайта тикланадиган манбалардан олинадиган арзон материаллардан ташкил топган ионли криёгел (ИК) металл ионларининг кўп компонентли металл ион эритмаларига нисбатан сорбция хусусиятларини ўрганамиз. Табиий зеолитни ўз ичига олган хитозан матрицаси асосидаги ИК сорбент мис босиш ва бир йўналишли муз стенсилнинг бирлаштириб, оддий стратегия ёрдамида синтез қилинди. Натижада, оқим каналларининг бир ўлчовли йўналиши ва ўзаро боғлиқлиги анизотропик ИК структурасида металл ионларининг тез тарқалишини қўллаб-қувватлайди. ИК сорбентини олиб ташлаш самарадорлиги 30 дақиқадан сўнг 50% га етди ва сорбция мувозанатига 150 минут ичида эришилди. Шаблон сифатида ишлатиладиган мис ионларининг радиуси билан бошқариладиган, аниқ белгиланган ўлчамларга эга бўлган бўшлиқлар ҳосил бўлишининг муваффақиятини баҳолаш учун иккилик, учлик ва беш компонентли синтетик аралашмаларда селективлик тадқиқотлари ўтказилди. ИКнинг сорбент сифатида самарадорлиги сорбция жараёнларидан чиқадиган ҳақиқий сув оқова сувларида кўшимча баҳоланди; шундай қилиб, ИК нинг 6 г л⁻¹ дозаси ушбу турдаги саноат оқова сувларидан 98,89% Cu²⁺ ионлари, 94,56% Fe³⁺, 91,67% Ni²⁺, 92,24% Zn²⁺ ва 82,76% Cr³⁺ ионларини олиб ташлаши аниқланди [2].

Аминли пайвандланган алюмосиликат гибриди дастлаб ин ситу коагуляция ва поликонденсация реакцияси орқали зол-гел билан ишлов берилган. Кейинчалик, нанокастлашдан сўнг ўз-ўзини йиғиш орқали шарсимон донадор материал ишлаб чиқарилди. Икки хил гибрид гранула сорбентлар, яъни аминланган бокмит (АБ) ва бокмит/кремний (БК) тайёрланган ва ФТИР, БЕТ сирт майдони, СЭМ ва ўлчовлар зета потенциалидан фойдаланган ҳолда кимёвий, структуравий ва сирт хусусиятлари бўйича тавсифланган. Олинган мезопорозли зол-гел гибрид сорбентларнинг Cr(VI)нинг адсорбцион самарадорлиги турли рН қийматлари, дозалари, концентрацияси, ҳарорати ва ион кучида тизимли равишда аниқланди. Экспериментал маълумотларга асосланиб, адсорбцион кинетика ва изотермалар Лагергренин псевдо-биринчи ва псевдо-иккинчи тартибли кинетик моделлари ва Лангмуир, Фреундлич, Сипс, Редлич-Петерсон ва Тотх изотерм моделлари каби стандарт моделлар ёрдамида ўрганилди ва текширилди. Гибридларнинг адсорбцион самарадорлиги ҳам адабиётда тасвирланган анъанавий сорбентлар билан солиштирилди [3].

Тошкент кимё технология илмий тадқиқот институтида маҳаллий хом ашёлардан таркибида азот, кислород ва кремний туган органоминерал сорбенти синтез қилинди. Синтез қилинган сорбентни Турақўрғон ИЭС оқова ҳамда чиқинди сувлари таркибидаги оғир металлларни тозалашда қўлланилди. Даслаб, лабораторияда намуналарининг бир литрига 1,5 -

2,5 - 3 г сорбент 30-50 дақиқа солиб сув оғир металлларни сорбция хусусиятлари текширилди ва оптимал шароитлари 50 дақиқа, ҳамда, 2,5 г сорбент сарфланиши аниқланди.

Сорбцион қобилияти юқори бўлган таркибида азот, кремний, кислород сақлаган сорбентнинг сорбцион хоссалари иссиқлик электростанциясидан чиқадиган ва қайта тозалаш учун юбориладиган чиқинди сувда ўрганилди ва зарур бўлган чиқинди сувларни оғир металллардан тозалаш учун синов ишлари учун тайёрланди. Оқова ва чиқинди сувлари босқичма-босқич тозалаб электр энергияси ишлаб чиқаришдаги физик кимёвий хусусиятлари аниқланди. Унга кўра чиқинди сувни таркибидаги оғир металллардан таркибида азот, кремний, кислород бўлган сорбент ёрдамида тозалаш натижалари таҳлил қилинди ва ҳисоблаб топилди. Натижалар қуйидаги 1- жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Чиқинди сув таркибидаги оғир металлларни таркибида азот, кремний, кислород бўлган сорбент ёрдамида тозалаш натижалари

№	Кўрсаткичлар	Чиқинди сув линиясидан олинган сув намунаси	
		Синовдан олдин (мг/г)	Синовдан кейин (мг/г) 50 минутдан кейин
1.	Fe ³⁺	0,34	0,02
2.	Mo ⁶⁺	1,9	0,5
3.	Cu ²⁺	1,6	0,02
4.	Cr	100	27

Қуйидагича натижалар кузатилди, Чиқинди сув линиясидан олинган сув намуналари синовдан олди ва синовдан кейин металл ионларига нисбатан таҳлиллар амалга оширилди. Сув таркибида Fe³⁺ иони синовдан олдин 0,3 мг/л ни ташкил қилган бўлса синовдан (сорбция жараёни) кейин уш бу кўрсаткич 0,02 мг/л ни ташкил қилди. Сув таркибидаги Mo⁶⁺ микдори сорбция жараёнидан аввал 1,9 мг/л ни ташкил қилган бўлса, сорбция жараёнидан кейин ушбу кўрсаткич 0,5 мг/л ни намоён қилди. Cu²⁺ ионининг концентрацияси сув таркибида сорбциядан олдин 1,6 мг/л ни ташкил қилмоқда, сорбцияжараёнидан кейин 0,02 мг/л ни гача камайди. Cr микдори синов учун олинган сув таркибида 100мг/л микдорда бўлиб, сорбция жараёнидан кейин 27 мг/л гача камайганлиги кузатилди. Чиқинди сувларни маҳаллий хомашёлар асосидаги таркибида азот, кремний, кислород сақлаган сорбентдан фойдаланиб тозалаш иқтисодий нуқтаи назардан мақбул деб ҳисоблаш мумкин. Олинган натижаларга асосланиб олинган сорбент ёрдамида чиқинди сувларни оғир металллардан: Fe³⁺ ионидан 94% га, Mo⁶⁺ ионидан 74% га, Cu²⁺ ионидан 98,75% га, Cr ионидан 77% га тозалашини ижобий баҳолаш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Kalbende P. P., Zade A. B. Sorption studies of terpolymers based on p-nitrophenol, triethylenetetramine, and formaldehyde // Separ. Sci. and Technol. -2015, -V. 50, -№ 7, -p. 965-974.
2. Doina Humelnicu, Maria Marinela Lazar, Maria Ignat, Ionel Adrian Dinu, Ecaterina Stela Dragan, Maria Valentina Dinu, // Removal of heavy metal ions from multi-component aqueous solutions by eco-friendly and low-cost composite sorbents with anisotropic pores, // Journal of Hazardous Materials, Volume 381, 2020, 120980, <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.120980>.
3. Vazhayal Linsha, P.S. Suchithra, A. Peer Mohamed, S. Ananthakumar, // Amine-grafted alumino-siloxane hybrid porous granular media: A potential sol-gel sorbent for treating hazardous Cr(VI) in aqueous environment, // Chemical Engineering Journal, Volume 220, 2013, Pages 244-253, <https://doi.org/10.1016/j.cej.2012.11.141>.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КОМПОЗИЦИИ СОРБЕНТА С СОДЕРЖАНИЕМ АЛЮМОСИЛИКАТНОЙ МИКРОСФЕРЫ НА ОСВЕТЛЕНИЕ БАЗОВОГО МАСЛА

Джалилов А.Т., Соттикулов Э. С., Соатов С.У. Жумаев Э.Э.
Ташкентского научно-исследовательского института химической технологии

Моторное масло можно выделить как отдельный компонент машин и оборудования. В конце срока службы стала очевидной важность ископаемого топлива. Сейчас это крупная отрасль, оказывающая негативное влияние на окружающую среду (почва, вода, ветер). Например, загрязнение водоемов нефтяными отходами составляет 20 % всех загрязнителей и 60 % загрязнения нефтепродуктами [1].

Базовое масло предназначается для смазывания наиболее распространенных узлов и механизмов оборудования в разнообразных областях индустрии. Базовое масло - дистиллятные или смесь дистиллятного с остаточным из сернистых и малосернистых нефтей селективной очистки, либо из малосернистых нефтей кислотнo-щелочной очистки. Их употребляют в качестве рабочих жидкостей в производство разных смазывавших продуктов, например, разных смазок, гидравлических и моторных масел и т.д.

Адсорбционная очистка отработанных моторных масел предполагает применение специальных веществ – адсорбентов, которые способны удерживать загрязняющие вещества на внешней поверхности гранул и на внутренней поверхности капилляров. В качестве адсорбентов используются вещества природного происхождения. Среди них: природные - глины, (бокситы, природные цеолиты) и искусственные - силикагель, окись алюминия, алюмосиликаты, синтетические цеолиты [2].

Наиболее широко применяют восстановленное масло вместо индустриального масла И-20А в гидравлических системах индустриального оборудования, для строительных, дорожных и прочих машин, работающих в открытой атмосфере. Базовое масло, которое получается из отработанного авто масла, содержит не только минеральное масло, но в составе содержится и синтетическое тоже. Отработанные масла собираются в пунктах замены масла в автомобилях. В пунктах замены масла происходит замена масел с разных автомобилей. В разных автомобилях используются разные моторные масла. Моторные масла бывают на синтетической, полусинтетической и минеральной основе. При замене масла всё отработанное масло собирается в один бункер. Поэтому, полученные базовые масла из отработанного моторного масла, показывают различные показатели. В связи с этим, повышается трудность получения базового масла из отработанных масел. Проблема состоит в том, что меняется температура получения, так как температура кипения минеральных и синтетических масел разная. Когда повышается температура получение базового масла из отработанного масла, ухудшается показатель цветности и увеличивается трудность во время процесса осветления полученного базового масла.

В связи этим в институте ТНИИХТ была разработана специальная композиция сорбента с содержанием алюмосиликатной микросферы. Эта алюмосиликатная микросфера получается из алюмосиликатного сырьевого ресурса, который является отходом Ангренской ТЭС. Из литературных данных известно, что алюмосиликатные сорбенты часто применяются в производстве. При осветлении масла в качестве сорбента используется бентонит. Но во время получения масла при высоких температурах и из смесей, состоящих на основе минеральных и синтетических масел, бентонит не даёт достаточного эффекта. В лабораторных условиях получено базовое масло из отработанного моторного масла с помощью лабораторного тонкоплёночного испарителя в высоком вакууме. Полученное базовое масло осветляли специальным составом в температурном интервале 90-100°C.

Приведены характеристики по ГОСТ 20799-88 индустриального масла И-20 и полученного базового масла до осветления и после осветления.

В исследование видно, что эффект, после использования нового состава полученного

сорбента, получился очень высоким. Во время исследования изучены физико-химические показатели полученного базового масла до осветления и после осветления.

Применение предлагаемой технологии основано на использовании доступных химических реагентов и дешевых сорбентов. Полученное после углубленной очистки масло с помощью нового сорбента отвечает всем требованиям, предъявляемым к промышленным маслам общего назначения. В рис.1. показано внешний вид полученного базового масла до осветления и после осветления.

Рис.1. Внешний вид полученного базового масла до осветления и после осветления

Приведены характеристики по ГОСТ 20799-88 промышленного масла И-20 и полученного базового масла до осветления и после осветления (в таблица 1).

Таблица 1.

Результаты исследования по изучению физико-химических показателей полученного базового масла до осветления и после осветления

Показатели	ГОСТ 20799-88 И-20А	Базовое масло до осветления	Базовое масло после осветления
Плотность при 20 °С, кг/м ³	890	931	930
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	29-35	22	38
Кислотное число, мг КОН/г	0,03	0,95	0,01
Температура вспышки, °С	200	180	215
Цвет, ед. ЦНТ	2,0	7,0	2

Полученное базовое масло после осветления специальным сорбентом незначительно изменило плотность от 931 до 930 кг/м³, вязкость при 40°С изменена от 22 до 38 мм²/с, температура вспышки повысилась от 180 до 215°С и цветность, что является основной целью нашего исследования, уменьшалась от 7 до 2 (по ед. ЦНТ). В результате исследования, по изучению физико-химических показателей полученного базового масла до осветления и после осветления, можно сказать, что при использовании новой композиции сорбента с алюмосиликатными микросферами, был достигнут очень хороший эффект. Сорбционные свойства алюмосиликатной микросферы были увеличены за счет открытой микро- и мезо-пористой структуры. Видно, что по основным физико-химическим показателям осветленное масло может быть повторно использовано по прямому назначению, как и свежее.

Список литературы

1. Капустин В.М., Тонконогов Б.П., Фукс И.Г. Технология переработки нефти: в 4 т. – М.: Химия, 2014. – Т. 3. – 328 с.
2. Артемьев В.А., Бойков Д.В., Григорьев М.А. Влияние топлив на старение моторных масел в автомобильных дизелях // Химия и технология топлив и масел, 1993. -№ 5. -С.11-13.

UCH QATLAMLI KOMPOZISION PANELLARNING ICHKI QATLAMINI “SHGKM” DA ISHLAB CHIQRILAYOTGAN POLIETILEN ASOSIDA OLISH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH.

Maxmudov I.M¹., Begamov Sh.T²., Adilov R.I²., Alimuxamedov M.G².

¹“Sho’rtan GKM” MChJ,

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Zamonaviy shaharlarning ko'plab binolari me'moriy shakllarning murakkabligi bilan ajralib turadi. Ushbu murakkab tuzilmalarning aksariyati uch qatlamli kompozision panellar yordamida qoplanadi. Uch qatlamli kompozision panellar me'morlarga 50 yil oldin mutlaqo real bo'lmagandek tuyulgan, eng ajoyib loyihalarni amalga oshirish imkoniyatini bermoqda.

Uch qatlamli kompozision panellarni joylashtirishga, ularni ishlab chiqarish texnologiyasiga, ishlatiladigan materiallarga, ishlov berish xususiyatlariga va yong'inga qarshi xususiyatlarga alohida e'tibor beriladi.

Bugungi kunda uch qatlamli kompozision panellarni turli jabhalarda ishlatilayotganligiga guvoh bo'lmoqdamiz, masalan:

- yangi va rekonstruksiya qilingan binolarning shamollatiladigan tizimi jabhalarini tashqi bezatish;
- balkonlar, kornişlar va soyabonlarni qoplash;
- ichki devorlar va shiftlarni qoplash;
- yoqilg'i quyish shoxobchalari, tunnellar va ustunlar qoplamasi;
- belgilar, ma'lumot va ko'rgazma stendlari;
- turli xil maxsus va nostandart obyektlar va boshqalar.

Uch qatlamli kompozision panellarni ishlab chiqarishda asosiy e'tiborni ichki qatlamini tashkil etgan polimerlarni o'rganish va keyinchalik esa shu polimer o'rniga “Sho’rtan GKM” MChJda ishlab chiqarilayotgan polietilenni ishlatish hamda fizik-mexanik xossalarini yaxshi qiladigan polietilenni tanlash vazifasi yuklatilgan. Sizga ma'lumki majmuada 26 turdan ortiq har hil markadagi polietilen ishlab chiqariladi, masalan quvurlar ishlab chiqarish uchun, plyonka mahsulotlari ishlab chiqarish uchun, har hil quyma idishlar ishlab chiqarish va boshqalar (1-jadval).

1-jadval

“Sho’rtan GKM” MChJ tomonidan uch qatlamli kompozitsion panellar ichki qatlami sifatida ishlatiladigan polietilen xomashyo xossalari

№	Polietilen markalari	Zichligi	Oquvchanligi	Siqilishga mustaxkamligi	Uzilishga mustaxkamligi	Qattiqligi Shoru bo'yicha
1	Quvur markali	0,936 ÷ 0,958	0,21 ÷ 0,51	16 ÷ 30	30 ÷ 31	62 ÷ 67
2	Plyonka markali	0,92 ÷ 0,946	0,23 ÷ 3	10/11 ÷ 18/18	26/28 ÷ 18/51	0
3	Injeksion markali	0,925 ÷ 0,961	4,9 ÷ 25	10 ÷ 26	26 ÷ 27	52 ÷ 65
4	Rotatsion markali	0,933 ÷ 0,948	2,7 ÷ 4,0	15 ÷ 20	0	56 ÷ 58
5	Kabel markali	0,934	0,38 ÷ 0,72	14 ÷ 15	16	62 ÷ 64

Ushbu jadvalda ko'rsatilgan polietilen markalari uch qatlamli kompozision panellarni ishlab chiqarishda ichki qatlami sifatida ishlatildi va bunda bir necha turlari ishlatildi. Ishlab chiqarish jarayonida ko'pgina tajribalar o'tkazildi va bunda plyonka va injeksion markali polietilen

ko'rsatgichlari boshqa turdagi polietilenga nisbatan yaxshi xossalarni berdi.

2-jadval.

“Sho’rtan GKM” MChJ tomonidan uch qatlamli kompozitsion panellar ichki qatlami sifatida ishlatiladigan polietilen hom-ashyo ishlatilishi

№	Namuna	Alyumin folga qalinligi	Uch qatlamli kompozitsion panel o'lchami	Polietilen ichki qatlami o'zaro nisbati, %	Cho'zilishda mustahkamlik chegarasi, MPa, kam emas	Uzilishidagi nisbiylik uzayishi, % ko'p emas	Lak-bo'yoq qoplamining issiqlik -ka bardosh liligi, 110°C
1	Namuna-1	0,21	1220x2440m m, 4 mm	38,5:38,5:23	14	12	Turg'un
2	Namuna-2	0,21	1220x2440m m, 4 mm	35:25:40	12	10	Turg'un
3	Namuna-3	0,21	1220x2440m m, 4 mm	30:30:40	8	6	Turg'un

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, namuna-1 dagi polietilen hom-ashyosi boshqa namunalarga qaraganda fizik-mexanik xususiyatlari yuqori chiqqan. Boshqa namunalar nisbatlari oshishi esa fizik-mexanik xususiyatlari mos ravishda kamayib borishini ko'rishimiz mumkin. Ushbu massalar va markalar nisbati chuqur o'rganilmoqda.

Adabiyotlar

1. Gost 11262-80, Gost 17302-71, Gost 18321-73 va boshqalar.
2. Tashkilot standarti 17642168-08:2016

Internet: https://alucom.ru/articles/zarubej_opit/ob-alyuminievyh-kompozitnyh-panelyah1

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЙ ГОРНЫХ ПОРОД И ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РАЙОНЕ ВЛИЯНИЙ УРАНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Аллаберганава Г.М.¹, Пулатов Х.Л.², Назаров Ж.Т.¹, Музафаров А.М.¹

¹Наваинский государственный горно-технический университет

²Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация. В данной статье приведены результаты оценки влияния процесса подземного выщелачивания урана на состояние почвы и подземные воды. Определены значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучений (МЭД), в лабораторных условиях определены концентрации породообразующих химических элементов рентгенофлуоресцентным методом, эффективной удельной активности альфа-излучений - $A_{\text{эфф}}$, удельной активности радионуклидов в пробах почв и определены - сухой остаток, значения рН показатель, анионы - Cl^- , NO_2^- , NO_3^- , CO_3^{2-} , HCO_3^- , SO_4^{2-} , и их сумма, катионы - Ca^+ , Mg^+ , Na^++K^+ , Fe^{3+} , NH_4 и их сумма и концентрация металлов - Mn, Pb, Cu, Zn, Co, Cr, Ni в пробах подземных вод.

Ключевые слова: подземное выщелачивания урана, состояние почвы, состояние подземных вод, рентгенофлуоресцентный метод анализа, химический элемент, эффективная удельная активность альфа-излучений, удельной активности радионуклидов, пробы почвы, пробы подземных, сухой остаток, значения рН показателя, анионы и их сумма, катионы и их сумма, концентрация металлов.

Актуальность. При отработки месторождений урана - методом подземного выщелачивания урана, в различной степени загрязняется почва и подземные воды, радионуклидами цепочки распада урана - U^{238} , U^{234} , Th^{230} , Ra^{226} , Rn^{222} , Bi^{214} , Pb^{214} , Po^{210} и т.д. Причиной данного явления является нарушения технологического регламента откачки, закачки, протечки, состояние трубопроводов, не правильная организация транспортировка продуктивных растворов и т.д.

Загрязнение почв и подземные воды радиоактивными элементами отрицательно сказываются на их радиационных, химических, биологических, эрозионных, эстетических характеристиках, приведет к гибели или деградации растительного покрова, потере плодородного свойства, изменению структуры поверхности земли и ухудшению качества подземных вод.

Кроме этого для таких объектов установлено предел допустимой концентрации радионуклидов и регламентируются их значение нормативными Международными и Республиканскими документами [1].

Определение значений и их величин в почвах и подземных водах являются актуальной задачей аналитической химии, прикладной ядерной физике и радиоэкологии [2-8].

Целью данной исследование являлись определение величин радиоактивных загрязнителей в почвах и подземных водах, их распределение при кислотном способе подземном выщелачивание урана.

Для достижения данной цели исследованы пробы отобранные из почвы и из подземных вод, определены концентрации радиоактивных элементов, изучены их распределение.

Техника и методика эксперимента на основании определённых значений мощности эквивалентной дозы гамма-излучений (МЭД) на приборе ДКС-96 найдены загрязненные места на участках подземного выщелачивания урана, в отобранных пробах почвы из этих мест в лабораторных условиях определены рентгенофлуоресцентным методом концентрации породообразующих химических элементов на приборе EDX-7000 (SHMADZU, Япония), определены значение эффективной удельной активности альфа-излучений - $A_{\text{эфф}}$ на приборе БДИА и удельной активности радионуклидов - Ra^{226} , Th^{232} и K^{40} гамма-спектрометрическим методом на приборе «Гамма прогресс».

В подземные воды определены - сухой остаток, значения рН показатель, анионы - Cl⁻, NO₂⁻, NO₃⁻, CO₃²⁻, HCO₃⁻, SO₄²⁻, и их сумма, катионы - Ca⁺, Mg⁺, Na⁺+K⁺, Fe³⁺, NH₄ и их сумма - фотоколориметрическим методом и концентрации металлов - Mn, Pb, Cu, Zn, Co, Cr, Ni – атомно-абсорбционным методом.

Полученные результаты и их обсуждений

Анализ состояний подземных вод При подземном выщелачивание урана подземные воды загрязняется различными компонентами содержащие в рабочем растворе, а также веществами, образующейся в результате взаимодействия выщелачивающего раствора с рудовмещающей породой. При сернокислотном выщелачивании, помимо урана, из породы в подземные воды в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации - (ПДК) для поземных вод, переходят различные химические элементы - (Fe, Al, Ca, Cu, Mo и т.д.). Общая минерализация подземных вод при таком процессе может достигать до 30 г/л (а общая минерализация для технических вод установлено - 1г/л). В полученных технологических ураносодержащих растворах также присутствуют радионуклиды - U²³⁴, Th²³⁰, Ra²²⁶, Rn²²², Bi²¹⁴, Pb²¹⁴, Po²¹⁰ и т.д.

Исследования поведения различных радионуклидов в подземных водах показывают, что при сернокислотном подземном выщелачивании урана наблюдается загрязнения данных объектов разными количествами радионуклидами.

В таб 1 приведены сравнение состава подземных вод и технологических растворов при сернокислотном методе выщелачивании урана.

Для приведенных пробах в таб 1 значения рН изменяется в пределах 7,2-8,5 для подземных вод, а для растворов подземного выщелачивания урана 1,5–5,2, сухой остаток изменяется в пределах (1840-28046) мг/л для подземных вод, а для растворов подземного выщелачивания (14964-70932) мг/л, жесткость изменяется в пределах (10,2 – 12,7) мг/л для подземных вод, а для растворов подземного выщелачивания (53,2 – 74,6) мг/л.

Таблица 1

Сравнение составов подземных вод и технологических растворов при сернокислотном методе выщелачивании урана

№ проб	КАТИОНЫ mg/dm ³						АНИОНЫ mg/dm ³						
	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺ +K ⁺	Fe ³⁺	NH ₄ ⁺	Σ	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	Σ
пробы подземных вод													
1	122,24	52,29	244,60+7,30	0,28	0,67	427,35	7,50	222,72	511,62	237,52	0,018	1,31	980,67
2	127,33	54,72	243,20+7,30	0,25	1,24	428,95	6,80	228,82	505,85	244,61	0,019	0,60	987,38
3	129,15	71,75	169,00+7,70	0,27	1,37	372,33	4,50	211,83	510,38	173,71	0,020	1,09	930,45
4	117,76	49,79	212,23+7,41	0,23	1,40	398,18	5,90	255,81	494,34	238,67	0,014	0,79	887,66
5	129,15	71,75	209,20+7,68	0,31	1,89	423,41	6,50	189,17	511,61	193,39	0,016	0,95	891,32
растворы подземного выщелачивания													
4	409	307			46				16390	663			

В таблице 2 приведены результаты атомно-абсорбционного анализа концентрации металлов в подземные воды.

Таблица 2

Результаты атомно-абсорбционного анализа концентрации металлов в подземные воды

№ п/п	Результаты анализа, mg/dm ³						
	Mn	Pb	Cu	Zn	Co	Cr	Ni
1	0,004	0,070	0,006	0,006	0,010	<0,001	<0,001
2	0,003	0,060	0,006	0,006	0,003	<0,001	<0,001
3	0,003	0,060	0,006	0,007	0,010	<0,001	<0,001
ПДК*	---	0,100	1,000	1,000	1,000	0,100	0,100

ПДК* - для культурно-бытовой воды. Справочник эколога-эксперта. Ташкент, 2009. Госкомприрода.

Основным способом рекультивации подземных вод является естественная деминерализация. При этом основная часть природоохранных мероприятий заключается в создании сети наблюдательных скважин и проведении гидрогеологического мониторинга до момента снижения концентрации загрязняющих веществ до уровня ПДК или фоновых значений.

Анализ состояние почвы при подземном выщелачивания урана состояние почвы оценивается в соответствии с требованиями СанПиН №0079-98 (ликвидация, консервация, и перепрофилирование объектов по добыче и переработке урана) в котором установлены верхние значение удельной активности радионуклидов, эффективной удельной активности альфа-излучений - $A_{эфф}$, мощностью экспозиционной дозы гамма-излучений и pH водной вытяжки по сельскохозяйственному и санитарно-гигиеническому направлениям.

Для определения концентрации породообразующих химических элементов в пробах почвы отобранных из участков подземного выщелачивания урана проведен рентгенофлуоресцентный метод анализа.

На рис 1 изображен зависимость энергия породообразующих химических элементов от количества импульсов в минуту.

Таблица 3

Результаты определения концентрации породообразующих химических элементов в пробах почвы отобранных из участков подземного выщелачивания урана рентгенофлуоресцентным методом

№№ проб	SiO ₂	K	Al	Fe	Ca	Mn	S	Ti	Cr	Zn
1	91,7	2,5	2,4	1,5	0,8	0,4	0,4	0,2	0,018	0,015
2	90,9	2,9	2,2	1,8	1,1	0,6	0,7	0,3	0,019	0,021
3	91,6	2,6	2,3	1,9	1,2	0,7	0,5	0,1	0,021	0,019
4	92,1	2,1	2,1	1,7	1,0	0,3	0,4	0,3	0,023	0,018
5	90,5	2,8	2,0	1,6	0,9	0,2	0,4	0,2	0,017	0,023
Предел определения	-	-	-	-	0,001	0,002	-	0,002	0,005	0,01

Как видно из результатов приведенных в таб 3 концентрация 10 химическим элементов в почвах сильно не отличается между собой в различных источниках. Результаты данной таблицы показывают что, обнаружить радиоактивных элементов рентгенофлуоресцентным методом в пробах горных пород не удаётся. По этой причине из данных пробах выбраны пять и в них радиоактивные элементы определялись по гамма-спектрометрическим методом.

Рис 1 зависимость энергия химических элементов от количества импульсов в минуту в пробах почвы

Как видно из зависимости приведенное на рис 1 самым главным порообразующим химическим элементом в почвах является - SiO_2 . Результаты определенное рентгенофлуоресцентным методом концентрации химических элементов изображённое на рис 1 приведены в таб 3.

Полученные результаты по определению значение удельной суммарной активности радионуклидов, эффективной удельной активности альфа-излучений - $A_{\text{эфф}}$, мощностью экспозиционной дозы гамма-излучений и значения pH водной вытяжки приведены в таб 4.

Таблица 4

Результаты по определению значений удельной суммарной активности радионуклидов, эффективной удельной активности альфа-излучений - $A_{\text{эфф}}$, мощностью экспозиционной дозы гамма-излучений и значения pH водной вытяжки

№ пробы	МЭД, мкР/час	Удельная активность почв				pH водной вытяжки
		K^{40} Бк/кг	Ra^{226} Бк/кг	Th^{232} Бк/кг	$A_{\text{эфф}}$ Бк/кг	
1	15,6 - 21,7	566	357	31	449	7,47
		588	372	41	479	7,26
		574	287	34	383	7,23
		548	259	38	358	7,54
2	16,0 - 42,2	556	306	33	399	7,52
		565	741	40	844	7,13
		525	590	35	683	7,07
		593	449	34	547	7,26
3	15,8 - 25,3	552	497	22	576	4,65
		461	303	18	368	4,16
		459	528	19	594	4,18

		507	238	26	318	7,22
4	46,9 - 66,1	273	829	11	861	5,46
		105	1534	12	1543	4,25
		343	1348	15	1399	4,00
		180	1492	16	1516	3,97
5	50,1 - 67,2	562	1249	19	1324	5,96
		384	1504	16	1560	3,71
		383	1088	17	1145	3,60
		323	1173	17	1210	3,73

Как видно из таблицы 4 полученных результатов - значение МЭД изменяется от 15,6 мкР/час до 67,2 мкР/час, удельной активности радионуклидов - K^{40} - изменяется в пределах (105 – 599) Бк/кг, Ra^{226} - изменяется в пределах (238 – 1534) Бк/кг, Th^{232} - изменяется в пределах (11 – 41) Бк/кг, эффективной удельной активности альфа-излучений - $A_{эфф}$ - изменяется в пределах (318 – 1560) Бк/кг, а значения рН водной вытяжки - изменяется в пределах 7,54 – 3,60. Здесь пробы 1 и 2 отобраны из почвы участков подземного выщелачивания урана где применяют миниреагентное (концентрация H_2SO_4 в растворе составляет 10-15 г/л) технология выщелачивания урана, пробы 3, 4 и 5 отобраны из почвы участков подземного выщелачивания урана где применяют кислотное (концентрация H_2SO_4 в растворе составляет 30-40 г/л) технология выщелачивания урана. Полученные результаты показывают, что кислотность почвы зависит от применяемой технологии выщелачивания урана то есть резко снижается с миниреагентного - 7,54 на кислотное - 3,60. А изменение значений МЭД наоборот увеличивается от 15,6 мкР/час до 67,2 мкР/час с изменением применяемой технологии выщелачивания урана с миниреагентного на кислотное. Данный факт показывает, что при применение кислотного выщелачивания урана почва загрязняется радионуклидами цепочки распада урана в больше степени.

Таким образом на основы проведенных исследований и полученных результатов можно сделать вывод, что оценены величины влияние процесса подземного выщелачивания урана на состояние почвы и подземные воды. Установлены, что рентгенофлуоресцентным методом анализа можно определить концентрации породообразующих химических элементов в почве, анализ подземных вод показывают, что они загрязнение радионуклидами и в них увеличены концентрации химических элементов за счет применения кислотного метода подземного выщелачивания урана, определены удельной активности радионуклидов, эффективной удельной активности альфа-излучений - $A_{эфф}$, мощностью экспозиционной дозы гамма-излучений и значения рН водной вытяжки.

Список литературы

1. «Нормы радиационной безопасности (НРБ-2006) и основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-2006). - Ташкент.: 2006. - 86 с.
2. Аллаберганова Г.М., Туробжонов С.М., Музафаров А.М. Анализ химического и радионуклидного состава производственных стоков уранового производства //Горный вестник Узбекистана №3 (79). – Навои. 2019. – С. 108-109.
3. Музафаров А.М., Саттаров Г.С., Кадиров Ф.М., Латышев В.Е. Методы оценки техногенного влияния хвостохранилищ промышленных предприятий на окружающую среду //Горный вестник Узбекистана. 2002. -№2. -С. 85-89.
4. Музафаров А.М., Саттаров Г.С., Темиров Б.Р., Нерущенко Е.В., Бучко И.А. Комплексная оценка радиационно-дозиметрической и экологической обстановки в зоне деятельности НГМК /Инновационные технологии горно-металлургической отрасли. Тез. док. Рес. кон. Навои. 21 октябрь. 2011. - С. 213-215.
5. Аллаберганова Г.М., Туробжонов С.М., Музафаров А.М. Методика предварительной

оценки природных вод на радиоактивность ураноносного региона //Горный вестник Узбекистана №3 (78). – Навои. 2019. – С. 106-108.

6. Allaberganova G.M., Turobjonov S.M., Muzafarov A.M., Jurakulov A.R., Urunov I.A., Abdiraxmonov U.Sh. Method for Conducting of Uranium Isotopic Analysis in Various Natural Waters of Uranium-Bearing Regions of Uzbekistan //International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR). Vol. 3 Issue: 10 October 2019. – Washington DC, USA. – P. 52-55.

7. Аллаберганова Г.М., Музафаров А.М., Мустафоев М.А. Методика проведения изотопного анализа урана в различных природных водах ураноносных регионов Узбекистана. Сборник статей международной научно-практической конференции /Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность-2019. - Севастополь. Россия. 23-26 сентября 2019. стр. 1104-1107.

8. Аллаберганова Г.М., Музафаров А.М., Сагтаров Г.С., Журакулов А.Р. Радиометрическая оценка радиационной обстановки в промышленной и близлежащей зоне уранодобывающих предприятий. Тезисы докладов 9-ой Международной конференции /Ядерная и радиационная физика. – Алматы. Казахстан. 2013. стр. 222-223.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК, КОРМОВОГО КАЛЬЦИЙ-АММОНИЙФОСФАТА НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ, ИЗВЕСТНЯКА И АММИАКА

Г.Э.Меликулова¹, Х.Ч.Мирзакулов¹, Б.Б.Садиков², Н.В.Волинскова², А.У.Насриддинов²

¹Ташкентский химико-технологический институт,

²АО «Ammonfos-Maxam»

В мире из-за перехода к интенсивному развитию животноводства, птицеводства и рыбководства резко выросла потребность к минеральным добавкам, таким как водорастворимые формы монокальцийфосфата (МКФ) и кальций-аммонийфосфата (КАФ). Несмотря на громадные достижения в земледелии, животноводстве эта проблема до сих пор остается нерешенной. Одним из наиболее эффективных способов решения этой проблемы является дальнейшее повышение урожайности сельскохозяйственных культур и производительности животноводства, птицеводства, рыбководства.

Соли фосфора получают из фосфатной породы, которая является основным источником фосфора. Фосфор – элемент эссенциальный, критический и дефицитный. Фосфор необходим для жизни и присутствует во всех живых существах и необходим для роста клеток [1, 2].

Фосфор имеет решающее значение для функционирования нашего общества. Замена фосфору нет и никогда не будет. Современное сельское хозяйство зависит от удобрений на основе фосфатов, которые обогащают почву для производства достаточного количества пищи. Около 90% мирового спроса на фосфатную руду используется для производства продуктов питания. Запасов фосфатной породы мало и из них основная часть бедная, труднодоступная и плохообогатимая. Фосфатная руда является невозобновляемым ресурсом. Поэтому стабильное обеспечение фосфатами имеет первостепенное значение.

Мировое потребление кормовых фосфатов кальция превысило шесть миллионов тонн в год и среднегодовой рост потребления кормовых фосфатов в мире составляет 6%, что динамика роста примерно в 2,5 раза выше, чем для фосфорсодержащих удобрений. Фосфор является важнейшей составляющей кормовых рационов и его недостаток в рационах снижает продуктивность, приводит к возникновению костных заболеваний и нарушению функции воспроизводства. Для устранения дефицита фосфора в организме применяют минеральные кормовые добавки, которые вводят для улучшения качества рационов в кормах.

Качество кормовых фосфатов кальция и кальция-аммония оценивается по содержанию в них усвояемых форм питательных элементов при минимальной концентрации вредных примесей, таких как фтор, свинец, мышьяк, кадмий, ртуть. Биологическая усвояемость фосфора из кормовых фосфатов кальция – МКФ, дикальцийфосфата, трикальцийфосфата составляет не менее 80% [2, 3].

Мировой ассортимент основных минеральных подкормок насчитывает более 10 наименований. Широкое применение в животноводстве, птицеводстве, рыбководстве получили фосфорсодержащие минеральные подкормки на основе фосфатов кальция, натрия, аммония и других химических компонентов [4, 5].

При исследовании изучали влияние количества добавляемых ЭФК и рН пульпы на водорастворимые кормовые, минеральные добавки КАФ. Также изучено влияние при различных массовых соотношениях МАФ:известняк:Н₃Р₀4 и рН на основе раствора МАФ (Р₂О₅ - 45%), известняка и обесфторенной, обессульфаченной, упаренной ЭФК, полученной из фосфоритов ЦК на химический состав и свойства кормового КАФ. Эксперименты проводили следующим образом: известняк вносили при 70°С в реактор с навеской раствора МАФ и упаренной ЭФК. Продолжительность процесса разложения 30-45 минут. Варьировались два параметра: массовое соотношение МАФ:известняк:Н₃Р₀4 (в г.) с 100:15,8:29 до 100:31,6:84 и рН пульпы КАФ.

В таблице 1 приведены результаты исследования влияния различных массовых соотношений МАФ:известняк:Н₃Р₀4 (в г.) с 100:15,8:29 до 100:31,6:84 и рН пульпы КАФ. При массовом соотношении МАФ:известняк:Н₃Р₀4 с 100:15,8:42 до 100:15,8:84 и пульпы рН 3,0, содержание Р₂О₅общ. составляет 41,06-42,43%, N - 3,27-4,78, СаО - 7,39-10,96%, F - 0,078-0,095%, а при массовом соотношении МАФ:известняк:Н₃Р₀4 с 100:15,8:35 до 100:15,8:71 и пульпы рН 3,5, содержание Р₂О₅общ. составляет 40,82-42,30%, N - 3,51-5,00, СаО - 7,48-11,36%, F - 0,072-0,087%, а при массовом соотношении МАФ:известняк:Н₃Р₀4 с 100:15,8:29 до 100:15,8:58 и пульпы рН 4,0, содержание Р₂О₅общ. составляет 40,58-42,18%, N - 3,75-5,22, СаО - 7,56-11,76%, F - 0,072-0,087%.

Таблица 1

Влияние массового соотношения МАФ:известняк:Н₃Р₀4 и рН пульпы на химический состав суспензии минеральной добавки, кормовой КАФ

№	Массовое соотношение МАФ:СаСО ₃ :Н ₃ Р ₀ 4 (в г.)	рН	Химический состав, масс. %			
			Р ₂ О ₅ общ.	N	СаО	F
1	100 : 15,8 : 42	3,0	42,43	4,78	7,39	0,078
2	100 : 22,1 : 56		41,88	4,17	8,82	0,085
3	100 : 28,5 : 70		41,34	3,58	10,25	0,092
4	100 : 31,6 : 84		41,06	3,27	10,96	0,095
5	100 : 15,8 : 35	3,5	42,30	5,00	7,48	0,072
6	100 : 22,1 : 47		41,71	4,41	9,03	0,078
7	100 : 28,5 : 59		41,12	3,80	10,58	0,084
8	100 : 31,6 : 71		40,82	3,51	11,36	0,087
9	100 : 15,8 : 29	4,0	42,18	5,22	7,56	0,065
10	100 : 22,1 : 39		41,54	4,63	9,24	0,070
11	100 : 28,5 : 49		40,90	4,05	10,92	0,076
12	100 : 31,6 : 58		40,58	3,75	11,76	0,079

Результаты исследования приведены в таблице 2. Из неё видно, что во всех случаях

получаются высококачественные КАФ-ные кормовые добавки с высоким содержанием общего, усвояемого и водорастворимого P_2O_5 .

Содержание $P_2O_{5\text{общ}}$ в них находится в диапазоне 56,42-56,71%; $P_2O_{5\text{усв.}}$ - 54,89-55,46%; $P_2O_{5\text{водн.}}$ - 48,53-51,14%; N - 4,51-6,86%; CaO - 9,87-15,05%, F - 0,100-0,120% при массовом соотношении МАФ:известняк: H_3PO_4 с 100:15,8:42 до 100:15,8:84 и пульпы pH 3,0. Содержание $P_2O_{5\text{общ}}$ в них находится в диапазоне 55,85-56,12%; $P_2O_{5\text{усв.}}$ - 54,32-54,88%; $P_2O_{5\text{водн.}}$ - 46,65-47,85%; N - 4,81-6,62%; CaO - 9,91-15,54%, F - 0,093-0,110% при массовом соотношении МАФ:известняк: H_3PO_4 с 100:15,8:35 до 100:15,8:71 и пульпы pH 3,5. Содержание $P_2O_{5\text{общ}}$ в них находится в диапазоне 55,30-55,52%; $P_2O_{5\text{усв.}}$ - 53,80-54,24%; $P_2O_{5\text{водн.}}$ - 44,24-45,95%; N - 5,11-6,86%; CaO - 9,95-16,02%, F - 0,086-0,100% при массовом соотношении МАФ:известняк: H_3PO_4 с 100:15,8:29 до 100:15,8:58 и пульпы pH 4,0. Содержание примесных компонентов – MgO, Fe_2O_3 , Al_2O_3 , SO_4 изменяется незначительно.

Изучен процесс получения минеральных добавок, кормового КАФ на основе раствора МАФ, ЭФК и известняка с относительно высоким содержанием водорастворимых форм питательных компонентов, таких как кальций, фосфор и азот.

Таблица 2

Влияние массового соотношения МАФ:известняка: H_3PO_4 и pH пульпы на химический состав минеральных добавок, кормового КАФ

№	Массовое соотношение МАФ:CaCO ₃ :H ₃ PO ₄ (в г.)	pH	Химический состав, масс. %					
			P ₂ O ₅ общ.	P ₂ O ₅ усв.	P ₂ O ₅ вод.	N	CaO	F
1	100 : 15,8 : 42	3,0	56,71	55,46	51,14	6,38	9,87	0,100
2	100 : 22,1 : 56		56,59	55,29	50,31	5,63	11,94	0,109
3	100 : 28,5 : 70		56,48	55,07	49,41	4,88	14,01	0,117
4	100 : 31,6 : 84		56,42	54,89	48,53	4,51	15,05	0,120
5	100 : 15,8 : 35	3,5	56,12	54,88	47,85	6,62	9,91	0,093
6	100 : 22,1 : 47		56,01	54,67	47,41	5,90	12,18	0,101
7	100 : 28,5 : 59		55,91	54,40	47,02	5,17	14,42	0,106
8	100 : 31,6 : 71		55,85	54,32	46,65	4,81	15,54	0,110
9	100 : 15,8 : 29	4,0	55,52	54,24	45,95	6,86	9,95	0,086
10	100 : 22,1 : 39		55,43	54,05	45,39	5,81	12,38	0,092
11	100 : 28,5 : 49		55,35	53,91	44,81	5,46	14,81	0,098
12	100 : 31,6 : 58		55,30	53,80	44,24	5,11	16,02	0,100

Исследованы влияния pH и массовые соотношения компонентов МАФ:CaCO₃: H_3PO_4 на содержание водорастворимых форм кальция, фосфора, азота и установлены их оптимальные параметры, при которых (массовые соотношения МАФ:CaCO₃: H_3PO_4 = 100:(15,8÷31,6):(42÷84), pH – 3, температура - 70°C и продолжительность перемешивания - 30 минут) полученный высушенный кормовой КАФ имеет следующий состав (вес. %): $P_2O_{5\text{общ}}$ - 56,42-56,71; $P_2O_{5\text{усв.}}$ - 54,89-55,46; $P_2O_{5\text{водн.}}$ - 48,53-51,14; N - 4,51-6,38; CaO - 15,05-9,87; MgO - 2,47-1,37; Al_2O_3 - 0,57-0,74; Fe_2O_3 - 0,31-0,44; SO_3 - 0,12-0,30; F - 0,10-0,12; $P_2O_{5\text{водн.}}/P_2O_{5\text{общ.}} \times 100\%$ - 86,02-90,18. Кормовой КАФ полностью соответствует требованиям, предъявляемым к кормовым фосфатам кальция и КАФ.

Список литературы

1. Марк ван Лосдрехт. «Роль биологических процессов в извлечении фосфатов». Музей естественной истории, 2012 г. [http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/phosphate recovery/iosds.htm](http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/phosphate%20recovery/iosds.htm).
2. Дегтярёв В. Эффективность монокальцийфосфата при кормлении животных. // Молочное и мясное скотоводство. 2003. №2. - С. 7-10.
3. Шаймарданова М.А. Разработка технологии производство монокальцийфосфата и монокалийфосфата на основе фосфоритов Центральных Кызылкумов. Дисс ...д.ф. (PhD) по т.н. –Ташкент. 2022. 114 с.
4. Горлов И.Ф., Ранделин Д.А., Струк А.Н., Струк В.Н., Струк М.В., Струк Н.В. Инновационные технологии разработки и использования новых кормовых и биологически активных добавок при производстве мяса сельскохозяйственных животных и птицы. - Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, РФ. 2012. – 236 с.
5. Виноградов В.Н., Дуборезов В.М., Кирилов М.П. Кормление и кормопроизводство в молочном скотоводстве // Журнал «Достижения науки и техники в АПК». – Москва, 2009. №8. – С. 33-35.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСХЛОРНЫХ NPK УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ХЛОРОФОБНЫХ РАСТЕНИЙ

Х.А.Зикиров¹, А.Х.Бобоев¹, Х.Ч.Мирзакулов¹, С.А.Турсунов², У.Ж.Холиёрова²

¹Ташкентский химико-технологический институт

²Термизский инженерно-технологический институт

Республика Узбекистан является аграрно-промышленной страной с развитым сельским хозяйством. В республике имеются обширные массивы плодородных земель, пастбищ, а также обилие солнечного тепла и света, немалые водные ресурсы, которые являются необходимым условием для развития сельского хозяйства. В связи с этим применение минеральных удобрений имеет большое значение для развития сельского хозяйства и экономики республики. В целях увеличения плодородности земель сельскохозяйственного назначения необходимо особое внимание обратить на обеспечение их искусственным питанием, т.е. минеральными удобрениями. Для хорошего роста различным видам и сортам растений необходимы комплексные удобрения различного состава с различным соотношением питательных веществ, т.е, азота, фосфора и калия.

В настоящее время большим спросом в мире пользуются комплексные бесхлорные азотно-фосфорно-калийные удобрения. На территории нашей республики такого рода удобрения не производятся. Наиболее распространенным способом является получение их на основе азотно-кислотной переработки фосфатного сырья с последующей аммонизацией азотно-кислотной вытяжки и смешение с солями калия.

Применение бесхлорных комплексных удобрений является одним из путей развития интенсивных аграрных технологий. Данные удобрения широко применяются при при подкормке целого ряда культур, а также для выращивания овощной и ягодной продукции, фруктовых деревьев и декоративных растений, и в частности для растений, выращиваемых в тепличных условиях.

На промышленных предприятиях республики не производятся удобрения, рассчитанные для тепличного хозяйства, и в настоящее время они импортируются из-за рубежа, а именно из Финляндии, России и ряда других стран.

В процессе разработки технологии бесхлорных NPK удобрений, учитывая

особенности разных растений, можно получить удобрения с различными соотношениями питательных компонентов для тепличного хозяйства, в частности, для таких овощей, как помидоры и огурцы, цитрусовых - лимона и для цветов.

В теплицах в течение года выращивают несколько урожаев различных культур на грунте, который не заменяется в течение 5-10 лет. Поэтому условия применения удобрений в теплицах и их качество отличаются от качества традиционных туков и условий их использования в открытом грунте.

Минеральные удобрения, применяемые в овощеводстве защищенного грунта, должны быть высококонцентрированными, безбалластными, и не должны содержать соединений, которые не используются или мало используются растениями [1, 2].

Исходя из этих требований наиболее широко применяются комплексные удобрения различного состава и соотношения питательных компонентов - N:P₂O₅:K₂O, равные 6:6:6, 12:12:12, 22:4:4, 12:30:12 и др., которые используются для питания комнатных; 14-14-14, 20:20:20 и др.- для питания садовых растений.

Для получения комплексных бесхлорных азотно-фосфорно-калийных удобрений в нашей республике имеются все сырьевые ресурсы; содержащий P₂O₅ - аммофос, получаемый на АО «Аммофос - Максам» в г.Алмалык, N - аммиачная селитра и карбамид, получаемые на АО «Максам -Чирчик», АО «Навоиазот», АО «Ферганаазот» и K₂O - соли калия, в частности сульфат и нитрат калия, получаемые на основе флотационного хлорида калия АО «Дехканабадский калийный завод».

Исследования по получению бесхлорных NPK удобрений проводили на лабораторной установке, имитирующей производственные условия.

Нитроаммофоску получали следующим образом: азотную кислоту и ЭФК, взятые в заданных соотношениях, смешивали в химически стойком стакане, помещенном в жидкостной термостат, аммонизировали газообразным аммиаком, полученную пульпу упаривали на закрытой электрической плитке, смешивали с нитратом калия, после чего плав гранулировали и охлаждали. Химический состав нитроаммофоски приведен в таблице 1.

Таблица 1

Химический состав полученного NPK-удобрения – нитроаммофоски с применением нитрата калия

Марка удобрения N:P ₂ O ₅ :K ₂ O	Химический состав, масс. %					K ₂ O
	N		P ₂ O ₅			
	общ.	аммон.	общ.	усв.	водн.	
1:1:1	18,54	8,60	18,60	18,25	17,74	18,51
0,7:1:1	14,41	7,61	22,01	21,80	20,95	22,00
1:0,7:1	18,81	8,73	11,01	10,80	10,60	18,90

Сущность процесса производства нитрофоски заключается в разложении небогатенной фосфоритной муки азотной кислотой или ее смесью с ЭФК, корректировке соотношения CaO:P₂O₅ в пульпе путем введения ЭФК, нейтрализации кислой пульпы газообразным аммиаком, упаривании аммонизированной пульпы, введении нитрата калия, сушки и грануляции продукта. Химический состав нитроаммофоски приведен в таблице 2.

Таблица 2

Химический состав полученного NPK-удобрения – нитрофоски с применением нитрата калия

Марка удобрения	Соотношение N:P ₂ O ₅ :K ₂ O	Химический состав, масс. %				K ₂ O
		N	P ₂ O ₅			
			общ.	усв.	водн.	
А	1:1:1	14,00	14,10	13,40	6,83	14,00
Б	0,5:1:1	7,90	14,90	14,42	7,21	14,80
В	1:0,7:0,5	17,20	12,41	12,03	6,63	9,13

Как видно из таблиц, содержание массовой доли усвояемых фосфатов к отношению массовой доли общих фосфатов получается не менее 98 %, а содержание массовой доли водорастворимых фосфатов к отношению массовой доли общих фосфатов - не менее 95 %. Исследованы физико-химические и реологические свойства растворов и пульп, а также товарные свойства готовых гранулированных продуктов. Во всех полученных удобрениях массовая доля воды не превышала 1,5 %. Статическая прочность гранул колебалась в интервале 6,2-8,5 МПа, рассыпчатость 100 %. Из проведенных исследований видно, что производство такого рода удобрений, рассчитанных для хлорофобных культур, выращиваемых в тепличных и других условиях будет уместно и востребовано.

Литература

1. Федюшкин Б.Ф. Минеральные удобрения с микроэлементами. Технология и удобрения с микроэлементами. Технологи и применение. Ленинград: Химия. 1989.
2. Мирзакулова И.Б., Самадий М.А., Захидов И.Г., Бардин С.В., Мирзакулов Х.Ч. Получение бесхлорных NPK - удобрений // «Современные технологии и инновации горно-металлургической отрасли» Материалы Республиканской научно-технической конференции. 14-15 июня 2012. - Навоий, 2012. - С. 330-331.

DETERMINATION OF THE MICROSTRUCTURE OF COMPLEX COMPOUNDS USING A SCANNING ELECTRON MICROSCOPE

L.A. Sharipova, PhD in Chemical Sciences
Jizzakh Polytechnic Institute

Today, chemistry and chemical technology are among the rapidly developing fields. The development of these sciences also leads to the development of pharmaceuticals, agriculture, geology and other fields. In the field of chemical technology, there are also requirements for production or research facilities to be cost-effective and environmentally efficient. Along with the development of these sciences, research methods that identify the objects of this field are also developing. For this purpose, an ecologically effective, non-solvent-requiring mechanochemical method was used for the synthesis of complex compounds.

When synthesizing complex compounds, zinc nitrate and ligands were mixed in a 1:1:1 mol ratio.

Several physical-chemical research methods were used to determine the composition of complex compounds. One of them is the scanning electron microscope. The scanning electron microscope (SEM) method of analysis is widely used in solving these problems due to its high informativeness and reliability of the obtained research results of specific scientific and technological problems.

The microstructure of the samples was examined using a scanning electron microscope (Zeiss EVO MA 10, Sarl Zeiss, Germany). Scanning Electron Microscope (SEM) - unlike an optical microscope, allows to magnify objects up to 106 times by using energy-rich electron beams instead of light.

The amount of nitrogen, sulfur and metal in the obtained complex compounds was determined by the scanning electron microscope (SEM-EDT) method with energy-dispersive analysis. Based on the SEM data and energy dispersive analysis, it can be concluded that the association of metal ions with organic ligands leads to changes in the microstructure of the ligands, in particular, a large number of metal peaks are recorded, which indicates EDT sensitivity (Figures 1, 2).

Figure 1. Microstructure of $[ZnL^4 \cdot L^9 \cdot (NO_3)_2 \cdot 2H_2O]$ complex compound (a), thiourea (b) and benzoic acid (c) and their EDT data

Figure 2. Microstructure of $[\text{ZnL}^4\cdot\text{L}^6\cdot(\text{NO}_3)_2\cdot 2\text{H}_2\text{O}]$ complex (a), thiourea (b) and nicotinamide (c) and their EDT data

In the above images, it is clear that the microstructure of the ligands has changed and the peaks of the elements have changed.

Conclusion. Optimum conditions for the synthesis of coordination compounds of zinc nitrate with some acid amides, benzoic and nicotinic acids with different and mixed ligands were developed. The amount of elements in compounds was determined by scanning electron microscopy with energy dispersive analysis. On the basis of SEM and EDT, it can be concluded that the formation of complexes of organic ligands with metal ions changes their microstructure, in particular, the detection of metal peaks confirmed by EDT.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИМЕНЯЕМЫХ НА МЕСТНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ АНТИБИОТИКОВ НА БЕЗОПАСНОСТЬ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Азизов О.Т., Абдусаломова Д.О.

Ташкентский химико-технологический институт

Актуальность. Антибиотики являются революционным открытием для лечения инфекций у животных и людей. В глобальном масштабе в животноводстве применяется больше антибиотиков, чем в медицине, даже если в некоторых странах доля животноводства только 20 % всего потребления. Высокая доля потребления в животноводстве обусловлена прежде всего тем, что антибиотики применяют для профилактики болезней и для ускорения роста животных путем их добавки к кормам.

Однако чрезмерное и неконтролируемое применение этих препаратов приводит к ухудшению качества пищевых продуктов, а также ставит под угрозу их безопасность. Использование антибиотиков у животных, производящих пищу, привело к более здоровым и продуктивным животным, снижению заболеваемости и смертности людей и животных, а

также производству большого количества питательных, высококачественных и недорогих продуктов питания для потребления человеком. [1,5]

Несмотря на эти преимущества, развитие устойчивости к противомикробным препаратам за последние два десятилетия в результате сельскохозяйственного использования антибиотиков, которые могут повлиять на лечение заболеваний, поражающих человеческое население и требующих вмешательства антибиотиков, стало серьезной глобальной проблемой общественного здравоохранения. [1,5]

Цель исследования. Изучить влияния применяемых на местных фермерских хозяйствах антибиотиков на безопасность молочных продуктов.

Материалы и методы: Нами были изучены остаточное количество антибиотиков содержащееся в образцах молока из местных фермерских хозяйствах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. В данном материале приводятся результаты антибиотик стрептомицин сульфата, так как он применяется в широком спектре антибактериального действия. Молоко взято из местных фермерских хозяйств после 7 и 14 суток ввода антибиотика.

Исследование проводили в соответствии методики [2]. Материалом для исследования послужили образцы молока, полученные из фермерского хозяйства для определения содержания в них остаточных количеств стрептомицина сульфата.

Приготовления испытуемого образца:

Из представленных образцов молока измерили 1 мл молока затем растворили в 25 мл подвижной фазы (раствор фосфатного буфера и ацетонитрила). Полученный раствор центрифугировали при скорости вращения 1000 об/мин в течение 10мин. Прозрачную часть раствора использовали в хроматографии.

Приготовление рабочего стандартного раствора стрептомицина сульфата.

25 мг стандартного образца стрептомицина сульфата растворяли в 30 мл подвижной фазы и довели объем раствора тем же растворителем до метки 50 мл.и перемешивали.

Условия хроматографирования:

- ВЭЖХ с УФ-детектором при длине волны 200нм;
- скорость подвижной фазы -1,2 мл/мин;
- объем вводимой пробы – 20мкл;
- температуры хроматографирования при 30С°;
- подвижная фаза: раствор, содержащий 4,1 г/л натрия гексансульфоната и 9,5 г/л натрия фосфата додекагидрата, рН которого доведено до $(6 \pm 0,05)$ с помощью фосфорной кислоты -ацетонитрил (88:12).

Рис.1. Хроматограмма рабочего стандартного образца раствора стрептомицина

Рис.2. Хроматограмма испытуемого раствора образца молока №1.

Хроматографировали рабочий стандартный раствор стрептомицина сульфата и испытуемых образцов молока в идентичных условиях, проводя два последовательных измерения.

На рисунке 1 хроматограмма рабочего стандартного образца раствора стрептомицина сульфата.

На рисунках 2 и 3 хроматограммы испытуемых образцов молока.

Результаты исследования показали, что при диапазоне измерения массовых долей антибиотиков для стрептомицина от 0,0001 млн (мг/кг) до 1,0 млн (мг/кг) в испытуемых образцах молока в хроматограмме показал пик схожий со стандартным образцом стрептомицина при УФ 200 н.м. Это говорит об присутствии антибиотика стрептомицина в наших образцах. Такое молоко содержащее остаточное количество антибиотика стрептомицина не допускается к переработке и употреблению в пищевых целях. Требования по допустимым уровням содержания потенциально опасных веществ в молоке и молочной продукции (антибиотиков) описано в общем техническом регламенте. В соответствии с этими требованиями, содержание антибиотиков в молоке недопустимо [4].

К сожалению, сельхозпроизводители не несут ответственности за неконтролируемое использование антибиотиков. Нет системы оценки необходимости применения антибиотиков ни в животноводстве, ни в растениеводстве, нет контроля за принятием решений ветеринаров и агрономов. На сегодняшний день плохо изучены механизмы разложения антибиотиков в природной среде. Опытным путем установлено, что на многие антибиотики не действуют такие меры как кипячение, обмывание водой продуктов [3].

Выводы. Систематическое употребление продуктов питания, загрязненных антибиотиками приводит к возникновению резистентных форм микроорганизмов, является причиной дисбактериозов, аллергических реакций и т.д. Поэтому очень важно обеспечить необходимый контроль остаточных количеств этих загрязнителей в продуктах питания, используя для этого быстрые и надежные методы. Кроме этого, для предотвращения попадания остаточных количеств антибиотиков в молочные продукты и обеспечения пищевой безопасности в нашей стране немаловажно нормировать и контролировать применяемые антибиотики в фермерских хозяйствах так как они являются основными поставщиками молока сырья на молокоперерабатываемые предприятия.

Рекомендация. Необходимо укрепить систематический надзор со стороны уполномоченных органов при использовании антибиотиков в фермерских хозяйствах.

Рис. 3. Хроматограмма испытуемого раствора образца молока №2

Список литература:

1. Impact of Antibiotic Use in Adult Dairy Cows on Antimicrobial Resistance of Veterinary and Human Pathogens: A Comprehensive Review. *FOODBORNE PATHOGENS AND DISEASE* Volume 8, Number 3, 2011 ^a Mary Ann Liebert, Inc. DOI: 10.1089/fpd.2010.0730.

2. Стрептомицин порошок для приготовления инъекционного 1,0 г. НД 42 Уз-4883-2021, с.15.

3. Изучение влияния остаточных количеств антибиотиков на безопасность пищевых продуктов. Азизов О.Т., Абдусаломова Д.О. Труды xxx научно-технической конференции молодых ученых, магистрантов и студентов бакалавриата 2021 г, с.124-125.

4. Общий технический регламент о безопасности молока и молочной продукции. Приложение к постановлению Кабинета Министров от 7 июля 2017 года № 474.

5. Как применять антибиотики эффективно и ответственно в молочном производстве - в интересах здоровья человека и животных-продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых наций- г. Будапешт, 2021, с 1.

ТАБИЙ ГАЗДАН ПРОПАН-БУТАН АРАЛАШМАСИНИ ОЛИШ ЖАРАЁНИНИ АВТОМАТИК РОСТЛАШ ТИЗИМИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Авезов Т.А., Сафаров Ў Ж., Эсанбоев Ф.И.
Тошкент кимё-технология институти

Табиий газдан пропан-бутан аралашмасини ажратиш узлуксиз жараён ҳисобланиб, табиий газнинг турбодетандерда кенгайгич ва ажратилган конденсатни қайта ректификациялашни эффекти ҳисобига совутиш ва қисман конденсациялашиш усули билан амалга оширилади. Табиий газ «Шўртаннефтваз» УШК да қазиб олиниб, олтингургуртдан тозалаш ускунасидан ўтказилиб, минус 70°С даражадаги намликда қуритилиб, +45°С ҳарорат ва 42-55 kgf/cm² босим остида магистрал газўтказгич орқали пропан-бутан ажратиш олувчи қурилмага юборилади [1].

Объектни оптимал бошқариш учун унга тўғри келадиган ростлагич танланади. Объектга ПИД (пропорционал-интеграл дифференциал) ростлаш қонунига биноан ростлагич танланади.

$$\mu(t) = K_p \cdot x(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t x(t) dt = K_p \cdot x(t) + K_i \int_0^t x(t) dt$$

Ҳароратни автоматик ростлаш тизимининг структуравий кўриниши қуйидагича бўлади: Ҳароратни автоматик ростлаш тизимининг “МАТЛАБ” дастури асосидаги блок схемаси қуйида келтирилган:

Оптимальное управление синтезом, выбор регулятора, выбор параметров регулятора (K, T) в компьютерной модели результатов анализа [2].

Автоматический выбор оптимальных параметров регулятора (K, T) в компьютерной модели результатов анализа [2].

Кучайтириш коэффициентси $K=2$, интеграллаш коэффициентси $K_i=4$ дифференциаллаш коэффициентси $K_d=2$

Кучайтириш коэффициентси $K=21$, интеграллаш коэффициентси $K_i=1$

дифференциаллаш коэффициентини $K_d=3$

Кучайтириш коэффициенти $K=2$, интеграллаш коэффициенти $K_i=4$ ва дифференциаллаш коэффициенти $K_d=2$ бўлганда ростланиш вақти 900 секундни ташкил этди.

Кучайтириш коэффициенти $K=21$ ва интеграллаш коэффициенти $K_i=1$ ва дифференциаллаш коэффициенти $K_d=3$ га тенг бўлганда, ростланиш вақти 90 секундни ташкил этди. Белгиланган қийматга нисбатан четлашиши йўқолди. Демак, оптимал кўрсаткичлар $K=21$ ва $K_i=1$, $K_d=3$.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Программа практического курса русского языка для студентов неязыковых вузов Республики Узбекистан. Т., 1994 г. Составит.: Мирзаева И.Р. и др.
2. С.Ф.Акобиров, З.М.Магруфов, Н.М.Маматов и др. Русско-узбекский словарь: В 2-х т. Т.: Главная редакция Уз. СЭ, 1983. – т. 2, П-Я, 800 с.
3. Yusupbekov N. R. va boshqalar, texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari. Toshkent. O'qituvchi – 2011

ВИБРО ҚАЙНАШ ҚАТЛАМИДА КИЧИК ЎЛЧАМДАГИ ЗАРРАЧАЛАРНИНГ ТАШҚИ ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШИ ҲАҚИДА ҚИСҚАЧА МАЪЛУМОТ

Пардаева К.Ш., Ниғматжонов С.К.
Тошкент кимё-технология институти

Аннотация: Хозирги кунда змеевикли иссиқлик алмашилиш аппарати устида дунё олимлари томонидан кўплаб илмий изланишлар олиб борилмоқда. Змеевикли иссиқлик алмашилиш аппаратида иссиқлик алмашилишни жадаллаштириш учун фаол гидродинамик режимда олиб бориш лозим. Бу вибро қайнаш қатлам, мавхум қайнаш қатламларида олиб борилади.

Калит сўзлар: Иссиқлик алмашилиш, интенсификация, мавхум қайнаш қатлами, вибро қайнаш қатлами, коррунд, кварц кум, нисбий коэффициенти, иссиқлик бериш коэффициенти.

Змеевикли иссиқлик алмашилиш қурилмаси ва унда кечадиган жараён алоҳида жуда катта адабиётларга эга. У дарсликлар, ўқув қўлланмалар, монографиялар ва асосан илмий журналларда ёритилади.

Мавхум қайнар қатламда эркин ҳаракат қилувчи заррачаларнинг иссиқлик алмашилиш жараёни ўрганилганда [1-5] доимий иссиқлик режими қўлланилади. Ишда олинган натижалар нисбий вибрация коэффициенти K га боғлиқ бўлади (1 жадвал). Унга кўра янада майдароқ заррачаларга ўтишда K ортиши билан α коэффициент ортади (1-расм 1 ва 2 нукталар).

Вақти-вақти билан қатлам юзасига сузувчи жисмлардан иссиқлик узатиш интенсивлигини баҳолаш учун ён ва юқори сиртлардан иссиқлик изоляциясига эга диск ишлатилган. Берилган маълумотлар α коэффициентлари ўзгаришининг олдинги каби бир хил характерини кўрсатади, лекин фақат K нинг 7 гача бўлган ўзгаришлар оралиғида умумий қонуниятдан четга чиқиш текис жисм остида бўлиши билан боғлиқ.

Умумий қонуниятлардан четланиш шу билан боғлиқки, α коэффициентни қийматини пасайтирувчи ва ўсишни камайтирувчи текис юзада турғун зоналар ҳосил бўлади. Бу турғун зоналар иссиқлик алмашилиш жараёнини жадаллаштиришга ёрдам беради. Қисман, дисклар олиб қаралганда уларнинг пастки юзасида амплитуда ўсиши билан, барча заррачаларда α коэффициентни монотон ошиши кузатилади. α юкланган заррачаларнинг шакли, ўлчами ва зичлигига боғлиқ. Қатламда диаметр ва қалинлиги ошиши дисперс муҳитда оқим интенсификациясига боғлиқ. Шунинг учун заррачалар доимий кўндаланг кесимда ва катта қалинликда иссиқлик алмашилиш ошади. Эркин сузувчи жисмларда юқори иссиқлик алмашилиш интенсивлиги виброқатламда ҳосил бўлаётган газ

ва заррачалар оқимининг ностационар эканлиги билан боғлиқ.

Бунда газнинг филтрланиш чегарасида “Заррача - вибро қайнаш қатлами” кўплаб пулсацияланувчи оқимларнинг тугаш жараёни сифатида қаралади. Унинг диаметри қисмлар орасидаги бўшлиққа тенг бўлади, сочилувчан материалнинг харакатини келтириб чиқариши иссиқлик алмашилиниши жадаллаштиради. Бу ерда яна иссиқлик алмашилинишга заррачалар қатламларнинг ўлчами ҳам таъсир кўрсатади. d - 0.63 дан 0.07 га камайтирилганда, K нинг оптимал параметрида иссиқлик алмашилиниш 5 маротаба ортган. Вибрация частотасини иссиқлик алмашилинишга таъсири ҳам ўрганилган, у тажриба ўтказиш шартига боғлиқ. $K = \text{const}$ бўлганда, частотали тебраниш амплитудаси ошиб борса, унга пропорционал $1/f^2$ камайиб боради, бу α коэффициентни камайишига олиб келади. $A = \text{const}$ бўлганда, f ортиши билан K нинг миқдори ҳам ортиб бориши, дастлаб иссиқлик алмашилинишнинг жадаллаштиришга олиб келди ва кейин вибро қайнаш қатламида пайдо бўладиган газ оқимлари тезлигининг монотоник бўлмаган ўзгариши туфайли максимал даражага етгандан сўнг, а коэффициент дастлаб кучайишига сўнг коэффициентни камайишига олиб келади.

Қатламда қатъий позицияни эгалловчи зарралар учун ташқи иссиқлик алмашилиниш. Забродский С.С ва ҳамкасблари [6-8] филтрлаш ва титрашнинг биргаликда таъсири устида изланиш олиб боришган. Бунда аниқланадики, филтрация тезлиги кам бўлганда, махсум қайнаш ва вибрация параметри ўсиши билан кичик ўлчамдаги зарраларнинг иссиқлик алмашилиниши ошади. (1-жадвал, 1-2 - позиция). $\alpha = C \cdot (Af)^n$ формулани берувчи натижа 950 Вт/(м²·К) қайд этади.

1-жадвал.

Қатламда қатъий позицияни эгалловчи зарралар учун ташқи иссиқлик алмашилиниш натижалари.

№	Адабиёт ва муаллиф	Материал ва қатлам характеристикаси	Юза характеристикаси	Асосий натижалар
1	2	3	4	5
1	Тамарин А.И., Забродский С.С. Замниус И.Л. [1]	Корунд, $dT = 0,02$ мм, сўндирилган охак, $dT = 0,004$ мм, $f = 6 \div 25$ Гц, $A = 3$ и 6 мм, $ДСЛ = 38$ мм, $H_0 = 70$ мм, с фильтрацией и без филтрации, $P = 1$ атм.	Цилиндр. Датчик $\varnothing 8,6 \times 20$ мм, баландликда устунни ўқи бўйлаб вертикал жойлашган панжарадан 10, 30, 40 и 50 мм узокликда	Корунд $\alpha = 71,5$ (Af)1,35, сўндирилган охак $\alpha = 54$ (Af)1,82.
2	Забродский С.С., Замниус И.Л., Малюкович С.А [2]	Корунд, $dT = 0,006 \div 0,15$ мм, песок, $dT = 0,389$ мм, $f = 0 \div 25$ Гц, $A = 0 \div 4$ мм, $ДСЛ = 110$ мм, $H_0 = 70$ мм, $P = 1$ атм, с филтрлаш билан ва филтрлашсиз	Цилиндр. Датчик $\varnothing 8,6 \times 20$ мм, Днишадан колонна ўқи бўйлаб 20 мм баландликка вертикал жойлаштирилган, $tC = 60^\circ\text{C}$	$\alpha = 75 \div 950$ Вт/(м ² ·К)

Маълумотга кўра иссиқлик бериш коэффициенти газ мухитнинг иссиқлик ўтказишига таъсир кўрсатади. Газнинг иссиқлик ўтказувчанлиги юқори бўлса иссиқлик бериш ҳам катта бўлади. Авторлар шунини таъкидлайдики, заррача ўлчамининг таъсири мураккаб характерли. Агар сохада йирик заррачалар ($dT > 0,06$ мм) ўлчами ошиб борса, иссиқлик бериш коэффициенти камаяди. Агар майда заррачалар соҳасида ($dT < 0,06$ мм) бўлса, ошади. Қатлам баландлиги 70 дан 140 мм гача ўзгарганда, иссиқлик алмашилиниш сезиларсиз камаяди (10%).

Тажриба маълумотлари иссиқлик бериш коэффициентини максимал қийматида λG , dT и A га боғлиқ. (жадвал 1, позиция 3).

Адабиётлар шарҳидан шуни кўрсатадики, вибро қайнаш қатламида ташқи иссиқлик алмашилишга қатлам ҳарорат таъсир кўрсатади.

2 расм. Вибро қайнаш қатламида ташқи иссиқлик бериш коэффициенти β ва уни экспериментал боғлиқлиги, мавҳум қайнаш қатламида олинган, нафталиндан ясалган жисм;
 1 – Вибро қайнар қатлам, автор маълумотлари, корунд, $H_0 = 60$ мм, $dT = 0,25$ мм, $f = 40$ Гц, $A = 1,0$ мм, $K = 6,43$, $D_{\text{ш}} = 14$ мм; мавҳум қайнар қатлам: 2 – кварц кум [50] $dT = 0,285$ мм, $H_0 = 150$ мм, $\Phi = 0,215$ м/с, $D_{\text{ш}} = 25$ мм; маълумотларга кўра [48], корунд, цилиндрик намуналар $\varnothing 11-50$ мм, узунлиги $\ell = 70 \div 132$ мм: 3 – $dT = 0,5$ мм, $\rho_w = 0,614$ кг/(с·м²); 4 – $dT = 0,32$ мм, $\rho_w = 0,614$ кг/(с·м²); 5 – эркин сузувчи шар [52], $D_{\text{ш}} = 14$ мм, кварц кум, $dT = 0,23$ мм, $W = 2$

Ушбу ишда марказга маҳкамланган шарга махсус тажрибалар ўтказилиб, Вибро қайнаш қатламида ташқи иссиқлик алмашилишга ҳароратнинг таъсири ўрганилган. Натижалар 2.-расмда кўрсатилган.

Берилган расмда кўринадик, β коэффициент сифат ва миқдор ўзгариши деярли бир хил бўлади. Бундан ташқари, қатлам ҳарорати $35 \div 60$ °С да β коэффициенти 8 % чегарада ётади. [10] даги авторнинг маълумотларига кўра вибро қайнаш қатламида (ҳарорат интервали $45 \div 60$ °С) β коэффициент шу чегарада ўзгаради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Тамарин, А.И. Исследование теплообмена и температуры горения частицы кокса в псевдооживленном слое / А.И. Тамарин, Д.М. Галерштейн, В.М. Щуклина // Инженерно-физический журнал – 1982. – Т. 42. – № 1. – С. 21-27.
2. Пальченко, Г.И. Исследование теплообмена модельной частицы в псевдооживленном слое / Г.И. Пальченко, А.И. Тамарин // Инженерно-физический журнал – 1983. – Т. 45. – N 3. – С.427-433.
3. Тамарин, А.И. Тепло- и массообмен модельных частиц в псевдооживленном слое инертного материала / А.И. Тамарин, Г.И. Пальченко, К.Е. Горюнов //Тепломассообмен- VII. – 1984. – Т. V. –Ч. 1. –С. 27-31.
4. Prins, W. Heat transfer to immersed spheres or freely moving in a gas fluidizedbed / W. Prins, W. Draijer, W.P.M. Swaaij // Heat and mass transfer in fixed and fluidized beds: XVI ICHMT Intern. Symp.; Preprint. – Dubrovnik, 1984. – P. 1-13.
5. Теплицкий, Ю. С. О теплообмене между псевдооживленным слоем и телами малых

размеров / Ю.С. Теплицкий // Инженерно-физический журнал. – 1994. – Т. 67 – N 5-6 – С. 428-432.

6. Тамарин, А.И. Исследование теплообмена между вибропсевдоожигенным слоем тонкодисперсного материала и поверхностью нагрева / А.И. Тамарин, С.С. Забродский, И.Л. Замниус // Исследование тепло- и массообмена в технологических процессах и аппаратах. – Минск: Наука и техника, 1966. – С. 5-

7. Кальтман, И.И. Исследование теплопереноса между вибропсевдоожигенным слоем дисперсного материала и охлаждаемым в нем телом / И.И. Кальтман, А.И. Тамарин // Инженерно-физический журнал. – 1969. –Т. 16. –№ 4. –С. 630-638.

8. Лайковская, Е.Ю. Исследование теплообмена между поверхностью и вибрирующим слоем дисперсного материала / Е.Ю. Лайковская, Н.И. Сыромятников // Известия высших учебных заведений СССР. Энергетика. – 1966. – № 10. – С. 105-109.

9. Лайковская, Е.Ю. Теплоотдача в вибрирующем слое дисперсного материала / Е.Ю. Лайковская, Н.И. Сыромятников // Вопросы испарения, горения и газовой динамики дисперсных систем. – Одесса, 1968. – С. 213-219.

10. Лайковская, Е.Ю. Некоторые особенности теплообмена в вибрирующем слое дисперсного материала / Е.Ю. Лайковская // Тепло- и массоперенос и неравновесная термодинамика дисперсных систем. Труды УПИ. – Свердловск: Изд. УПИ, 1974. – Сб. 227. – С. 190-193.

11. Змеевиковые теплообменники. Моделирование, расчет: Монография / А.Г. Багоутдинова, Я.Д. Золотоносов. – Казань: Изд-во Казанск. гос. архитектур.- строит. ун-та, 2016. – 245 с.

12. Н. Р. Юсупбеков, Х. С. Нурмухаммедов, С.Г. Зокиров Кимёвий технология асосий жараён ва курилмалари. – Т.; "Шарк", 2003.-644б.

13. Теплообменные аппараты химических производств. Учеб. Пособие/ Е.А. Дмитриев, Е.П. Моргунова, Р.Б. Кормляшев-М: РХТУ 2013-88с.

14. ГОРБУНОВА Анастасия Михайловна Внешний массообмен в виброкипящем слое инертного материала Екатеринбург – 2015

AVTOMOBIL YUVISH SHAXOBCHALARIDA HOSIL BO'LADIGAN OQOVA SUVLARNI SAMARALI TOZALASH USULLARI TAHLILI

Xolov A.F., Ro'ziboyeva S.A., Igitov F.B.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Bugun dunyo miqyosida texnika va texnologiya, sanoat yuqori darajada rivojlangan XXI asrda ekologiya bilan bog'liq muammolar birinchi darajali muammo sifatida kun tartibiga chiqayotgani bejiz emas. Biz bu masalada faqat bugunni emas, yaqin va uzoq kelajakni o'ylab ish tutmasak, ko'zlagan maqsadimizga erisha olmaymiz [1].

Statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2021 yilning 1 yanvar holatiga O'zbekistondagi avtotransport vositalarining soni 2 955 295 tani tashkil etgan. Bu faqat jismoniy shaxslarga tegishli avtomashinalar bo'lib, bunda yuridik shaxslarga tegishli avtotransport inobatga olinmagan[2].

Bitta mashinani yuvish uchun zarur bo'lgan suv miqdori turli tadqiqotlar bilan o'lchanganda taxminan 45~60 L, 130~350 L, 45~60 L, 189~379 L, 400 L va 151~227 L ni tashkil qiladi. Og'ir avtomashinalar va chiqindi konteynerlarini yuvish uchun suv sarfi avtomobillar mos ravishda taxminan 350~900 L va 5000 L sifatida qayd etilgan. Transport vositalarining avtomobil yuvish suvi iste'moli (masalan, salon avtomobillar, avtobuslar yoki furgonlar, og'ir artikulatorlar va greyderlar yoki yuklagichlar) 105 dan 1381 L gacha bo'lgan. Mashina yuvish suvi sarfi og'ir transport vositalari, yuk mashinalari va tirkamalar 250 dan 1200 L gacha. Ko'rib chiqilgan

adabiyotlarda qanday mashinalar yuvilishiga qarab suv sarfi aniqlangan.

Avtomobil yuvilganda oqova suv tarkibida qum va chang erkin yog', surtma, uglerod, asfalt, tuzlar, sirt faol moddalar va organik moddalardan, gidroflorik kislota, ammoniy biflorid, bo'yoq qoldiqlari, kauchuk, fosfatlar, ko'p miqdorda erigan kimyoviy moddalar va turli xil qattiq zarralar mavjudligi suvni tozalashning tobora murakkab texnologiyalariga va yangi texnik echimlarni ishlab chiqish zarurligiga olib keladi. Samarali texnologiyalarni amalga oshirish uchun suv va ifloslanishga kuchli fizik-kimyoviy ta'sir ko'rsatadigan uskunalar kerak[3].

Ayni paytda avtomobillarni yuvish uchun turli xil oqova suvlarni tozalash usullari mavjud. Bu maqolada mexanik tozalash, koagullash, flokullash, koagulyatsiya-flokulyatsiya, flokulyatsiya-flotatsiyasi, filtrlash, biokimyoviy tozalash kabi usullar muhokama qilinadi.

Mexanik tozalash - suyuqlik turli fraksiyalarning qum bilan to'ldirilgan qum filtrlari majmuasidan o'tadi. Bu usul tuproq va boshqa ifloslantiruvchi moddalarning har qanday katta zarralarini olib tashlash imkonini beradi, lekin neft-kimyoviy ifloslantiruvchi moddalarni ushlab, hidlarni yo'qotish uchun mos emas.

Koagullash. Bu jarayonda dispers zarrachalar o'zaro ta'sirlashishi natijasida yiriklashadi va agregatlar hosil qilib birikadi. Bu usuldan mayda dispers iflosliklardan va emulgirlangan moddalardan tozalashda foydalaniladi. Usul suvdan 1-100 mkm o'lchamli kolloid dispers zarrachalarni ajratib olishda yaxshi samara beradi.

Flokullash jarayoni oqova suv tarkibiga yuqori molekular birikmalar, ya'ni flokulantlar ta'sir ettirish natijasida muallaq zarrachalarni yiriklashtirishdan iborat. Koagullash jarayonidan farqli ravishda bu jarayonda zarrachalarning yiriklashishi zarrachalarning o'zaro ta'siri bilan emas, balki flokulant zarrachalarida adsorbsiyalangan molekularning o'zaro ta'siri natijasida sodir bo'ladi.[4]

1-rasmda ikki bosqichli koagulyatsiya-flokulyatsiya jarayonlari tasvirlangan. Koagulyatsiyada polialyuminiy xlorid yoki temir kabi koagulyantlar zarracha ifloslantiruvchi moddalarning sirt zaryadini o'zgartirish uchun oqova suvga xlorid qo'shiladi, shu bilan zarralar orasidagi elektrostatik repulsiyani yo'q qildi. Flokulyant (ya'ni, polimer) keyin neytralga yaqin elektrostatikni yig'ish uchun oqova suvga qo'shiladi, zarralar va ifloslantiruvchi moddalarni osonroq olib tashlash uchun floklarni hosil qiladi. Umuman olganda, loyqalik avtomobil yuvish oqova suvlari bilan koagulyatsiya - flokulyatsiyani olib tashlash darajasi yaxshi, odatda 90% dan ortiq, ammo kimyoviy kislorod, yog' va sirt faol moddalarni olib tashlash darajasi unchalik yaxshi emas. Bundan tashqari, koagulyatsiya – flokulyatsiya qo'shilishi kerak qulay flokulyant, bu osonlik bilan xarajatlarning oshishiga va ikkilamchi ifloslanishga olib kelishi mumkin [5].

1-rasm. Koagulyatsiya-flokulyatsiyaning sxematik tasviri.

Oqova suvdan erimaydigan va o'zi mustaqil cho'kadigan aralashmalarni ajratib olish uchun flotatsiya usuldan foydalaniladi. Ba'zan erigan moddalar, masalan sirt faol moddalar (SFM) ni ajratib olishda ham bu jarayon qo'llaniladi. Bu jarayon **ko'pikli quyultirish** deb ataladi. Neftni qayta ishlash, suniy tola, selluloza qog'oz ishlab chiqarish, teri oshlash, mashinasozlik, oziq-ovqat, kimyo sanoati oqova suvlarini tozalashda flotatsiya qo'l keladi. Biokimyoviy tozalashdan so'ng faol loyqani ajratib olishda ham bu usuldan foydalaniladi.

2-rasmda flokulyatsiya-flotatsiya mexanizmi va jarayoni ko'rsatilgan. Flokulyatsiya-flotatsiya birlashtiradi. Polimer flokulyant qo'shilishi va avtomobillarni yuvishda ifloslantiruvchi moddalarni ajratish uchun havo pufakchalari flotatsiyasi chiqindi suv. Flokulyatsiya-flotatsiya jarayonining qattiq moddalar va loyqalikni yo'qotish darajasi taxminan 85% ni tashkil qiladi va mos ravishda 90% Boshqa usullar bilan birlashganda, qattiq moddalar va loyqalik bu jarayonni olib

tashlash darajasi 96% gacha yetishi mumkin. Flokulyatsiya-flotatsiya jarayoni kimyoviy kislorod talabiga ega olib tashlash tezligi taxminan 70 ~ 80% ni tashkil qiladi, bu jarayon birlashtirilganda oshirilishi mumkin boshqa usullar bilan[5].

2-rasm. Flokulyatsiya-flotatsiyaning sxemasi

Biokimyoviy tozalash usullari maishiy-xo‘jalik va sanoat oqova suvlarini erigan organik va anorganik moddalar (vodorod sulfid, sulfidlar, ammiak, nitritlar) dan tozalashda qo‘llaniladi. Tozalash jarayoni mikroorganizmlarning ushbu moddalarni o‘z hayoti faoliyatida ozuqa sifatida foydalanishiga asoslangan, chunki organik moddalar mikroorganizmlar uchun uglerod manbai hisoblanadi.

Biokimyoviy ko‘rsatkichlar. Biokimyoviy tozalashga berilayotgan oqova suvlar KBBE va KBKE kattaligi bilan tavsiflanadi. KBBE - kislorodga bo‘lgan biokimyoviy ehtiyoj, ya‘ni malum vaqt (2, 5, 8, 10, 20 sutka) davomida organik moddalarni biokimyoviy oksidlanishi uchun sarflangan kislorod miqdori. Masalan, $KBBE_5-5$ sutka davomida kislorodga bo‘lgan kimyoviy ehtiyoj, $KBBE_{to'liq}$ — nitrolash jarayoni boshlangunga qadar kislorodga bo‘lgan to‘liq biokimyoviy ehtiyoj. KBKE-kislorodga bo‘lgan kimyoviy ehtiyoj, ya‘ni suv tarkibidagi barcha qaytaruvchilarning oksidlanishi uchun zarur bo‘lgan oksidlovchining miqdoriga ekvivalent bo‘lgan kislorod miqdori. Ushbu ko‘rsatkichlar 1 mg modda uchun O_2 ning mg miqdorlarida ifodalanadi [4].

3-rasm. Oqova suvlarni biokimyoviy tozalash usuli.

Oqova suvlarni biokimyoviy tozalashning **aerob va anaerob usullari** ma‘lum. Aerob usul hayot faoliyati uchun doimiy kislorod oqimi va 20-40°C harorat zarur bo‘lgan aerob grupp mikroorganizmlarini qo‘llashga asoslangan. Oqova suvlarni aerob tozalashda mikroorganizmlar faol loyqa yoki bioplyonkada yetishtiriladi. Anaerob tozalash usullari kislorod ishtirokisiz borib, asosan cho‘kmalarni zararsizlantirishda qo‘llaniladi.

3-rasmda biokimyoviy tozalash mexanizmi ko‘rsatilgan. Aerob mikroorganizmlar oqova suvlar organik moddalarni H_2O va CO_2 ga parchalaydi, mikroorganizmlarning o‘lik biomassasi esa chiqindi suvda loy hosil qiladi. Biologik tozalash uchun filtrlash bilan ishlov berishdan so‘ng, loyqalik, kimyoviy kislorod talabi va qattiq moddalarni olib tashlash tezligiga erishish mumkin 95%

dan ortiq. Ushbu tahlillar shuni ko'rsatdiki, flokullash, koagullash usuli, va biokimyoviy tozalash usullari ifloslantiruvchi moddalarni yuvishda ishlatiladigan chiqindi suvlardan avtomobilni yuvishdan xosil bo'lgan oqova suvlarni tozalashda samarali bo'lishi mumkin. Biroq, turli xil tadqiqotlarni taxlili shuni ko'rsatdiki, birlashtirilgan usullar bunday chiqindi suvlarni tozalashning eng istiqbolli variantidir.

Adabiyotlar ro'yhati

1. 2022-yil 2-fevral kuni chiqindilar bilan ishlash tizimini takomillashtirish va hududlardagi ekologik holatni yaxshilash, "Yashil makon" umummilliy loyihasini amalga oshirish bo'yicha 2022-yildagi ustuvor vazifalar yuzasidan videoselektor yig'ilishidagi Sh.Mirziyoyev nutqi.
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi internet sayti ma'lumoti.
3. Abdelmoez W, Barakat NA, Moaz A(2013) Treatment of wastewater contaminated with detergents and mineral oils using effective and scalable technology. Water Sci Technol 68:947-981
4. S. Turobjonov; T. Tursunov; X. Pulatov "Oqova suvlarni tozalash texnologiyasi" Darslik. Toshkent-2010
5. Wen-Hui Kuan, Ching-Yao Hu, Li-Wei Ke and Jung-Ming Wu, A Review of On-Site Carwash Wastewater Treatment.

ATMOSFERA HAVOSIGA SEMENT ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDAN CHIQRILGAN CHANGLARNI TOZALASH USULLARI

Shavkatova D.B., Shomurotova Sh.M.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Hozirgi vaqtda korxonalar va turar-joylarda atmosferani ifloslantiruvchi moddalar miqdori kengdir. Atmosfera ifloslanishining antropogen manbalariga gazlar, aerozollar va sanoat changlari kiradi. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ham milliy manfaatlaridan kelib chiqqan holda umumbashariy muammolarga yondashish asosiy yo'nalish sifatida belgilangan. Aholi salomatligi va genofondiga ziyon yetkazadigan mavjud ekologik muammolarni bartaraf etish maqsadida mas'ullar zimmasiga atrof-muhitga ta'sir xavfi yuqori darajadagi ob'ektlarning ifloslantiruvchi manbalaridan avtomatik ravishda namunalarni olish tizimini tadbir etish vazifasi ham qo'yilgan.

Atmosferani kimyoviy aralashmalardan himoya qilishning barcha ma'lum usullari vositalarini uchta guruhga birlashtirish mumkin. Birinchi guruh emissiya quvvatini kamaytirishga qaratilgan chora tadbirlarni o'z ichiga oladi, ya'ni vaqt birligida chiqarilgan modda miqdorining kamayishi. Ikkinchi guruhga maxsus tozalash tizimlari yordamida zararli chiqindilarni qayta ishlash va zararsizlantirish orqali atmosferani himoya qilishga qaratilgan chora – tadbirlar kiradi. Uchinchi guruhga alohida korxonalar va qurilmalarda ham, umuman mintaqada ham emissiyalarni standartlashtirish bo'yicha chora tadbirlar kiradi. Aerozol bilan ifloslanishning doimiy manbalariga sanoat chiqindilari kiradi. Qayta yotqizilgan materialdan, asosan, foydali qazilmalarni qazib olish jarayonida yoki qayta ishlash sanoati, sement va boshqa qurilish materiallari ishlab chiqarish ham atmosferani chang bilan ifloslantiruvchi manba hisoblanadi. Ko'mirni yoqish, sement ishlab chiqarish va cho'yanni eritish atmosferaga yiliga 170 million tonna changni chiqaradi. Atmosferaga chiqariladigan chiqindi gazlar va asperatsiya havosidan changni tozalash uchun havoning ifloslanishi va qayta ishlangan materiallarning yo'qolishining oldini oladigan maxsus chang yig'uvchi qurilmalar qo'llaniladi. Sement zavodlarida gazlar tomonidan olib boriladigan changning

80% dan ortig'i klinker pechlari tomonidan chiqariladi. Agar o'choqli chang yig'uvchilar yo'q bo'lsa yoki qoniqarli ishlamasa, chang zavoddan tashqarida radiusi 20 km gacha bo'lgan maydonga tarqaladi. Atmosferada chang tarqalganda korxonaning sanitariya muhofazasi zonasidan tashqarsidagi havodagi o'rtacha kunlik chang miqdori $0,15\text{mg}/\text{m}^3$ dan oshmasligi kerak.

Chang yig'uvchilar va ularning qo'llanilishi chang emissiya standartlarini doimiy ravishda ta'minlash uchun tegishli chang yig'uvchilardan foydalanish talab etiladi. Chang yig'uvchilar konstruksiyalarini tanlash changdan tozalangan changlarning gazning harorati va namligi changning konstruksiyasi va nozikligi uning zichligi, elektr qarshiligi va fizik xususiyatlari bilan belgilanadi. Chang zarralari oqimining o'ziga nisbatan harakatiga sabab bo'ladigan kuchlar ta'sirida gaz oqimidan chiqariladi. Gaz oqimidan chang zarralarini cho'ktiruvchi kuchlarning tabiatiga ko'ra sement zavodida ishlatildigan chang yig'uvchilar guruhlariga bo'linadi. Ular quyidagicha: chang cho'ktiruvchi kameralar, donador filtrlar, elektrostatik cho'ktirgichlar, tabiiy sintetik qoplar, shisha tolali qop filtrlari, skruberlar. Bular ichida eng samaralisi tabiiy sintetik qoplar va shisha tolali qop filtrlari hisoblanib, changni tozalash darajasi 95-99,9% ga yetadi. Ular asosan panjarali sovutgichlar, maydalagichlar, konveyerlar, tegirmonlar, siloslar uchun qo'llaniladi. Elak vazifasini bajaruvchi uskunalar amaldagi ishlab chiqaruvchi quvvatlari uchun 95% dan kam bo'lmagan, yangi ishga tushirilgan korxonalar bo'yicha esa 99,5 % gacha tozalash darajasini ta'minlab beradi.

Kimyo sanoati, metallurgiya, metalga ishlov berish, tog'-kon, mashinasozlik, qurilish materiallarini ishlab chiqarish sohalarida qo'llaniladigan implusli regeneratsiyali "yengil filtrlar" qo'llanish jihatdan eng ommabop, samarali va klassik matoli filtr hisoblanadi. Qopli chang yig'uvchilar esa ko'p funksiyali uskuna bo'lib, past qarshilik bilan changni to'liq tozalash imkonini beradi. Sanoat chiqindilarining texnologik standartlari joriy etilishi munosabati bilan sement zavodlarining texnologik va gaz tozalash uskunalarining ekologik tozalik darajasini baholash dolzarb hisoblanadi. Bunday baholash aholi yashash muhiti va atrof – muhitga texnogen yukni kamaytirish uchun sement ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish zarurati va asosiy yo'nalishlarini aniqlash imkonini beradi.

Xulosa: Chang va gaz tozalash uskunalari yetarli darajada samarali ishlamagan holda, sement zavodlarining chang chiqindilari qo'shni hududlarda jiddiy ekologik vaziyatni yaratishi mumkin. Hozirgi vaqtda ishlayotgan texnologik va chang yig'uvchi uskunalar uchun chang chiqindilarini minimal erishish mumkin bo'lgan darajaga kamaytirish orqali o'simliklarning sanitariya muhofazasi zonalaridan tashqarida sanitariya-gigiyena va ekologik talablarini qondirish mumkin. Sement ishlab chiqarishning ilg'or ekologik toza texnologiyalariga o'tmasdan turib, sement zavodlarining inson yashash muhiti va atrof – muhitga texnogen ta'sirini Yevropa standartlari darajasida kamaytirishga erishish mumkin emas. Sement ishlab chiqarish korxonalarida samarali changni yig'ish moslamalari va tizimlaridan foydalanish hamda ishchi kuchini joriy etish, shamol yo'nalishlarini hisobga olgan holda emissiya manbalari va aholi punktlarini o'zaro joylashtirish, sanitariya muhofazasi zonalarini tashkil etish, texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish ko'kalmzorlashtirish va birinchi navbatda yopiq texnologik sikllarni kam chiqindili va chiqindisiz texnologiyalardan foydalanishni tashkil etish asosiy masalalarga kiradi. Bunday chora-tadbirlar albatta atmosferaga chiqayotgan barcha salbiy ta'sirlarni istisno qilmaydi, balki uning ta'sirini sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi.

QAMISH SELLYULOZASINI SULFAT KISLOTA VA VODOROD PEROKSID BILAN GIDROLIZLASH

Q.Baxtiyorov, M.Mirobitov, V.Umarova, M.T.Primkulov
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Kirish. Sellyuloza tabiatda keng tarqalgan tabiiy polimer hisoblanadi. U o'ziga xos ajoyib tabiiy polimer va ko'plab sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishda asosiy xom ashyo ba'zasi hisoblanadi. Sellyuloza asosan selluloza saqlovchi daraxt va paxta momig'idan qisman buta, bir yillik o'simliklardan olinadi. Yaqinda O'zbekistonning Qoraqalpog'iston Respublikasi xududida qamishdan sellulozani ajratib olish korxonasi ishga tushirildi.

Dunyo bo'yicha qamishdan 35 mln t. selluloza ishlab chiqarish imkoniyati mavjud, amalda - esa 0,27 mln t ishlab chiqarildi[1]. Qamishdan olingan selluloza asosan mustaxkam pishiqligiga ega bo'lgan karton (kraft-karton, kraft-layner va kraft-qog'oz), sanitar-gigenik qog'ozlar ishlab chiqarishda asosiy hom ashyoga kompozit o'rnida qo'llaniladi, yozuv va bosma qog'ozlar ishlab chiqarishda yog'och sellulozasiga qo'shimcha (5-10%) sifatida qo'llaniladi. Chunki uning tolalarini mexanik mustaxkamligi pishiq, tolalari ingichka va kalta (o'rtacha uzunligi 1,2 mm, qalinligi 0,8 mkm), paxta selluloza tolalariniki – 18 mkm va yog'och selluloza tolalariniki - o'rtacha 12 mkm.

Tajriba qismi. Tajriba uchun qamish sellulozasidan 50 g tortib olib, 4% li sulfat kislota va vodorot peroksidda qaynatish orqali gidrolizlandi. Gidrolizlash 15, 30, 45 va 60 daqiqa davomida olib borildi. Olingan mikrokrystal selluloza namunalarini neytral muxitgacha yuvilib, 60°C da 60 daqiqa davomida quritiladi. So'ngra laboratoriya defibratori yordamida titildi. Jadvalda olingan mikrokrystal selluloza namunalarini miqdori va ba'zi fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari keltirilgan. Quyidagi jadvalda va rasmlarda qamish sellulozasidan sintez qilingan mikrokrystal selluloza namunalarning mikrofotografiyasi keltirilgan.

1-jadval

Qamish sellulozasini sulfat kislota va vodorod peroksidda gidrolizlash kinetikasi

Vaqt, minut	Umumiy, %	Kul miqdori, %	Suv shimish darajasi, %	Hajm massasi, g/sm ³
15	74,9	2,70	123,7	0,248
30	60,7	2,60	129,2	0,237
45	60,2	1,12	127,3	0,245
60	51,3	0,81	127,3	0,231

Jadvaldan ko'rinadiki, qamish sellulozasiga 4% H_2SO_4 +4% H_2O_2 , 1:1 nisbatda, 1:10 modulda aralashmasini 15 minutdan 60 minutgacha ta'sir ettirganda namunani massasini 74,9% dan 51,3% gacha kamayadi. Yaniy gidroliz jarayonida sellulozani 48,7% parchalanib, eritmaga o'tib ketadi. Suvda bo'kish darajasi 15 minut gidrolizlanganda 123,7% tashkil etsa, 60 minut gidrolizlanganda 123,3% tashkil etadi. Gidroliz vaqtida uzgarishi kuzatilmadi. Bu namunami kistallanish qismini ortmaganini ko'rsatadi. Shu qonuniyatni namunalarni hajm massasini ortgani orqali ham kuzatish mumkin, (15 min - 0,248 g/sm³; 60 min - 0,231 g/sm³).

1-rasm. Qamish selliyuloza tolalarining mikrofotografiyasi:
 A – selliyuloza; B – selliyuloza tolalari va V – mikrokrystal selliyuloza zarrachalari.

Sellyuloza gidrolizi jarayonidan keyin tolalarining o'lchamlari birnecha marta kamaygan.

Xulosa. Tajribalar natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki kanop poyasini 3% ishqorda pishirib bo'lmas ekan. Bunga sabab kanop poyasi boshqa bir yillik o'simliklar somon, qamish, sholi poya, zig'ir poyalariga qaraganda mustahkam (qisman yog'ochlashgan) bo'ladi 5 % li ishqorda pishirib olingan selliyuloza tarkibida ma'lum miqdorda lignin qolib ketadi, natijada olingan selliyulozadan sifatli qog'oz olib bo'lmaydi. Bu selliyulozadan karton qog'ozi, gofrakarton, har xil turdagi qadoqlash qog'ozlari olsa bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umarova V., Karimova Sh., Primqulov M. Paxta va bug'doy somonidan MKS olish va uning fizikaviy xossalarini o'rganish. Kompozision materiallar. №4, 2016, -B. 14-17
- 2.ТУ 9199-001-07508109. Целлюлоза микрокристаллическая
- 3.Патент 2178033 РФ. Институт химии Коми научного центра Уральского отделения РАН Автор(ы): Кочева Л.С.; Карманов А.П.; Данилова Л.И., Попова М.Ф.

УТИЛИЗАЦИЯ ЗОЛА-УНОСА И ЗОЛОШЛАКА АНГРЕНСКОЙ ТЭС

Г.А.Кипшакбаева, М.М.Ниязова, М.А.Туляметов
 Ташкентский химико-технологический институт

Утилизация промышленных отходов является одним из путей кардинального решения проблемы ликвидации загрязнения окружающей среды и сохранения равновесия между экологической средой и развивающейся промышленностью. Реализация этой проблемы может быть осуществлена в результате организации замкнутых циклов - безотходных производств. В связи с этим большое значение приобретает использование промышленных отходов в качестве вторичного сырья.

В настоящее время 3/4 электроэнергии вырабатывается на тепловых электростанциях, работающих преимущественно на твердом минеральном топливе. Золой и шлаками занимают десятки тысяч гектаров земли, пригодной для сельского хозяйства, жилищного строительства. Строительство и содержание отвалов требует больших расходов. Значительно загрязняется воздушный бассейн районов золоотвалов, минерализуются водоёмы, реки.

Дальнейшее развитие теплоэнергетики в стране предусматривает широкое применение твердого топлива. Поэтому использование зол и шлаков позволит сократить затраты на

строительство и эксплуатацию золоотвалов, уменьшить занимаемую ими территорию, снизить себестоимость электроэнергии

Проблема накопления, переработки и ликвидации твердых отходов требует особого внимания. Основную массу составляют твердые компоненты энергетического и бытового сектора [1].

Учитывая всю важность решения задач, связанных с управлением и утилизацией отходов в 2002 году на Восьмой сессии Олий Мажлиса принят Закон Республики Узбекистан «об отходах», устанавливающие правовые, организационные и экономические основы регламентации отношений в области обращения с отходами [2]. Актуальность данного закона безусловна, так как он одновременно направлен на регулирование как природоохранных, так и экономических отношений в области управления отходами.

Несмотря на большое количество исследований в области экологически чистого производства проблема утилизации и переработки промышленных отходов остается актуальной до сих пор. Поэтому появилась экономическая, технологическая и экологически обоснованная необходимость в разработке и внедрении все новых прогрессивных и безопасных методов решений проблемы избавления биосферы от опасности ее загрязнения отходами производства и потребления.

Количество отходов, образующихся при получении единицы готовой продукции, служит одним из критериев совершенства применяемой технологии. В связи с этим отходы можно рассматривать как продукты незавершенного производства, образование которых в процессе добычи и переработки сырья обусловлено недостаточным уровнем развития технологии.

Переработку отходов можно представить как технологическую операцию или совокупность технологических операций, в результате которых из отходов производится один или более видов товарной продукции. Более широким понятием является утилизация отходов. Она включает все виды использования отходов, в том числе и отходов энергии. Еще более высокий уровень имеет понятие рециркуляции, представляющий собой многократное использование отходов, а также воды, воздуха без очистки и после очистки.

Переработка отходов может осуществляться как централизованно, так и локально. Централизованная переработка – это совокупность операций по сбору, транспортировке и переработке отходов на специализированном производственном участке. Локальная переработка – совокупность операций по переработке отходов, осуществляемых в зоне действия производственной установки, на которой образуются отходы. Ангренская тепловая электростанция состоит из четырех энергоблоков. Объем сухой золы от каждого энергоблока составляет 111 т/час или 500 000 т. в год. В качестве топлива используется Ангренский уголь.

Для испытания на Ангренской ТЭС были отобраны пробы шлака, гидрозолошлака и золы – пылеуноса. Химический анализ указанных проб показал, что преобладающим компонентом в них является окись кремния, затем окислы железа и алюминия. В качестве второстепенных компонентов присутствуют сульфаты кальция, натрия и калия, флюорит. Особенности фазового и дисперсного состава золошлаковых отходов ТЭС предполагает изменение реологических свойств НТС - шламов при использовании высокодисперсной золы-уноса может привести к возникновению дополнительных центров коагуляции и упрочнению структурного каркаса. Наличие гидравлически активных компонентов

Термические характеристики сырьевых компонентов определены на дериватографе системы Ф. и И.Паулик и Л.Эрдей при следующих условиях съемки : атмосфера в печи – воздух, скорость подъема температуры – 10 град / мин, чувствительность ДТА – 1/10.

Для создания безотходной технологии необходимо выполнять следующие основные принципы - обеспечивать использование отходов одного производства другим, создание территориально производственного комплекса [3].

На Ангренской ТЭС функционирует 4 энергоблока. Объем выделяемой в атмосферу

сухой золы от каждого энергоблока составляет 110 т / час. В качестве топлива используется Ангренский уголь и её зольность составляет 21%. В настоящее время на Ангренской ТЭС работает 10 котлов. Из них в атмосферу выбрасывается зола, также образуется шлак и зола.

Золо-унос

Рис.1. Схема утилизации зола-уноса и золошлака Ангренской ТЭС.

Таким образом мы предлагаем следующую схему утилизации отходов Ангренской ТЭС (рис.1). Согласно этой схемы предлагаем установить электрофильтр, который позволяет предотвратить загрязнение атмосферы и одновременно применяя уловленную золу-уноса в качестве добавки к цементам достигается экономии исходного сырья, используемого для производства цемента. Уловленную золу передаем в металлическую мельницу где достигается дисперсность частиц до 0,08, сюда же передается образовавшийся шлак и сырьё (клинкер) используемое для получения цемента. Соотношение отхода к сырью составляет 30% к 70%. Таким образом за счет использования отходов Ангренской ТЭС при производстве цемента на 30% экономится чистое сырьё и утилизируется золошлаковый отход.

Список использованной литературы

1. Родионов А.И. и др. Техника защиты окружающей среды. М.: Химия.2000.
2. Закон Республики Узбекистан «Об отходах». Т. 2002.

БУТАДИЕН-1,3 ВА ЭТИЛЕН АСОСИДА ЦИКЛОГЕКСЕН СИНТЕЗИ

Кодиров О.Ш.¹, Холов Х.Н.², Шодмонова С.Г.³, Махмудова Ф.А.³

¹Ўзбекистон Миллий университети;

²Шўртан газ кимё мажмуаси МЧЖ;

³Тошкент кимё-технология институти;

Аннотация. Мақолада Республикамиздаги мавжуд хомашёлар бутадиен-1,3 ва этилен асосида циклогексен синтез технологиясини ишлаб чиқиш имкониятлари ўрганилган. Жараёни маҳаллий хомашёлар асосида каталитик бошқариш келтирилган бўлиб, бунда асосан янги ташувчи материаллар ва катализаторлар қўлланилган. Маҳаллий бентонитларни модификация қилиш орқали янги каталитик асос яратилган.

Шўртан газ кимё мажмуасида (ШГКМ) мавжуд материаллар бутадиен-1,3 ва этилен асосида циклогексен ва циклогексан синтез жараёни ўрганилган ва GCMS усулида анализ қилинган натижалар келтирилган. ШГКМсида этилен асосида олинган бутен-1 каталитик қайта ишланиб бутадиен-1,3 олинган уни этилен билан қайта ишлаб циклогексен ва циклогексан синтез қилинган ва таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Бутен-1, этилен, ШГКМ, катализатор, бутадиен-1,3, циклогексен, ректификация, циклогексан, Дильс-Альдер реакцияси.

Кириш. Республикамизда полиэтилен ва полипропилен ишлаб чиқариш кун сайин ортиб бормоқда. “Шўртан газ кимё мажмуаси” МЧЖ, “Устюрт газ кимё мажмуаси” МЧЖ бу йўналишдаги гигант корхоналар ҳисобланади. Ҳозирги пайтда “Шўртан газ кимё мажмуаси” МЧЖ янада кенгайтириш режалаштирилган. “Шўртан газ кимё мажмуаси” МЧЖда этилен каталитик димерланиб бутен-1 сомономер сифатида синтез қилинади. Жараёнда ҳосил бўладиган иккиламчи реакциялар натижасида бутадиен-1,3 ҳам ҳосил бўлади. Олинган иккиламчи газлар хроматографик анализ қилинганда (1-расм) 40% атрофида бутадиен-1,3 ҳосил бўлиши аниқланди.

1-Расм. Бутен-1 синтезида ҳосил бўлган иккиламчи газлар хроматограммаси.

Ректификация усулида бутадиен-1,3 тозалаб олинади ва кейинги Дильс-Альдер жараёни учун хомашё сифатида қўлланилади. Тозаланган бутадиен-1,3 ва этилен аралашмасини 1:1 моль нисбатда, активланган алюминий оксидига шимдирилган алюминий хлорид катализаторидан 500 – 600°C ҳароратда ўтказилганда 4+2 цикло бирикиш Дильс-Альдер реакцияси асосида олинган маҳсулот ректификация қилинди ва 84°C даги фракция

газ-хроматографик ва масс спектроскопик таҳлил қилинди (2,3-расм). Натижада 96,98 мол.% тозалик билан циклогексен ҳосил бўлиши аниқланди.

2-Расм. Дильс-Алдер жараёни маҳсулоти хроматограммаси.

Data File C:\HPCHEM\1\DATA\100322\SIG10004.D Sample Name: Siklogeksen

Peak #	RetTime [min]	Sig	Type	Area [pA*s]	Area %	Name
9	6.132	1	BB	58.24565	0.01502	2,2-dimethyl butane
10	6.479	1		0.00000	0.00000	2,3-dimethyl butane
11	6.715	1	PV	14.82449	0.00382	?
12	6.866	1	VV	13.97162	0.00360	2-methyl pentane
13	7.201	1	VV	14.47515	0.00373	MEK
14	7.300	1	VV	57.56004	0.01485	3-methyl pentane
15	7.978	1	BP	15.33117	0.00395	n-hexane
16	8.232	1	BP	5.13661	0.00132	ic7
17	8.593	1	BV	91.34017	0.02356	ic7
18	8.768	1	VV	18.21151	0.00470	ic7
19	8.959	1	VV	56.30353	0.01452	?
20	9.485	1	VV	20.89664	0.00539	?
21	9.805	1	VV	36.68709	0.00946	benzene
22	9.946	1	VB	46.91875	0.01210	?
23	10.510	1	BV	2636.46826	0.67999	cyclohexane
24	10.812	1		0.00000	0.00000	ic7
25	10.936	1	VV	1058.98706	0.27313	ic7
26	10.964	1	VV	2367.15186	0.61053	ic7
27	11.277	1		0.00000	0.00000	ic7
28	11.387	1		0.00000	0.00000	ic7
29	11.493	1		0.00000	0.00000	ic7
30	12.216	1	VV	3.76005e5	96.97807	cyclohexene
31	12.263	1	VV	5.46464	0.00141	n-heptane
32	12.489	1	VV	2.70298	0.00070	?
33	12.726	1	VV	3.61744	0.00093	methyl cyclohexane
34	12.900	1		0.00000	0.00000	ic8

3-Расм. Дильс-Алдер жараёни маҳсулоти масс спектроскопик анализ натижаси.

Анализ натижаларига асосан олинган циклогексен никель катализаторлигида гидрогенланганда циклогексан ҳосил бўлади ва мамлакатимизнинг циклогексанга бўлган эҳтиёжини қондириш мақсадида юқорида келтирилган усулдан фойдаланиш мумкин.

Олинган натижалар асосида циклогексендан циклогексан синтезини амалга ошириш мумкинлиги тавсия этилди.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД НОВЫМИ КОМПОЗИЦИЯМИ УГОЛЬНЫХ АДСОРБЕНТОВ

Назирова Р.А.¹, Муталов Ш.А.², Пулатов Х.Л.¹, Юлдашев А.А.¹, Тўйчиев А.М.¹

¹Ташкентский химико-технологический институт

²Шахрисабзский филиал Ташкентского химико-технологического института

Для проведения лабораторных исследований были отобраны пробы ангрениских углей марки БСШ, рядовой и природно-окисленный. Пробы углей были подвергнуты техническому анализу: на содержание влаги, золы, летучих веществ, а также химическому анализу на содержание гуминовых кислот и суммы кислых групп (карбоксильных и гидроксильных фенольных). Исследованные углы отличаются и по химическому составу: по содержанию гуминовых кислот, а также карбоксильных и гидроксильных (фенольных) групп.

Сорбция проводилась в статических условиях при комнатной температуре с воздушно-сухими пробами углей, размер частиц 2-5 мм.

Катионы меди сорбировались из модельного 2,5% водного раствора CuSO_4 , содержащего 0,53 % меди.

Уголь вносился в раствор CuSO_4 , смесь встряхивалась в течение 30 минут. Далее в фильтрате определялось содержание меди на иономере И-160МИ. По разности содержания меди в исходном растворе и в фильтрате устанавливалась емкость угля к ионам меди.

По литературным данным сорбционные свойства активных углей зависят главным образом от наличия в них кислых групп. Однако, если сравнить сорбционную емкость углей разных месторождений с различным содержанием кислых групп, то прямой связи между сорбционной способностью углей и содержанием функциональных групп (см. табл. 1.) не обнаруживается.

Таблица 1

Зависимость сорбционной емкости углей разных месторождений от содержания в них функциональных групп

Наименование пробы угля	Содержание кислых групп, мг.экв/г		Выход гуминовых кислот на горючую массу, %	Сорбция ионов Cu , г/кг
	COOH	OH (фенольных)		
Ангрен, БСШ	0,3	2,7	10,0	32,0
Ангрен витрен	0,5	5,2	15,0	14,0
Ангрен фюзен	0,2	1,7	0,0	2,0
Кзыл-Кийский природно – окисленный *	2,0	5,5	70,0	50,0
Шурабский, БСШ *	0,2	2,5	30,0	35,0

* Для сравнения были взяты бурые углы Киргизии и Таджикистана.

На сорбируемость ископаемых углей влияет много других факторов: петрографический состав, микропористость, степень химической зрелости, pH среды и другие. Чтобы исключить влияние различных факторов, нами были изучены сорбционные свойства проб углей одного и того же месторождения, в зависимости лишь от одного показателя – содержания кислых групп. Для этого были взяты угли Шаргуньского месторождения разной степени естественной окисленности с содержанием гуминовых кислот от 0 до 90 %. Неокисленный Шаргуньский каменный уголь, в отличии от бурого, не

обладает сорбционной способностью к катионам (см. в табл.2). По мере роста степени окисленности и повышения количества в угле гуминовых кислот от 2 до 90 %, сорбция меди из водных растворов возрастает с 13 до 32%.

Таблица 2.

Зависимость сорбционных свойств от содержания кислых групп в угле месторождения Шаргунь

№	Характеристика угля				Сорбционные свойства угля, г/кг.
	СООН+ОН	СООН	ОН	Выход гуминовых кислот на гор. массу. %	Cu ²⁺
	мгэкв/г				
1	0,06	0,04	0,02	0,0	-
2	0,30	0,10	0,20	0,3	0,0
3	0,12	0,05	0,07	0,8	0,0
4	1,20	0,25	0,95	2,0	0,0
5	3,58	1,37	2,21	20,7	13,0
6	4,60	2,41	2,19	43,2	13,6
7	5,04	2,93	2,11	64,0	27,0
8	6,60	4,00	2,60	84,3	31,6

Общеизвестно, что содержание в угле кислородсодержащих групп при термической обработке снижается, а при окислении повышается. Поэтому были проведены исследования влияния термообработки и окисления угля на его сорбционную емкость.

Ангренский уголь марки БСШ подвергался термообработке при температурах 120, 200, 300, 400, 500 и 600°C. В термообработанных пробах угля определялось содержание карбоксильных и фенольных гидроксидов, а также сорбционная емкость к ионам "Cu".

Результаты сведены в табл. 6, из которой видно, как, по мере возрастания температуры обработки угля, в нем снижается сумма кислых групп (карбоксильных и гидроксильных – фенольных) и, соответственно, падает сорбция к ионам меди и снижается до нуля у пробы угля, термообработанного при 600°C.

Таблица 3.

Влияние термической обработки Ангреного угля на его сорбционные свойства

№	Угли	рН в воде	Содержание мг.экв/г			Сорбционная емкость
			сумма	СООН	ОН	по Cu ²⁺ г/кг на сух. массу
1	Ангрен, БСШ в Н-форме	3,5	4,64	1,49	3,15	36,4
2	Ангрен, БСШ исход.	6,2	3,60	0,52	3,10	28,6
3	То же, прогрет. до 120 ⁰	6,2	3,67	0,48	3,19	28,3
4	до 200 ⁰	-	3,63	0,43	3,20	25,8
5	до 300 ⁰	6,5	2,54	0,02	2,52	10,1
6	до 400 ⁰	6,7	0,60	0,0	0,60	0,0
7	до 500 ⁰	6,7	0,25	0,0	0,25	0,0
8	до 600 ⁰	6,6	0,07	0,0	0,07	0,0

Ангренский уголь искусственно окисляли 6%-ым раствором перекиси водорода, взятой в трехкратном отношении к углю. Окисленную пробу подвергали анализу на содержания карбоксильных и гидроксильных (фенольных) групп и определяли в ней сорбционную ёмкость к ионам меди. Из полученных данных представленных в табл. 7 видно, что при окислении возрастает в угле содержание кислых групп и, соответственно, увеличивается сорбционная ёмкость к ионам меди с 32 до 74 г/кг.

Таблица 4.

Изменение содержания кислых групп и сорбционной емкости при обработке их перекисью водорода

№	Наименование проб	рН угля	A ^a	COOH	ОН	Сумма	Сорбция Cu ²⁺ /кг сух. угля
				мгэкв/г			
1	Ангрен исход. (БСШ) до обработки угля перекисью водорода	6,1	19,4	0,3	2,8	3,0	32,0
	То же, после обработки перекисью водорода	6,0	9,6	1,4	3,5	4,9	59,0
2	Ангрен исходный в Н-форме (обработанный HCl) до обработки перекисью водорода	3,9	14,4	1,1	2,0	3,1	21,5
	То же, после обработки перекисью водорода	-	13,5	2,1	3,5	5,6	141,0
3	Кзыл-Кия выветрившийся до обработки перекисью водорода	5,4	30,0	1,3	5,7	7,0	40,0
	То же, после обработки перекисью водорода	5,3	29,1	3,8	5,8	9,6	74,7

Примечание: рН угля, обработанного перекисью водорода доводился до исходного путем подщелачивания раствора.

Таким образом, результаты полученные в опытах с термообработкой и окислением угля служат доказательством связи сорбционной ёмкости угля с наличием в нем кислых групп, главным образом карбоксильных.

Были проведены сериях опыты для прямого доказательства ионного обмена на окисленном ангрени уголе. С этой целью окисленный уголь аммонизировали обработкой аммиачным раствором. В аммонизированный уголь вносили раствор хлористых солей кальция, алюминия и железа образующиеся при этом осадки промывали дистиллированной водой до удаления ионов хлора. Полученные осадки высушивали на воздухе до воздушно-сухого состояния, измельчали до 5 мм. Анализ полученных продуктов показал, что они содержат катионы Ca²⁺ - 4 мг·экв/г; Al³⁺ - 10,2; Fe³⁺ - 10,3. После сорбции меди (из водного 2,5% раствора) эти значения снизились, соответственно, до 0,8; 9,2 и 9,6 мг·экв/г, что свидетельствует об обмене катионов испытуемых солей на катион меди. (см. табл. 5).

Таблица 5

Ионный обмен в гуматах кальция, алюминия и железа при сорбции меди

№	Наименование	Содержание в гуматах		
		Ca ²⁺	Al ³⁺	Fe ³⁺
1.	До сорбции меди мгэкв/г	4,0	10,2	10,3
2.	После сорбции меди мгэкв/г	0,8	9,2	9,6
3.	Доля обмена на ион меди, %	80	10	7

Отсюда видно, что в большей степени медь обменивается на кальций (80%) в меньшей на алюминий (10%) и железо (7%).

Таким образом, ангрениский уголь обладает ионообменными свойствами, однако, величины сорбции отдельных ионов из водных растворов существенно различны.

Известно, что по способности поглощаться карбоксильными ионитами катионы располагаются в такой ряд (по данным статических и динамических опытов):

В сточных водах всегда присутствует смесь различных катионов. Поэтому представлял практический интерес исследование влияния других ионов на сорбцию меди природно-окисленным ангрениским углем.

В одном варианте ионы меди сорбировались из раствора CuSO₄ в присутствии в отдельности катионов NH₄⁺, Na⁺, Zn²⁺, Al³⁺, Fe³⁺, в другом варианте в присутствии смеси всех этих катионов в исследуемом растворе.

Результаты приведены в табл. 6, из которой видно, что сорбция ионов Cu²⁺ на угле снижается в присутствии других катионов. Причем влияние катионов различное: влияние одновалентного катиона ниже, чем двух – и трех валентных, если в присутствии катионов NH₄⁺ и Na⁺: сорбции меда на угле снижается с 112 до 90 г/кг, то в присутствии катионов Zn²⁺, Al³⁺ и Fe³⁺ соответственно, до 86,0, 64 и 8,4 г/кг.

Таблица 6.

Сорбция ионов меди из раствора смеси катионов окисленным углем*

Наименование катионов в растворе	Содержание катионов в растворе, г/л	Содержание меди в фильтрате, г/л	Сорбция меди, г/кг (в расчете на горячую массу угля)
Cu ²⁺	5,3	0,0	106,0
Cu ²⁺ +NH ₄ ⁺	5,3 - 5,3	0,63	93,0
Cu ²⁺ +Na ⁺	5,3 - 5,3	0,8	90,0
Cu ²⁺ +Mg ²⁺		0,0	88,0
Cu ²⁺ +Ca ²⁺		0,0	87,0
Cu ²⁺ +Zn ²⁺	5,3 - 5,3	0,96	86,0
Ca ²⁺ +Fe ²⁺		0,0	86,0
Cu ²⁺ +Al ³⁺	5,3 - 5,3	2,1	64,0
Cu ²⁺ +Cr ³⁺			60,0
Cu ²⁺ +Fe ³⁺	5,3 - 5,3	4,9	8,40
Cu ²⁺ +NH ₄ ⁺ +Na ⁺ +Mg ²⁺ +Ca ²⁺ + +Zn ²⁺ +Al ³⁺ +Cr ³⁺ +Fe ³⁺	31,8	4,7	12,0
Cu ²⁺ +NH ₄ ⁺ +Na ⁺ +Mg ²⁺ +Ca ²⁺ + +Fe ²⁺ +Zn ²⁺ +Al ³⁺ +Cr ³⁺	26,5	2,5	56,0

*) Содержание каждого катиона в 1 л раствора по 5,3 г.

Если расположить полученные данные в ряд по возрастанию отрицательного влияния катионов на сорбцию меди окисленным ангрениским углем, то этот ряд выглядит следующие образом:

Эти результаты говорят о том, что сорбция катионов на ангрениском угле подчиняется вышеотмеченной (см. табл.5) закономерности и уклады-вается в «ряды по силе сорбции».

Использованная литература

1. Г.М.Очилов Очистка сточных вод от ионов цветных металлов с применением разработанных угольных адсорбентов // Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд.хим.наук. Ташкент. 2011. – С. 26.
2. В.В.Ши-сянь, Р.Х.Гумаров, А.А.Агзамходжаев Угольные адсорбенты для очистки сточных вод // Журнал «Экология производства». Москва. Россия. 2012. № 2. С.66-69.
3. А.А.Агзамходжаев, Р.Х.Гумаров., Г.М.Очилов, З.С.Салимов, Э.Р.Ша-рипова, В.Ш.Хаспаладов, М.М.Халматов, Д.Ж.Зокирова. Способ получения композиционных угольных адсорбентов // Заявка на патент в Государ-ственное патентное ведомство РУз IAP 20100575 от 29.11.2010 г.
4. Андреева С.А., Курилина Т.А. Сорбционная очистка промышленных сточных вод от ионов тяжелых металлов// Вестник научных конференций.№2-1(2), 2015.с.17-19.

PURKASH JARAYONIDA POLIETILEN MUMI KUKUNLARINING ZARRACHA O'LCHAMLARINING TAQSIMLANISHI VA SHAKLIGA TA'SIR QILUVCHI PARAMETRLARNI O'RGANISH

Nugmanov N.K., Adilov R.I.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

So'nggi bir necha o'n yilliklarda polietilen mumi (PE mumi) kukunlari turli xil sohalarda ishlatish keng tarqaldi. Diametri 5 dan 200 mkm gacha bo'lgan PE mumi kukunlari bo'yoq qo'shimchalari, purkash qoplama materiallari va boshqada tijorat maqsadlarida keng qo'llaniladi. Ushbu qo'llanilish sohalari qulay foydalanish uchun PE mumi kukunlarining bir xil o'lchamligi talab qiladi [1].

Avvalgi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, purkash jarayoni dolzarb va murakkab jarayon. Polimer kukunlarining zarracha hajmi, zarracha o'lcham taqsimoti va shakli nisbatan bir nechta kirish parametrlarini o'zgartirish orqali boshqariladi [2].

Ushbu ishning maqsadi PE mumi kukunlarini purkash jarayonida zarrachalar o'lchamlarining taqsimlanishi va shakliga ta'sir qiluvchi parametrlarni o'rganishdan iborat. Asosiy o'rganilgan parametrlar bular; suyuqlik oqimi tezligi, eristish harorati va havo bosimining ta'siri. Tashqi aralastirish uchun ikkita oqim soplolarga ega bo'lgan purkagich ishlatiladi [2] va suyuqlik soplolarda mum qotib qolishi oldini olish uchun harorat 120 °C dan kam bolmagan haroratlarda tekshiriladi. PE mumi 120 °C dan 180 °C gacha bo'lgan turli haroratlarda eritiladi va 1 dan 7 bargacha bo'lgan havo bosimida purkaladi. Zarrachalar o'lchamlarining taqsimlanishi barcha shartlar uchun lazer diffraksiya usuli bilan aniqlanadi.

Havo bosimining PE mum kukunlariga ta'siri

Havo bosimining PE mumi kukunlariga ta'sirini o'rganish 1-rasmda ko'rsatilgan. 1-rasm shuni ko'rsatadiki, PE mumi kukunlari zarracha hajmining taqsimoti tor va har bir holat o'xshash tendentsiyasiga ega.

1-rasm. Har xil havo bosimlarida PE mumi kukunlarining zarracha hajmini taqsimlashi

Erish haroratining PE mum kukunlariga ta'siri

Erish harorati PE mumi kukunlariga ta'sirini o'rganish 2-rasmda ko'rsatilgan. Zarrachalar hajmi taqsimotining grafigi 2-rasmda ko'rsatilgan. Trendlar tor o'lchamdagi taqsimotlarni ko'rsatdi. Erish haroratidan yuqori haroratda purkash 200 mikrondan kichik bo'lgan PE mumi kukunlarining miqdori 90% gacha olish imkonini beradi.

2-rasm. Har xil haroratlarda PE mumi kukunlarining zarracha hajmini taqsimlashi

Havoning suyuqlikka nisbatlarining PE mum kukunlariga ta'siri

1,5:0,5 nisbatdagi havo va mum nisbati juda kichik bo'lganligi sababli, mum oqimi tezligi soplo ichida to'sqinlikga uchraydi va bu holatdan PE mum kukunlarini kollektorga to'plana olmaydi. Shuning uchun, bu nisbat amalga oshirib bo'lmaydigan holat. Zarrachalar hajmi taqsimoti grafigi 3-rasmda keltirilgan. 3-rasm shuni ko'rsatdiki, havo/mum nisbati barcha holati 200 mikrondan kichik bo'lgan PE mumi kukunlarini 85% dan yuqori va bir-biriga yaqin zarracha hajmi taqsimotini olishi mumkin. Havo va mum nisbati purkash jarayonining muhim parametridir.

3-rasm. Havo/mumning har xil nisbatlarda PE mumi kukunlarining zarracha hajmini taqsimlashi

Ushbu tadqiqotda turli xil havo bosimlarida bir-biriga o'xshash o'lchamdagi zarrachalar olindi. Tajriba olingan kukunlarning hajmiy zichliklari har xilligini ko'rsatdi. Past havo bosimi PE mumi kukunlarining yuqori zichligini ta'minlaydi.

120 dan 180°C gacha bo'lgan erish nuqtasida purkash oraqli 200 mikrondan kichkina o'lchamdagi zarrachalarni 85% gacha massa ulushda olish mumkin va PE mumining erish nuqtasiga yaqin haroratdan purkash olib borilsa, kukun hajmiy zichligi biz kutgan natijani beradi.

Yuqori havo/suyuqlik nisbati soplga ko'p miqdorda siqilgan havo etkazib berilishini anglatadi, buning natijasida PE mumi kukunlari kamroq bo'ladi. Asosan 200 mikron dan kichkina PE mum kukunlari turli xil havo/suyuqlik nisbatlarda ishlab chiqariladi.

Purkash jarayonida havo bosimi, erish harorati va oqimi tezligi kabi tegishli muhim parametrlar hali ham qiziqarli va dolzarb parametrlar bo'lib qolmoqda, chunki asosan sanoat transport va qadoqlash uchun qulay bo'lgan mayda zarrachali va yuqori hajmiy zichligini talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Wiwax. LTD. (2011). PE wax applications.
2. <http://www.wiwax.eu/en/>
3. Sh-jiyuan Ltd. (2011). Spray drying manual. <http://www.shjiyuan.com>

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ СТЕНА ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЯ

Бабаев З.К., Мадаминов Д.К. Қаландарова М. И., Рустамова Р.И.
Ургенчский государственный университет

В настоящее время и в обозримом будущем экономия энергоресурсов является приоритетом мирового уровня в различных областях человеческой деятельности, особенно в сфере создания среды жизнеобеспечения [1]. Недавно Европейский парламент и Совет Европейского союза разработали Директиву по энергетическим характеристикам зданий, обязательную для применения во всех странах, входящих в Европейский союз[2]. Разработанные новые нормативные требования[3] к теплозащите зданий, разработанные НИИСФ РААСН с участием других организаций и утвержденные Госстроем РФ, регламентировали принципы поэтапного снижения расходов тепловой энергии на отопление зданий с тем, чтобы за пять лет снизить уровень энергопотребления зданий не менее, чем на 40%. Исходя из этого следует, что сегодня в мире проблема повышения теплозащитных свойств ограждающих конструкций зданий -одна из актуальнейших задач в строительстве. Решение задачи резкого повышения теплозащиты зданий, что предусматривают современные строительные нормы, возможно несколькими путями. Основным из них является разработка и освоение новых теплоизоляционных и конструкционно-теплоизоляционных материалов и изделий, способных обеспечить требуемый уровень теплозащиты при сохранении прежних проектных решений зданий. Поэтому в последнее время сложилась острая потребность в новых стеновых материалах и конструктивных решениях, обладающих повышенными теплозащитными свойствами. Стеновые материалы в условиях Приаралья обеспечиваются в основном за счет керамического кирпича, сырьевые ресурсы которого год за год истощается.

В замене его предлагается силикатный кирпич, экологически чистый строительный материал, производство которого базируется на легкодоступного, дешевого сырья. Он очень широко используется в развитых странах из-за своих характеристик: прочность, точность по геометрическим размерам, эстетический внешний вид, небольшая стоимость и простота в использовании.

В данной сообщении излагается результаты теоретических расчетов по улучшения теплоизолирующих свойств стены, состоящей из силикатного кирпича, внутренняя сторона которого, оштукатурованы из вспученного вермикулита. Расчет выполнен в соответствии СНиП 23-02-2003, для зимнего периода времени. Жилой дом расположен в Хорезмской области. Конструкция наружной стены имеет следующий вид:

Рис. Схема конструкция наружной стены

Внешняя отделка – слой цементно-известковой штукатурки с теплопроводностью в условиях эксплуатации – $\lambda_{штт}=0,64$ Вт/м град и толщиной 20 мм, несущая часть кирпичная кладка из силикатного кирпича $\delta=375$ мм, $\lambda=0,71$ Вт/м град, утепления выполняется с использованием вермикулитовой штукатурки внутренней стороны кирпичной кладки толщиной 20 мм(состав цемент-600 кг, вспученный вермикулит-1300 кг. вода-455 л.) $\lambda=0,16$ Вт/м град, слой конструкции расположенной внутренней части в виде облицовочной штукатурки принабрегаем. В соответствии со СНиП 23-02-2003,

$$R_{ред} = a \cdot D_d + b,$$

где, а, b- коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы для соответствующих групп зданий, за исключением графы б для группы зданий в поз.1, где для интервала до $6000^{\circ}\text{C}\cdot\text{сут}$: $a = 0,000075$, $b = 0,15$; для интервала $6000-8000^{\circ}\text{C}\cdot\text{сут}$: $a = 0,00005$, $b = 0,3$; для интервала $8000^{\circ}\text{C}\cdot\text{сут}$ и более: $a = 0,000025$, $b = 0,5$.

D_d - градусо-сутки отопительного периода для конкретного населенного пункта, $^{\circ}\text{C}\cdot\text{сут}$; В условиях Хорезмской области принимаем для интервала $8000^{\circ}\text{C}\cdot\text{сут}$ и более: $a = 0,000025$, $b = 0,5$.

$$D_d=(t_{int}-t_{ext}) \cdot Z_{ht}$$

где t_{int} –средняя температура в помещении принимается в условиях Хорезмской области $+20^{\circ}\text{C}$;

t_{ext} - средняя температура холодного периода в условиях Ургенча $-2,6^{\circ}\text{C}$;
 Z_{ht} - количество дней превышающий температуру $+8^{\circ}\text{C}$ принимаем 90 дней.

$$D_d=(20-2,6)*90=1566;$$

$$R_{ред}=1566*0,000025+0,5=0,54 \text{ (м}\cdot\text{град)/Вт.}$$

С другой стороны,

$$R = \left(\frac{1}{\alpha_{вн}} + \frac{\delta_{штт}}{\lambda_{штт}} + \frac{\delta_{кирп}}{\lambda_{кирп}} + \frac{\delta_{из}}{\lambda_{из}} + \frac{1}{\alpha_{нар}} \right) \cdot r,$$

где $\alpha_{вн}$ - коэффициент теплоотдачи на внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемая по таблице 7 СНиП23-02, для стен $\alpha_{вн}=8,7\text{Вт}/(\text{м}^2 \text{ К})$;

$\delta_{штт}$, $\lambda_{штт}$, $\delta_{кирп}$, $\lambda_{кирп}$, $\lambda_{из}$ -заданные величины;

$\delta_{из}$ - величина толщины теплоизоляции, которую необходимо рассчитать;

$\alpha_{нар}$ - коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности ограждающей конструкции, принимаемая по таблице 8 СП 23-101 И для стен равный $23 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})$;

r - коэффициент теплотехнической однородности участка ограждающей конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов, проемов, гибких связей, и пр.

Принимая $r=0,92$, получаем

$$0,54=(1/8,7+0,002/0,64+0,375/0,71+\delta_{из}/0,16+1/23) \cdot 0,92$$

$$\delta_{из}=(0,54/0,92-1/8,7-0,002/0,64-0,375/0,71-1/23) \cdot 0,16=0,02\text{м}$$

Значит, минимальная толщина теплоизоляции, при которой конструкция будет соответствовать требованиям СНиП 23-02-2003-20 мм. Принимаем требуемую толщину теплоизоляции в соответствии с существующими типоразмерами-20 мм.

$$R_{ф}=(1/8,7+0,002/0,64+0,375/0,71+0,02/0,16+1/23) \cdot 0,92=0,78\text{Вт/м}^2 \text{град} > R_{ред}=0,54(\text{м}\cdot\text{град})/\text{Вт}.$$

Таким образом, в условиях Приарала при строительстве жилых домов из силикатного кирпича для обеспечения необходимого уровня теплоизоляции.удовлетворяющей требованием СНиП23-02-2003 требуется изолировать внутренней стороны стенки с вермикулитовой штукатуркой толщиной 20 мм.

Литература

1. Габидулин М.Г. Разработка научных и технологических основ управления структурой и свойствами энерго- и ресурсосберегающей строительной керамики. Дисс.доктора техн. наук Казан-2007 -286 с.
2. О директиве Европейского парламента и Совета Европейского союза по энергетическим характеристикам зданий//Вентиляция, отопление, кондиционирование, 2003. -№1.
3. Бондаренко В.М. О нормативных требованиях к тепловой защите зданий Труды годичного собрания РААСН. -№11.-2001.
4. <https://pp-budpostach.com.ua/a64153-silikatnyj-kirpich-tehnicheskie.html>.

INFLUENCE OF CONCENTRATION OF GLASS FIBER FILLER ON THE PROPERTIES OF POLYMER COMPOSITION

R. J. Rajabov¹, B. B. Aykhadjayev², N. X. Muratalieva²
¹JV LLC «UzAuto Cepla», ²Tashkent Institute of Chemical Technology

It is known that the modification of polypropylene by creating various composite materials makes it possible to significantly expand the scope of its application. However, filled polypropylene occupies one of the first places among filled thermoplastics [1-4].

Compositions with enhanced physical-mechanical and thermophysical properties can be obtained using fibrous materials as a filler.

In this case, fibreglass was used as a fibrous material. Consequently, the purpose of the research was to develop compositions based on domestic polypropylene produced by “Uz Kor Gas Chemical”.

Previously, polypropylene of the HA5034 brand produced by Polymirae was used for these purposes. It is more precisely that the object of this development is to replace imported polypropylene with domestic. Furthermore, a homopolymer of the J-150 brand was selected as locally produced polypropylene. Hence, this choice is explained by the fact that the melt flow rate of polypropylene grade HA5034 is equal to 14, and grade J-150 is equal to 12 g/10 min. Therefore, melt flow index indicators are important when processing the resulting composition of the finished product. As a fibrous material, a glass fibre manufactured by the company, KCC CS 331 [6], Class E, with an average fibre length of 4.5 mm and a diameter of 10 μm was used.

Further and even more importantly, though, the table shows the main mechanical and thermophysical characteristics of compositions based on various polymers and fillers. Polypropylene composites were mixed using a twin-screw extruder, and test samples were obtained by injection molding.

Table No. 1 shows the test results of polymer compositions with a glass fibre concentration

for polypropylene grade J 150 with a filler concentration of 20, 30, and 40%.

Table 1

Properties of glass fibre filling compositions at different concentrations for polypropylene grade J 150

№	PROPERTY	TEST METHOD	UNITS	J150	J150 80% GF 20%	J150 70% GF 30%	J150 60% GF40%	HA 5034 60% GF 40%
1.	Ash	ISO 3451-1	%	-	20	30	40	40
2.	Density	ISO 1183	g/sm ³	0,9038	1,036	1.110	1,218	1,221
3.	Melt Flow Rate (MFR)	ISO 1133	g/10min	10,7	10,8	9.08	8,91	7,65
4.	Tensile Modulus at +23 °C	ISO 527-1	Mpa	1284	3817	5212	8207	8115
5.	Tensile Strength at Break at +23 °C	ISO 527-1	Mpa	31,1	52,5	65,3	87	81,5
6.	Charpy Impact Strength Notched at +23 °C	ISO 179	kJ/m ²	2,0	5,11	6,8	8,1	8,1
7.	Charpy Impact Strength Unnotched at +23 °C	ISO 179	kJ/m ²	15,3	36,1	43,8	45,6	45,4
8.	Charpy Impact Strength Unnotched at -30 °C	ISO 179	kJ/m ²	8,4	21,4	29,4	30,2	30,4
9.	Shrink, 48 hours after Molding	ISO 294	%	1,1	0,25	0,35	0,33	0,28
10.	Heat Deflection Temperature 1.8 MPa	ISO 75-1/2	° C	54,0	126,7	137,7	145,1	≥144,8

Accordingly, the studied data of the table indicate that the main indicators of the obtained compositions based on local polypropylene of the J 150 brand meet the requirements of the GMW 16607 GF 40 standard at a filler concentration of 40%. A comparison of the indicators of compositions based on J 150 and HA 5034 shows that the indicators of compositions based on polypropylene produced by Uz Kor Gas Chemical are slightly lower than those of compositions based on “Polymirae”.

It is clear that this is due to the fact that the initial, basic characteristics of the original polymer of domestic production are slightly inferior to imported.

One particularly good example is the maximum tensile strength index of the HA 5034 polypropylene brand is 400 and for the J150 polypropylene brand 330 kg/cm², respectively. In spite of this, it should be noted that the indicators of compositions obtained from the homopolypropylene brand J150 fully comply with the requirements of the GMW standard.

References

1. Satoru M., Tsuyoshi W., Polypropylene compounds for automotive applications//J. Sumotomo Kagaku – 2010. – v.1. – p.16.
2. Marina Ercheverry and Silvia E. Barbosa, “Glass Fiber Reinforced Polypropylene Mechanical Properties Enhancement by Adhesion Improvement”, Materials. -2021, -Vol 5, p.1073-1099.
3. Purslow D. Fractography of fibre-reinforced thermoplastics, Part 3. Tensile, compressive and flexural failures. Composites. 1988.19.358. P. 66.
4. Saisy Kudilil, Kuttappan Suma Kumbamala, Joseph Rani. Thermal and mechanical properties of polypropylene/titanium dioxide nanocomposite fibres - 2012. - 37. - p. 537—542. - Eng. 2 2014.04-19F.205
5. Moran J., Alvarez V. Mechanical properties of polypropylene composite based on natural fibres subjected to multiple extrusion cycles. // Journal App. Polymer Scient., -2006.
6. Patrick, C. The Effect of talc mineral fillers on the physical properties of Ethylene-Octene/Polypropylene blends// Proc. of 4th SPE Automotive TPO Global Conference. – Dearborn, Michigan USA. – 2004.-p.47.
7. Cabral H., Cisneros M. Structure properties relationship of short jute fibre-reinforced polypropylene composites. // Jour. Compos. Mater., -2005, -Vol39, -p.51-55.
8. www.global.ihs.com

DONNI OQLASH USKUNASI VA DON SIFATIGA TA’SIRI

Toshpo’latov F.S., Sheraliyeva O.A., Normatov A.M., Yusupov N.O‘, Cho’tboyev Sh.D.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

O‘zbekiston Respublikasini industrial-innovatsion rivojlantirish strategiyasiga muvofiq davlatning iqtisodiy mustaqilligi ishlab chiqarish samaradorligining oshirilishi, mehnat unumdorligi o‘shishi, shuningdek ishlab chiqarilayotgan yuksak texnologik mahsulotlar, shu jumladan don va un mahsulotlari hajmi va sifati bilan belgilanadi.

Bunday muammolar un tortish korxonalarining tayyorlash bo‘limidagi jarayonlarni takomillashtirish hisobiga hal qilinadi, chunki ayni shu donni tortishga tayyorlash bosqichida undan foydalanish samaradorligini oshirish maqsadida donning texnologik xususiyatlarini aniq maqsadni ko‘zlab muvofiqlashtirish mumkin bo‘ladi. Donni oqlash jarayonini takomillashtirish va keyinchalik unga gidrotermik ishlov berish bosqichiga alohida e’tibor beriladi.

Mahalliy xom-ashyo resurslaridan ratsional foydalab, un ishlab chiqarish korxonalarining don tozalash bo‘limida donning yuza qismiga ishlov berish jarayonni takomillashtirish orqali unning chiqish miqdori va sifatini oshirish dolzarbligini asosiy muammolardan biri hisoblanadi.

Bu bajarilgan ishda texnologik jarayonni takomillashtirishga erishilgani uning dolzarbligini asoslaydi[1].

Tadqiqot o‘tkazish zarurligini ilmiy asoslash, bug‘doy doni mahalliy navlarining texnologik xususiyatlarini o‘rganish, donni oqlaydigan uskunani va ushbu jarayonni bajarishning texnologik

parametrlarini ishlab chiqish, bug‘doyni navlari bo‘yicha tortishga tayyorlash yuzasidan taklif etilayotgan usul samaradorligini belgilash tadqiqotning asosiy bosqichlarini tashkil etdi.

Donni oqlash uchunasining ishlash usuli quyidagicha baholanadi. Donning halqali qatlami ishchi kamerasida aylanganida tushgan qobiqlar markazdan qochuvchi kuchga ko‘ra, don qatlami orqali tashqariga to‘rli yuzaga siqib havo moslamasi yordamida tortib chiqariladi va mashinadan chiqib ketadi.

Don qobiqlarining tozalanishi darajasi va tushish foizi uning ishchi kamerasida bo‘lishi vaqtiga qaraydi va mashinadan chiqishda xizmat ko‘rsatish zonasi tomondagi zaslonka bilan tartibga solinadi. Qobig‘i olingan va tozalangan donlar olidagi yon tirqishi orqali chiqib, chiqarish lotokidan o‘tadi va idishga tushadi. Berilgan konstruksiyada bir xildagi halqali qatlam hosil bo‘ladiki, bu donlarning sinish darajasini pasaytiradi[2].

Bug‘doy donining qobig‘ini olib tashlash bilan ayni bir vaqtda donni mayda mineral va organik aralashmalardan tozalash jarayoni baraban bilan to‘r oralig‘ini to‘ldirgan don qatlamini cho‘tkali barabanning faol yuzasidan o‘tkazish hisobiga bajariladi. Jadal ishlov berish paytida don massasi aylanma harakat qiladi, bunda u barabanning faol yuzasiga nisbatan biroz orqada qolib harakat qiladi. Nisbiy tezliklarning farqi hisobiga qobiqlar ancha to‘laroq olinadiki, bu jarayon tezlashuvini ta‘minlaydi va donni oqlash samaradorligini oshiradi.

Ushbu uskunaning hozirda ishlab turgan boshqa (RZ-BMO-6, RZ-BMO-12) oqlash mashinalardan farqi uning don massasiga uch bosqichda izchillik bilan ishlov berishidan iborat.

Birinchi bosqichda don massasi qabul qiluvchi patrubokdan metall cho‘tkali baraban bilan sirtqi silindr 5 orasiga tushadi va shu joyda ishlanadi.

Ikkinchi bosqichda don arrali va sirtqi to‘rli silindr orasidagi joyga kelib tushadi, bu erda don yana qo‘shimcha oqlanadi va don sirtidagi qobiqlari olinadi.

Uchinchi bosqichda mahsulot abraziv yuzali silindr bilan sirtqi to‘rli silindr orasidagi xalqali joyga kelib tushadi, bu erda uning don qobig‘ining ayrim qismlari yana olib tashlanadi va don silliqanadi.

1-rasm. Donni oqlash uskunasiining kesmali chizmasi:

1-fig. Uskunaning umumiy ko‘rinishi – bo‘ylama kesmasi;

2-fig. A-A bo‘yicha kesma, unda arra va disk periferiyadagi tirqishlari bilan ko‘rsatilgan;

3-fig. B-B bo‘yicha kesma, unda metall cho‘tkali disklar ko‘rsatilgan.

Donni oqlaydigan uskuna 1-rama va unda joylashtirilgan yonlari 2 dan iborat. Yonlar oʻrtasida silindr shaklidagi ishchi kamerasi oʻrnatilgan, uni metall kojux 6 tashqi taʼsirlardan himoya qiladi. Ishchi baraban 7 silindr shaklida loyihalashtirilgan boʻlib, arralar turkumi 8, oʻrtasidagi periferiyadagi tirqishlarga ega disklar 9 ga va metall choʻtkali disklar turkumi 10 ga ega, bunda donning harakati yoʻlida barabanning boshlangʻich qismi faqat arralar va oʻrtasidagi periferiyadagi tirqishlarga ega disklardan iborat boʻladi, uning boshqa qismi metall choʻtkali disklar bilan jihozlangan, korpusi teshib chiqilgan. Ishchi baraban ustida qabul qiluvchi patrubok 11 oʻrnatilgan, baraban oxirida esa chiqaruvchi lotok 12 joylashgan.

Taklif etilayotgan uskunaning optimal ish rejimini belgilash uchun dastlab 2 ta bugʻdoy namunalari boʻyicha tajriba sinovlari oʻtkazildi. Bugʻdoy donini oqlashdan oldin namligi past yumshoq bugʻdoy doni uchun turli xil namlikda namlab sinash sharoitlari variantlari uskunaning ishchi organi aylanishi chastotasini (680, 780, 920 ayl/min) va ishlov uchun berilayotgan don namligini (13, 14, 15, 16 %) turli xil namlikda oʻzgartirish orqali oqlash usulining maqbul varianti tanlab olindi.

Bunda shu narsa aniqlandiki, oqlash darajasiga qarab donning fizik-kimyoviy xususiyatlariga nisbatan keng doirada oʻzgarishi, donga ishlov berishdan oldin uning namligini 13 % dan 16% gacha oshirish bilan ajraladigan qobiqlar miqdorining qonuniy tarzda kamayishi aniqlandi.

Qobigʻlarning eng koʻp miqdori mashina ishchi organi 780 ayl/min. aylanish chastotasi bilan ishlaganida ajratildi. Qobiqlarning maksimal darajada ajralishi donga ishlov berishdan oldin uning namligi 13-14% boʻlgan variantlarda aniqlandi.

Uskuna ishchi organining aylanishi chastotasi, ayl/min

1-diagramma

2-diagramma

Bu uskuna ishchi qismining aylanishlar soni, ayl/min

Diagrammalardan ko'rinib turibdiki, oqlash uskunasi don yuzasiga ishlov berish jarayonida ajratilgan qobiq miqdorini eng yuqori ko'rsatkichi 6,6% gacha ko'paytirish va kuldorligini o'rtacha 0,6% gacha kamaytirishga erishildi. Shuni qayd qilish lozimki, donning bunday darajada tozalanishida endosperm qisman ochiladi, bu ishlab chiqarish sharoitida un tortish natijasiga salbiy ta'sir qildi, shuning uchun qobiqni 3-4% miqdorda ajratish va kuldorligini o'rtacha 0,3-0,4% gacha kamaytirish bilan cheklanish tavsiya etildi. Ajratiladigan qobiqlar miqdori bilan tozalangan don kuldorligi o'rtasidagi ko'rsatkich bog'liqligi tadqiqotda olingan natijalar tahlili bilan yana bir bor qo'shimcha tasdiqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Балтабаев У.Н. Влияние частоты вращения ротора и производительности на эффективность работы шелушителя горизонтального типа // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2016. № 6
2. Normatov A.M., Tursunxadjayev P., Mutalov A.M., Gafurova D.A. Donni oqlash uskunasi // Patent Uz. № IAP – 04179. -18.08.2010. -№ 6

DONGA GIDROTERMİK ISHLOV BERISH JARAYONIDA NAMLIK VA ISSIQLIKNI DONNING STRUKTURAVIY - MEXANİK XOSSALARIGA TA'SIRI

F.S.Toshpo'latov, O.A.Sheraliyeva, A.M.Normatov, N.O'.Yusupov, Sh.D.Cho'tboyev
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, ularning assortimentini kengaytirish va insoniyatni unga bo'lgan ehtiyojini qondirish, butun dunyo aholisini ortib borishi bilan dolzarb muammolardan biri bo'lib kelmoqda. Qolaversa, jahon moliyaviy inqirozi davrida, oziq - ovqat sanoati xom ashyoshisi qimmatligi va undan tayyor mahsulot ishlab chiqarish bir qancha muammolarni keltirib chiqardi [1].

Donning texnologik xossalarini aniqlashning asosiy ko'rsatkichlaridan biri bu, solishtirma elektroenergiya sarfidir. Solishtirma elektroenergiya sarfining miqdori, donning strukturali - mexanik xossasi bilan, maydalash jarayonini tashkil etish, maydalash mashinalari va boshqa uskunalarning konstruksiyalarini alohidaligi va boshqalar bilan aniqlanadi.

Tegirmonlarda, barcha jarayonlar uchun elektroenergiya sarfini 100 % deb qabul qilinsa, shundan don va don mahsulotlarini maydalash jarayoniga taxminan 70 % elektroenergiya sarf qilinishi aniqlangan. Elektroenergiya sarfini kamaytirish, tayyor mahsulot chiqimini va sifatini oshirish uchun gidrotermik ishlov berish rejimini donning strukturaviy-mexanik xossalariga ta'sirini tadqiq etish orqali erishish mumkinligi adabiyotlar tahlilidan ma'lum bo'ldi.

Respublikamizda, mahalliy bug'doy donlaridan navli un tortish va aholini yuqori sifatli unga bo'lgan ehtiyojini qondirish hamda import o'rnini bosuvchi raqobatbardosh un va un mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha keng islohatlar olib borilmoqda. Shunga qaramay, mahalliy bug'doy donlaridan tortilgan navli unlarining nonboplik xossalarini pastligi va bu sohada ilmiy tadqiqot ishlarini izchil davom etirishni taqazo etmoqda.

Don anatomik qismlarining mikrostrukturasi gidrotermik ishlov berish natijasida orqaga qaytmaydigan darajada o'zgartiriladi. Bu jarayon, harorat oshishi bilan ortib boradi. Bundan tashqari bug' yoki yuqori chastotali toklar bilan ishlov berganda ham ortishi tadqiq qilingan [2].

Donga har xil usulda sovuq suv bilan ishlov berganda uning mikrostrukturasi o'zgarishi 1-

rasmda keltirilgan.

Donga bug‘ bilan ta’sir qilganda faqat oqsil matritsalarini o‘zgarishi, chunki bu oqsilni denaturatsiyalanishi bilan bog‘liqligi tadqiq qilingan. Infraqizil nurlar bilan ta’sir qilganda kraxmal granullari va oqsil qatlamlari, bug‘lash va infraqizil nurlar bilan birga ta’sir qilganda mikrostrukturasi tez o‘zgarishi o‘rganilgan. Bunda kraxmal granullarini elimlanishi (kleysterizatsiya) kuzatiladi.

Quyidagi 1-rasmda “Polovchanka” va “Umanka” bug‘doy doni navlariga gidrotermik ishlov berilganda uning mikrostrukturasi o‘zgarishi keltirilgan. Buni aniqlash uchun Fannlar Akademiyasining “Mikrobiologiya” ilmiy tekshirish institutida tajriba olib borilib, Olympus BX41 raqamli mikroskopda 974 martagacha kattalashtirib olganidagi holat tasvirlangan. Ushbu tajribani bajarishdan maqsad, bug‘doy donining mikrostrukturasi o‘zgarish holatini aniqlash bo‘lib, unda namlangan don dimlash vaqtiga bog‘liq holda endospermni bo‘kishi va uning strukturaviy - mexanik xossalarini aniqlanadi. Rasmdan ko‘rinadiki, gidrotermik ishlov berilgan donning endosperm qismida kraxmal granullari va oqsil bo‘lakchalari namlikni yutilishi hisobiga bo‘kib, ichki ishqalanish hisobiga haroratning oshishiga olib kelishi aniqlandi.

a-Polovchanka

b- Umanka

v- Polovchanka

g- Umanka

1-Rasm. Bug‘doy donini endospermni markaziy qismining ko‘rinishi:

Donlarga gidrotermik ishlov berishda ularning strukturali-mexanik xususiyatlari namlikka bog‘liq holda tajriba yo‘li bilan o‘rganildi. Toshkent viloyatida etishtirilgan mahalliy “Polovchanka” va “Umanka” navli bug‘doy donini, “13%, 14%, 15%, 15,8%” ishlab chiqarishdagi kabi uch bosqichda namlab, 24 soat davomida dimlanganda, uning mustahkamlik chegarasi quyidagicha o‘zgardi (2-rasm).

Grafikda, namlikka bog‘liq holda mustahkamlik chegarasini o‘zgarishini aniqlandi. Buni aniqlashdan maqsad namlikning texnologik qiymatini aniqlash, ya’ni namlikning qaysi qiymatida tajriba uchun olingan bug‘doy donlarni maydalash uchun kam kuch sarflanishi va ularning reologik xususiyatlari maydalash uchun moyilligini tadqiq etishdir.

Keyingi grafikda namlikka bog‘liq holda mustahkamlik chegarasini o‘zgarishini aniqlandi. Buni aniqlashdan maqsad namlikning texnologik qiymatini tadqiq etishdir. Ushbu tajribani polimerlar fizikasi va ximiyasi institutida Zwick N71 rusumli mustahkamlik chegarasini aniqlovchi laboratoriya uskunasi aniqlandi. Grafiklardan ko‘rinib turibdiki, qora chiziq bilan chizilgan egri chiziq “Polovchanka” va “Umanka” navlarini mustahkamlik chegarasi o‘zgarishi namlikka bog‘liqligi keltirilgan.

2-rasm. Don namligini mustahkamlik chegarasiga ta’siri :

◆ - Polovchanka; ▲ - Umanka.

Xulosa qilib shuni ta’kidlash mumkinki bug‘doy donining mustahkamlik chegarasi 14,5-15% namlikda minimal qiymatga ega bo‘lishi nazariy va tajribaviy yo‘llar bilan aniqlandi. Don namligi 15,5% oshishi bilan uning plastik deformatsiyalanishi kuzatildi hamda maydalash va saralash jarayonlarida energiya sarfini ortishi tadqiq qilindi.

Namlikka bog‘liq holda mustahkamlik chegarasini o‘zgarish qonuniyati o‘rnatildi, jumladan belgilangan oraliqlarda namlikning oshishida mustahkamlik chegarasini jadal tushib borishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Жабборова Д.Р., Мажидов К.Х., Хужакулова Н.Ф. Влияние гидротермической обработки на биохимические свойства зерна пшеницы // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2020. № 7 (76).
2. Беркутов Н. С., Швецова И.А. Микроструктура пшеницы. -М.:Колос, 2009. -126 с.

МАҲСУЛОТЛАРНИ ЭКОЛОГИК БАҲОЛАШНИНГ ИЛМИЙ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Джураев Баходир Бегалиевич
Гулистон давлат университети

Аср охирига келиб сайёрамизда истиқомат қилиши кутилаётган 11 миллиард одамни озиқ-овқат билан таъминлаш вазифаси инсоният олдида турган энг асосий вазифалардан биридир. Анъанавий қишлоқ хўжалиги (ноорганик сертификатланмаган), кўпинча дехқонлар синтетик, кимёвий моддалардан фойдаланадиган — ҳозирги кунда дунёдаги озиқ-овқатнинг 98,9 фоизини таъминлайди. Иккинчи жаҳон урушигача пестицидлардан фойдаланиш минимал эди, ДДТ каби кимёвий моддалар фақат 1945 йилда сотувга чиқарилди.

Бутун дунёда, хусусан, Ғарбий ривожланган мамлакатларда органик маҳсулотларга талаб ортиб бормоқда. Айни пайтда Австралия ҳар қандай мамлакатда сертификатланган органик дехқончилик ерларининг энг юқори фоизига эга бўлиб, тахминан 23 миллион гектар экин майдонларига эга. Ҳиндистон энг кўп тан олинган органик фермерларга эга. Глобал нуқтаи назардан, органик қишлоқ хўжалиги Европада энг машҳурликка эга. 2017 йил ҳолатига кўра, дунёдаги органик экин майдонларининг 26% Европада тўпланган — бу бошқа китъалардан юқори.

Органик қишлоқ хўжалиги анъанавий қишлоқ хўжалигидан қуйидаги кўрсаткичлар билан ажралиб туради:

✓ органик қишлоқ хўжалиги фермер хўжалиги ишчилари, истеъмолчилар, атрофдаги сув ва қуруқлик экотизимлари орасида заҳарли пестицидларнинг сурункали ҳамда ўткир таъсирини йўқ қилади.

✓ органик маҳсулотлар юқори озуқавий қийматга ва кўпроқ витамин ҳамда минераллар эга. Шунингдек, органик маҳсулотлар юқори шакар микдори туфайли таъмга эга эканлиги, юқори метаболик яхлитлиги, юқори ҳужайра тузилиши туфайли узоқроқ сақланади.

✓ органик дехқончилик соғлом тупроқ ва тупроқ микробиотасини рағбатлантиради, бу эса ўсимликлар учун озуқа моддаларининг мавжудлигини осонлаштиради.

✓ органик қишлоқ хўжалиги ҳашаротлар ўртасида генетик мутациялар ва иммунитетнинг ривожланишига йўл қўймайди, пестицидлардан фойдаланиш беихтиёр кўзғатадиган зараркунандаларнинг тарқалишини камайтиради.

✓ органик қишлоқ хўжалигининг кўплаб манбалари, жумладан, инсектицидлар, гербицидлар ва кимёвий ўғитлар харажатларини баргараф этиш орқали органик қишлоқ хўжалиги арзонроқ ва иқтисодий жиҳатдан рақобатбардошдир.

✓ табиатда мавжуд бўлган ресурсларга таянган ҳолда, органик қишлоқ хўжалиги табиий дунёга нисбатан уйғунроқ йўналишни таклиф қилади.

1921 йилда экологик тоза қишлоқ хўжалиги асосчилари Алберт Ховард ва унинг рафиқаси Габриел Ховардлар Ҳиндистонда анъанавий қишлоқ хўжалиги усулларини такомиллаштириш мақсадида Ўсимлик саноати институтига асос солдилар. Улар такомиллаштирилган асбоб-ускуналар ва чорвачилик усулларини ёрдамида экинларни алмашлаб экиш, эрозиянинг олдини олиш ҳамда компост ва гўнглاردан тизимли фойдаланиш бўйича қоидаларни ишлаб чиқишди.

Экологик тоза қишлоқ хўжалиги - компост ва яшил гўнг, суяк унлари, каби органик ўғитлардан фойдаланадиган ҳамда алмашлаб экиш каби техникаларга аҳамият бериш билан биргаликда кимёвий ўғитлар, пестицидлар каби озуқа қўшимчаларидан минимал ва хавфсиз даражада фойдаланиладиган дехқончилик тизими (1-расм).

Экологик тоза қишлоқ хўжалиги кўплаб давлатлар томонидан халқаро миқёсда тартибга солинади ва қонуний равишда амалга оширилади. 1972 йилда Франциянинг «Версал» шахрида халқаро органик қишлоқ хўжалиги Федерацияси ИФОАМ томонидан белгиланган стандартларга асосланади. Бу Федерацияга 190 дан ортиқ мамлакатдан 800 га

яқин ташкилот аъзо бўлиб кирган. Ҳозирда дунёда 100 дан ортиқ мамлакатда экологик тоза қишлоқ хўжалиги бўйича қонун қабул қилинган. Жаҳонда 2020 йил органик қишлоқ хўжалиги ерлари майдони 75 млн. гектар бўлиб, улар умумий қишлоқ хўжалиги ерларининг 1,6 фоизини ташкил этади. Ушбу йилда жами 3,4 млн. ишлаб чиқарувчи умумий қиймати 120,6 млрд. евро маҳсулот ишлаб чиқарган. Бу эса аҳоли жон бошига 15,8 евродан тўғри келди.

1-расм. Экологик тоза маҳсулот етиштириш

Ўзбекистонда органик қишлоқ хўжалиги ерлари майдони 932 гектарни ташкил этади. Бу умумий қишлоқ хўжалиги ерларининг 0,004 % демакдир. Лекин 2018 йилда органик қишлоқ хўжалиги ерлари майдони 943 гектарни ташкил этган бўлса 2019 йилда 11 гектарга қисқарди. Органик қишлоқ хўжалик ерларининг кўрсаткич динамикаси шундай давом этса 10 йилда 867 гектарни ташкил этиши кутилмоқда.

Республикада Глобал Г.А.П. халқаро стандартлари талабларига мувофиқ маҳсулот ишлаб чиқариш, тартибга солиш ва мувофиқлаштириш тизимларини ривожлантириш, қишлоқ ва ўрмон хўжалиги маҳсулотларининг сифат ва хавфсизлик кўрсаткичларини яхшилаш, экспорт географиясини кенгайтириш, шунингдек, мамлакатимизнинг органик маҳсулот ишлаб чиқариш салоҳиятидан тўлиқ фойдаланиш имкониятини ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 майда «Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг сифат ва хавфсизлик кўрсаткичлари халқаро стандартларга мувофиқлигини таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармони қабул қилинди.

Мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотлар самарасини янада ошириш, давлат ва жамиятнинг ҳар томонлама ва жадал ривожланиши учун шартшароитлар яратиш, мамлакатимизни модернизация қилиш ҳамда ҳаётнинг барча соҳаларини либераллаштириш бўйича устувор йўналишларни амалга ошириш мақсадида 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси қабул қилинди. Тараққиёт стратегиясининг 30-мақсади қишлоқ хўжалигини илмий асосда интенсив ривожлантириш орқали деҳқон ва фермерлар даромадини камида 2 бараварга ошириш, қишлоқ хўжалигининг йиллик ўсишини камида 5 фоизга етказишга қаратилган. Сирдарё вилояти ҳам бундан истесно эмас. Вилоятда таркибий ислохотларни янада чуқурлаштириш ва қишлоқ хўжалигида кластер ишлаб

чиқаришини ривожлантиришга тўғридан-тўғри инвестициялар жалб этиш, юқори кўшилган қийматли рақобатбардош маҳсулотларни етиштириш ва чуқур қайта ишлашни ташкил этиш ҳамда шу асосда аграр секторда иш унумдорлигини ва меҳнатга ҳақ тўлаш даражасини ошириш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 19 июнда «Сирдарё вилоятида агросаноат кластерини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори тасдиқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. "The World of Organic Agriculture - Statistics & Emerging Trends 2022" (PDF). FiBL and IFOAM. p. 11. Retrieved 20 February 2022.
2. Barański, M.; Srednicka-Tober, D.; Volakakis, N.; Seal, C.; Sanderson, R.; Stewart, G.B.; Benbrook, C.; Biavati, B.; Markellou, E.; Giotis, C.; et al. Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower incidence of pesticide residues in organically grown crops: A systematic literature review and meta-analyses. *Br. J. Nutr.* 2014, 112, 794–811.
3. Bender, S.F.; van der Heijden, M. Soil biota enhance agricultural sustainability by improving crop yield, nutrient uptake and reducing nitrogen leaching losses. *J. Appl. Ecol.* 2015, 52, 228–239.
4. Biological Farming/Ecological Farming: USDA National Agricultural Library (version Aug 2007) "the term biological often refers to organic farming, whereas the term ecological refers to organic plus environmental considerations such as on-farm wildlife management"
5. Borel, B. When the Pesticides Run Out. *Nature* 2017, 543, 302–304.
6. Bourn, D.; Prescott, J. A Comparison of the Nutritional Value, Sensory Qualities, and Food Safety of Organically and Conventionally Produced Foods. *Crit. Rev. Food Sci. Nutr.* 2002, 42, 1–34.
7. Calvert, G.; Karnik, J.; Mehler, L.; Beckman, J.; Morrissey, B.; Sievert, J.; Barrett, R.; Lackovic, M.; Mabee, L.; Schwartz, A.; et al. Acute pesticide poisoning among agricultural workers in the United States, 1998–2005. *Am. J. Ind. Med.* 2008, 5, 883–898.
8. Chagnon, M.; Kreuzweiser, D.; Mitchell, E.A.D.; Morrissey, C.A.; Noome, D.A.; Van der Sluijs, J.P. Risks of large-scale use of systemic insecticides to ecosystem functioning and services. *Environ. Sci. Pollut. Res.* 2015, 22, 119–134.
9. [Clean & Organic Agricultural Products](#). RIRDC, Oct 2000.] "Biological farming and 'bio' products are terms often used in European countries as equivalent to organic farming. Ecological farming and 'eco' products are terms also used in European countries as equivalent to organic farming."
10. Conford, P. (2001). *The Origins of the Organic Movement*. Glasgow, Great Britain: Floris Books.
11. Crowder, D.W.; Reganold, J.P. Financial competitiveness of organic agriculture on a global scale. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 2015, 112, 7611–7616.
12. Damalas, C.A.; Koutroubas, S.D. Farmers' Exposure to Pesticides: Toxicity Types and Ways of Prevention. *Toxics* 2016, 4, 1.
13. FiBL survey 2021, based on information from the private sector, certifiers, and governments. For detailed datasources see previous editions of "The World of Organic Agriculture" and annex, page 317
14. FiBL survey 2021, based on information from the private sector, certifiers, and governments. Calculation of organic shares based on FAOSTAT, Eurostat, and national sources. For detailed datasources see annex, page 317
15. Freyer, B.; Bingen, J.; Klimek, M. Ethics in the Organic Movement. In *Re-Thinking Organic Food and Farming in a Changing World*; Freyer, B., Bingen, J., Eds.; Springer: Dordrecht, The Netherlands, 2015.
16. Gieryn, T.F. (1999). [Cultural Boundaries of Science: Credibility on the Line](#). Chicago, IL: University of Chicago Press. pp. 233–335.

17. Hartmann, M.; Frey, B.; Mayer, J.; Mader, P.; Widmer, F. Distinct soil microbial diversity under long-term organic and conventional farming. *J. Int. Soc. Microb. Ecol.* 2015, 9, 1177–1194.
18. [History of Organic Farming](https://www.biocyclopedia.com). biocyclopedia.com (Aug 2022 accessed)
"Various types and methods of organic agriculture have been developed in the Northern Hemisphere, such as the biological-organic and biodynamic method"
19. <https://lex.uz/ru/docs/4815923>
20. <https://lex.uz/uz/docs/5841063>
21. Joseph Heckman, [A History of Organic Farming: Transitions from Sir Albert Howard's War in the Soil to the USDA National Organic Program](#)
22. Labelling, article 30 of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007.
23. Liebig, M.A.; Doran, J.W. Impact of Organic Production Practices on Soil Quality Indicators. *J. Environ. Qual.* 1999, 28, 1601–1609.
24. Magkos, F.; Arvaniti, F.; Zampelas, A. Organic Food: Nutritious Food or Food for Thought? A Review of the Evidence. *Int. J. Food Sci. Nutr.* 2003, 54, 357–371.
25. Mart, M. Pesticides, A Love Story. In *America's Enduring Embrace of Dangerous Chemicals*; University of Kansas Press: Laurence, KS, USA, 2015.
26. Mie, A.; Andresen, H.R.; Gunnarsson, S.; Kahl, J.; Kesse-Guyot, E.; Rembialkowska, E.; Quaglio, G.; Grandjean, P. Human health implications of organic food and organic agriculture: A comprehensive review. *Environ. Health* 2017, 16, 111.
27. Organic farming. Lexicon Wein-Plus (Aug 2022 accessed) "A form of production (also organic farming, ecological farming, ecological-biological farming, ecological agriculture, alternative agriculture) for the production of food and other agricultural products."
28. Paull, John "From France to the World: The International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM)", *Journal of Social Research & Policy*, 2010, 1(2):93-102.
29. Páyan-Rentería, R.; Garibay-Chávez, G.; Rangel-Ascencio, R.; Preciado-Martínez, V.; Muñoz-Islas, L.; Beltrán-Miranda, C.; Mena-Munguía, S.; Jave-Suárez, L.; Feria-Velasco, A.; De Celis, R. Effect of chronic pesticide exposure in farm workers of a Mexico community. *Arch. Environ. Occup. Health* 2012, 67, 22–30.
30. Please note that there are some differences in organic food sales figures from Ecovia Intelligence and those from FiBL due to different methodologies. According to Ecovia Intelligence, global retail sales reached over 112 billion US dollars in 2019. One euro corresponded to 1.1195 US dollars in 2019 according to the European Central Bank.
31. Relyea, R. The Impact of Insecticides and Herbicides on the Biodiversity and Productivity of Aquatic Communities. *Ecol. Appl.* 2005, 15, 618–627.
32. Rembialkowska, E. Quality of Plant Products from Organic Agriculture. *J. Sci. Food Agric.* 2007, 87, 2757–2762.
33. United Nations Convention to Combat Desertification. *The Global Land Outlook*, 1st ed.; UNCCD: Bonn, Germany, 2017.
34. Willer, H.; Lernoud, J. *Organic Agriculture Worldwide 2017: Current Statistics*; Research Institute of Organic Agriculture (FiBL): Frick, Switzerland, 2017.
35. Willer, H.; Lernoud, J. *Organic Agriculture Worldwide 2017: Current Statistics*; Research Institute of Organic Agriculture (FiBL): Frick, Switzerland, 2017.
36. Yeshwant D. Wad, [The Work At Indore](#)
37. Органик маҳсулотлар етиштириш технологияси. «Агробанк» АТБ. -Тошкент: "ТАСВИР" нашриёт уйи, 2021. — 52 б.

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARIDA TO'PLANADIGAN TUPROQ VA SUVDAGI TABIIY KOMPONENTLAR

Karabayeva Zumrat Tairovna
Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Atrof-muhit sifatini aniq belgilab bo'lmaydi. Har bir inson uni baholashda, ko'rinib turibdiki, o'zining savollaridan kelib chiqadi, ular bu muammoga shaxsiy yondashuvni aks ettiradi. Masalan, iste'mol maqsadlarida ishlatilishi uchun suv havzalaridagi suvlarning tozaligi etarli darajadami? Sabzavotlarni sotib olishda ularning toksik moddalar bilan yuqori darajada zararlanganligidan xavfsiramasa bo'ladimi?

Insonning atrof-muhit bilan o'zaro ta'siri shunchalik murakkabki, faqat ekologik yondashuv butun omillar spektrini tushunishga imkon beradi. Inson hayoti atrof-muhitdagi sharoit bilan chambarchas bog'liqdir.

Insonning atrof-muhitga aralashuvi oziq-ovqat xom ashyosi va ovqatlanish mahsulotlarini toksik moddalar bilan zararlantirishga olib keldi. Ovqatlanish insonning tashqi muhit bilan aloqasida asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Insonning atrof-muhitga aralashuvining o'ziga xos ikki jihati bor: ijobiy va salbiy oqibatlar. Masalan, ekotizimga tushgan zararli moddalar izziz yo'qolmaydi. Hatto ularning juda kichik konsentratsiyalari ham uzoq vaqt ta'sir ko'rsatib, odamlarga, hayvonlarga va o'simliklarga zarar etkazishi mumkin.

Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, ayrim zaharlar oziq-ovqat zanjiri bo'ylab o'ta olar ekan. Bundan tashqari, zaharlar yoyilmasa va organizmdan chiqarib yuborilmasa, oziq-ovqat zanjirining alohida bo'g'inlarida zaharlar ko'proq miqdorda to'planishi mumkin. Baliq uchun chidamli bo'ladigan zahar konsentratsiyasi, shu baliqdan bir nechtasini egan yovvoyi qush organizmida shunchalik oshadiki, qush nobud bo'lishi va ko'payishdan to'xtashi mumkin. Ekotizimining tarkibiy elementi hisoblangan odamlar uchun ham bunday misollarni keltirish mumkin.

Ekotizimda ma'lum o'rinni egallagan odam o'zining ovqatlanish ekologiyasi haqida o'ylashi lozim. Ovqatlanish ekologiyasining rivojlanish tarixi qadimdan boshlangan. Birinchi toksikolog ibtidoiy odam bo'lishi mumkin, u noma'lum o'simlik va mevalar hayvonlar tomonidan iste'mol qilinganda zararsiz bo'lgan taqdirda, ovqatga ishlatishga yaroqli degan xulosaga kelgan.

Jamiyat rivojlanishi bilan o'ziga yarasha oziq-ovqat qonuniyatlari ham paydo bo'ladi, oziq-ovqat mahsulotlariga nisbatan talablar o'rnatiladi.

Oziq-ovqat mahsulotlari bilan bog'liq xavflar bir necha guruhga birlashtiriladi. Har bir guruhdagi xavflarni baholashda uchta asosiy mezon kiritiladi: og'irligi, uchrash chastotasi, salbiy samara berish vaqti.

Xavflilik darajasi kelib chiqadigan natijaga qarab tavsiflanadi, natija kuchsiz ko'rinishdagi va vaqtinchalik noqulaylikdan oqibatlarini tuzatib bo'ladigan va bo'lmaydigan jiddiy holatlargacha o'zgarib turishi, shu jumladan, o'limga olib borishi mumkin.

Uchrash chastotasi holatlar sonini yoki mazkur samara yuzaga kelishi intensivligini ko'rsatadi. Xavfning yuzaga kelish vaqtida ta'sir boshlangan paytdan samara bir zumda yuzaga kelgan paytgacha natija ko'rinadigan vaqt aks ettiriladi.

Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, odam organizmiga atrof-muhitdan tushadigan begona kimyoviy moddalarning umumiy miqdorining 30-80% i yashash sharoitlariga bog'liq holda oziq-ovqat bilan tushadi.

Begona moddalarni ifloslantiruvchilar deb ataladi, chunki ular yuqori darajada toksinlikka ega bo'ladi. Ular jumlasiga og'ir metallar, nitratlar, radionuklidlar, pestitsidlar, nitroz birikmalari kiradi. Ifloslantiruvchi moddalarni boshqa joyga ko'chirishning (migratsiya) turli yo'llari mavjud.

Nazariy jihatdan qaraganda, bir necha ifloslantiruvchi moddalarning toksik ta'siri 4 variantda bo'lishi mumkin:

- samaralarni jamlash;

- toksik samara jamlashdan oshib ketganda, ortiqcha jamlash yoki potentsiyalash;
- nigilyatsiya – jamlashdagiga nisbatan samara kam bo‘ladi;
- toksik ta’sir xususiyatining o‘zgarishi.

Ovqatlanish xavfsizligi to‘g‘risidagi fanda asosiy xususiyatlar ruxsat etiladigan konsentratsiya (REK), ruxsat etiladigan sutkalik iste‘mol miqdori (RESIM) va ruxsat etiladigan sutkalik doza (RESD) hisoblanadi.

Ifloslantiruvchi moddalarning ruxsat etiladigan konsentratsiyasi (oziq-ovqat mahsulotlarida) odam salomatligi nuqtai nazaridan zararli moddaning qonunda belgilangan ruxsat etiladigan miqdoridir.

Ifloslantiruvchi moddalarning ruxsat etilgan sutkalik dozasi – bu eng yuqori doza bo‘lib (massa mg/kg), u har kuni og‘iz orqali tushadi, butun hayoti davomida xavfli bo‘ladi, ya’ni hozirgi va kelgusi avlodlar sog‘lig‘iga noxush ta’sir ko‘rsatmaydi. RESD ni odam og‘irligiga (60 kg) ko‘paytirib, ruxsat etiladigan sutkalik iste‘mol miqdori (RESIM) aniqlanadi.

RESD, REK va sutkalik ratsiondagi oziq-ovqat mahsulotlarining o‘rtacha to‘plamini bila turib, ksenobiotik bo‘lishi mumkin bo‘lgan mahsulotlardagi ksenobiotik REK hisoblanadi.

Olimlarning belgilashicha, ko‘pgina holatlarda, ayniqsa, kichik dozalardagi ifloslantiruvchi moddalar ta’sirida toksik samara jamlanishi kuzatiladi. Bu ikkita va undan ortiq omillar samarasi jamlamasini (additiv) hisoblashga imkon beradi, bunda ularning har biri yo‘l qo‘yiladigan konsentratsiya ulushida ifodalanadi. Masalan, havoda ftor konsentratsiyasi 0,001 mg/m³ (REK 0,005), benzol – 0,16 mg/m³ (REK – 0,8) bo‘lsa, u holda 1 REK dan kam summada (ftor – 1/5 REK va benzol 1/5 REK) va bu kimyoviy moddalar konsentratsiyasining jamlama ta’siri xavfsizdir.

Turli ifloslantiruvchi moddalarning kompleks ta’sirini hisoblashda ko‘pincha jamlash tamoyili qo‘llaniladi. Masalan, modda atmosfera havosi, suv va ovqat bilan odam organizmiga tushganda, quyidagi formula bo‘yicha hisob-kitob qilinadi:

$$C_{atm} / REK_{atm} + C_{suv} / REK_{suv} + C_{oziq-ovqat} / REK_{oziq-ovqat} < 1,$$

bunda, C_{atm} , C_{suv} , $C_{oziq-ovqat}$ – ushbu moddaning havodagi, suvdagi, oziq-ovqat mahsulotlaridagi konsentratsiyasi.

Turli guruhdagi ifloslantiruvchi moddalarning toksik ta’siri xavflilik darajasi omillari bo‘yicha farqlanadi: og‘ir, uchrash chastotasi va shikastlash boshlanadigan vaqti. Toksikligi nuqtai nazaridan moddalar bir nechta guruhlarga bo‘linadi.

Oziq-ovqat mahsulotlariga issiq ishlov berish ijobiy ta’sirlar bilan bir qatorda salbiy oqibatlarini ham keltirib chiqaradi. Issiq ishlov berishda qator vitaminlar buziladi, oqsillar, yog‘lar, mineral moddalar almashinuvi cho‘zilib ketadi, oqibatda turli tarkibli va xossalari zararli birikmalar hosil bo‘ladi.

Issiq ishlov berilganda va ovqat pishirilayotganda hosil bo‘la-digan nomaqbul birikmalarning barcha turlarini ularning ko‘plab hosil bo‘lishi tufayli tavsiflashning iloji yo‘q. Shu bois bu guruhdagi inson salomatligiga zararli ta’sir ko‘rsatishi aniqlangan ayrim moddalarni ko‘rib chiqamiz. Xom ashyoni saqlash, har bir oziq-ovqat mahsuloti turini tashish va qayta ishlash shartlari va davomiyligi vitaminlarning biokimyoviy o‘zgarish jarayoniga o‘z jihatlarini kiritadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karabayeva Z.T. Toksikologiya. Darslik. «Nurafshon biznes» nashriyoti. TKTI. 2019, 277 b.
2. Нестерова Е.Н. Основы токсикологии. Учебное пособие для студентов. –Брянск: Издательство Брянской государственной инженерно – технологической академии. 2006 -51с.
3. Karabayeva Z.T., Ayubova I.X. Toksikologiya. O‘quv qo‘llanma. TDTU. 2014, 75 b.
4. Саноцкий И.В., Уланова Н.П. Критерии вредности в гигиене и токсикологии при оценке опасности химических соединений. М.: Медицина, 1975.

СИРДАРЁ ВИЛОЯТИНИНГ ЖОЙЛАШУВИ, ТАБИАТИ, АҲОЛИСИ ВА АГРОСАНОАТИ

Джураев Баходир Бегалиевич
Гулистон давлат университети

Сирдарё вилояти – Ўзбекистон Республикаси таркибидаги вилоят бўлиб, у 1963 йил 16 февралда ташкил топган. Шимолидан Қозоғистон Республикаси, шарқдан Тошкент вилояти, жанубидан Тожикистон Республикаси ва ғарбдан Жиззах вилояти билан чегарадош (1-расм). Вилоятнинг умумий ер майдони 4,3 минг км² бўлиб, республика ҳудудининг 1 фоизини ташкил этади, холос. Лекин унинг 58 фоиздан ортиқ қисми, яъни 285 минг га суғориладиган ерлардан иборат. Чунки, вилоятнинг қулай рельеф шароити ва сув ресурсларига бойлиги қишлоқ хўжалиги ривожлантириш имкониятини беради. Ундан ташқари, вилоят Республика вилоятларини пойтахти ҳамда Фарғона водийси, Марказий Осиё давлатларини ўзаро боғловчи транспорт логистикасига эга.

1-расм. Сирдарё вилоятининг ҳудудий жойлашув картаси

Сирдарё вилоятининг рельефи асосан, тўлқинсимон текислик бўлиб, жанубидан шимоли-ғарбга пасайиб боради. Мирзачўл даштининг бир қисми вилоят ҳудудида жойлашган. Абсолют баландлик шимолида 230 м, марказий қисмида 400–450 м, жанубий ва жануби-ғарбида 600–650 м.ни ташкил этади. Шаркида кенг Сирдарё водийси жойлашган. Шўрўзак, Мирзаработ, Сардоба каби ботиқлар мавжуд. Шунинг учун ҳам текислик қисми дарёлар оқизиб келтирган ётқизиклардан ҳосил бўлган, баъзи жойларини кўл, ботқоқ ва шўрхок ерлар эгаллаган. XX асрда вилоятда каналлар ва зовурлар қазилиб, чўл ўзлаштирилди ва улар янги экин майдонларига айлантирилди. Текислик қисмида ирригация иншоотлари қурилиб, пахтазор, боғ ва тоқзорлар барпо қилинди.

Об-ҳавоси кескин ўзгарувчан ва қуруқ. Йиллик ўртача температура 14°C. Январ ойининг ўртача температураси шимолида - 6°C, жанубида -2°C. Қишда ҳаво тез совийди ва температура -30°C гача (Гулистонда - 35°C) пасаяди. Баъзан, қиш ўрталарида ҳаво бирданига исиб, кейин совиб кетади. Кеч кўкламда ва эрта кузда ҳам қора совуқ тушиб ўсимликнинг ўсиш даврини қисқартиради. Ёзи қуруқ ва иссиқ. Июл ойининг ўртача температураси 27-29°C. Ёзда температура 45°C гача кўтарилади. Кўпинча иссиқ шамол (гармсел) тупроқни қурилади ва ўсимликлар ривожланишига салбий таъсир этади. Вегетация даври 218 кун. Йиллик ёғин 180-220 мм бўлиб, у асосан қишда ёғади. Ёзда кучли буғланиш сабабли ер ости сувлари юза майдонларнинг тупроғини шўр босади. Ноябрьдан мартгача тез-тез эсиб турадиган «Бекобод шамоли» тезлиги 20-25 м/сек., Боёвут туманида эса 40 м/сек.га етади. Баҳорда эсадиган бу хилдаги шамол униб чикаётган ғўзаларни баъзан нобуд қилади. Кейинги йилларда ихота дарахтзорлари барпо қилинди. Тупроқлари, асосан, оч тусли бўз тупроқлардан иборат бўлиб, кам ва ўртача шўрланган. Улар механик тартибига кўра, қумоқ

ва соз тупроқлардир. Текисликларда шўрхок ва шўрхоксимон тупроқлар учрайди. Ер ости сувининг чуқурлиги 5–6 м. Грунт сувлари якин бўлган Шўрўзак массивда, хали ўзлаштирилмаган пастқам жойларда шўрхоклар кенг тарқалган. Суғориладиган ерларнинг 32% шўрланган бўлиб, уларнинг 25% кучсиз шўрланган ва 16% шўрхоклардан иборат.

Сирдарё вилояти маъмурий ҳудудий тузилиши бўйича 3 та шаҳар (Гулистон, Ширин ва Янгиер), 8 та тумандан (Оқолтин, Боёвут, Гулистон, Сайхунобод, Мирзаобод, Сардоба, Сирдарё ва Ховос) ташкил топган. Вилоятда 2022 йилга келиб аҳоли сони 878,6 минг кишини ташкил этди. Маъмурий-ҳудудий бирликлар кесимида энг кўп аҳоли Боёвут туманида (134,1 минг киши), энг кам аҳоли сони Ширин шаҳрида (19 минг киши). Жами аҳолининг 43 фоиз қисми шаҳарларда истиқомад қилади. Вилоят аҳолисининг 31,4 фоизи 0–15 ёшгача, 61,3 фоизи 16–60 ёшгача ва 7,2 фоизи 60 ёшдан юқори бўлган қатламни ташкил этади.

Вилоят ҳудудидаги темир йўл узунлиги 172 км, қаттиқ қопламали автомобиль йўлларининг узунлиги 1,6 минг км. Сирдарё вилояти ҳудудидан Тошкент–Китоб, Тошкент–Нукус, Тошкент–Бухоро, Тошкент–Термиз, Тошкент–Самарқанд, Тошкент–Андижон, Тошкент–Ховос ҳамда Тошкент–Самарқанд, Тошкент–Гулистон йўналишдаги оддий, тез юрар ва электр поездлари қатнови йўлга қўйилган. “Катта Ўзбекистон тракти” ҳам вилоят ҳудудидан ўтган.

Сирдарё вилояти бўйича иқтисодий фаол ва иш билан таъминланган аҳоли бандлиги ҳудудни ихтисослаштиришда ва ишлаб чиқариш кучларини жойлаштиришда муҳим омил ҳисобланади (1-жадвал).

1-жадвал.

Вилоят аҳолисининг иқтисодий тармоқларида бандлик ҳолати

Маъмурий бирликлар	Иқтисодий фаол аҳоли сони	Иқтисодий тармоқларида бандлари	Агросаноатда банд аҳоли
Гулистон ш.	51,2	46,3	4,9
Янгиер ш.	18,5	16,6	1,9
Ширин ш.	9,6	8,7	1,0
Оқолтин	21,5	19,3	2,2
Боёвут	58,6	52,5	6,1
Гулистон	29,3	26,3	3,0
Мирзаобод	30,1	27,0	3,1
Сайхунобод	33,1	29,7	3,4
Сардоба	26,6	23,8	2,8
Сирдарё	53,9	48,3	5,5
Ховос	39,7	35,6	4,1

Сирдарё вилоятида аҳоли жон бошига тўғри келадиган ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажми 2015 йил (6477,3 минг сўм)дан 2021 йил (17915,7)га деярли уч баробар ўсди. Ташқи савдо айланмаси 2015 йил \$275,2 млн ташкил этган бўлса, унинг \$140,6 млн. экспортга ва \$134,6 млн. импорт ҳисобига тўғри келди. Жами ташқи савдо айланмасининг 41 фоизи МДҲ мамлакатлари билан амалга оширилди. Бу кўрсаткич 2021 йилга келиб \$667,2 млн. ташкил этди. Унинг \$233,9 млн. экспортга ва \$433,2 млн. импорт ҳисобига тўғри келди. 2021 йилда жами ташқи савдо айланмасининг 53 фоизи МДҲ давлатлари билан амалга оширилди.

Сирдарё вилоятидан 2015-2021 йилларда экспорт қилинган маҳсулотлар ичида пахта ва озиқ-овқат маҳсулотлари қуйидаги тенденция бўйича ўзгариб борди (2-расм).

Вилоятнинг иқтисодий кўрсаткичлари кейинги йилларда сезиларли даражада ўсиб бормоқда. Жумладан, 2015 йил ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажми 5076,9 млн сўмни ташкил

этган бўлса, бу кўрсаткич 2021 йилга келиб деярли 3 баробарга ўсиб, 15583,1 млн сўмни ташкил этди. Бу кўрсаткичлар иқтисодиёт тармоқлари бўйича куйидагича тақсимланди.

2-расм. Сирдарё вилоятидан пахта ва озиқовқат экспорти

Сирдарё вилояти майдони 1% ташкил этсада, лекин республика кишлок хўжалиги маҳсулотларининг 3%ини етказиб беради. Ҳар бир туман ўзининг геоэкологик шароитидан келиб чиққан ҳолда муайян кишлок хўжалиги маҳсулотларини етиштиришга ихтисослаштирилган. Масалан, пахта донли экинлар асосан Ховос (19,6%), Боёвут (18,3%), Сирдарё (13,0%), туманларида етиштирилади. Паст кўрсаткичлар Мирзаобод (4%) ва Гулистон (10%) туманларига тўғри келади.

Вилоят бўйича картошка етиштириш Сирдарё (29,6%), Боёвут (19,0%), Сайхунобод (17,3%) ва Гулистон (8,6%) туманларида яхши йўлга қўйилган. Паст кўрсаткичлар Оқолтин (0,7%), Сардоба (3,8%) туманларида кузатилди.

Вилоятда сабзаёт етиштириш асосан Ховос (32,8%), Сирдарё (14,1%), Сайхунобод (11,1%), Боёвут (9,7%) туманларида қайд этилди. Паст кўрсаткичлар Оқолтин (5%), Мирзаобод (7,2%) ва Гулистон (8%) туманларида кузатилди.

Ҳудудлар ўртасида полиз маҳсулотлари Ховос (42,2%), Оқолтин (22,3%), Мирзаобод (14,4%), туманларида кўпроқ, Боёвут (2,7%), Гулистон (3,1%) ва Сирдарё (4%) туманларида эса паст.

Вилоятда мева ва резаворлар етиштириш Ховос (27,0%), Боёвут (16,0%), Мирзаобод (12,4%) туманларида қайд этилди. Паст кўрсаткичлар Сирдарё, Оқолтин (7%), ва Сардоба (9%) туманларида кузатилди.

Ҳудудда узум етиштириш Ховос (29,9%), Сирдарё (16,5%), Гулистон (15,7%) туманларида қайд этилди. Паст кўрсаткичлар Сардоба (2%), Мирзаобод (7%) ва Сайхунобод (8%) туманларида кузатилди.

Гўшт етиштиришда вилоят бўйича Сайхунобод (15,2%), Бойовут (14,3%) ва Сирдарё (12,2%) туманлари етакчилик қилмоқда. Аксинча паст кўрсаткичлар Мирзаобод (8%), Ховос (10%) ва Сардоба (11%) туманларида қайд этилди.

Вилоят бўйича тухум етиштиришда Сардоба (19,0%) ва Мирзаобод (13,6%) туманлари етакчилик қилмоқда. Паст кўрсаткичлар Оқ олтин туманида (4,2%), Боёвут (8%), Сайхунобод (8,5%) қайд этилган.

Овланган балиқлар ҳажмининг юқори кўрсаткичлари Мирзаобод (40,9%), Боёвут (12,3%) ва Ховос (10,2%) туманларида. Паст кўрсаткичлар эса Сирдарё (4%), Оқолтин ва Гулистон (6%) туманлари хос.

Сирдарё вилоятининг ЯҲМга кўшган улуши бўйича иқтисодиёт тармоқлари орасида кишлок хўжалиги алоҳида ўрин эгаллайди (3-расм). Саноат тармоқлари эса 2019 йилдан бошлаб хизматлар соҳасидан кўра кўпроқ хисса кўшган. Иқтисодий ўсиш кўрсаткичлари

шундай тенденция билан давом этса, 2026 йилга бориб саноат тармоқлари 50% ни ташкил этиши мумкин. Бу эса ўз навбатида вилоят иқтисодий тармоқлари, айниқса қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш орасида етакчи тармоққа айланади. Бу эса қишлоқ хўжалиги тармоқларини сон жиҳатдан эмас, балки экологик тоза ва сифатли маҳсулотларни ишлаб чиқаришга эътиборни қаратишга ундайди.

3-расм. Иқтисодиёт тармоқларининг ЯҲМга қўшган улуши

Сирдарё вилоят агросаноати бугунги кунда жадал билан ривожланаётган соҳалардан бири. Хусусан пахта хом ашёси, дон ва уларни қайта ишлашдан олинган маҳсулотлардан фойдаланиш соҳасида вилоятда жами 27 та субъект мавжуд бўлиб, шундан 9 таси пахта тўқимачилик ишлаб чиқариш кластерлари, 2 таси «Ўздонмаҳсулот»га қаршли корхоналар, 3 та ёғ-мой корхоналари ва 13 таси дон кластерларини ташкил қилади. Президентимизнинг пахта тўқимачилик кластерлари томонидан пахта маҳсулотларининг тўлиқ қайта ишланиши, экспорт салоҳиятини оширилиши, янги иш ўринлари яратилиши тўғрисида олиб бораётган сиёсати ва ҳозирги вақтда дон маҳсулотлари Ўзбекистон Республикасининг асосий озиқ-овқат маҳсулотларидан бири ҳисобланиши муҳим аҳамиятга эга.

Чорвачилик тармоғини жадал ривожлантириш халқимизни арзон ва сифатли гўшт ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш, айниқса қишлоқ жойларида истиқомат қилаётган фуқароларнинг бандлигини ошириш ва даромадларини кўпайтиришда муҳим ўрин тутади.

Шу билан бирга, ҳудудлардаги ишларнинг ҳозирги ҳолати мазкур тармоқ корхоналарини қўллаб-қувватлаш, озуқа базасини кўпайтириш, наслчиликни яхшилаш, шу жумладан сунъий уруғлантиришни ривожлантириш ва наслчилик хўжаликларининг моддий-техника базасинимустаҳкамлаш борасида аниқ комплекс чора-тадбирларни амалга оширишни тақозо этмоқда.

Вилоятда жами 1 минг 55 та субъектлар, шундан 652 таси қорамолчилик йўналишида, 1 таси эчкичилик йўналишида, 1 таси йилқичилик йўналишида, 21 таси паррандачилик йўналишида, 265 таси балиқчилик йўналишида, 69 таси асаларичилик йўналишида, 15 таси қуёнчилик йўналишида, 9 таси ипакчилик йўналишидаги субъектлар, 9 та чорванасл корхоналари, 12 та ветеринария корхонаси ва 1 та насл-хизмат корхонаси фаолият юритиб келмоқда.

Бугунги кунда сертификатлаш ва метрология соҳасида вилоятдаги мавжуд қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштирувчи, қайта ишловчи ва реализация қилувчи корхоналарининг амалдаги меъёрий ҳужжатлар (стандартлар), корхонада фаолият юритаётган (аккредитациядан ўтган) синов лабораториялари, улардаги синов жихозлари ва ўлчов воситаларининг белгиланган тартибда давлат қиёсловидан ўтказилиши тўлиқ

назоратга олинган, электрон базаси яратилиб, ўзгаришлари киритилиб борилди.

Сирдарё вилояти агросаноат комплексларида қишлоқ хўжалигининг чорвачилик соҳасида маҳсулотлар ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш масалаларига ҳам эътибор қаратилмоқда. Бугунги кунда иқтисодиётимизда чуқур таркибий ўзгаришларни амалга ошириш ва иқтисодиётни модернизация қилишда, ишлаб чиқариш инфратузилмасини шакллантириш, қишлоқ хўжалигини жадал ривожлантириш, хусусан унинг чорвачилик ва балиқчилик соҳаларини юқори ўсиш суръатларига олиб чиқиш муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Бу масаланинг ечими биринчи навбатда чорва хайвонлари учун юқори калорияли ва сифатли овқатлар ишлаб чиқаришни жадал ривожлантириш, замонавий, мослашувчан ва маҳаллий технологияларни кенг жорий этиб, рақобатбардош, экспортбоп маҳсулотларни ишлаб чиқаришга боғлиқдир. Президентимиз Ш.Мирзиёевнинг маърузалари ва асарларида қишлоқ хўжалигида самарадор технологияларни жорий қилиш, интенсив равишда чорвачиликни ривожлантириш асосида аҳолининг қишлоқ хўжалик маҳсулотларига бўлган талабларини тўлароқ қондириш, чорвачилик маҳсулотларини экспорт қилиш ҳажмини орттиришга алоҳида аҳамият қаратилмоқда. Иқтисодиётнинг чорвачилик тармоғи мамлакат аҳолисининг зарурий ва юқори калорияли озиқ-овқат маҳсулотлари ҳисобланган сут, гўшт, ёғ, тухум ва ҳоказолар билан таъминлаш билан биргаликда енгил ва озиқ-овқат саноатини ҳам ашё билан, яъни жун, тери, мўйна, қоракўл, гўшт, сут, балиқ, тухум, асал билан таъминлайди. Чорвачиликни самарали тарзда ривожлантириш мамлакат аҳолисининг турмуш даражасини янада юксалишига олиб келади.

Чорвачиликнинг муҳим хусусиятларидан бири ҳисобланган юқори калорияли ва сифатли озуқаларни ишлаб чиқариш масаласи бугунги кунда энг долзарб масалалардандир. Чунки, озиқлантириш чорвачиликни ривожлантиришдаги барча омиллар ичида энг муҳими ҳисобланади. Озиқлантириш чорва хайвонларининг сермахсуллигига кучли таъсир кўрсатади. Чорва хайвонларининг организми тўқималарининг тузилиши учун зарур бўлган материални, модда алмашинувини тартибга солиб турадиган моддаларни ва энергияни хайвон озиқдан олади. Чорвачиликни ривожлантиришдаги асосий вазифалардан бири – озуқа базасини самарали ва оқилона ташкил этишдир. Яхши ташкил этилган озуқа базаси чорвачиликни муваффақиятли ривожлантиришнинг асосий шартидир. Чорва хайвонларига зарур бўлган миқдорда ва калорияда озиқ бериб турилмаса энг маҳсулдор насллар ҳам, тармоқда олиб борилаётган модернизациялаш ҳам самара бермайди. Чорва хайвонларини сифатли ва юқори калорияли овқатлар билан озиқлантириш орқали чорвачилик маҳсулотлари кўп ва арзонроқ етиштирилади. Чорвачилик учун бундай зарур бўлган озуқаларни ишлаб чиқариш масаласи бугунги кундаги долзарб масала бўлиб, уни амалга ошириш учун қуйидагиларни таклиф қиламиз:

1. Маҳаллий ҳам ашёлар асосида юқори калорияли бўлган озуқаларни тайёрлаш.
2. Мавжуд бўлган ҳам ашёлар асосида ихчам ва сақлаш нисбатан енгил бўлган озуқалар тайёрлашга эътибор қаратиш.
3. Чорвачилик озуқаларини тайёрлаш учун замонавий ва юқори самарадор технологияларни яратиш ва жорий қилиш. Биз томонимиздан амалга оширилаётган тадқиқотлар бу масалаларни ечишни мақсад қилиб олган. Биз халқаро стандартларни мавжуд соҳаларга жорий этган ҳолда, сифатни яхшиланишини доимий таҳлил этиб борсак, натижавийлик ҳам ўз ўрнида бўлаверади.

Сирдарё вилоятининг агросаноати имкониятларидан келиб чиқиб, кейинги параграфларда бугунги кунда аҳоли учун асосий кундалик озиқ-овқат маҳсулотлари бўлган гўшт ва гўшт маҳсулотлари, дон ва дон маҳсулотлари, полиз маҳсулотлари ва ёғ-мой маҳсулотларни экологик ҳолати ёритилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. <https://sirstat.uz/uz/rasmiy-statistika/macro-indicators-2>
2. <https://telegra.ph/sy-07-28>
3. <https://telegra.ph/sy-07-28>

SCIENTIFIC INVESTIGATIONS IN THE SPHERE OF BIOINFORMATICS

Samandarov M.J., Hamrayeva S.I.

Urganch branch of Tashkent University of information technologies

This article describes the science and history of bioinformatics, research in this field, areas of application of bioinformatics, biomedical data processing programs and their capabilities.

Keywords: bioinformatics, Homology, ACT, BLAST, FigTree, Genepop, Clustal, Dnasp

In the era of global development, electrical computing technologies have emerged as a fundamental tool in the background of practical approaches and processes in each industry. The science of bioinformatics, which we aim to cover, has also risen to the number of necessary fields on the basis of specific sciences with the development of theoretical and practical knowledge and skills in the development stages of science.

Bioinformatics is a co-oriented field of science, consisting of computer science, cybernetics, statistics, representing the integration of several disciplines based on applied sciences. The exact sciences play a key role in this area, resulting in the mobilization of bioinformatics, mathematics, chemistry, biology, computer science. To be more precise, it collects, stores, studies, and analyzes data using computer technology and software engineering to produce accurately calculated information.

The question is, of course, in what areas is this science used?

For example, it is now possible to visually visualize data on the evolutionary changes of any existing organism, from human health, to models of analysis of cells in the body in a healthy state or at the time of disease or based on accurate calculations of the process of change. is an important basis for the study of diseases. Bioinformatics analyzes, distinguishes and calculates biological processes in organisms in the form of indicators using special programs. This means that bioinformatics and biology are rapidly gaining ground in human physiology, anatomy, and natural health. Bioinformatics is one of the most widely studied sciences.

Achieving a specific goal requires precise implementation of computational operations. As industries develop, the industries of each industry become more distinct, which requires a deeper study of these industries and industries, that is, a deeper analysis of their analytical aspects. In general, science aims to reveal its essence in this way so that it can reach the reader. In the development of science, this issue is proving to be the most relevant topic in the development stages. The sciences of physics and chemistry as a definite science were formed on the basis of the science of mathematics. The process of globalization is developing so rapidly that all industries require precise calculations. We could not have imagined such a development of science and industry in such a memorable time in the recent past.

I have come to this conclusion since I was a student, then a master, then in the educational process and as a result of my research. The field of bioinformatics, which has become the main direction of my scientific research, is also one of the new directions in the field of science and is now used as the most advanced and necessary field.

In this article, we will try to provide students with enough, useful and interesting information to gain an understanding of bioinformatics.

The greatest achievement of bioinformatics is the analytical identification of this silent human gene. It turns out that the modeling of biological systems and the development of its algorithms are part of bioinformatics. Yes, many may not have heard of bioinformatics, but bioinformatics is undoubtedly a tool for biology and biological analysis in the age of information technology.

Java, C ++, SQL, Python, CUDA, Matlab programming languages and computer technologies are widely used in the collection and analysis of biological data. Applicants wishing to pursue a

career in bioinformatics are required to have sufficient theoretical and practical knowledge of programming languages and information technology.

The history of the development of bioinformatics, the reasons for the creation of this science. The turning point in research in this area dates back to the 1950s. Margaret Deyhoff, an American scientist, developed a method for calculating protein sequences based on her computer methods. In 1950, Senger was able to determine the sequence of the insulin protein. These researches developed and later laid the foundation for an in-depth and thorough study of genetics. The term bioinformatics was introduced in the 1970s by Polina Hogeveg. Most of us have heard of the term DNA (deoxyribonucleic acid). DNA preserves heredity in organisms, meaning that its structure is unique to each organism. The genetic code is individual and its discovery is the turning point of science. As we can see, the science of bioinformatics is the largest part of human development and the development of science in general. Not all areas of pharmaceuticals, genetics, and medicine can be imagined without the science of bioinformatics.

Modern biology requires a great deal of data. The industry will need highly efficient modern information technology, high-precision software for data processing and modeling. Nowadays, it is no longer a problem to determine the genome sequence or, to be more precise, the gene of an organism. Then, as a necessary experiment, it is possible to produce an effective drug to achieve a desired result, for example, by identifying the genome of the bacterium, analyzing and studying the metabolism of the bacterium. The urgency of the matter is that even a large part of the organism's gene, which has been studied in detail, has not been fully studied. Computer analysis, on the other hand, helps to accurately analyze large amounts of data and accelerate the process.

There are many programs used in bioinformatics today, and here are some examples:

- ACT (Artemis Comparison Tool) is used for gene analysis;
- BLAST - species are used to determine kinship;
- FigTree - edit the phylogenetic relationship (tree);
- Genepop - genetic population analysis;
- Clustal - in determining the similarity of nucleotides and amino acids;
- Dnasp - used in the analysis of polymorphisms in the DNA sequence;

There are many other methods for computer analysis of biological data. Here are some examples of these methods. BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) is a family of computer programs best known to bioinformatics professionals. The BLAST program was developed in 1990 by Stephen Altshul, Warren Gish, Web Miller, Eugene Meyers, David Lipman. The BLAST software package is a tool for determining the homology of proteins and nucleic acids and other analytical computational work. The efficiency of a large database in the process of comparing nucleotide sequences has been tested experimentally with this software. First of all, knowing what the science of homology means and its essence is biology, and at the same time one of the essence of bioinformatics. Homology is derived from the Greek word for similarity. In this part of bioinformatics, the similarities between organisms are studied. As a result, the general origin of the organism, the aspects of kinship are covered. Bioinformatics conducts large-scale database studies in this area, and the analysis provides very important information. This information is important for analogues. That is, effective results are obtained by identifying adaptations in a particular part of an organism. As bioinformatics takes the study of organisms to a new level, new vaccines against various diseases in the field of health care are being developed. Vitamins and necessary medicines are being developed.

The analysis of biological data now requires new algorithms, new methods and approaches to statistics. The main goal is to take computer technology, in general, the relationship of computer science with biological science to a new level.

In recent years, a large-scale study of information technology in our country has begun on the basis of special decrees and orders of the President. Proof of this can be found in the new IT University. At the Urgench branch of our Tashkent University of Information Technologies, the study of bioinformatics has begun, as well as new fields of study in the developed countries of the

world. Along with scientific research in the field of bioinformatics, the work on attracting modern teaching aids for the development of this science is being studied by the officials of our branch. The following programs are required for research in this field:

- Boost;
- Blast;
- BioC ++ libraries;
- Bio ++ Program Suite;
- BioJava;
- BioPython;

Equipment with modern high-speed computers, servers, and data storage devices is being explored to work with such software packages as well as high-volume databases.

CONCLUSION

The article covers the concept of bioinformatics and bioinformatics research in detail. At the same time, the field of bioinformatics is one of the new directions in the field of science and is currently used as the most advanced and necessary field. Analysis of biological data now requires new algorithms, new methods and approaches to statistics. The ultimate goal is to take computer technology, and computer science in general, to a new level.

REFERENCES

1. Innovation in Medicine and Healthcare 2016 - Chen Y.-W., Tanaka S., Xsmlett R.J., Jain, L.S. - 2016. - 315 p.
2. Smart Technologies in Healthcare - Bouchard Bruno -2017, - 236 p. High-performance computing in biomedicine - Bogoslovskiy N.N., Borisov A.V.-2016.
3. Foundations of Biomedical Knowledge Representation: Methods and Applications - Xommersom A., Lusas P.J.F. - 2015.
4. Basic theories of biomedical signal processing - Bojokin S.V. Suslova I.B. 2016.
5. Keedwell, E.. Intellectual Bioinformatics: Application of artificial intelligence to technical problems of bioinformatics. Wiley, 2005. ISBN 0-470-02175-6
6. Stevens, Xalley, jizn iz posledovatelnosti: Data-Driven History of Bioinformatics, Chicago: University of Chicago Press, 2013, ISBN 9780226080208

ОЧИСТКА РАСТВОРА МЕТИЛДИЭТАНОЛАМИНА ОТ ВРЕДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Эшонкулов Ш.И.¹, Бозоров И.¹, Бозорова Г.Т.², Тураев Т.Б.¹

¹Ташкентский химико-технологический институт

²Бухарский инженерно-технологический институт

В настоящее время добыча и производство природных и искусственных газов, которые являются основой для сырьевой и топливной базы народного хозяйства нашей страны, ежегодно увеличивается в крупном масштабе. Газы находят большое применение в нефтяной (в производстве высококачественных моторных топлив) и в химической (в производстве этиленового спирта, синтетических каучуков, пластмасс, моющих средств, а также других химических соединений и препаратов) промышленности.

Наиболее широко для очистки природных и нефтяных газов от сероводорода, также от диоксида углерода применяют растворы аминов. Установки, где в качестве поглотителя используются водные растворы аминов, принято называть аминowymi установками. Аминовые установки отличаются компактностью и гибкостью при эксплуатации по отношению к изменениям состава и количества очищаемого газа [1].

При эксплуатации установок очистки газов от кислых компонентов происходит поглощение абсорбентом продуктов коррозии и побочных реакций, механических примесей, минеральных солей, вносимых в систему пластовой водой и водой, используемой для поддержания состава абсорбентов и т.д. Эти примеси частично выделяются в буферных емкостях и при десорбции кислых компонентов. Другая часть примесей осаждается на поверхностях аппаратов и коммуникаций и накапливается в растворах, что приводит к снижению поглотительной емкости растворов, повышению их потерь и ухудшению качества товарного газа.

Серьезные осложнения в работе установок очистки газов [2] вызывает также осаждение различных примесей на поверхностях труб и оборудования: повышаются потери давления в системе, снижается эффективность теплообменных процессов, увеличиваются потери тепла и т.д. Поэтому во всех установках переработки кислых газов предусматривается очистка растворов поглотителей от посторонних примесей. Для этой цели применяют процессы вакуумной перегонки и фильтрации, а в ряде случаев оба процесса.

Наиболее распространенным для очистки поглотителей кислых компонентов от различных примесей является процесс фильтрации. Этот процесс включает в себя, как правило, две ступени: на первой производится грубая очистка раствора от твердых примесей на различных фильтрах, а на второй – его тонкая очистка от растворенных примесей. Последний процесс осуществляется с применением различных адсорбентов или ионитных фильтров. Чаще всего применяется адсорбционный способ. При этом только часть раствора после грубой очистки подвергается дополнительной фильтрации с целью извлечения из него более мелких частиц и растворенных веществ.

В настоящее время на УДП Шуртаннефтегаз для фильтрации аминовых растворов применяются угольный (активированный АГ-3) и бельтинговый фильтры, которые удаляют механические примеси, тяжелые углеводороды и др., способствующие пенообразование. Однако, согласно данным, активированные угли не адсорбируют коррозионноактивные термостабильные соли (ТСС) и хлориды.

Фирмой «Purolite» (Пьюролайт) для очистки производственных аминовых растворов

от пенообразующих компонентов предложены синтетические ионообменные смолы. Лабораторные испытания, проведенные «Отделом переработки нефти и газа» УзЛИТИнефтьгаз, показали их высокую эффективность при удалении хлоридов. Термостабильных солей анионитов марки А-400 (D-4053) и А-600 (D-4054). В пеногашении особенно проявил себя образец смолы с высокоосновной функциональностью нейтральный макронет D-4006. Макронет инертный D-4006 имеет преимущество перед углем АГ-3 адсорбции пенообразующих примесей и очистки от хлоридов. Гелевые аниониты А-400 и А-600 эффективно удаляют термостабильно соли и хлориды при незначительном их содержании [3].

Большое достоинство ионитов – это высокие прочностные свойства, отсутствие пылевидных фракций, позволяющих исключить фильтраты высокой прозрачности. Максимальная температура среды, при которой можно эксплуатировать D-4006, А-400 и А-600 -120⁰С и 60⁰С соответственно. Аниониты термически стабильны как в солевой, так и в форме свободного основания, но четвертичные аминогруппы нестабильны, поэтому температура выше 60⁰С не рекомендуется.

Для очистки раствора МДЭА от вредных примесей использовали сильноосновные аниониты А-400 производства РФ и А-600 в гелиевой форме фирмы «Purolite».

Приготовление смол проводилось в соответствии с требованиями ГОСТ 20301-74; ГОСТ 20255.1-89; ГОСТ 20255.2-89.

Для очистки отработанного раствора диэтаноламина использовали природный речной песок. Крупные примеси и камни отделяли на сите 2 мм, затем просеивали и обеспыливали на сите 0,34 мм. Для фильтра использовался кварцевый песок крупностью (0,34÷1,0) мм. Для очистки раствора от механических примесей раствор пропускали через пасочный фильтр со скоростью 1,5-1,2 л/ч. (рис. 1).

Рис. 1 Очистка отработанного раствора метилдиэтаноламина с методом фильтрации. 1- Песочный фильтр, 2- Активированный уголь, 3- Анионит А-400, А-600, 4-насосы, 5- ёмкость для хранения технического ДЭА.

1. Характеристика песочного фильтра:

Объем песка в колонне 657 см³;
Высота слоя песка 55 см;
Диаметр - 3,9 см;
Площадь поверхности песка 12 см²;
Скорость передачи раствора 1,5-2,1 л/час;
Производительность - 2,11 м³/м²·с.

2. Активированный уголь АГ-3:

Объем угля АГ-3 – 100 см³;
Масса (сухого угля) – 50 г;
Высота угольного пласта 46 см;
Диаметр - 1,66 см;
Площадь поперечного сечения - 2,17 см²;
Скорость передачи раствора 1,5-2,1 л/час.

3. Смоляная колонна АВ-400:

Диаметр - 1,63 см;
Объем приготовленной смолы 100 см³;
Высота смоляной колонны 48 см;
Площадь поперечного сечения – 2 083 см²;
Скорость передачи раствора 1,5-2,1 л/час;
Производительность - 2,36 м³/м²·с.

При очистке растворов МДЭА от смолистых веществ и других вредных примесей в качестве адсорбента применяли активированный уголь АГ-3. При этом раствор пропускали через слой активированного угля объемом 100 см³ со скоростью 1,5-2,1 л/ч, а содержащиеся в нем смолистые вещества были фильтрованы и задержаны [3].

Раствор диэтанолamina, предварительно очищенный от механических примесей и смолистых веществ, пропускали через предварительно приготовленные 100 см³ сорбенты (аниониты А-600 или А-400) с заданной скоростью (1,5-2,1 л/час) и очищали от различных солей. После этого насыщенный сорбент (ионообменные смолы) регенерировали в 5% -ном растворе едкого натра, промывали водой и направляли на следующий цикл очистки раствора ДЭА [3].

Установлено, что при очистке раствора абсорбента вышеуказанным методом фильтрации достигнуто снижение механических примесей и смолистых веществ до 75,0÷83,0 %. При очистке растворов этаноламинов от солей на анионитовых фильтрах А-600 и А-400 количество солей в абсорбенте очищалось до 80-85%.

Известно, что решающим фактором в оценке перспектив применения отобранных ионитов является возможность достаточно эффективно и экономически выгодно их много циклическая регенерация.

Опытно-промышленная оценка свойств предлагаемых сорбентов проводилась в производственных условиях в следующем порядке:

- очистка раствора МДЭА от пенообразующих веществ на сорбционном материале «макронет»;

- то же от термостабильных солей и хлоридов с использованием анионитов.

Согласно данным фирмы «Purolite» опытная установка смонтирована таким образом, чтобы было возможным проверить очистку на меньшем объеме раствора (2,5 м³), циркулирующем в замкнутом контуре [3].

Перед пуском установки аниониты регенерировались 5%-ным каустиком, перед этим в фильтрах проведено взрыхление. Пробы фильтратов анализировались через каждый час на входе и выходе по следующим показателям: концентрация амина в растворе, содержание термостабильных солей и хлоридов. При фильтрации наблюдалось обесцвечивание раствора, в конце испытания он становился светлым как на входе, так и на выходе.

Результаты анализов двух фильтроциклов сорбентов А-600 и А-400.

- оба анионита очищают аминовый раствор от ТСС и хлоридов;

- по сорбции ТСС фильтр А-600 имеет лучшие показатели, чем А-400: степень очистки раствора анионитами составила соответственно 60 и 44%;

- по сорбции хлоридов лучше показатели у А-400: степень очистки на А-600-23%, А-400-56%.

Для получения более полной информации о сорбционной способности анионитов на фильтре А-400 проведен третий цикл: содержание ТСС снизилось до 0,05%, а количество хлоридов - до 4 мг/л.

По итогам трёх циклов фильтрации на А-400 установлено, что степень очистки этаноламина от ТСС составила 86%, от хлоридов - 85%. При этом регенерация смолы производилась с помощью раствора кальцинированной соды.

В заключении следует отметить, что на основании проведенных нами испытаний на газоперерабатывающих заводах целесообразно установить (спроектировать и построить) централизованную систему очистки аминовых растворов с последовательным подключением фильтров для удаления пенообразующих компонентов (механического и с активированным углем) и ТСС (с ионообменными смолами) мощностью 700 м³ этаноламинового поглатителя.

Литература

1. Криллова Н.Г. Нефть и природный газ. Журнал «Нефтегазовые технологии», М., 2002, №4, с. 15–20.

2. O'z Dst 948. Технические условия. «Газы горючие природные, подаваемые в магистральные газопроводы и транспортируемые по ним».

3. Курбанов А.А., Бобровицкая Е.А., Мамадалиева Г.В., Шарипов Д.А. Лабораторные испытания ионообменных смол и сорбентов (активированные угли) для очистки этаноламиновых растворов. Ташкент, 2000.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА АБСОРБЦИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Бобоёров Р.О., Темиров Д.Н.
Ташкентский химико-технологический институт

Очистка природного и других газов от сероводорода может осуществляться разными методами. Выбор процесса очистки природного газа от сернистых соединений в каждом конкретном случае зависит от многих факторов, основными из которых являются: состав и параметры сырьевого газа, требуемая степень очистки и область использования товарного газа, наличие и параметры энергоресурсов, отходы производства и др.

Анализ мировой практики, накопленной в области очистки природных газов, показывает, что основными процессами для обработки больших потоков газа являются абсорбционные с использованием химических и физических абсорбентов и их комбинации.

Рассмотрим разработку системы автоматизации процесса абсорбции природного газа, которая является важнейшим средством повышения производительности труда, сокращения расхода материалов и энергии, улучшение качества продукции и повышение надежности работы.

Для регулирования расхода газа, измеряется расход Электропневматический преобразователь, МЕТРАН EP-3324 (поз.1-2), токовый выходной сигнал с которого передается через контроллер CPU S7-300 в виде цифрового сигнала управляющему компьютеру. В компьютере сигнал пропорциональный текущему значению расхода, сравнивается с заданным значением и в зависимости от рассогласования формируется сигнал управляющего воздействия. Регулирующее воздействие в виде электрического сигнала передается на электрический клапан N3P 80FY (поз. 1-4). Текущее значение можно наблюдать на дисплее, можно напечатать или отправить на память.

В трубопроводе газа контролируем температуру. Для контроля температура газа используется термометр манометрический бесшкальный с электропередачей SITRANSTA7, ННJ6(поз.2-1), токовый выходной сигнал с которого передается через контроллер CPU S7-300 в виде цифрового сигнала управляющему компьютеру. Текущее значение можно наблюдать на дисплее, можно напечатать или отправить на память.

В первой абсорбере контролируем температуру. Для контроля температура газа используется термометр манометрический бесшкальный с электропередачей SITRANSTA7, ННJ6(поз.3-1), токовый выходной сигнал с которого передается через контроллер CPU S7-300 в виде цифрового сигнала управляющему компьютеру. Текущее значение можно наблюдать на дисплее, можно напечатать или отправить на память.

В дистилляторе контролирует давление. Для контроля давления газа используется Манометр SITRANSP, серия DSIII(поз.4-1), токовый выходной сигнал с которого передается через контроллер CPU S7-300 в виде цифрового сигнала управляющему компьютеру. Текущее значение можно наблюдать на дисплее, можно напечатать или отправить на память.

В трубопроводе газа контролируем температуру. Для контроля температура газа используется термометр манометрический бесшкальный с электропередачей SITRANSTA7, ННJ6(поз.5-1), токовый выходной сигнал с которого передается через контроллер CPU S7-300 в виде цифрового сигнала управляющему компьютеру. Текущее значение можно наблюдать на дисплее, можно напечатать или отправить на память.

Для регулирования температура кислоты, измеряется температура первичным преобразователем SITRANS TR200 (поз.6-1), токовый выходной сигнал с которого передается через контроллер CPU S7-300 в виде цифрового сигнала управляющему компьютеру. В компьютере сигнал пропорциональный текущему значению уровня, сравнивается с заданным значением и в зависимости от рассогласования формируется сигнал управляющего воздействия. Регулирующее воздействие в виде электрического сигнала

передается на электрический клапан N3P 80FY (поз. 6-3). Текущее значение можно наблюдать на дисплее, можно напечатать или отправить на память.

Уровень измеряется преобразователь измерительный уровнемер бесшкальный с электропередачей SITRANS L300 1CB231C6 (поз.7-2), токовый выходной сигнал с которого передается через контроллер CPU S7-300 в виде цифрового сигнала управляющему компьютеру. В компьютере сигнал пропорциональный текущему значению давления, сравнивается с заданным значением и в зависимости от рассогласования формируется сигнал управляющего воздействия. Регулирующее воздействие в виде электрического сигнала передается на электрический клапан N3P 80FY (поз. 7-4). Текущее значение можно наблюдать на дисплее, можно напечатать или отправить на память.

Для измерения расхода принимаем электропневматический преобразователь, МЕТРАН EP-3324 (поз.8-2), токовый выходной сигнал с которого передается через контроллер CPU S7-300 в виде цифрового сигнала управляющему компьютеру. В компьютере сигнал пропорциональный текущему значению расхода, сравнивается с заданным значением и в зависимости от рассогласования формируется сигнал управляющего воздействия. Регулирующее воздействие в виде электрического сигнала передается на электрический клапан N3P 80FY (поз. 8-4). Текущее значение можно наблюдать на дисплее, можно напечатать или отправить на память.

Для регулирования расхода воды, расход измеряется расход Электропневматический преобразователь, МЕТРАН EP-3324 (поз.9-2), токовый выходной сигнал с которого передается через контроллер CPU S7-300 в виде цифрового сигнала управляющему компьютеру. В компьютере сигнал пропорциональный текущему значению расхода, сравнивается с заданным значением и в зависимости от рассогласования формируется сигнал управляющего воздействия. Регулирующее воздействие в виде электрического сигнала передается на электрический клапан N3P 80FY (поз. 9-4). Текущее значение можно наблюдать на дисплее, можно напечатать или отправить на память.

Регулирования температура кислоты: измеряется температура первичным преобразователем SITRANS TR200 (поз.10-1), токовый выходной сигнал с которого передается через контроллер CPU S7-300 в виде цифрового сигнала управляющему компьютеру. В компьютере сигнал пропорциональный текущему значению температуры, сравнивается с заданным значением и в зависимости от рассогласования формируется сигнал управляющего воздействия. Регулирующее воздействие в виде электрического сигнала передается на электрический клапан N3P 80FY (поз. 10-3). Текущее значение можно наблюдать на дисплее, можно напечатать или отправить на память.

В моно гидратном абсорбере контролируем температуру. Для контроля температура газа используется термометр манометрический бесшкальный с электропередачей SITRANSTA7, ННЖ6(поз.11-1), токовый выходной сигнал с которого передается через контроллер CPU S7-300 в виде цифрового сигнала управляющему компьютеру. Текущее значение можно наблюдать на дисплее, можно напечатать или отправить на память. Для регулирования уровня моногидрата, уровень измеряется преобразователь измерительный уровнемербесшкальный с электропередачейSITRANS L300 1CB231C6 (поз.12-2), токовый выходной сигнал с которого передается через контроллер CPU S7-300 в виде цифрового сигнала управляющему компьютеру.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
По месту	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
На шите		13						14	15	16	17	18	19	20	21	22			23			
PLC																						
AI																						
DO																						
ETHERNET																						
SCADA																						
I																						
R																						
C																						
S																						

В компьютере сигнал пропорциональный текущему значению давления, сравнивается с заданным значением и в зависимости от рассогласования формируется сигнал управляющего воздействия. Регулирующее воздействие в виде электрического сигнала передается на электрический клапан N3P 80FY (поз. 12-4). Текущее значение можно наблюдать на дисплее, можно напечатать или отправить на память.

В трубопроводе газа контролируем температуру. Для контроля температура газа используется термометр манометрический бесшкальный с электропередачей SITRANSTA7, НН16(поз.13-1), токовый выходной сигнал с которого передается через контроллер CPU S7-300 в виде цифрового сигнала управляющему компьютеру. Текущее значение можно наблюдать на дисплее, можно напечатать или отправить на память.

В герметическом сборники 4 и 5 мы контролируем уровень с помощью Электромеханический сигнализатор выходной сигнал 4-20 мА марки SitransSitransLPS200 (поз. 14-1, поз. 15-1,). При достижении уровня верхний отметки горит сигнальные лампыGLD5 (HL1 и HL2).

Список использованной литературы:

1. Щелкунов В.А., Скобло А.И., Владимиров А.И. Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии.- С.П.:Недра, 2004
2. Федотов А.В. Автоматизация управления в производственных системах: Учебное пособие. - Омск: ОмГТУ, 2001. - 368 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПИВОВАРЕННОГО СОЛОДА

Абдуллаева Б.А., Туляганов Ж.Р.
Ташкентский химико-технологический институт

Пиво - прохладительный, освежающий, тонизирующий, насыщенный углекислым газом, пенный, слабоалкогольный или почти безалкогольный, ароматно-горький напиток, получаемый сбраживанием солодо-зернового сахаросодержащего охмеленного сула с разной плотностью (концентрацией экстрактивных веществ) специальными расами пивных дрожжей низового или верхового брожения с последующим созреванием (дображиванием) на холоде под избыточным давлением углекислого газа.

С производственной же точки зрения, качество готовой продукции напрямую зависит от качества используемого сырья и оборудования, т.е. обеспечение жесткого контроля за качеством поступающего сырья и обновление технологического оборудования являются непереносимыми условиями для получения высококачественной продукции.

В пивоваренной отрасли, темпы роста объемов производства в настоящее время превышают аналогичные показатели всех отраслей промышленности, поэтому повышение качества продукции в условиях растущего спроса на пиво является первоочередной задачей. Инновация и обеспечение экологической чистоты и качества в пивоваренной промышленности - необычайно актуальна и своевременна в наши дни, когда усилия специалистов-технологов, поставщиков различных видов сырья и производителей направлены на обеспечение высокого качества выпускаемой продукции и безопасности пива [1]. На современном этапе развития пивоваренной промышленности рассматривается широкий спектр проблем, связанный с повышением качества и пищевой ценности пива, включая вопросы национального законодательства обеспечение генетической безопасности пива, инноваций на международных и европейском рынках пива, вопросы микробиологического контроля пива и воды, используемой для его производства, а также пищевых добавок, повышающих потребительскую ценность пива.

Тенденция к здоровому образу жизни и сбалансированному питанию приобретает актуальность и для Узбекистана, что открывает новые горизонты и перспективы для отечественных производителей.

Пиво, являясь одним из широко потребляемых напитков во всем мире, вызывает естественный интерес у специалистов с точки зрения его влияния на здоровье человека, обусловленный сбалансированным химическим и токсикологическим составом и высокими потребительскими достоинствами.

В связи с этим, существует необходимость разработки технологических приемов и оценочных характеристик производства солода и пива, обеспечивающих повышение качества и экологической чистоты продукции.

Поэтому результаты научных исследований по исследованию эколого-токсикологического состояния сырья с целью получения высококачественного экологически чистого пива позволит успешно решить поставленные задачи. Это обосновывает выбор темы и актуальность исследования.

Ячмень - традиционная зерновая культура, применяемая для производства солода и пива. Несмотря на интенсивное развитие солодовенной и пивоваренной отраслей в стране, на сегодняшний день существует проблема обеспечения пивоваренных компаний качественным сырьем. Все изменения, происходящие в зерне под воздействием микроорганизмов, отрицательно сказываются на качестве солода, сула и пива. Вредоносность микроорганизмов, заражающих зерно ячменя пивоваренного, многократно усиливается из-за образования в нем токсинов, опасных для здоровья человека.

Главная задача при производстве солода и пива - не допустить развития

микроорганизмов или замедлить их жизненные биохимические процессы и наиболее полно сохранить солодовенные свойства зерна ячменя. Для решения этой задачи применяют различные способы: с одной стороны, это селекция ячменя, а с другой - методы воздействия непосредственно на само зерно [2].

Для разработки оптимальных режимов приготовления сусла большое значение имеют качественные характеристики используемого солода.

От качества применяемого в пивоварении сырья непосредственно зависят показатели получаемого готового пива, поэтому анализ пивоваренного сырья—одно из главных и необходимых исследований в производстве пива.

Качественные характеристики сухого солода имеют очень большое значение и во многом предопределяет качество готового пива, поэтому всегда важно знать органолептические и физико-химические показатели солода для разработки оптимальных режимов его переработки.

Физико-химические показатели солода, ячменя, рисовой и кукурузной крупки, определяли по методикам, принятым в пивоваренной промышленности.

Проводимые нами исследования осуществлялись с использованием солода различного качества как зарубежного, так и отечественного производства. Характеристика солодов представлена в таблице 1.

Таблица 1

Физико-химические показатели исследуемых образцов солода

Показатели качества	Импортный	Отечественный
Влажность, %	4,5	6,0
Массовая доля экстракта в сухом веществе солода тонкого помола, %	80,6	75,5
Количество зерен, % мучнистых стекловидных	77,11	80,1
Разница экстракта в солоде тонкого и грубого помолов, %	1,2	2,4
Продолжительность осахаривания, мин	20	15 - 20
Белок, % на СВ	10,8	12,0
Число Кольбаха, %	40	37

Анализ взятого нами на проведение экспериментов ячменного пивоваренного солода показал, что солод хорошего качества. Крупные и мучистые зерна, отсутствие стекловидных позволяют сделать вывод, что исследуемое сырье содержит мало белковых веществ, следовательно, оно должно обладать высокой экстрактивностью.

Продолжительность осахаривания — 20 мин, что является следствием высокой активности ферментов солода.

Прозрачность, цветность и кислотность лабораторного сусла, полученного при затирании солода, соответствуют требованиям, предъявляемым к первому классу.

Как видно из приведенных данных все образцы солода удовлетворяют требованиям стандарта. Поэтому все образцы можно отнести к солоду I и II класса.

Список использованной литературы

1. Мамажанова Л.Ш., Абдуллаева Б.А., Закирова М.Р. Качественные показатели солода и несоложенных зернопродуктов в пивоварении // Актуальные вопросы в области технических и социально-экономических наук. Республиканский межвузовский сборник. Ташкент. Часть 1. С.164-165.

2. Львова Л.С. Микробиологические аспекты качества и безопасности зерна // Качество зерна, муки и хлеба: Международная конференция. М., 2002.-С. 32-35.

ПИРОКОНДЕНСАТ ТАРКИБИДА C₉ МОНОАРОМАТИК БИРИКМАЛАР ВА ИНДЕН АНАЛИЗИ

¹Ж.А.Яздонов, ²С.Ш.Саидаббозов, ²С.Э.Нурманов
¹И.Каримов номидаги Тошкент Давлат техника университети,
²Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Ҳозирги кунда мавжуд хомашё ресурсларидан унумли фойдаланиш бутун дунё табиий ресурслари кенг фойдаланаётган бир даврда долзарб муаммолардан бири бўлиб, саноат ишлаб чиқариш иккиламчи махсулотларини қайта ишлаб тайёр махсулот олиш ўз навбатида табиий хомашёларни қисман бўлсада иқтисод қилишга қаратилган ечимлардан биридир. Шундай иккиламчи махсулотлардан бири пиролиз жараёни суёқ махсулотлари бўлиб, унинг таркиби кимёвий нуқтаи-назар билан чуқур ўрганишни талаб қилади.

Мамлакатимизда кун сайин табиий газни чуқур қайта ишлашга қаратилган корхоналар сони ортиб бормоқда. Шундай корхоналардан бири “Uz-Kog Gas Chemical” МЧЖ ҚК бўлиб, корхонада этан, пропан-бутан ва газ конденсати пиролиз қилиниб олинган пиролиз жараёни махсулоти дастлаб икки қисмга ажратилади, биринчи қисми пирогаз дейилади ва унинг фракцияларга ажратиб водород, этилен, пропилен каби махсулотлар олинади, иккинчи қисми эса пироконденсат дейилади ва уни уч қисмга – пиролиз дистилляти 30⁰С – 170⁰С фракция, пиролиз мойи 160⁰С – 270⁰С фракция, 260⁰С дан юқори фракция каби қисмларга ажратилади.

Расм. Пиролиз мойи фракцияси хроматограммаси.

Пиролиз мойи бензол гомологлари ва оғир ароматик углеводородларга бой хомашё ҳисобланади. Дастлаб пиролиз мойи турли фракцияларга лаборатория ректификацион колоннасида ажратилди. Олинган фракцияларнинг кимёвий таркиби газ хроматографик масс-спектроскопик усулда ҳам миқдорий, ҳам сифат анализи қилинди. Анализ натижалари жадвал ва расмда келтирилган. Хроматограммада келтирилган маълумотлар пиролиз мойи фракцияси таркибида 5.437 минутда ҳамда 6.257 минутда интенсив пик берганлигини

кўришимиз мумкин. Масс спектроскопия натижалари асосида C₉ моноароматик углеводородлар ва инден моддаларининг чиқиш вақти эканлиги аниқланди.

Жадвал

Пиролиз мойи фракцияси асосий кимёвий таркиби

№	Моддаларнинг номи	Area%	RT	Qual
1.	TOLUENE	0.17	2.129	60
2.	Styrene, Cinnamene, Vinylbenzol	0.29	3.760	94
3.	C3-BENZENE	48.14	5.437	96
4.	1H-Indene, Inden, Indonaphthene	24.67	6.257	95
5.	1-methyl-1H-Indene	2.85	7.467	96
6.	C4-BENZENE	12.43	7.899	95
7.	Azulene, Cyclopentacyclohe, Azunamic	5.62	8.425	97
8.	1-methylnaphthalene	0.22	10.021	93

Анализ натижаларига асосан пиролиз мойи фракцияси таркиби C₃ бензол (C₉ ароматик углеводородлар) гомологлари пропилбензол, метилэтилбензол, триметилбензол бирикмалари аралашмаси 48 фоиздан юқори эканлиги маълум бўлди ва улар асосан 5,437 минутда хроматограммада кўринди, маълумотлар базаси билан солиштирилганда 96% ўхшашлик аниқланди. Шу билан бирга инден 24% дан юқори миқдорда ажралганлиги ҳам аниқланди ва у 6,257 минутда хроматограммада кўринди, маълумотлар базаси билан солиштирилганда 95% ўхшашлик аниқланди. Пиролиз мойи таркибида C₁₀ моноароматик углеводородлар аралашмаси ҳам борлиги анализ натижаларида кўринди ва улар 7,899 минутда хроматограммада кўринди, маълумотлар базаси билан солиштирилганда 95% ўхшашлик аниқланди.

Инден ажратиб олингандан кейин кучли ишқорий мухитда ДМСО эритувчиси иштирокида ацетилен билан винилланди. Олинган винилинден жуда ҳам активлиги эвазига тезлик билан полимерланиб поливинил инден олинди. Келажакда поливинилинден асосида турли ионалмашиниш смолалари, ҳамда бошқа актив хоссага эга махсулотлар олиш режелаштирилган. Инден асосида ҳам инден-1-карбон кислота ва унинг ҳосилалари синтез қилиниб, уларни ўсимликлар учун аккарацид олиниши устида ҳам турли тажрибалар давом эттирилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Исследование химического состава пироконденсата пиролизного производств., Кодиров О.Ш., Мирзакулов Х.Ч., Бердиев Х.У., Шарипова В.В., ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ., UNIVERSUM:, № 9 (54), сентябрь 2018 г.
2. Кодиров О.Ш., Ширинов Г.К., Жураев Т.А., Бердиев Х.У. Пиролизное масло – сырьё для нафталина // Интернационализация и инновация в области высшего образования. 20 – летя Университета дружбы народов им. академика А.Куатбекова и 75 –летию заслуженного работника Республики Казахстан, к.х.н., профессора К.П.Куатбековой. 24-25 октябрь 2019 г. Чимкент 2019.
3. Кенжаев А.Қ., Нурмонов С.Э., Қодиров О.Ш. Пиролиз жараёни махсулоти “пиролиз мойи” таркибини аниқлаш. // Ж. Копозицион материаллар. 2021. №2. 15-17 б

PAXTA TOLASINING YANGI “PORLOQ-4” NAVIDAN OLINADIGAN IPNING FIZIK-MEXANIK XOSSALARINI TADQIQ ETISH

Sh.Sh.Ergashova, S.R.Shaimova, G.K.Sadikova
Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

O‘zbekistonda g‘o‘za genofondini boyitish, tolasi yuqori mahsuldor, ertapishar, turli kasallik va zararkunandalarga chidamli navlarni yaratishga qaratilgan ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Genni nokautlash texnologiyasidan foydalanish mahalliy olimlarga Porloq seriyali genetik modifikatsiyalangan paxtaning o‘ziga xos mahalliy navlarini yetishtirish va o‘simlik qoplami va tola sifati jihatidan yaxshilangan noyob navlarini yaratishga imkon berdi [1,2].

Bugungi kunda “Porloq” genetik muhandislik texnologiyalari yordamida yaratilgan qishloq xo‘jaligi o‘simliklarining yagona navi bo‘lib, u yuqori hosildorlik, ertapisharlik, qurg‘oqchilikka chidamlilik va yuqori tola sifati kabi noyob xususiyatlarga ega.

Yangi navdagi paxta tolasining iste‘mol xususiyatlari uzunligi, mustahkamligi, mikroneyni, rangi bo‘yicha jahon bozori talablariga javob beradi va yaxshilanish tendensiyasiga ega. Hozirgi vaqtda jahon bozori talablariga javob beradigan to‘qimachilik materiallarining yangi assortimentini yaratish uchun to‘qimachilik sanoatiga yangi naslchilik navini joriy etish ushbu yutuqning asosiy omillari hisoblanadi.

Izlanishlar bosqichida, Porloq-4 navidan iplar ishlab chiqarildi. Porloq-4 seleksiyali paxta navlaridan ipning yigirish va texnologik xususiyatlariga baho berildi, sinovlar C-6524 rayonlashtirilgan naviga nisbatan solishtiri orqali amalga oshirildi.

1-jadval

C-6524 va Porloq-4 navli paxta tolalari asosidagi kalava iplarining fizik va mexanik xossalari

Paxta navi	C-6524	Porloq-4
Chiziq zichligi,teks	18,0	18,4
Varriatsiya koeffitsenti, %	4,1	3,4
Buramlar soni br/m	995,5	848,0
Uzilishdagi kuch, sN	243,5	267,8
Varriatsiya koeffitsenti, %	16,1	14,4
Nisbiy mustaxkamlik, sN/teks	12,2	14,9
Uzilishdagi cho‘zilish, %	6,8	7,5

Porloq-4 eksperimental paxta tolasi ning chiziqli zichligi 18,4 teks bo‘lib uning mustaxkamligi rayonlashtirilgan navga nisbatan 10% yuqori bo‘lib, mos ravishda nibiy mustaxkamligi xam 22% yuqoriligi aniqlandi. Shuni ta’kidlash zarurki tajriba jarayonida ko‘rsatgichlarni varriatsiya koeffitsientlari Porloq-4 navida past bo‘lib, bu tolni sifat ko‘rsatgichlari bo‘yicha bir xilligini ko‘rsatdi.

GOST 17-96-86 raqamli standart bo‘yicha baxolanganida rayonlashtirilgan C-6524 seleksiyasining tolasidan ishlab chiqarilgan ip II – sortga va Porloq-4 nav tolasi esa I – sortga mos kelishi aniqlandi.

Yuklash va deformatsiya ostida mexanik texnologiya jarayonida materialning dastlabki tuzilishida, barcha darajalarda, shu jumladan qaytar va qaytarilmas jarayonlarda o‘zgarishlar sodir bo‘ladi.

Tolali materialning ekspluatatsion xususiyatlari uning elastik xususiyatlari bilan belgilanadi va uning molekulyar va ayniqsa supramolekulyar tuzilishi bilan chambarchas bog‘liq. Shartli ravishda deformatsiyalangan (amorf), deformatsiyalanmaydigan (kristalli) va o‘tish joylaridan iborat bo‘lib, deformatsiya paytida tolaning harakatini belgilaydi.

Tolani qayta ishlash jarayonida uning strukturasidagi deformatsion ta'sirlar natijasida boradigan o'zgarishlarni tahlil qilish maqsadida olingan kalava iplarni yuzaviy va xajmiy xossalari o'rganildi.

Paxta tolalarining sellyulozasi amorf-kristalli tuzilishga ega. Uning kristallik darajasi 0,6-0,8, kristallitlar zichligi esa 1,56-1,64 g/sm³ ga etadi. Rentgen nurlari diffraksion tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, yuqori tartibli tolali xom ashyolardan olingan ipning kristallik darajasi qayta ishlash jarayonida pasayadi. Shu bilan birga, C-6524 markali paxta tolasidan tayyorlangan ip nisbatan zich tuzilishga ega.

2-jadval

Paxta tolalarining turli seleksiya navlaridan olingan kalava iplarning sorbsion xususiyatlari

Kalava ip	C-6524	Porloq-4
Mono qatlam, g/g	0,0131	0,0119
G'ovaklarni solishtirma yuza, m ² /g	46,05	42,07
G'ovaklarni umumiy hajmi, sm ³ / g	0,095	0,088
Kapillyarlar radiusi, R. A ⁰	42,26	41,87
Kristallanish darajasi,%	79	76

C-6524 naslchilik navining paxta tolasini kalavasi bilan solishtirganda, Porloq-4 naslchilik navidagi ip nisbatan past o'ziga xos sirt maydoniga, umumiy g'ovak hajmiga va kristallik darajasiga ega. Turli naslchilik navlari paxta tolasidan olingan iplarning xossalari o'rganish natijalari tahlili shuni ko'rsatadiki, ipning strukturaviy-sorbsion xususiyatlariga ip konstruksiyasini shakllantirish jarayoni sezilarli darajada ta'sir qiladi. Bu o'zgarishlar esa bo'yash jarayonida bo'yovchi moddaning sorbsiyasi qiymatini belgilovchi muhim omillardan biri tolaning tuzilishi bo'lib, tolaning tuzilishiga ta'sir qiluvchi har qanday omillar sorblangan bo'yoq miqdorini oldindan belgilaydi.

Turli tabiatdagi tolalardan to'qimachilik materiallarining bir davrli xususiyatlarini o'rganish tola hosil qiluvchi polimerning struktura shakllanishini bilvosita baholashdir. Shu munosabat bilan to'plangan kalava ip namunalari deformatsiyasining tarkibiy qismlarining shartli qiymatlarining o'zgarishi o'rganildi.

3-jadval

Paxta tolalarining turli seleksiya navlaridan ip namunalari deformatsiyalash komponentlari

Deformatsiyaning tarkibiy qismlari, %			
qovushqoqlik	elastik	plastik	umumiy
C-6524 paxta navli kalava ip			
40	30	30	100
Porloq-4 paxta navli kalava ip			
52,0	23,4	22,3	100

Tajribalar asosida ma'lum bo'ldiki, turli xil naslchilik navlari paxta tolasidan ipning deformatsiyasining tarkibiy qismlari bir-biridan sezilarli darajada farq qiladi. Porloq-4 yangi naslchilik navi yuqori qovushqoqlik xususiyatlarga ega. Yangi naslchilik navlarining deformatsiya komponentlarini o'rganish natijalari kristallanish darajasi nisbatan past bo'lgan C-6524 navida deformatsiyaning plastik komponenti Porloq-4 naviga nisbatan mos ravishda 8% yuqori ekanligini ko'rsatdi.

Tolali materialning ishlash xususiyatlari uning qovushqoqlik-elastik xususiyatlari bilan belgilanadi va uning molekulyar va ayniqsa ustmolekulyar

tuzilishi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, shartli ravishda deformatsiyalanadigan (amorf),

deformatsiyalanmaydigan (kristalli) va o'tish joylaridan iborat bo'lib, ularning harakatini belgilaydi.

Deformatsiya paytida tola kristallitlar hududlari deformatsiyalanmaydigan dastlabki holatida mustahkam saqlanadi. O'tish mintaqalarida tolaning strukturaviy elementlarining siljishi kuzatiladi, makromolekulalar o'zlarining va yuk ta'sirida paydo bo'lgan ichki siqilishlar yukdan keyin makromolekulalar dastlabki holatiga qaytadi. Amorf hududlar tashqi yuk ta'sirida makromolekulalarning ichki siljishi tufayli plastik deformatsiyaga olib keladi. Tolalar va iplarning cho'zilishini o'rganishda to'qimachilik materiallarining deformatsiyalanish xususiyatlarini yaxshi aks ettiruvchi bir davrli karakteristikalar keng qo'llaniladi. Bir davrli xususiyatlarni aniqlash halokatga olib kelmasdan amalga oshiriladi, chunki mahsulotlarni qayta ishlash va ishlatish jarayonida to'qimachilik materiallari kamdan-kam hollarda cho'zilib ketadi, bu esa ularning yorilishiga olib keladi. Ko'pgina hollarda, bu jarayonlarda mahsulotlar, tolalar va iplar bir muncha vaqt kuchlanishga duchor bo'ladi, keyin esa tushiriladi va dam oladi. Shuning uchun tolalar va iplarning yuklanish-tushirish-dam olish siklidagi xatti-harakatlarini o'rganish ko'proq qiziqish uyg'otadi.

1-rasm. Kompleks baholash, ip sifatini qiyosiy baholash gistogrammasi:

Olingan gistogrammalar natijalariga ko'ra, C-6524 va Porloq-4 yuqori kompleks xususiyatlarga ega ekanligi aniqlandi [3].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. D.De Bakker, K.Gellynck, Van Nimmen, E.J.Mertens, P.Kiekens. Comparative Structural Analysis of Cocoons and Cocoon Silk in Three Spider Species through Scanning Electron Microscopy in "European Arachnology 2002" (pro-ceeding of the 20th European Colloquium of Arachnology, Szombathely, 22–26 July), F. Samu and Cs. Szineta, Eds, Plant protection Institute & Berzseny College. – Budapest. – 2004. – P.81–87.

2. A.A.Холмуминов Ориентационное структурообразование фиброина шелка с анизотропными свойствами в растворах: Автореф. дис. докт.физ.-мат.наук.–Ташкент: АНРУзб.ИФХП, 2008. – С.43.

3. Д.Б.Худайбердиева, С.А.Мамаджанова, Г.К.Содикова, А.Б.Лутфуллаев, Ж.Т.Худойкулов–Структурные особенности и технологические свойства новых сортов хлопкового волокна. Текстильный журнал Узбекистана-научно-технический журнал. 2021-2. Стр. 21-27.

БИТУМНИ МОДИФИКАЦИЯЛАШДА ҚИЗДИРИШ ҚОЗОНИ ҲАРОРАТИНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИНИНГ КОМПЬЮТЕР МОДЕЛИНИ ҚУРИШ

Д.Т.Қорабоев¹, Ф.О.Касимов², А.Н.Саъдуллаев¹

¹Тошкент кимё-технология институти

²Тошкент давлат техника университети

Битумни модификациялашда компанетларни аралаштириш жараёни қобикли қозонда амалга оширилади. Бунда қиздириш қобикқа ўткир буғ бериш билан амалга оширилади. Ушбу қозондаги маҳсулот ҳарорати жараён самарадорлиги ва сифатига асосий таъсир кўрсатувчи омиллардан бири ҳисобланиб, аниқ бошқаришни талаб этади. Корхоналарда фақат пропорционал ростлаш қонуни асосида ишлайдиган қурилмалар билан мазкур параметрни аниқ бошқариб бўлмайди. Шунинг учун ҳам ростлагич тури ва унинг коэффицентлари параметрларини танлашда компьютер моделлари қулай восита ҳисобланади.

Суюқ аралашмаларни қиздириш жараёни математик модел нуқтаий назаридан қараганда инерт тизим ҳисобланади. Чунки иссиқлик ўтиши бирданига амалга ошадиган ходиса ҳисобланмайди. Иссиқликнинг узатилиши бир жинсли суюқликда кечса, жараённи тавсифлаш бирмунча соддалашади, аммо кўп компонентли аралашмаларда бунинг аксини кўриш мумкин. Бунинг сабаби кўп компанетли моддалар таркибидаги турли компанетларнинг турлича иссиқлик сиғими ва иссиқлик ўтказувчанлик коэффицентига эга бўлиши ҳисобланади. Иссиқликнинг суюқ аралашма таркибида бир хилда тарқалишини таъминлаш учун одатда қозонлар аралаштиргич билан жихозланади. Аралаштиргичнинг вазифаси кўп компонентли суюқликнинг исталга нуктасида компанетлар тақсимланишини бир хилда бўлишини таъминлаш ҳисобланади. Бунинг учун аралаштиргич паррақларининг шакли, ўлчами ва айланиш тезлиги компанетлар хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда лойиҳаланади.

Компанетларни аралаштириш қозонида ҳароратни бошқариш тизими учун аввалдан инобатга олинмаган омилларни вақтнинг тасодифий функцияси деб қараб, объектни ғарлаёнлантирувчи таъсир сифатида қабул қилиш мумкин. Аралаштириш қозонида буғнинг иссиқлик энергияси субқликка ўтиши учун иккита ходиса содир бўлади. Буларнинг биринчиси буғ ҳароратининг қозон деворига узатилиши бўлиб, характер жиҳатидан мазкур ходиса биринчи тартибли опериадик бўғин структурасига эга бўлади. Иккинчи ходиса эса қозон девори ҳароратининг суюқ аралашмага узатилиши ҳисобланади. Айни жараён ҳам биринчи тартибли опериадик бўғин билан ифодаланиши мумкин. Юқоридаги мулоҳазалардан келиб чиқиб, ўрганилаётган объект структурасини шартли равишда иккита биринчи тартибли кетма-кет бўғинлар сифатида тасвирлаш мумкин (1-расм).

1-расм. Ўрганилаётган объектнинг ташқи ғалаёнлар таъсири билан ифодаланган структура схемаси

1-расмда келтирилган структура схемасида ҳар бир бўғинга таъсир этаётган ғалаёнлантирувчи омилларни эквиваленти билан алмаштириб иккита биринчи тартибли бўғинни битта иккинчи тартибли бўғин билан алмаштириб ёзиш ҳам мумкин. Бунда объектнинг структура схемаси қуйидаги кўринишга келади (2-расм).

2-расм. Ижрочи механизмнинг структура схемаси

Қобикли қозонни буғ билан таъминлаш бевосита ижрочи механизм иштирокида амалга ошади. Одатда буғ оқимини ўзгартириб туриш учун мембранали пневматик клапанлардан фойдаланилади. Бу клапанлар механика нуктаий назаридан ҳам пружина, ҳам прошенга эга бўлганлиги учун тебраниши сўнувчан бўлган иккинчи тартибли бўғин билан ифодаланади. Агар ижрочи механизмга келадиган ғалаёнлантириш таъсирлари инобатга олинмаса унинг структура схемасини 2-расмда келтирилгандек тасвирлаш мумкин.

Ҳароратни бошқариш тизимлари юқори инертлика эга тизим бўлганлиги боис одатда уларни бошқаришда пропорционал-интеграл қонуннинг ўзи етарли ҳисобланади. Бунинг учун пропорционал – интеграл ростлагич зарур бўлади. Бугунги кунда ростлагич физик қурилмадан дастур кўринишига ўтиб улгирган бўлиб, ишлаб чиқариш жараёнларини бошқаришда кенг қўлланиладиган мантикий дастурланувчи контроллерлар таркибига киритилган. Шунинг учун ҳам ростлагичларнинг тўлиқ комбинацияси (пропорционал-интеграл-дифференциал) ростлагичлардан фойдаланиш бошқариш тизимини қуришда ортиқча ҳаражатни талаб этмайди, дастурда битта кўшимча параметр киритиш билан амалга оширилади. Ростлагичнинг тўлиқ таркибли структура схемаси қуйидаги кўринишда бўлади (3-расм).

3-расм. Параллел турдаги пропорционал-интеграл-дифференциал ростлагичнинг структура схемаси

Структура схемаси MATLAB дастури ёрдамида қурилса, ўрганилаётган жараённинг компьютер моделига айланади. Компьютер модели ёрдамида объектда содир бўладиган жараёнларни аввалдан ҳисоблаш, чиқиш ўзгарувчиларини прогнозлаш ҳамда ростлагич параметрларининг оптимал қийматларини танлаш мумкин.

Компанентларни аралаштириш қозонида ҳароратни бошқариш тизимининг компьютер модели MATLAB дастурида қуйидаги кўринишда бўлади (4-расм).

4-расм. Бошқариш тизимининг компьютер модели

Қурилган модель ёрдамида тажрибалар ўтказиб, тизим учун зарур бўлган ростлагичнинг таркиби ва параметрларини аниқлаш мумкин.

Ишлаб чиқишган компьютар модели ёрдамида тажриба ўтказилиб, постлагичнинг турли комбинациялари учун тизим ўтиш жараёнининг қуйидаги натижалари олинди.

Пропорционал ростлагич $P=1$. Бошқаришда жуда катта статик хатолик кузатилди

Пропорционал-интеграл ростлагич $P=0.1$, $I=0.1$. Бошқариш жараёнида нортурғунлик кузатилди

Пропорционал-интеграл-дифференциал ростлагич $P=0.088$, $I=0.006$, $D=0.24$. Ўтиш жараёни турғун лекин тебранишлар мавжуд

Пропорционал-интеграл ростлагич $P=0.01$, $I=0.0048$. Бошқариш жараёни оптимал ташкил этилди

Юқоридаги графикда тизимнинг ўтиш жараёни – обцисса ўқида вақт, ордината ўқида чиқиш параметри келтирилган.

Хулоса. Компанентларни аралаштириш қозонида ҳароратни бошқариш тизимининг компьютер моделини ишлаб чиқилиб, амалда содир бўлиши мумкин бўлган бошқариш натижалари кўриб чиқилди. Ростлагичнинг мазкур жараён учун оптимал бўлган параметрлари аниқланди. Мантиқий дастурланувчи контроллерда ростлаш блокини чақирганда унинг пропорционал ҳамда интеграл ташкил этувчи параметрларининг қийматлари қандай бўлиши кераклиги аниқланди.

Фойладанилган адабиётлар рўйхати

1. Graham C. Goodwin, Stefan F. Graebe, Mario E. Salgado CONTROL SYSTEM DESIGN, Valpara'iso, January 2000, -911p.
2. Middleton, R.H. and Graebe, S.F. (1999). Slow stable open-loop poles: to cancel or not to cancel. Automatica, to appear.
3. Franklin, G.F., Powell, J.D., and Emami-Naeini, A. (1991). Feedback Control of Dynamics Systems. Addison-Wesley, Reading, Mass., second edition.

KIMYO SANOATI EKOLOGIYASI

G. B. Bozorova, N.X. Juraqulova
Qarshi davlat universiteti

Bugungi kunda fan-texnikaning jadal tarzda rivojlanishi bir qator ekologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Tabiat va jamiyat o'rtasida munosabat buzilishiga olib kelmoqda. Insonlar tomonidan ekologiya uchun keltirgan zararlarni eng kattasi sanoat korxonalari, kimyoviy zavodlar, fabrikalar va avtotransportdan chiqadigan zaharli gazlar va chiqindilarga to'g'ri keladi. Kimyoviy zavodlardan asosan CO₂, NO₂, CO, Pb, Cd, Hg hamda ko'p miqdorda chang ajralib chiqadi. CO₂ va NO₂ ni ko'payib ketishi "Parnik effekti" ya'ni havoni dimiqishiga olib keladi. Buning natijasida havoni keskin ko'tarilib ketishi, iqlim o'zgarishiga hamda muzliklarni erib ketishiga olib keladi. Sanoat korxonalarida hozirgi kunda konlarni qazib olish asosan portlatish ishlari amalga oshiriladi, portlatish natijasida atrof-muhitga katta miqdorda chang tarqaladi.

Domna pechlarida gazlar va changlar uyumi hosil bo'ladi, bunda gaz va chang tarkibida 35-40% gacha Fe, 4-14% gacha CO, 8-13% gacha Siva Al va boshqa gazlar oksidlar bo'ladi.

Marten pechlarida esa yuqori haroratlarda po'lat olinadi. 1 tonna po'lat evaziga atmosferaga 6-10 kg chang, 0.5-2 kg CO, 0.5-1 kg SO₃, 1-2 kg NO₂ hosil bo'ladi.

GESlar ham tosh ko'mir va mazut evaziga ishlaydi. Toshko'mir yonayotgan o'choqda harorat boshdan oxirigacha 600-700°C bo'lishi kerak. Agar bu harorat pasayib ketsa yoki havo kam bo'lsa toshko'mir chala yonadi va CO, CO₂ va suv bug'lari atmosferaga chiqadi. Bundan tashqari ko'mir yonganda ko'p miqdorda kul hosil bo'ladi. 1 tonna ko'mir yoqilganda 200 kg kul hosil bo'ladi. Shundan 160 kg atmosferaga uchib ketadi. Metallurgiya zavodlarida ham 1 sutkada ishning hajmiga qarab 350-600 tonnadan 2500 tonnagacha chang hosil bo'ladi. Havoga zaharli moddalr chiqaruvchi yana bir sanoat tarmog'i alyuminiy zavodlaridir. Bu zavoddan chiqayotgan zaharli gazlar ftorli birikmalardir. Ftorli birikmalar tirik organizmlar hayotini izdan chiqaradi.

Atmosferaga chiqayotgan gazlarni tirik organizmlarga ta'sir etishiga qarab ularni xavfli va xavfsiz turlarga ajratamiz. Bunday turlarga ajratishda REM (ruxsat etilgan miqdorlar)idan foydalanamiz. Har bir gaz uchun REM lari mavjud. REM lar bir kecha-kunduzda insonga zararli ta'sir etish yoki etmasligiga qarab belgilanadi.

REMni hisoblash:

$$REM = N \cdot H \cdot \text{chiq.g} \cdot T / A \cdot F \cdot mn$$

Bunda N-chiqadigan trubaning balandligi;

H.chiq.g-havoga chiqayotgan zaharli gaz miqdori m³/s

T-chiqayotgan gaz va atrof-muhit temperaturasi orasidagi farq

F.mn-trubalardan chiqadigan gazning shart-sharoiti

A-stratifikatsiyaning muvofiq ko'effitsiyenti zaharli moddalarning cho'kish tezligi.

Jadval

Atmosferani ifloslantiruvchi moddalarning ruxsat etilgan konsentrasiyasi

T/r	Ifloslantiruvchi moddalar	REM, mg/m ³	
		Bir martalik yuqori me'yor	O'rtacha 1 kecha-kunduzda
1	Uglerod oksidlari	3,0	1,0
2	Oltinugurt dioksidi	0,5	0,03
3	Azot oksidi	0,085	0,085
4	Benzol	1,5	0,8
5	Ftorli birikmalar	0,02	0,005
6	Fenol	0,01	0,01
7	Zaharsiz chang	0,5	0,15
8	Qorakuya, qurum	0,15	0,05

9	Formaldegiya	0,035	0,012
10	Xlor	0,1	0,03
11	Vodorod sulfid	0,008	0,008
12	Ammiak	0,2	0,2
13	Aseton	0,35	0,35
14	Dixlor etan	3,0	1,0
15	Metapol	1,0	0,5
16	Benz-a-piren	-	$1 \cdot 10^{-6}$

(Yuqoridagi zaharli moddalar meyorini mutaxassislar nazorat qilib turishlari shart.)

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, atmosfera havosi inson hayoti qolaversa tabiatdagi muvozanat uchun katta ahamiyat kasb etadi. Havo ifloslanishini oldini olish va kamaytirishning turli yo'llari mavjud. Korxonalarda tozalash qurilmalari o'rnatilsa, zaharli korxonalarni shahar chekkasiga qurilsa, ayniqsa chiqindisiz texnologiyaga o'tish, shuningdek transport harakatini tartibga solish metro, elektr transportini rivojlanish yoqilg'i sifatini yaxshilash, shu bilan bir qatorda sanoat korxonalari va dam olish joylarini ko'kalamlashtirish bilan muvozanatga erishish mumkin. Havoni zaharli moddalardan toza saqlash va atmosferaga tashlanayotgan zaharli gazlarni ushlab qolish shu havodan nafas olayotgan har bir shaxsning burchidir. Atmosfera havosini yoqilg'ilar, kimyo sanoati chiqindilar, og'ir va rangli metallurgiya va boshqa korxonalardan chiquvchi zaharli chiqindilardan himoya qilish maqsad qilib qo'yildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2020 yil 12 avgustdagi (PQ-4805-son) "Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. Manba: <http://lex.uz>
2. Parpiyev N.A., Muftaxov A.G., Rahimov H.R. Anorganik kimyo nazariy asoslari . Toshkent, "O'zbekiston"-2003y. 102-150-178-205-208betlar.
3. Yormatova D.Yo., Xushvaqtova X.S. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish. Toshkent-2018 y. 137-145b.
4. Третьякова Ю.Д. Неорганическая химия. В 3-х т. Т.1_под ред. 2004 -240с.
5. Toshpo'latov Yu.T., Rahmatullayev N. G. Anorganik kimyo (nazariy asoslari). Toshkent, 2005. - 173-175 b.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ДЕПРЕССОРНЫХ ПРИСАДОК НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА

Пулатов З.Ф., Арипджанов О.Ю.
Ташкентский химико-технологический институт

Возрастающие потребности Узбекистана в нефтепродуктах её переработки, в результате роста потребления электроэнергии и увеличения автомобильного парка, делают весьма актуальным экономию моторного топлива. Одним из путей экономии моторных топлив является оснащение автомобилей дизельными двигателями, которые расходуют на 30 % меньше топлива, чем бензиновые двигатели. Кроме того, на производство дизельного топлива требуется в 2,5 раза меньше энергии, чем на производство бензина. Преимущества дизельных двигателей перед карбюраторными состоят в следующем: более высокий КПД двигателя, большая безопасность, меньшее количество вредных выбросов в окружающую среду. Одним из существенных недостатков дизельных двигателей является их большая металлоемкость, что пока препятствует широкому использованию дизельных двигателей в легковых автомобилях.

В настоящее время нефтяные, газовые и газоконденсатные топлива являются важнейшим источником энергии, и эту роль они будут играть на протяжении еще многих лет. По существующим прогнозам, в последующие 50 лет соотношение объемов потребления бензинов и дизельных топлив будет постоянно изменяться в сторону увеличения последних.

Учитывая, что одним из перспективных способов повышения качества дизельных топлив является введение в них присадок различного функционального назначения, разработка новых присадок, в том числе и композиционных, многофункциональных, позволяющих улучшать качество дизельных топлив одновременно по нескольким показателям, является в настоящее время для Узбекистана весьма актуальной.

Применение депрессорных присадок является одним из наиболее перспективных способов улучшения низкотемпературных свойств дизельных топлив и расширения их ресурсов [1-3]. Так как, полимеры и сополимеры акрилатов и метакрилатов очень широко применяют в качестве депрессорных присадок к топливам и маслам. Объектом исследования является один из отходов производства полиэтилена и полиакрилонитрила, который осуществляется на Шуртанском ГХК и АО «Навои азот», соответственно.

Основным отходом производства полиэтилена является смесь этилен содержащих газов, парафиновых углеводородов, циклогексан содержащего низкомолекулярный полиэтилен и масляного продукта – масляный сток щелочной колонны, так называемая желтое масло [7].

Отход производства полиакрилонитрила (ПАН) представляет собой волокнообразные мелкие куски ПАН, последующим омылением получено частично гидролизированный полиакрилонитрил (ГИПАН). Желто-коричневого цвета, плотностью 1,3220 г/мл, массовая доля – 23,32 %.

Определены физико-химические параметры отхода производства полиэтилена согласно по ГОСТУ: плотность 0,788 кг/м³, вязкость 3,28 сСт при 20°C.

Твёрдый остаток фильтровали, затем кипятили 10,0 %- водным раствором карбоната натрия, высушивали до постоянного веса вакуумно-сушильном шкафу. Низкомолекулярный

полиэтилен ($M_n=5000-7000$) и ГИПАН при соотношении (3:97) в присутствии ДАК (0,001-0,05 % масс от массы реакционной массы) примешивали механической мешалкой при температуре 80 0С продолжительностью 90 мин.

Таблица

Показатели низкотемпературных свойств дизельного топлива в зависимости от депрессорных присадок

№	Депрессор		Концентрация присадки, % масс.					
			0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
1.	ПМД	$T_z, ^\circ\text{C}$	-34	-50	-47	-37	-35	-31
2.	ЭВС	$T_z, ^\circ\text{C}$	-35	-38	-37	-34	-32	-29
3.	ПЭГС	$T_z, ^\circ\text{C}$	-40	-57	-51	-47	-44	-40

Нами изучена эффективность широко применяемых промышленных депрессорных присадок типа полиметакрилата марки «ПМД» (эталон), сополимер этилена с винилацетатом (ЭВС), привитый сополимер полиэтилена с ГИПАНОм (ПЭГС) на низкотемпературные свойства дизельного топлива в зависимости от его компонентного и фракционного состава (таблица).

В результате экспериментальных исследований установлено, что эффективность действия депрессорных присадок при добавлении к товарным дизельным топливам, видно, что в случае присадка ПЭГС, которая при введении её в состав летного дизельного топлива в качестве 1,0 % масс. снизила температуру его застывания до минус 57°С, это больше чем промышленная присадки ПМД (-50°С).

Список использованной литературы:

1. Пулатова З.Ф., Арипджанов О.Ю., Умарова М.Б. Получение присадок для снижения вязкости тяжелых фракций нефти. Материалы международной научно-технической конференции «Современные проблемы экологии и охраны окружающей среды и биотехнологии» Ташкент ТКТИ – Бустанлык, 2022. – С.1000-1003.
2. Митусова Т, Н., Полина Е.В., Калинина М.В. Современные дизельные топлива и присадки с ним. – М.: Техника. 2002. - 64 с.

BUTEN-1 NING OLISH TEXNOLOGIK JARAYONI

S.N.Tojiyeva, M.E.Norqobilov
Qarshi davlat universiteti

Buten-1 ni olish jarayoni asosida gaz holatidagi etilenni suyuq katalizator muhitida (TEA+LC2253)dimerlash jarayoni yotadi. Reaksiya 49-55 °Cda, 2200-2400 kPa bosimda ketadi.

Katalizator sifatida alkilalyuminiy bilan faollashtirilgan $\text{Ti}(\text{C}_3\text{H}_6\text{O})_3 + 3\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ ishlatiladi. Titan asosida ishlatilayotgan katalizator ikki bosqichda tasirlanadi.

1) Ikki molekula etilen 4-valentli titan atomida kompleks hosil qilib oraliq metallotsiklik izotopga o'tadi.

2) Molekula ichida β -vodorodni siljishi hisobiga buten-1 hosil bo'ladi.

Oraliq moddani siklik harakteri va bo'sh H^+ ni yo'qligi, buten-1 olishda yuqori selektivlikni ta'minlab beradi va buten-1 ni buten-2 ga dimerlanishini oldini oladi.

Reaksiya ekzotermik bo'lib, dimerlanishda hosil bo'layotgan issiqlik 18 kkal/mol ga teng.

Buten-1 dimerlanish jarayonida ozgina qo'shimcha moddalar ham hosil bo'ladi.

a) N-butan va geksadiyenni hosil bo'lishi.

Buten-1 ni proporsional bo'lmagan ravishda reaksiyaga kirishishi ozgina n-butan va butadiyen hosil bo'lishiga olib keladi. Ammo butadiyen etilen bilan tezda reaksiyaga kirishib, geksadiyen hosil qiladi.

buten-1

n-butan

butadiyen 1,3

Reaksiya jarayonida 1500 rrm dan kam n-butan hosil bo'ladi.

b) Buten-2 ni hosil bo'lishi.

Buten-2 odatda buten-1 ning izomerlanishi hisobiga hosil bo'ladi. Buten-2 ning miqdori har bir (sis, trans.) komponent uchun 100 rrm ni tashkil etadi.

v) Geksenni hosil bo'lishi.

Buten-1 etilen bilan reaksiyaga kirishib oraliq metallotsiklik titan trimeri hosil qilishi mumkin. Asosiy reaksiyaning tezligi doimiy o'zgarmas bo'lib, u trimerlanish reaksiyasi tezligidan yuqori.

g) Polimerni hosil bo'lishi. Etilenni polimerlovchi katalizator avvaldan yuqori molekula massali polimerlar hosil qilishi bilan ajralib turadi. Polimerlanish reaksiyasini to'xtatish maqsadida titanli katalizator ($\text{C}_{32}\text{H}_{68}\text{O}_8$) bilan modifitsirlangan: $(\text{C}_{32}\text{H}_{68}\text{O}_8)\text{Ti}$ ($\text{C}_{32}\text{H}_{68}\text{O}_8$) –ushbu modda modifikator hisoblanadi.

Modifikator uch valentli titan kompleksi hosil bo'lishiga yo'l qo'ymaydi va bu o'z navbatida polimerlanishni oldini oladi.

Etilenni dimerlash reaksiyasini faolligi 2 xildagi spetsifik (maxsus) katalizatorlarni aralashtirish natijasida amalga oshiriladi. Birinchi katalizator-TEA alkilalyuminiy-Al (C_2H_5)₃ birikmasi, ikkinchisi LC-2253 (firmadan IFR nomi bilan chiqadi) titan birikmalaridan iborat-Ti ($\text{C}_{32}\text{H}_{68}\text{O}_8$) birikmadir.

TEA katalizatori pirofor (yonish va portlashga moyil) modda bo'lib, u atrof muhit haroratida havo ishtirokida o'z-o'zidan yonib ketishi mumkin. Undan tashqari havodagi bo'sh suv (havo namligi) bilan shiddatli reaksiyaga kirishib alyuminiy gidroksidi $\text{Al}(\text{OH})_3$ va etan C_2H_6 hosil qiladi. TEA ning piroforlik xossasi borligi uchun u ishlab chiqaruvchi tomonidan maxsus konteynerlarda yetkazib beriladi. Ishlatish uchun TEA ning siklogeksandagi 5 % li eritmasi tayyorlanadi. Bir kunlik (sutkalik) saqlash idishi FA-3001ga uzatilishidan avval tayyorlangan katalizator nazoratdan taxlil yordamida o'tkaziladi.

LC-2253 katalizatori pirofor hisoblanmasa ham, u namlik va kislorod ta'sirida tezda cho'kmaga tushuvchi titan oksidi hosil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Руководство к практическим занятиям в лаборатории процессов и аппаратов химической технологии . Под редакцией Романкова П. М.: Химия, 1979
2. Salimov Z. Kimyoviy texnologiyaning asosiy jarayonlari va qurilmalari. T.: O'zbekiston, 1994.
3. Salimov Z. Kimyoviy texnologiyaning asosiy jarayonlari va qurilmalari. T.:O'zbekiston, 1995. - 237 b.

AMINLANGAN QO'NG'IRTOG' BENTONITLARINING IQ-SPEKTROSKOPIK TADQIQOTI

A.Sh. Bekmirzayev, D.A. Xandamov, R.J. Eshmetov, X.S. Talipova
Toshkent kimyo-texnologiya instituti. Toshkent

Hozirgi kunda kimyo, neft va neft-gazni qayta ishlash hamda sanoatning boshqa turli tarmoqlarida tabiiy mineral sorbentlardan bentonitlar katalizator va adsorbentlar sifatida foydalanilishi [1-2], zahirasining mo'lligi va va yaratish tannarxini arzonligi bilan ajralib turadi. Adsorbentlarni katta sirt yuzasiga ega bo'lishi ularni qo'llanilishida muhim ahamiyat kasb etadi [3].

Shu maqsadda O'zbekistonning Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahrining shimoliy-g'arbiy hududida joylashgan[4-6]. Qo'ng'irtog' bentonitining kation sirt faol moddalar bilan aminlangan organofil xususiyatli adsorbentlar na'munalarini IQ-spektroskopik ko'rsatkichlari o'rganildi.

Qo'ng'irtog' bentoniti asosida aminlangan adsorbent na'munalari maxsus usullarda bentonitning 5,0 % li suspenziyasiga alifatik diammoniy (etilendiammoniy digidroxlorid, geksametilendiammoniy digidroxlorid) va aromatik diammoniy (fenilammoniygidroxlorid, difenilammoniy gidroxlorid) tuzlarining 0,03 N eritmalari ta'sir ettirib tayyorlandi [7-9].

Qo'ng'irtog' bentoniti (QB) etilendiammoniyli namunasi – EDB, geksametilendiammoniyli – GDB, fenilammoniyli – FAB va difenilammoniyli – DFB deb shartli ravishda nomlandi. Tajriba Germaniyaning BRUKER kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan, IRTraser-100 IR-Fourier spektrometr qurilmasida olib borildi.

Rasm. Aminlangan Qo'ng'irtog' bentonitlarining (QB - ko'k, FAB-qizil, GDB-pushti, EDB-yashil va DFB-qora ranglarda keltirilgan) IQ-spektrlari

Aminlangan bentonitlar asosida olingan adsorbentlarning IQ-spektri yutilish sohasiga qarab shartli ravishda ikkita asosiy yutilish sohasiga ajratish mumkin. Birinchi yutilish sohasi $4000-2800 \text{ cm}^{-1}$ oralig'ida, ikkinchi yutilish $1700-4000 \text{ cm}^{-1}$ sohasida IQ-spektrning tebranish cho'qqilar yaqqol namoyon bo'lgan. IQ-spektrning to'lqin soni $3620-4000 \text{ cm}^{-1}$ yutilish sohalari Bular: bentonitning oktaedr va tetraedr qavatlar orasida joylashgan gidroksil (OH) guruhi yuqori mavjud.

1800-2800 cm^{-1} sohalarda bentonitlar IQ-spektrida intensivliklar cho‘qqilari juda sezilarsiz bo‘lganligini ko‘rish mumkin.

QB, FAB, GDB, EDB, va DFB deb belgilangan adsorbentlarning to‘lqin soni mos ravishda **3620,52** cm^{-1} , **3620,61** cm^{-1} , **3620,58** cm^{-1} , **3620,45** cm^{-1} va **3620,52** cm^{-1} bo‘lgan sohalarda montmorillonitlarga xos bo‘lgan gidroksil guruh simmetrik valent tebranishlari bilan bog‘liq. IQ-spektr to‘lqin soni **3448,32** cm^{-1} , **3443,21** cm^{-1} , **3443,86** cm^{-1} , **3444,18** cm^{-1} va **3445,15** cm^{-1} yutilish sohalari -OH va N-H guruhlarning valent tebranishlari hisobiga yuzaga kelgan. Adsorbentlar tarkibidagi adsorbsiyalangan suvning simmetrik valent tebranishlari to‘lqin soni QB da **2925,31** cm^{-1} , FAB da **2924,11** cm^{-1} , GDB da **2927,81** cm^{-1} , EDB da **2924,21** cm^{-1} va DFB da esa **2925,52** cm^{-1} da sohalarga xosdir. To‘rtlamchi ammoniy tuzlariga xos bo‘lgan N-H bog‘lari tebranishlari QB da **2854,28** cm^{-1} , FAB da **2853,50** cm^{-1} , GDB da **2856,50** cm^{-1} , EDB da **2853,48** cm^{-1} spektr sohalarida borligi ko‘rindi. Shuningdek, N-H guruhi bog‘larining deformatsion tebranishlari to‘lqin soni **1629,63** cm^{-1} , **1628,30** cm^{-1} , **1628,42** cm^{-1} , **1629,07** cm^{-1} va **1630,37** cm^{-1} sohalarida yuzaga kelgan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, tabiiy va aminlangan bentonitlarning IQ-spektri yuqori chastotali sohalarida QB adsorbentida 3696,67 cm^{-1} , FAB da 3696,64 cm^{-1} , GDB da 3696,32 cm^{-1} , EDB da 3696,52 cm^{-1} va DFB cm^{-1} yuqori intensivlikka ega bo‘lgan oktaedr va tetraedrlaridagi alyumosilikat atomlari bilan bog‘langan gidroksil guruhlarga tegishli assimetrik valent tebranishlari mavjud bo‘lishi aniqlandi. IQ-spektr to‘lqin soni **3448,32** cm^{-1} , **3443,21** cm^{-1} , **3443,86** cm^{-1} , **3444,18** cm^{-1} va **3445,15** cm^{-1} yutilish sohalarida vodorod bog‘lari hosil bo‘lishida ishtirok etadigan gidroksil OH va N-H guruhlari valent tebranishlari va DFB na‘munasining to‘lqin soni **1460,11** cm^{-1} yutilish sohalarida aromatik halqaning cho‘zilgan valent tebranishlari bentonitni alifatik va aromatik diammoniy tuzlari bilan modifikatsiya qilinganligi hisobiga yuzaga kelishi bilan izohlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Тарасевич Ю.И. Овчаренко Ф.Д. Адсорбция на глинистых минералах- Киев:Наука.Думка,1975.-57с.
2. Л.В. Куртукова, В.А. Сомин, Л.Ф. Комарова. Изменение свойств бентонитовых глин под действи-ем различных активаторов. Ползуновский вестник № 1 2013.287-289 с.
3. D.A. Xandamov, SH.P. Nurillayev, R.J. Eshmetov. Adsorbentlar, adsorbsiya jarayonlari kinetikasi va termodinamikasi. T. O‘quv qo‘llanma «Tafakkur tomchilari»,2021, 256 b.
4. Джусуева М.С., Исмагиллаев С.П., Молдобаев С.М.Изучение минералогического состава ноокатской глины методом ик-спектроскопического анализа. Известия вузов, № 5, 2014.26-28 с.
5. М.Ч. Шамханов. Адсорбенты на основе природного бентонита. ISSN 2223-4047/Вестник магистратуры. 2021. № 5-5 (116) 34-37с.
6. Хандамов Д.А. Модификацияланган монтмориллонитларда баъзи органик моддалар буғларининг адсорбцияланиш термодинамикasi. ким.фан.док...дис. - Тошкент УНКИ - 2019.-183 б.
7. Е.Д. Першина, М.О. Ходыкина, К.А. Каздобин. Анализ активности иммобилизованных ферментативных препаратов редьки черной методом спектроскопии электрохимического импеданса//Электронная обработка материалов, 2015, 51(6), С. 61–70
8. Плюснина И.И. Инфракрасные спектры силикатов / И.И. Плюснина. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. – 189 с.
9. Тарасевич Б.Н. ИК спектры основных классов органических соединений. Справочные материалы. Москва 2012.11-29 с.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЭЛАСТОПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ С ПОВЫШЕННОЙ АДГЕЗИВНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ – НА ПУТИ К ИМПОРТЗАМЕЩЕНИЮ

А.Т.Ибрагимов, С.О.Ходжаева, Д.Б.Сойибова, И.У.Шеримбетов
Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

В современных этапах развития научно-технического прогресса все большее внимание уделяется целесообразному расширению и укреплению взаимовыгодных содружеств и тесных связей между разными сферами экономики и учеными различных профессий, в результате чего, в нынешнем периоде в плане развития приоритетных интеграционных направлений достигаются положительные сдвиги и результаты с производственными секторами экономики в целом. Нефтегазовая отрасль стабильно развивается благодаря освоению высокотехнологичных разработок ноу-хау. Совместно с иностранными инвесторами осуществляются крупные проекты по глубокой переработки природного газа, обеспечивающие реализации программы развития отрасли, снижение объем импортных поставок полимерных материалов. Осуществляются крупные проекты - на базе газохимического комплекса «Шуртан» возвести мощность выпуска жидкого синтетического топлива, в акционерном обществе «Навои-азот» - азотной кислоты, аммиака и карбамида. Для производства полимеров, клеев и герметиков, прежде всего, самым следует активизировать деятельность в области геологоразведки» [1-3].

Все прикладные исследования, в какой-то степени, тесно связаны с химизацией производством, деятельность которых ориентированы к решению проблемных вопросов по стимулированию цифровизации и внедрении IT-технологий, обеспечивающее выпуск качественных товаров, экологически безопасной продукции, где роль и значение инновации - велика. Многообразие, универсальность и полифункциональность – характерные параметры для эластоплимерных композиций, созданием удобств и комфорт при их практическом применении, транспортировке, придающее уют в окружении. Высокотехнологичные интеллектуальные разработки и трансформационные идеи творение всегда были востребованным сырьевым источником для любой отрасли промышленности [4, 5]. Почти все предприятия используют полуфабрикаты в виде полимеров и низкомолекулярных веществ (мономеры, олигомеры) того или иного агрегатного состояния - растворов, расплавов, эмульсий, гелей, обладающие физиологическим действием. Идеи воссоздания, обновление мировоззрения по охране окружающей среды и защиты экологической безопасности требуют инновационных решений по выполнению природоохранных мероприятий, утилизации канцерогенных (мутагенных) сбросов и выбросов. Совершенствование экосистем способствуют снижению остаточного содержания токсических веществ и вытекают из первоочередных задач по внедрению эффективных кластеров очистных сооружений поверхностно-активных веществ, в процессах фильтрации, коагуляции, экстракции и в циклах биологической очистке сточных вод до санитарных нормативных требований [6]. Кроме населения большинство предприятие, в частности по выпуску синтетических полимеров потребляют колоссальный объем воды технического и (или) питьевого назначения и, соответственно, сброс сточных вод и методы его очистки в замкнутой системе водоснабжения даёт свое преимущество.

Анализ наличие источников сырья и компонентов показывают, что в Узбекистане на базе действующих хозяйствующих субъектов - крупных и малых предприятий, в частности, нефтегазовых комплексах, имеется достаточный объем необходимых доступных сырьевых ресурсов с технологическими условиями их переработки [7]. Нарастают объем производства переработки высококачественного углеводородного сырья, планируется довести мощность комплекса до 225 тыс. тн. и этилена 250 тыс. тн. в год на базе этана. В имеющихся установках бутановой смеси, возможно, осуществление процесса органического синтеза бутадиена с последующим получением на его основе синтетического бутадиенового

каучука маркой СКД. Совместной полимеризации их с другими непредельными соединениями (акрилонитрилом) – освоить синтез бутадиен-нитрильного каучука типа СКН разной модификации: $n\text{CH}_2=\text{CHCH}=\text{CH}_2 + m\text{CH}_2=\text{CH}(\text{CN}) \rightarrow$

Налаживание производства винилхлорида способствует получения ПВХ пластикатов с разной маркой и синтетического хлоропренового каучука типа Наирит. В АО «Навоиазот» производится несколько десятков видов продукции, в т.ч. высокомолекулярные соединения на основе акриловых полимеров в виде волокон, порошков, растворов, эмульсий. Выпускаются ацетилен, акрилонитрил, волокно «Нитрон», уксусная и акриловая кислоты. Из ацетилена и уксусной кислоты возможно получение винилацетата и осуществление процесса органического синтеза сополимера этилена с винилацетатом, являющейся наиболее распространенным полимерным материалом для заготовки обувной подошвы методом литья под давлением:

Акрилатные сополимеры этилена отличаются с наилучшими физико-механическими показателями, особенно в составе рецептур синтетических материалов и эластопolyмерных клеевых композиций для обуви. В Каракалпакском регионе в Кунгуратском содовом заводе производят каустическую соду, водород, хлор. На их основе можно наладить производство винилхлорида одним из способов: гидрохлорированием ацетилена и термическим хлорированием этилена. Получения пластиката поливинилхлорида (ПВХ), а далее и полихлоропренового синтетического каучука («Наирит»):

В Устюртском месторождении возведен крупный газо-химический комплекс СП ООО «UZ-KOR-GAS CHEMICAL».

Наличие необходимых компонентов и технологических условий, придаст осуществление процесса синтеза синтетического каучука на основе сополимера этилена с пропиленом (СКЭП), и тройного типа СКЭПТ, наподобие термоэластопластов (ТЭП) [8]. Мировой объем производства эластопolyмерных материалов может достичь несколько миллионов тонн в год, и оно продолжает постепенно расти. В условиях развитой рыночной конкуренции, трансформационных технологий и цифровой экономики актуально-важной задачей является дальнейшее улучшение совокупность комплекса свойств товарной продукции на основе клеевых композиций и водных дисперсий латексов, оптимизация структурных факторов с учетом природы (со)полимеров и их соотношением в составе смеси. Эластопolyмерные клеевые композиции и эмульсии водных дисперсий латексов за счет стабильности функционирования и структурообразования имеют уникальной способностью – проявление свойства сопротивления к высоким обратимым деформациям при условиях относительно небольших нагрузок на примере разной марки каучуков, которые в совокупности при длительном перемешивании коагулируется. Размер частиц дисперсной фазы в составе их латексных эмульсий и/или суспензий могут достигать в пределах 0,02÷0,2 мкм [9, 10].

При получении клеевых латексных ТЭП сополимеров на основе водных дисперсий эмульсионных акриловых каучуков нами опробован метод привитой сополимеризации эластомеров с мономером термопластичного полимера. В качестве связующего мономерного продукта использована гомогенная система с участием – н-бутилметакрилатом (БМА) в среде органического растворителя (ксилол), иницированные с динитриловым эфиром азобисизомаляной кислоты (ДАК). В экспериментах по созданию оптимального состава клеевой эластопolyмерной композиции на латексной основе использована смесь полимеров

полистирольных смол с разными типами и модификацией каучуков – изопренового (СКИ-3) и бутадиен-стирольного (СКС-30) и бутадиен-нитрильного (СКН) в виде растворов и эмульсий (табл.).

Таблица

Зависимость влияние типа каучука и выхода привитого сополимера на достижение адгезивности композита. Условия синтеза: температура - $t=60^{\circ}\text{C}$, время - $\tau=4$ часа

Наименование и количество компонентов-ингредиентов				Выход продукта	
Тип каучука	БМА, г	ДАК, %	Ксилол, г	г	%
СКИ – 3	8,95	2	86,4	15,3	64
СКС – 30	8,95	2	86,4	12,7	58
СКН – 26	8,95	2	86,4	16,8	70
СКН – 40	8,95	2	86,4	17,0	71

Выход сополимеров и их термопластичность увеличивается по ряду каучуков СКС-30<СКИ-3<СКН-26<СКН-40. Полученные продукты синтеза исследованы спектроскопическим методом анализа со снятием ИК - спектров образцов исходных полимеров и образовавшихся после процессов синтеза с обнаружением характеристических полос поглощений (рис. 1).

Рис. Фрагменты ИК - спектров каучука СКИ-3 (а); системы сополимеров в гомогенной фазе СКИ-БМА (б); СКС-30-БМА (в)

В продуктах взаимодействия обнаружены полосы поглощений характеристических валентных и деформационных колебаний связей обоих полимеров, их гораздо больше, чем в исходном каучуке и мономера акрилового ряда; валентные колебания **C – H** связей в каучуках имеют слабую интенсивность, в сополимерах их количество резко увеличиваются; интенсивность валентных колебаний **C = C** связей в сополимере не уменьшается, т.е. в процессе реакции сополимеризации кратные связи почти не участвуют, и соответственно образуется растворимый продукт.

Активно и широко внедряемые циклы производства по модернизацию гибких механизмов трансформационных идеи, инновационных разработок во всех звеньев хозяйственной сферы деятельности отраслей: химической, нефтегазовой, текстильной, электротехнической, аграрной промышленности, металлургии, машиностроении, медицины, строительной индустрии – даст свои результаты. Кластерные методики освоение высоких технологий предусматривают предприятиям расширить локальные объемы экспорта и импорт замещение на территории масштаба региона страны, обеспечивая оздоровлению климата, охраны окружающей среды и защиты экологии, а также здоровье человечество в целом.

Список использованной литературы:

1. Очередное Послание Президента РУз к Парламенту страны. e-mail: info@narodnoeslovo.uz; «UzbekistanToday», info@ut.uz.
2. Темиров О.Ш. 15 лет Шуртанскому ГХК – одна из первых ласточек независимости / Узбек. науч.-техн. журн. Нефти и Газа. Спец. выпуск, май, 2016. – С. 29-32.
3. Проектное строительство Устюртского ГХК на базе месторождения Сургиль с обустройством месторождения // Узбек. науч.-техн. журн. Нефти и Газа. Спец. вып. май, 2016. – С. 10-17.
4. Ходжаева С.О., Ибрагимов А.Т., Каримов С.Х., Сойибова Д.Б. Трансформационные технологии создание кластерных эластопolyмерных композиций на основе водно-дисперсионных латексных сополимеров// UNIVERSUM: химия и биология// эл. науч. журн.// Высокомолекул. соединения. DOI –1032743/UniChem.2021.83.5.11601. №5 (83); май, 2021.
URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/11601>
5. Ибрагимов А.Т., Ходжаева С.О., Каримов С.Х. Эффективность применения кластерной инновации в области переработки местного углеводородного сырья // «Тенденции развития легкой промышленности республики Узбекистан: проблемы, анализ и решения» Сб. матер. межд. онлайн конф. / www.e-science.uz Ч. II «Перспективы инновационных технологий в обувной и меховой промышленности», Ташкент, Узбекистан, июль, 24, 2020, С. 24-28.
6. Рахимов М.А., Рахимова Г.М., Иманов Е.М. Проблемы утилизации полимерных отходов// *изд. НОТ* Журн. Фундамент. исследования. – 2014. №8-2. – С. 331-334. URL: <http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id>
7. Ибрагимов А.Т., Ходжаева С.О., Каримов С.Х. Клеевые эластопolyмерные композиции на основе смесевых сополимеров термопластичных резин / «Advances in Science and Technology» XXX Международная научно-практическая конференция, 31 июля 2020. Научно-издательский центр «Актуальность. РФ» Сб. статей / Collected Papers XXX International Scientific-Practical conference // Research and Publishing Center «Actualnots.RF», Moscow, Russia, July, 31, 2020, P. 64-71.
8. Ибрагимов А.Т., Максудова У.М., Рафиков А.С., Пазилова Д.З., Шералиев Ш.Ш. «Способ получения термопластичной полимерной композиции для изготовления обувной подошвы» // Патент РУз. № IAP 05503. – Ташкент, 24.11.2017.
9. Xiao Jian-bin, Li Jian-fang, Xing Xiang-ju, Zhang Yan-fen, Lao Jun-jie, Qiu Gui-xue. Получение и свойства смесей на основе этиленпропилендиенового каучука, этилен - октанового сополимера/метилвинилсилоксанового каучука // Hechengxiangjiaogongye = China Synth. Rubber Ind. - 2014. - 37, № 1. - С. 20-24.
10. Кулаченкова З.А. Влияние функциональных эластомерных добавок на свойства и структурную организацию смесевых термоэластопластов: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. к.т.н. - С.-Петербург. гос. технол. ин-т (техн. ун-т), Санкт-Петербург, 2014. - 21 с.

IP-GAZLAMALARGA YOG' QAYTARUVCHILIK XUSUSIYATINI BERISH IMKONIYATLARINI O'RGANISH

T.B.Tashkenbayeva, F.S.Usmanova, N.D.Nabiyev
Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

Butun dunyoda maxsus kiyimlar uchun to'qimachilik materiallari (gidrofoblik, kislotabardosh, oleofob va boshqalar) va ular asosida yengil sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishga alohida e'tibor qaratilmoqda. So'nggi yillarda to'qimachilik materiallariga gidrofoblik yog' yuqtirmaslik va kislotabardoshlikka chidamli xususiyatlarni berish uchun turli xil kompozitsiyalar taklif qilindi [1].

Suv o'tkazmaydigan, supergidrofobik va yog'ni qaytaruvchi, superamfobik bo'lgan matolar sanoat va iste'molchi darajasida ko'plab afzalliklarni taklif qiladi. Biroq, suv o'tkazuvchanligi vaqt o'tishi bilan kamayadi. Bu, asosan, atrof-muhit sharoitlariga nisbatan uzoq muddatli ta'sir qilish natijasida qoplamadagi kimyoviy yoki fizik o'zgarishlarga bog'liq [2].

Ushbu ilmiy ishda ip gazlamalarga antiadhezion, shu jumladan yog' o'tkazmaslik xossa berishda Tubiguard SCS-F va Izopren kauchuki asosidagi appretlarni qo'llab appretlar yordamida juda yaxshi va o'rtacha yog' o'tkazmaslik xususiyatlarini berishga erishilgan.

Pardozlashda GOM da bir vaqtning o'zida ftor o'z ichiga olgan bog'lanishlar gidrofoblik va olefoblik (yog' yuqtirmaslik) xususiyatlariga ega. Bu ularning kimyoviy tuzilishining o'ziga xosligi bilan belgilanadi. Barcha suvli va suvsiz ifloslantiruvchi moddalar ftor o'z ichiga olgan preparatlarning xarakteristikasiga qaraganda ancha yuqori sirt tarangligiga ega. Binobarin, bu birikmalar gazlamalarga yuqori gidrofobik va oleofoblik xossalarini beradi va ularni suv va yog' ifloslanishidan ishonchli himoya qiladi. GOM-pardozlash neftni qayta ishlash sanoatida ishlaydigan ishchilar uchun kombinezonlarni tikishda ishlatiladigan texnik materiallar uchun mo'ljallangan.

Ushbu ishda o'rganish ob'yekti – oqartirilgan ip gazlama, yuza zichligi-197g/m², uzilishdagi mustahkamlik -674 N, uzilishdagi cho'zilish -73%.

Tubiguard SCS-F va izopren kauchukiga asoslangan o'lchamli kompozitsiya bilan yakuniy pardozlashdan so'ng paxta matolari namunalarining yog'ni qaytaruvchi xususiyatlari 3M usuli bo'yicha aniqlandi [3]. Usul vazelin yog'-geptan aralashmasining tarkibini aniqlashga asoslangan bo'lib, bu aralashmani to'qimada ma'lum vaqt (3 daqiqqa) ushlab turganda tayyor materialga singib ketmaydi. Bir xil o'lchamdagi geptan-yog' aralashmasining tomchilari (asta-sekin o'zgaruvchan sirt tarangligi bilan) pipetka yordamida tayyor to'qimalarning namunalariga qo'llanilgan. Yog' yuqtirmaslik xossasi tolali materiallari o'lchov birliklar xarakteristikasida tavsiflangan. Yog' yuqtirmaslik xossasida baholanish mezoni. 150 dan 130 tagacha o'lchov birliklarda bo'lgan ko'rsatkichlar, yog'ning mukammal qaytarilishini tavsiflaydi, 120 dan 90 gacha bo'lgan o'lchov birligi - yaxshi, 80 dan 60 tagacha o'lchov birligi - o'rtacha, 50 o'lchov birligi - yetarli emas. Tayyor matoni 5 marta yuvishdan keyin ham yog'ni qaytaruvchi xususiyatlari baholandi. Yuvishdan olin va yuvishdan keying yog' qaytaruvchanlik ko'rsatlichlari jadvalda keltirilgan.

Jadval

Yog' yuqtirmaslik mato namunalari

Appretlar	Yog' yuqtirmaslik shartli birligi	
	yuvishdan oldin	yuvishdan keyin 5 marta
Tubiguard SCS-F	150	130
Izopren kauchuk	100	70

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, mahalliy va import qilinadigan preparatlar bilan ishlov berish yog'ni qaytaruvchi xususiyatlarni ta'minlaydi. Biroq, 5 ta yuvishdan keyin bu ko'rsatkichda 150 tadan. 130 tagacha o'lchov birliklari va 100 dan 70 o'lchov birligigacha kamayadi.

Izoprenli kauchuk asosidagi pardozlash sharoitida, ayniqsa, 5 marta yuvishdan so'ng, yog' o'tkazuvchanligining yetarli darajada yaxshi ko'rsatkichlari olinmaganligini inobatga olinib,

preparatning konsentratsiyasini 5% ga oshirish va issiqlik davomiyligini oshirish maqsadga muvofiqi va 160° C dan 10 minutgacha ishlov berilganda tekshirib ko'rildi. Mato namunlariga yog' qaytaruvchanlik xususiyati berilib ularni termoshlov berish davomiyligiga ta'siri o'rganildi. Yuvishdan oldin va 5 marta yuvishdan keyin matoning yog'ni qaytaruvchik xususiyatlarni aniqlash natijalari rasmda keltirilgan.

Rasm. Paxta matosining yog'ni qaytaruvchik xususiyatlarini termik ishlov berish davomiyligiga bog'liqligi (izopren kauchuk).

1-ishlov berilmagan mato 2. -5 marta yuvishdan keyin

Issiqlik bilan ishlov berish jarayonining davomiyligini 2 minutdan 6-8 minutgacha oshirish paxta matolarining yog' yuqtirmasligini yaxshilashga olib kelishini ko'rsatadi. Termik ishlov davomiyligini 160°C haroratda 2 daqiqadan 6 daqiqagacha oshirish, matoni 5 marta yuvishdan keyin ham, yog'ni qaytaruvchik xususiyati yaxshiligini ko'rsatadi. 5-marta yuvilgan namunalar bilan solishtirganda barcha hollarda, eng yaxshi natijalarni apret matolarda olindi.

Adbiyotlar ro'yxati:

1. Н.Д.Набиев, А.С.Рафиков “Огнозащитная и гидрофобная обработка текстильных материалов”. Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности г. Ташкент, Республика Узбекистан.Современные достижения химической технологии в производстве текстиля, синтеза и применения химических продуктов и красителей Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ Санкт-Петербург 2019.

2. Huang, P.Y.Email Author, Chao, Y.C., Liao, Y.T., Preparation of fluoroacrylate nanocopolymer by miniemulsion polymerization used in textile finishing, Journal of Applied Polymer Science Volume 94, Issue 4, 15 November 2004, Pages 1466-1472.

3. Lu J., Zhu X., Song Y., Liu L., Ren G., Li X. Photocatalytically Active Superhydrophilic/Superoleophobic Coating // ACS Omega. Volume 5, Issue 20, 26 May 2020, Pages 11448-11454.

TOLA XOMASHYOLARINING TUZILISH-SORBSION XUSUSIYATLARINI TAXLILINI O'RGANISH

R.J.Atajanov, G.K.Sadikova, S.A.Mamadjanova
Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

Genomika va bioinformatika markazi olimlari tomonidan g'ozada gen-nokaut (RNK - interferensiyasi) texnologiyasi qo'llanilib, qisqa muddatda, tola sifati yuqori, uzunligi 38-40 mm va mustahkamligi 36 gs/teks bo'lgan, ingichka tolali g'ozaga navlarinikiday uzun va mayin, suv tanqisligiga, sho'rga va kasalliklarga chidamli, hosildorligi oddiy g'ozaga navlariga nisbatan o'rtacha 20 foizga ko'p bo'lgan o'rta tolali "Porloq" g'ozaga navlari yaratildi. Markaz olimlarining qo'lga kiritgan ushbu yutuqlari xalqaro miqyosda e'tirof etilib, gen-nokaut "genlar faoliyatini o'chirib qo'yish" texnologiyasi AQSh, Rossiya, Misr va Xitoy davlatlarida patentlandi.

Turli navli paxta iplarini kimyoviy pardozlashni yaratishda tadqiqot ob'ekti sifatida rayonlashtirilgan C-6524 markali paxta tolasi va Porloq-4 seleksiya navlari tanlab olindi.

Respublikamizda yetishtirilayotgan mahalliy xom ashyolardan resurstejamkor texnologiya asosida samarali foydalanib ishlab chiqarish, hamda tayyor mahsulotlar eksport hajmini oshirish oldimizga qo'yilgan asosiy vazifalardan biridir.

1-jadval

Paxta yangi C-6524 va Porlotsq-4 navli tolalarini ko'rsatkichlari

	Yetilgan- ligi	Mikro- neyr	Tola uzunligi	Namlik miqdori	Oqligi %	Kulligi %
C-6524	76.7	5.1	5-38	11.8	87	0.39
Porloq-4	78.4	4.3	5-40	12	89	0.06

Jarayon dovomida paxta kalavasi. Ip-kalava namunalari "Paxtasanoat ilmiy markazi" "Sherli" jixoz liniyasi sharoitida ishlab chiqarildi. Laboratoriya o'rnatilgan tarkibi: tarash mashina - LCH-246, lentali mashina: 1, o'tish mashinasi LL-28, 2 to'qish mashinasi LP-66.

Tola hosil qiluvchi polimerlarning strukturaviy xususiyatlari nafaqat olingan mahsulot sifatiga, balki kimyoviy pardozlashning texnologik jarayonlari oqimiga ham ta'sir qiladi.

Tolali materialning strukturaviy elementlarning yuqori tartibli joylanishi uning strukturaviy-mexanik va sorbsion xususiyatlarini belgilaydigan eng muhim xususiyatlardan biri bo'lib, shu bilan birga tolani mexanik qayta ishlash jarayonida deformatsiyalar ta'sirida tola qurilmasini zichligi qarab kamayadi yoki ortadi. Bundan tashqari, tolali materiallarning ranglash jarayonida bo'yovchi moddaning sorbsiyasi qiymatini belgilovchi muhim omillardan biri tolaning tuzilishi bo'lib, tolalar tuzilishiga ta'sir qiluvchi har qanday omillar sorblangan bo'yovchi modda miqdorini oldindan belgilaydi.

Paxta tolasi juda o'ziga xos mahsulot bo'lib, qayta ishlash jarayonida, turli deformatsion kuchlar ta'sir etadi va bu ta'sirlarga chidamliliga bir qator omillar, naslchilik navlaridan tortib, iqlim o'zgarishigacha, paxtani vegetatsiya davrini borishi va tolali xom ashyoni qayta ishlash jarayonlari ta'sir ko'rsatadi.

Tabiatda sellyuloza asosidagi tolalarning supramolekulyar tuzilishining shakllanishi tizimli ravishda tashkil etilgan matritsali jarayondir [1], bunda plazma membranasi orqali o'tadigan minerallar va quyosh nuri ta'sirida boradigan fotosintez glyukoza elementar zvenolari kovalent b-1-4-glikozid va vodorod bog'lari orqali makromolekulyar zanjirlarini hosil qiladi. Shu bilan birga, mikrofibrillalar o'zaro hosil qilgan vodorod bog'lari yordamida uch o'lchovli makromolekulyarlarning agregatsiyalanish jarayonida fazoviy qurilmasi hosil bo'ladi. Ularning o'rtacha ko'ndalang o'lchami 60-80 Å. Mikrofibrillarning uzunligi bir necha mikrometrga tengdir. Bunday mikrofibrillalar o'simlik hujayralarining birlamchi va ikkilamchi devorlarini hosil qiladi. Birlamchi devor tartibsiz o'zaro yo'naltirilgan mikrofibrillalardan hosil bo'ladi. Ikkilamchi devor

uchta qatlamdan iborat bo‘lib, ular selluloza miqdori va tolalar o‘qi bo‘ylab fibrillarning buralish yo‘nalishi bo‘yicha farqlanadi [2].

Sellyuloza o‘z ichiga olgan tolalarning tuzilishi mahsulot sifatiga genotip, o‘shish muhiti, paxta sug‘orish va paxta tolasini to‘qimachilik texnologiyasi ta‘sir qiladi.

Tajriba uchun respublika olimlari tomonidan yetishtirilgan g‘o‘za tolasining yangi qisqa yetilish davriga, nisbatan yuqori fizik-mexanik xossalari ega bo‘lgan “Porloq-4”, naslchilik navi tanlab olingan va C-6524 rayonlashtirilgan navining ko‘rsatkichlari bilan taqqoslangan (3.1-rasm).

Tanlangan tolali xomashyoning strukturasi o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda sorbsion xossalari o‘rganildi va rentgen nurlari difraksiyon tahlili o‘tkazildi.

1-rasm. Namunalarning $25 \pm 0,1^{\circ}\text{C}$ da suv bug‘ining sorbsiya izotermlari:
 1 - paxta tolasini C-6524;
 2 - yangi naslchilik Porloq-4 navi

Taxlillar natijasida “Porloq-4” navli paxta tolasini suv bug‘ini sorblash xolati nisbiy namlik 30 dan 65 % bulgan sharoitda o‘rtacha 22% yuqori ekanligi aniqlandi. Nisbiy namlik 65 % yuqori bo‘lganida bu farq kamayib boradi va yuqori namlik sharoitida esa kuzatiladi yangi naslchilik Porloq-4 navining sorbsiya izoterma egri chizig‘ini xarakteri o‘zgarilishi kuzatildi.

Suv bug‘ining sorbsiya izoterma natijalariga ko‘ra, xom ashyoning sirt va hajmiy xossalari hisoblab chiqildi [3].

2-jadval

“Porloq-4” va C-6524 navli paxta tolalarining yuzaviy va hajmiy xossalari

Sifat ko‘rsatkichlari	Paxta tolasining navi	
	C-6524	Porloq-4
Monoqatlamli sig‘im, X_m , g/g	0,0105	0,0109
G‘ovaklarni solishtirma yuzasi, S_{ud} , m^2/g	36,75	70,97
G‘ovaklarni umumiy hajmi, W_0 , sm^3/g	0,048	0,049
Kapilyarlar radiusi, R_k , Å	26,1	25,9
Kristallik darajasi, %	84	86

Tolali xom ashyoning yuzaviy va hajmiy xossalarini o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, paxta tolasining yangi navlari rayonlashtirilgan navga nisbatan yuqori yuzaviy va hajmiy xossalariga ega. Porloq-4 navining g‘ovaklari g‘ovaklarning umumiy hajmi esa katta farq kuzatilmagan holda solishtirma yuzasi C-6524 nisbatan 2 baravar ko‘p bo‘lib, g‘ovaklarning radiusi sezarli darajada kam ekanligi aniqlangan. Paxta tolasining yangi navining bu ko‘rsatkichlari uning mayda g‘ovakchalar xisobiga yuqori yuzaga egaligini ko‘rsatib, pardoqlash jarayonida yuqori sorbsion xossalarini namayon qiladi. Yangi “Porloq-4” tolasini kristallik darajasini yuqoriligi ularning makrotuzilishida farq mavjudligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Delmer D.P., Y. Amor. Cellulose Biosynthesis. The Plant Cell. 1995. Vol.7. P.987-1000.
2. Грунин Юрий Борисович, Грунин Леонид Юрьевич, Никольская Екатерина, Таланцев Владимир Иванович. Модели надмолекулярной структуры целлюлозы. Кафедра физики. Марийский государственный технический университет. г. Казань. Республика Татарстан.

Россия. Бутлеровские сообщения, 2010. - Т.20. - №6.

3. Д.Б.Худайбердиева, С.А.Мамаджанова, Г.К.Содинова, А.Б.Лутфуллаев, Ж.Т.Худойкулов-Структурные особенности и технологические свойства новых сортов хлопкового волокна// Текстильный журнал Узбекистана. 2021. -№2.- С. 21-27.

О СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНОГО УЧАСТКА ГАЗОПРОВОДА ПРИ ПОДВОДНОЙ ПРОКЛАДКЕ

Кулдашов Н.У., Чориев М., Алмуратов Ш.Н.
Ташкентский химико-технологический институт

Газопровод подвергается в режиме эксплуатации действию внутреннего рабочего давления $p_0 = \text{const}$ и внешнего гидростатического давления q , определяемого глубиной прокладки. При этом достаточно большое внешнее давление можно считать равномерно распределенным по поверхности трубы вне зависимости от рельефа дна, и при условии $q > p_0$ имеем суммарное нормальное к поверхности трубы внешнее давление [1,2]

$$q_0 = q - p_0. \quad (1)$$

Таким образом, газопровод, представленный в виде замкнутой цилиндрической оболочки с радиусом средней линии поперечного сечения R , разделенный на участки длиной L кольцами жесткости, препятствующими деформации поперечных сечений, подвергается действию внешнего нормального давления $q_0 = \text{const}$. Материал газопровода считается изотропным с плотностью $\rho = \text{const}$, модулем упругости E и коэффициентом Пуассона ν .

В трубе вводится система безразмерных ортогональных криволинейных координат $\xi = x/R$, θ , где x – продольная координата, отсчитывается по оси трубы, а θ – полярный угол в плоскости поперечного сечения. Компоненты перемещений произвольной точки срединной поверхности по направлениям координат ξ , θ и по внешней нормали к срединной поверхности, отнесенные к радиусу поперечного сечения трубы R , обозначаются u , v и w .

Задача о собственных колебаниях газопровода решается с помощью геометрически нелинейной теории тонких оболочек среднего изгиба Муштари-Галимова и следующих допущений полубезмоментной теории оболочек Власова-Новожилова:

1. Относительное удлинение в окружном направлении ε_2 мало по сравнению с относительными радиальными перемещениями w и производной $\partial v / \partial \theta$
2. Относительный сдвиг срединной поверхности ω мал по сравнению с углами поворота координатных линий $\partial u / \partial \theta$ и $\partial v / \partial \xi$
3. Усилия и деформации связаны между собой соотношениями:

$$\begin{aligned} M_1 = \nu D \aleph_2, \quad M_2 = D \aleph_2, \quad \dot{Q}_1 = E h \varepsilon_1, \quad \varepsilon_2 + \nu \varepsilon_1 = 0, \\ H_1 = H_2 = H = (1 - \nu) D \tau; \quad S_1 = S_2 = S = \frac{E h}{2(1 + \nu)} \omega, \end{aligned} \quad (2)$$

где T_1 – продольная нормальная сила, H – крутящий момент, S – сдвигающее усилие, M_1 , M_2 – изгибающие моменты, ε_1 , ε_2 – относительные удлинения в направлениях ξ и θ , \aleph_2 –

изменение кривизны линии θ , τ – деформации кручения срединной поверхности оболочки, $D= Eh^3/12(1-\nu^2)$ – цилиндрическая жесткость.

4. Во всех уравнениях общей теории оболочек (кроме уравнения моментов относительно касательной к линии θ) можно опустить величины перерезывающих сил Q_1 в поперечных сечения и крутящих моментов H .

Исходное уравнение движения оболочки, полученное на основании указанных допущений, имеет вид:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 T_1}{\partial \xi^2} + \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\tau \frac{\partial M_2}{\partial \theta} \right) - \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{R_2} \frac{\partial M_2}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left(\frac{R_2}{R^2} \frac{\partial^2 M_2}{\partial \theta^2} \right) = \\ = \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} (R_2 q_0) + \rho h R^2 \left(-\frac{\partial^3 u}{\partial \xi \partial t^2} + \frac{\partial^3 v}{\partial \theta \partial t^2} + \frac{\partial^4 w}{\partial \theta^2 \partial t^2} \right). \end{aligned} \quad (3)$$

Задача решается в перемещениях с использованием соотношений упругости (5.2) и следующих зависимостей между деформациями и перемещениями, записанных с учетом допущений полубезмоментной теории оболочек:

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial \theta} + w = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \theta} = 0, \quad \mathcal{G}_2 = \frac{\partial w}{\partial \theta} - \nu, \quad \mathfrak{N}_1 = -\frac{1}{R} \frac{\partial^2 w}{\partial \xi^2}, \\ \mathfrak{N}_2 = -\frac{1}{R} \frac{\partial \mathcal{G}_2}{\partial \theta}, \quad \varepsilon_1 = \frac{\partial u}{\partial \xi}, \quad \tau = -\frac{1}{R} \frac{\partial \mathcal{G}_2}{\partial \xi}, \end{aligned} \quad (4)$$

где \mathcal{G}_2 – угол поворота касательной к средней линии поперечного сечения трубы.

В целом, после указанных преобразований уравнение движения трубы (5.3) с учетом избыточного давления q_0 запишется в перемещениях в виде:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^3 u}{\partial \xi^3} + h_v^2 \frac{\partial^5 \mathcal{G}_2}{\partial \theta^5} + h_v^2 \frac{\partial^3 \mathcal{G}_2}{\partial \theta^3} + \frac{R}{Eh} q_0 \frac{\partial^3 \mathcal{G}_2}{\partial \theta^3} - \\ - \frac{R^2 \rho}{E} \left(\frac{\partial^3 u}{\partial \xi \partial t^2} - \frac{\partial^3 v}{\partial \theta \partial t^2} - \frac{\partial^4 w}{\partial \theta^2 \partial t^2} \right) = 0. \end{aligned} \quad (5)$$

Это уравнение линеаризованное, так как все нелинейные относительно известных функций члены отброшены. Здесь $h_v = h/R \sqrt{12(1-\nu^2)}$.

Учитывая граничные условия шарнирного опирания на концах оболочки:

$$v|_{\xi=0, \xi=L/R} = 0, \quad \mathcal{G}_2|_{\xi=0, \xi=L/R} = 0, \quad w|_{\xi=0, \xi=L/R} = 0, \quad \left. \frac{\partial^2 w}{\partial \xi^2} \right|_{\xi=0, \xi=L/R} = 0, \quad (6)$$

и условия периодичности функций перемещения и угла \mathcal{G}_2 по θ , а также зависимости функций от времени t , представим $w(t, \xi, \theta)$ в виде:

$$w(t, \xi, \theta) = f(t) \sin \lambda_0 \xi \cos m\theta, \quad (7)$$

где $\lambda_0 = \frac{n\pi R}{L}$, $m, n = 1, 2, 3, \dots$ - волновые числа в окружном и продольном направлениях.

Остальные компоненты перемещений и угол ϑ_2 определяются из соотношений полубезмоментной теории оболочек (4):

$$\begin{aligned} u &= -\frac{\lambda_0}{m^2} f(t) \cos \lambda_0 \xi \cos m\theta, \\ v &= -\frac{1}{m} f(t) \sin \lambda_0 \xi \sin m\theta, \\ \vartheta_2 &= -\frac{m^2 - 1}{m} f(t) \sin \lambda_0 \xi \sin m\theta. \end{aligned} \quad (8)$$

Подставляя эти значения в уравнение (5) и приравнивая члены с одинаковыми тригонометрическими функциями, получим дифференциальное уравнение в безразмерной форме относительно функции времени $f(t)$, введя новый безразмерный параметр $\lambda_n = \lambda_0 / h_v$:

Список литературы

1. Safarov I.I, Teshayev M. Kh., Akhmedov M.Sh., Boltayev Z.I. Spread of Natural Waves in Cylindrical Panel. Case Studies Journal ISSN (2305-509X) Volume 4, Issue 3 - March-2015 (Impact Factor 3.582)- P.34-39
2. Сафаров И.И., Кличев О. Вынужденные колебания деформируемого цилиндра с внешним демпфером на границе. Журнал «Развитие науки и технологий» №1, 2015.-С.14-19

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ

Агзамов Х.К., Мирхайдарова Г.Х.
Ташкентский химико-технологический институт

Хлебобулочные изделия — это скоропортящиеся продукты, а для потребителя важнейшим фактором при выборе хлеба является его свежесть. Каким же образом сохранить все свойства продукта на длительном пути от пекарни до прилавка? На помощь приходит технология шоковой заморозки хлебобулочных изделий.

На современный рынок хлебобулочных изделий влияет множество факторов. Один из основных — ускорение ритма жизни и пищевых привычек потребителя. Как следствие, появилось множество продуктов повышенной степени готовности. В последние несколько лет в нашей стране и за рубежом нашли широкое применение технологии замораживания полуфабрикатов на разных стадиях готовности для расширения ассортимента и обеспечения потребителя всегда свежими хлебобулочными изделиями. Распространение получили технологии замораживания после формования (с последующей дефростацией и расстойкой перед выпечкой), после частичной расстойки (с последующей дефростацией перед выпечкой), после частичной выпечки, и полностью выпеченных изделий. Технология «FTO» или «freezer to oven» (в переводе с англ. - «из шокера в печь») сочетает преимущества известных технологий замораживания: отсутствует стадия расстойки перед замораживанием, и стадия размораживания и расстойки перед выпечкой.

Преимущества глубокой заморозки хлеба давно оценили на западе, к слову оттуда и пришла к нам и эта технология. К примеру, в Европе более 70% всего выпущенного хлеба проходит шоковую заморозку. В России этот процесс только зарождается. Многие специалисты считают, что переход на новые технологии и использование шоковой заморозки в производстве хлеба способствует повышению рентабельности предприятий.

Замороженные хлебобулочные продукты широко используются в кафе, ресторанах, местах быстрого питания, столовых во всем мире. Они популярны и среди покупателей продуктовых супермаркетов и магазинов. Производители благодаря этой технологии имеют возможность быстро замораживать: булки, багеты, батоны, хлеб, любые мучные изделия.

Шоковая заморозка хлеба и хлебобулочных продуктов подразумевает быстрое понижение температуры в камере до -40° . В результате всего за 4 часа температура хлеба понижается до -18° . При столь быстром охлаждении качество хлеба не страдает. Хлеб сохраняет вкус, полезные свойства и пищевую ценность.

При обычной заморозке влага внутри продукта преобразуется в крупные кристаллы. Эти кристаллы, подобно острым иглам, разрушают структуру хлеба. Шоковая заморозка лишена этого недостатка: лед образуется в виде мельчайших крупинок и не оказывает столь разрушительного действия.

Шоковая заморозка противостоит развитию вредных микроорганизмов. Если при медленном остывании в хлебе активно размножается микрофлора, то быстрое охлаждение исключает такую возможность. Это позволяет увеличить срок хранения без ухудшения качества. После размораживания хлеб остается ароматным и пышным, ни в чем, не уступая свежей выпечке.

По сравнению с традиционной заморозкой, шоковая технология заморозки имеет массу преимуществ:

- не меняется структура и вкус продукта, хорошие вкусовые качества;
- появляется возможность эффективно организовать и планировать производство, управлять запасами и совершенствовать логистику, экономя до 30% времени;
- сокращаются затраты на закупку свежего сезонного сырья на выгодных условиях, меньше зависимость от поставщиков;

- увеличивается объем производства и выручка от реализации (до 6%) за счет уменьшения потерь влаги при шоковой заморозке кондитерских изделий и хлеба;
- готовый продукт полностью соответствует критериям системы сертификации и безопасности, обладает пищевой ценностью, аналогичной свежеприготовленной выпечке;
- появляется возможность расширять ассортимент продукции без больших затрат;
- безотходное производство и продолжительное хранение (от 6 до 18 месяцев);
- простое приготовление и расширенный ассортимент (более 100 разновидностей хлеба).

Привлекательность замороженных изделий очевидна и производителям, и покупателям. Во-первых, это удобно. Потребитель тратит минимум времени на приготовление блюда перед подачей к столу. А производители выигрывают в том, что снижаются трудозатраты, упрощается хранение

Но технология «FTO» не нашла широкого применения из-за нестабильности качества конечного продукта (потеря объема, недостаточная слоистость, ухудшение внешнего вида). Эта проблема может быть решена путем тщательного выбора сырья, совершенствования режимов технологического процесса, использования специализированных улучшителей. В этой связи тема работы является актуальной.

В технологии замороженных тестовых полуфабрикатов особую роль играет выбор муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта и хлебопекарных дрожжей. Предварительно необходимо определить основные показатели качества и их значения, которые бы служили критерием отбора основного сырья.

На первом этапе наших исследований исследовали муку пшеничную хлебопекарную и дрожжи хлебопекарные различных производителей на различных рецептурах с использованием стадии замораживания для оценки физико-химических и биотехнологических показателей качества для технологии «FTO».

На втором этапе исследовали параметры отдельных стадий технологического процесса изготовления изделий с использованием замораживания, их влияние на качество готовых изделий.

Хлебопекарные свойства пшеничной муки высшего сорта для технологии быстрого замораживания должны быть выше по сравнению с мукой, используемой для традиционных способов тестоведения.

В качестве объекта исследования выбрали 5 образцов муки различных производителей, которые исследовали по методикам ГОСТа. Характеристики муки приведены в таблице 1. Из таблицы 1 мука №1 и №3 имеют большее количество сырой клейковины (26%), высокое число падения (наибольшее – у образца №3), свидетельствующее о низком ферментативном потенциале.

Таблица 1

Характеристики муки пшеничной хлебопекарной

Характеристики муки	Значения				
	1	2	3	4	5
Влажность, %	13,4	11,4	12,8	13,8	14,4
Белизна, у.е. прибора РЗ-БПЛ	57,8	54,2	51,9	58,3	61,4
Крупность помола: остаток на сите, %	2,16	2,2	2,0	3,0	3,8
Число падения, сек	315	361	389	268	313
Массовая доля сырой клейковины, %	26	25	26	24	25
Качество сырой клейковины, усл.ед. прибора ИДК	50	40	55	55	50

Образец №4, имея достаточно низкое содержание сырой клейковины, показал достаточно высокое значение упругости по деформации – 55 усл.ед.пр., что свидетельствует о достаточной хлебопекарной силе. Далее планируется исследование влияния муки различных производителей на качество готовых изделий.

Анализируя литературные данные, можно сделать вывод о том, что технология «FT O» является сложной в реализации, по сравнению с распространёнными технологиями замораживания тестовых полуфабрикатов после формования и частичной расстойки. Помимо высочайших требований к качеству муки пшеничной, хлебопекарных дрожжей, необходима оценка роли каждой стадии и четкое соблюдение параметров технологического процесса в зависимости от выбранной рецептуры хлебобулочных изделий.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ МУКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Айходжаева Н.К., Эргашева Л.Б.
Ташкентский химико-технологический институт

Питание является важнейшим экологическим фактором, определяющим правильное развитие, здоровье и трудоспособность человека.

На сегодняшний день мучные кондитерские изделия прочно вошли в нашу жизнь и чрезвычайно важны для повседневного питания человека. Изделия, обладающие приятными органолептическими свойствами вкусом, запахом, внешним видом, консистенцией - чаще пользуются спросом.

Мучные кондитерские изделия являются вторым сегментом по популярности продаж на продовольственном рынке. В 2019 году ЮНИСЕФ были проведены исследования по питанию в Республике Узбекистан. Данные исследования показали, что рацион детского ежедневного питания состоит на 15% и взрослого питания на 13% из мучных кондитерских изделий.

Учитывая популярность и доступность кондитерских изделий среди населения, объектами обогащения могут служить мучные кондитерские изделия.

В настоящее время существует несколько способов повысить пищевую ценность мучных кондитерских изделий. Наиболее рациональным является введение в рецептуру нетрадиционных натуральных компонентов, содержащих значительный комплекс незаменимых аминокислот, витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон, которые могут улучшить качество и пищевую ценность продукции, расширить ее ассортимент, внедрить в производство и широкое потребление обогащённую и функциональную пищевую продукцию [1, 2].

Использование нетрадиционных растительных ингредиентов становится более популярным в пищевой промышленности. Перспективными улучшителями рецептур мучных кондитерских изделий, в частности песочного полуфабриката, могут быть продукты мукомольно-крупяного производства. К ним относят рисовую, овсяную, кукурузную и пшеничную муку. Использование в питании различных анатомических частей зерновых культур улучшает баланс микро- и макроэлементов, аминокислот, витаминов, ферментов, углеводов и жиров и положительно влияет на здоровье человека.

Установлено, что кукуруза является легкоусвояемой культурой, имеющей высокую пищевую и биологическую ценность. При включении в рацион кукурузы наблюдается активизация обменных процессов, что благотворно влияет на самочувствие, жизненный тонус, общее оздоровление.

Кукуруза - одна из основных культур агро-промышленности. Благодаря высокому

уровню урожайности, всестороннему использованию и успехам селекции кукуруза значительно продвигается в труднодоступные для сельского хозяйства участки страны. Мировые площадки под кукурузой постоянно расширяются [3].

Кукуруза широко используется в диетическом питании при атеросклерозе, а также при его профилактике [4]. В кукурузе содержится фитин. Это вещество оказывает благоприятное действие при умственном переутомлении, заболеваниях нервной системы и при анемии.

Кукурузная мука обладает высокой пищевой ценностью, в ней содержатся витамины, минеральные вещества и др. Кроме того, она может положительно влиять на органолептические свойства полуфабрикатов и готовых изделий.

Поэтому кукурузная мука применяется для увеличения пищевой ценности, снижения калорийности и улучшения качества мучных кондитерских изделий.

В настоящее время в условиях рыночной экономики важно, чтобы новая разрабатываемая продукция была не только полезной для здоровья и обладала функциональными свойствами, но также обладала бы достаточной конкурентоспособностью [5, 6].

Кукурузная мука как ингредиент для мучных кондитерских изделий известен достаточно давно, ее использованию в рецептурах посвящен ряд работ многих авторов, что свидетельствует о том, что данные виды продукции являются востребованными среди потребителей. При замене пшеничной муки кукурузной от 25 до 100 % происходит увеличение пластичных свойств теста (таб. 2).

Таблица 1.

Химический состав муки кукурузной, рисовой, овсяной, пшеничной

Показатели	Мука			
	кукурузная	рисовая	овсяная	пшеничная
Вода, г	14,0	14,0	13,5	14,0
Белки, г	10,3	7,5	10,0	11,5
Жиры, г	4,9	2,6	6,2	3,3
Моно- и дисахариды, г	1,6	0,9	1,5	1,7
Крахмал, г	56,9	55,2	54,0	64,8
Клетчатка, г	2,1	9,0	2,6	0,7
Зола, г	1,2	3,9	1,7	1,1
Натрий, мг	27	30	4	10,0
Калий, мг	340	314	424	211
Кальций, мг	34	40	59	27
Магний, мг	104	116	120	83
Фосфор, мг	301	328	366	233
Железо, мг	3,7	2,1	5,4	2,7
Каротин, мг	0,32	0	0,02	0,02
В ₁ , мг	0,38	0,34	0,44	0,42
В ₂ , мг	0,14	0,08	0,20	0,04
РР, мг	2,10	РР	1,30	1,55

Энергетическая ценность, ккал	325	283	287	348
----------------------------------	-----	-----	-----	-----

Таблица 2. Изменение реологических характеристик песочного теста при замене пшеничной муки кукурузной

Наименование образца	Предельное напряжение сдвига, Па	Коэффициент консистенции	Индекс течения	Эффективная вязкость, Па*с	Влажность теста, %
Контроль	-32	732	0,137	308,61	19
С заменой пшеничной муки кукурузной, %:					
25	-15	712	0,158	305,83	22
50	-12	700	0,173	295,79	20
75	-7	648	0,214	283,75	20
100	8,2	58,2	0,471	260,65	18

С увеличением дозировок кукурузной муки взамен пшеничной происходит снижение упругих свойств теста и увеличение пластичных за счет уменьшения количества клейковины.

При замене пшеничной муки высшего сорта кукурузной, качество песочного полуфабриката значительно улучшается: повышается удельный объем, намокаемость, рассыпчатость, снижается показатель прочности изделий.

При использовании кукурузной муки качество изделий в большей степени улучшается при 75 и 100 %-ной замене пшеничной муки. При этом значения намокаемости изделий увеличиваются на 20,9 и 20,4 % соответственно, удельного объема - на 2,3 и 58,9 % соответственно по сравнению с контрольным образцом.

Таким образом, можно сделать вывод, что кукурузная мука является ценным и перспективным сырьем в производстве мучных кондитерских изделий и, в том числе, кексов бисквитных.

Список использованной литературы

1. Мячикова Е.А. Кукурузная мука как альтернативное сырье в производстве песочных изделий / Е. А. Мячикова, О. А. Мячикова, Н. А. Носова // Будущее науки-2017: Сборник научных статей 5-й Международной молодежной научной конференции (26–27 апреля 2017 года), в 4-х томах, Том 3, Юго-Зап. гос. ун-т. — Курск: ЗАО «Университетская книга», 2017. — С. 146–149.
2. Валегжанина А.Ю. Кукурузная мука в технологии сдобного печенья / А. Ю. Валегжанина, Т. В. Рензьева // Пищевые инновации в биотехнологии: сборник тезисов VI Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых / под общ. ред. А. Ю. Просекова; ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет». — Кемерово, 2018. - Т.1.– С. 14–17.
3. Довженко В.Р. Секреты целебных растений. М., 2004.
4. Сорта кукурузы, включенные в государственный реестр//Зерновые культуры.М.: 1999.
5. Матвеева Т.В. Влияние кукурузной и рисовой муки на качество изделий из бисквитного теста / Т. В. Матвеева, С. Я. Корячкина, В. П. Корячкин, Е. И. Стручкова // Известия вузов. Пищевая технология. — 2008. — № 4. — С. 32–34.
6. Корячкина С.Я. Обоснование использования кукурузной, рисовой, овсяной, пшеничной, ячменной и тритикалевой муки в производстве бисквитов// Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. — 2006. — № 4. — С. 368–371.

KARBAMID TIOKARBAMIDNI MELAMIN BILAN KONDENSATSIYASI

A.Ikramov, R.R.Eshmuratova
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Maqolada karbamid tiokarbamidning xossalari ularning formaldegid, melamin bilan kondensatsiyasini o'rganish natijalari bayon qilingan. O'rganish natijalari asosida karbamid va tiokarbamidning metilol hosilalari sof shaklda va urotropin bilan kompozitsiya shaklida mineral tuz konlarining ingibitori sifatida sinovdan o'tkazildi. Karbamidning metilol hosilalari (tiokarbamid) va yuqorida ko'rsatilgan boshqa mahsulotlar o'rtacha himoya darajasiga ega ekanligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: ingibitorlar, karbamid, tiokarbamid, melamin, formaldegid, ko'mir chiqindisi, natriy piroksulfid.

Hozirgi kunda qattiq tuzlarning cho'kishi issiqlik energetikasi, neft sanoati, metallurgiya, uy-joy kommunal xo'jaligi uchun juda katta muammodir. Issiqlik almashinuvi jarayonlari mavjud bo'lgan yoki teskari qo'llaniladigan har qanday korxonada ingibitorlar uskunaning xavfsiz va samarali ishlashining ajralmas elementi sifatida ishlatiladi. Masalan, atigi 0,6 mm/yil qattiq tuzlarning cho'kishi 1000 MVt quvvatga ega quvvat blokining samaradorligini 4% gacha kamaytiradi.

Jahon miqyosidagi ingibitorlar bozorida yuzlab turdagi reagentlar mavjud bo'lib, yiliga yuz ming tonnani tashkil etadi, yillik aylanmasi esa 60-70 milliard AQSH dollarini tashkil etadi. Ingibitorlar dunyoning barcha sanoati rivojlangan mamlakatlarida keng qo'llaniladi, asosiy ingibitorlar fosfonik kislotalar va poliakril kislotalar asosidagi reagentlardir. Shu bilan birga, dominant pozitsiyani fosfonatlar egallaydi, bu ularning yuqori samaradorligi va boshqa ingibitorlar bilan solishtirganda arzonligi bilan bog'liq. Biroq, ularni keng qo'llashning asosiy kamchiliklari suv havzalariga fosfor o'z ichiga olgan birikmalarning ko'payishi bilan bog'liq ekologik tahdididir. Ushbu muammoni hal qilishga urinishlar atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmaydigan yangi turdagi ingibitorlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Akiril kislota hosilalariga asoslangan polimerlar hozirda ular orasida eng samarali deb tan olingan.

Biroq, suvni tozalash uchun sanoat ingibitorlari sohasida miqyosli ingibitorlardan ancha uzoq va muvaffaqiyatli foydalanishga qaramay, kamida ikkita muammo mavjud: fundamental va texnologik. Asosiy muammo ingibitorlarning ta'sir qilish mexanizmi haqidagi g'oyalarning nomukammalligi bilan bog'liq. Texnologik muammo real vaqt rejimida ingibitorlar tarkibini ekspress-monitoring qilish usulining yo'qligi bilan bog'liq bo'lib, bu dozalash va nazorat qilish jarayonlarini avtomatlashtirish imkoniyatini cheklaydi.

Yordamchi vazifa sifatida floresan poliakrilat ingibitorlarini sintez qilish va ularning xususiyatlarini o'rganish qo'yildi. Ftorning mavjudligi oqimdagi ingibitor konsentratsiyasini tezda kuzatish va nazorat qilish va tuz konlari hajmida uning lokalizatsiyasini tasavvur qilish imkonini beradi.

Masshtab ingibitorlarini ishlab chiqish va qo'llash bo'yicha ilmiy tadqiqotlarning dolzarbligi, shuningdek ularning amaliy ahamiyati har yili o'sib borayotgan ilmiy nashrlar va patentlar bilan tasdiqlanadi. 2019 yilda kimyoviy ma'lumotlarning eng to'liq va ishonchli manbai bo'lgan Chemical Abstract Service ixtisoslashtirilgan SciFinder® ma'lumotlar bazasidan foydalanib, asosiy so'rovlar bo'yicha tahlil o'tkazildi: "shkala ingibitorlari" (miqyoslash ingibitorlari) - 8308 ta manba aniqlandi va "lyuminescent shkala ingibitorlari" (lyuminescent shkala ingibitorlari) - 183 manba aniqlangan. Shunisi e'tiborga loyiqki, "oddiy" shkala ingibitorlari haqida birinchi eslatma 1930 yilda, lyuminescentlar haqida esa 1982 yilda boshlangan, shuning uchun taqqoslash qulayligi uchun 1982 yildan boshlab lyuminescent yorlig'i bo'lmagan ingibitorlar uchun nashrlar soni to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan

Karbamid va tiokarbamid ko'plab mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun juda qimmatli xom ashyo: mineral tuzlarni cho'ktirish ingibitorlari, korroziya, ion almashinadigan qatronlar, deyarli qayta ishlanmaydigan kauchuk vulkanizatsiya tezlatgichlari

Bundan tashqari, kroton fraktsiyasi tarkibida kompozit materiallar ishlab chiqarish uchun juda qimmatli xom ashyo bo'lgan krotonaldegid (67% gacha), paraldegid (30% gacha) va aseton (10% gacha) mavjud.

Shu bilan birga, respublikamiz ehtiyojlari uchun karbamid, tiokarbamid va aldegidlar asosida olinishi mumkin bo'lgan ko'plab mahsulotlar boshqa mamlakatlardan valyutaga keltiriladi. Mahalliy xomashyo va ikkilamchi materiallar asosida yangi kompozitsion materiallar – korroziya va shkala ingibitorlari, ion almashinadigan smolalar va boshqalarni yaratish maqsadida maqsadli izlanishlar olib bordik. Karbamid va tiokarbamidning aldegidlar - formaldegid, atsetaldegid va krotonaldegid bilan kondensatsiyasi va siklokondensatsiyasi reaksiyalari o'rganilgan. Karbamid va tiokarbamidning formaldegid bilan o'zaro ta'sirida birinchi bosqichda metilol guruhlari hosil bo'ladi. Bunday holda, mono-, di-, tri- va tetrametilol karbamidlar (tiokarbamidlar) sxema bo'yicha hosil bo'ladi:

Ayni paytda neft-gaz sanoatida “Clariant” korxonasi ishlab chiqarilgan “Dodikor 4712” markali ingibitor kollektor bosimini saqlash tizimida ingibitor sifatida qo'llaniladi va bir tonnasi 2090 AQSh dollaridan sotib olinmoqda. Respublikaning bunday ingibitorlarga bo'lgan ehtiyoji yiliga 1200 tonnadan ortiq. Tiokarbamid ishlab chiqarish chiqindilariga asoslangan shkala ingibitorlari

Ma'lumki, faollashtirilgan uglerodlar sorbentlar sifatida nodir metallar ionlarini olishda keng qo'llaniladi.

1. Tiokarbamid ishlab chiqarishda chiqindilar hosil bo'lib, uning tarkibida quyidagi tarkibdagi faollashtirilgan uglerod, disiandiamid, melamin va boshqalarni o'z ichiga oladi.

Tiokarbamidni ishlab chiqarishning melaminli chiqindilari asosida yangi ion almashinuvchi olindi. Birinchidan, biz melamin o'zichiga olgan chiqindilarni alohida mahsulotlarga ajratmasdan sinovdan o'tkazdik, u karbamid-formaldegid qatroni (UFR) bilan ishlov berildi va bentonit bilan aralashtirildi va 100-50⁰C haroratda quritildi. Olingan mahsulot shartli ravishda GN-3 deb nomlandi. Melamin o'zichiga olgan chiqindilarni karbamid-formaldegid qatroni va issiqlik bilan ishlov berishda aralashtirishda melamin, tiokarbamid va disiandiamidning amino guruhlari CFS metilolguruhlarining gidroksillari bilan reaksiyaga kirishadi va sxema bo'yicha tegishli oligomerlar hosil bo'ladi:

Shuningdek, biz ko'mir chiqindisidan va boshqa aralashmalardan melaminni suv bilan ajratib olish usulini ishlab chiqdik. Haroratning oshishi bilan melaminning ekstraksiya darajasi ortishi aniqlandi. Tiokarbamidni ishlab chiqarish chiqindilarining tarkibi 23% gacha melaminni o'z ichiga olganligi sababli, uning asosida shkala ingibitorini sintez qilish qiziqish uyg'otdi.

Melamin turli toifadagi aminokislotalar va ular asosida ion almashinadigan qatronlar olish uchun qimmatli xomashyo hisoblanadi. Melamin asosidagi amino kislotalarning keng qo'llanilishi mahsulotning kam mavjudligi sababli cheklangan. Melamin asosan karbamiddan, sxema bo'yicha yuqori harorat va bosimda olinadi:

Melamin “Navoiyazot” AJ da tiokarbamidni ishlab chiqarishda qo'shimcha mahsulot sifatida hosil bo'ladi. Tiokarbamid faollashtirilgan uglerod bilan aralashmalardan tozalanadi. Melamin miqdori 23% gacha. Yiliga 2600 tonna miqdorida qayta ishlangan faollashtirilgan uglerod miqdori yiliga taxminan 600 tonna melaminni o'zichiga oladi. Chiqindilarning butun resursi loyakkumulyatoriga yuboriladi.

№	Ingibitor	Ingibitor konsentratsiyasi, mg/l	Ingibitorning darajasi,%		
			Suv turi va uning qattiqligi,mg/l		
			Qo'qon-3-4	Qibray, Yangiyo'l 6-7	Navoiy 11-13
1.	IOMS- qo'shimcha-1	1	72%	52%	49%
	IOMS-qo'shimcha-1	2,0 2	71,0	72,0	65,0
	IOMS-qo'shimcha-1	3,0 3	92,0	80,080	78,0
	IOMS-qo'shimcha-1	4,0 4	95,0	92,092	86,0
	IOMS-qo'shimcha-1	5,05 5	96,0	94,094	91,0
2.	IOMS1(standart)	4,0 4	92,0	89,0	88,0
	IOMS-qo'shimcha-2	1,01 1	75,0	57,0	53,0
	IOMS-qo'shimcha-2	2,0 2	83,0	75,0	70,0
	IOMS-qo'shimcha-2	3,0 3	94,0	81,0	80,0
	IOMS-qo'shimcha-2	4,04 4	96,0	92,0	89,0
	IOMS-(standart)-1	4,04 4	92,0	90	89,0

Olingan melamin dan aminokislotalar formaldegid bilan kondensatsiyalangan holda olingan. Kondensatsiya reaksiyasi melamin nisbatida amalga oshirildi: formaldegid = 1:26. Reaksiyaga kirmagan formaldegid qatronga natriy piroksulfidining ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$) suvli eritmasini qo'shib neytrallandi. Formaldegidning qoldiq miqdori 0,25% dan oshmadi. Olingan melamin-formaldegid qatroni (MLFS), suvda yaxshi eriydi va taxminan bir yil davomida o'zining yopishqoqligini yo'qotmaydi, quruq qoldiqlari 60%, mineral tuz konlarining ingibitori sifatida sinovdan o'tkazildi

Jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, MLFS 1-4 mg / l konsentratsiyalarda suvning qattiqligiga qarab, shkala hosil bo'lishini samarali ravishda oldini oladi. Uning himoya darajasi 92-96% gacha yetadi.

XULOSA

1. Mineral tuzkonlarining ingibitori sifatida yangi sintez qilingan komplekslar va ular asosidagi kompozitsiyalari ishlatilgan.

2. Karbamid va tiokarbamidning metilol hosilalari sintez qilingan. Karbamid va tiokarbamidning metilol hosilalari sof shaklda va urotropin bilan kompozitsiya shaklida mineral tuz konlarining ingibitori sifatida sinovdan o'tkazildi. Karbamidning metilol hosilalari (tiokarbamid) va yuqorida ko'rsatilgan boshqa mahsulotlar o'rtacha himoya darajasiga ega ekanligi aniqlandi. Ikkilik va uchkomponentli kompozitsiyalar yetarlicha yuqori himoya darajasiga ega. 1,5-4,0 mg/l qo'shimchalar konsentratsiyasida ularning himoya darajasi 93% gacha yetadi.

3. Yangi sintez qilingan ingibitorlar 4,0-5,0 mg/l qo'shimcha konsentratsiyasida issiqlik almashinuvi yuzasini himoya qilishi aniqlandi, ularning himoya ta'siri 90,0-93,0% ga yetadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Циклоконденсация аминов карбонильными соединениями. Холикова С.Дж., Турабджанов С.М., Газиходжаева Н.М., Сафаров М.Ж. Сб. тр. рес. н-тех. конф. Ташкент, 2008, с. 79-82.

2. Синтез новых полидентатных соединений на основе мочевины и тиомочевины. «Умидли кимёгарлар-2008». II-том, Ташкент. Труды н-тех. конф. 2008 8-11 апрель. -С. 256-259.

3. Синтез и исследование свойств новых ингибиторов отложения минеральных солей. Газиходжаева Н.М., Юсупов Д. «Умидли кимёгарлар-2009». Научно-техн.конф.мол. ученых. I-том. Ташкент. 2009, 7-10 апрель. - С. 34-35.

МУЙНАКСКИЙ БАРХАННЫЙ ПЕСОК– В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА

Кудайбергенова А.М.¹, Оразимбетова Г.Ж.²

¹Нукусский государственный педагогический институт

²Андижанский машиностроительный институт

Для повышения кремнеземистого модуля сырьевой смеси для обжига клинкера ее корректируют песком и другими кремнеземсодержащими природными и техногенными ресурсами. С учетом выше упомянутых факторов в этом регионе целесообразно применение строительных материалов, устойчивых к воздействию минеральных солей и климатических колебаний [1].

Самая северная территория Узбекистана – Республика Каракалпакстан, занимающая огромную территорию, характеризуется разнообразием климатических и географических условий, из-за высыхания Аральского моря - засоленностью почв, нашествием барханных песков. Известно, что грунтовые воды и вообще почва Каракалпакстана отличается высокой минерализацией, поэтому при строительстве сооружений и зданий целесообразно использование сульфатостойкого цемента, для выпуска которых необходима организация производства клинкера с высоким значением кремнеземистого модуля. В этом аспекте в качестве кремнеземсодержащей добавки в цементную сырьевую смесь заслуживает особый интерес Муйнакского месторождение барханного песка, расположенного в 300 км к юго-востоку от г. Нукуса. Месторождение сложено мелкозернистыми эоловыми песками серовато - желтого цвета. Эоловые пески имеют форму гряды, высота бугров и барханов колеблется от 2 до 6 м. Общие запасы составляют 1808172 м³ [2].

По технологическим свойствам барханных песков Муйнакского месторождения в качестве цементного сырья, проведены исследования по определению основных его показателей методами химического, рентгенофазового, и электронно-микроскопического анализа. В минералогической части легкой фракции барханного песка имеется преимущественно кварц - замутнённые, содержащие в себе включения, мелкие, точечные, прозрачные кристаллы. Форма кристаллов разнообразная, округлённая и нормальная.

На дифрактограмме песка наблюдаются линии кварца $d/n = 0.329; 0.242; 0.225; 0.222; 0.212; 0.196; 0.181; 0.166; 0.153; 0.136; 0.124$ nm, а также линии, соответствующие тридимиту, кристобалиту, обнаружены линии ортоклаза и альбита [3].

500μm

Элемент	Вес.%	Сигма Вес.%
C	19.39	0.95
O	49.89	0.65
Na	0.23	0.06
Mg	0.33	0.05
Al	1.50	0.07
Si	24.38	0.34
K	0.62	0.06
Ca	2.74	0.10
Fe	0.93	0.14
Сумма:	100.00	

Рис. Электронно микроскопические снимки барханного песка Муйнакского месторождения

Результаты изучения барханного песка электронном микроскопом (рис.) при бинокулярном увеличении $\times 500\mu\text{m}$ показали, что в нем преобладает содержание кварца, в качестве примесей присутствуют пироксен, полевые шпаты, гидрослюды, кварц кристаллический зернистый в виде обломков кристаллов различной степени окатанности, что хорошо согласуется с данными рентгенофазового анализа.

Так как известно, что микрокремнезем и тонкомолотые высококремнеземистые сырьевые материалы природного и техногенного происхождения являются высокорекреационными по отношению к извести и активно участвуют в образовании коллоидной силикатной части цемента при его гидратации и твердении, их использование не только повышает сульфатостойкость цемента, но и способствует снижению себестоимости и увеличению объема его производства [4].

Показана возможность использования барханного песка Муйнакского месторождения в качестве компонента сырьевой смеси для повышения его кремнеземистого модуля. Определены прогнозные варианты повышения содержания кремнезема в сульфатостойких цементах, для чего в настоящее время проводятся масштабные исследования по оптимизации состава и технологии производства высококремнеземистых клинкеров и цементов с использованием барханного песка Муйнакского месторождения Каракалпакстана.

Таким образом, исходя из результатов исследований технологических свойств

барханного песка Муйнакского месторождения сделано прогнозное заключение о возможности его использования в составе сырьевой смеси для получения высококремнеземистого клинкера для сульфатостойкого цемента.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Каракалпакстан: анализ проделанной работы и планы на перспективу. <http://uza.uz/ru/politics/karakalpakstan-analiz-prodelannoy-raboty-i-plany-na-perspekt-15-12-2017>
2. Минеральная сырьевая база строительных материалов УзССР. Справочник. – Ташкент. : Фан. 1967. –600 с.
3. Горшков В.С., Тимашев В.В., Савельев В.Г. Методы физико-химического анализа вяжущих веществ. -М.: Высшая школа. -1981. -333 с.
4. Айлер Р. Химия кремнезема // Под ред. Д.т.н., проф. В.П. Прянишникова. Ч. 2.–М.: Мир, 1982. – 712 с.

“SOF TABIAT” YARATISH YA’NI SANOAT CHIQUINDILARINI QAYTA ISHLASH.

М. Т. То’rayeva, N.X. Juraqulova
Qarshi davlat universiteti

Hayotinggiz davomida chiqindiga tashlagan 1-plastik idish esingizdami? Albatta yo’q... Inson o’zining 7 ta avlodini bilishi kerak deyiladi. Lekin bilasizmi nima? Bu dunyoda sizning 14-avlodingiz yashayotgan paytda ham o’sha 1-tashlagan plastik idishingiz hali ham chirib ulgurmagan bo’ladi. Odamzod esa har yili 300 mln tonnadan ortiq plastik chiqindi bilan yet sayyorasini ifloslantiradi.

Bunda roppa rosa 10 yildan so’ng dunyo manzarasi qay darajada o’zgarishini hech o’ylab ko’rganmisiz?! Hozirdan yer sharining ekologik vaziyati o’tgan asrga nisbatan misli ko’rilmagan darajada o’zgarishga ulgurdi. Shu sababdan hozir “Sof tabiat” haqida gapirishning o’zi aqlga sig’maydi. Dunyo o’rmonlarining hajmi kengayish o’rniga yildan yilga tobora qisqarib, biz nafas olib turgan havo esa turli xil zaharli gazlar bilan ifloslanib bormoqda. Bundan tashqari tabiiy toshqinlar, o’rmonlarning o’z-o’zidan yonib ketishi, bo’ronlar kabi jarayonlar yuz bermoqda.

“Jahon yovvoyi tabiati” hamda Londondagi bir qator mutaxassislar o’zaro hamkorlikda o’tkazgan tadqiqotlar natijaga ko’ra, 1970-yildan beri dunyoda yovvoyi qushlar va hayvonlar soni 3000 turga, yirik sayyoraning indeksi esa 52%ga, havo va quruqlikda yashovchi jonivorlar turlari 76%ga, yer usti va suvda yashovchi hayvonlar turi esa 39%ga qisqargan. Har yili 11 mln tropik o’rmon kesilmoqda. Kesilayotgan o’rmonlar soni qayta tiklanayotgan o’rmonlar soniga nisbatan 10 barobar ko’proq. Har yili atmosferaga 60 mln tonnaga yaqin karbonat angidrid chiqariladi. Bu esa dunyo okeani sathining ko’tarilishiga olib kelmoqda.

Azon qatlamining yemirilishi, dunyo okeanining ifloslanishi, tuproqning unumdor qatlami yo’qolib borishi, tropik o’rmonlarning kesilishi yoki yonib ketishi kabi ekologik inqirozlar allaqachon butunjahon ekologik muammolariga aylanib ulgurdi. Insoniyatning faoliyat ko’lami shu darajada rivojlanib bormoqdaki, uning ongi va qo’li yetmagan tabiatning biror bir sohasi qolmadi. Hozirgi kunda kishilik jamiati shunday ishlab chiqarish kuchlarini yaratganki, bu kuchlar yordamida tabiat bag’ridan millionlab tonna ruda, neft, ko’mir singari qazilma boyliklarni bir joydan 2-joyga ko’chirish, qayta ishlash va xalq xo’jaligining turli sohalarida qo’llash qudratiga ega. Bularning ko’pchiligi qayta tiklanmaydi. Agar biz tabiiy zahiralarni shu zayilda ishlatib boraversak, oradan atigi 40 til o’tmasdan neft zaxiralarining tugab qolishi hisoblab chiqilgan.

30-40 yil oldin kosmonavtlar yerni fazodan suratga olishganda uning rangi ko’k rangda ko’ringan. Oradan shuncha vaqt o’tganda, ya’ni yaqin kunlarda sayyoramizni yana fazodan turib

suratga olinganda uning rangi yarim kulrang bo'lib ko'ringan. Agar shu zayilda davom etsa yer rangi mutlaqo kulrang bo'lib qolishi ham mumkin.

Sanoat korxonalarining kundan-kunga ko'payib borishi ekologiyaning kundan-kunga yomon ahvolga kelib qolishiga olib kelmoqda. Sanoati rivojlangan barcha mamlakatlarda qattiq chiqindilar juda katta miqdorda to'planadi. Qattiq chiqindilar o'zlarini, qolaversa, atrof-muhitni iflos qilish bilan bir qatorda, juda katta yer maydonini ham band qiladi.

Ekologiya mutaxassislari 2018-yilda dunyodagi eng ekologik jihatdan ifloslangan xavfli shaharlar ro'yxatini ma'lum qildi. Ekologik ifloslangan shahar reytingini tuzish uchun norvegiyalik, shvetsiyalik, amerikalik va yaponiyalik olimlar ma'lumot yig'dilar va atmosferaga tashlanayotgan karbonat angidrid gazi miqdori bilan belgiladilar.

T/r	Shahar nomlari	Reytingi	Chiqarayotgan karbonat angidrid miqdori (megatonnada)
1.	Seul	1	276.1
2.	Guanchjou	2	272
3.	Nyu-York	3	233.5
4.	Gongkong	4	208.5
5.	Los-Angeles	5	196.4
6.	Shanxay	6	181
7.	Singapur	7	161.1
8.	Chikago	8	152.9
9.	Tokio va Yokogama	9	132.8
10.	Ar-Riyod	10	118.8
11.	Dubai	11	110.8
12.	Moskva	15	99.5
13.	Olmaota	95	25
13.	Ostona	178	12.9
15.	Ashxobod	211	10.5
16.	Boku	260	8.7
17.	Toshkent	305	7.1

Ammo shuni qayd qilish lozimki, bu shaharlardan atmosferaga chiqarilayotgan karbonat angidrid gazi miqdori uzluksiz oshib bormoqda, hozirgacha bironta shaharda atmosferaga tashlanayotgan karbonat angidrid gazi miqdori kamaymadi. Bu ko'rsatkichlarning asosiy qismi sanoat korxonalariga to'g'ri keladi. Qattiq chiqindilar to'planib, uzoq vaqt turib qolgan joylarda, tozalanganidan so'ng ham uzoq vaqt bu joyda o'simliklarni ekish mumkin emas. Modomiki, o'simlik ekib o'stirilar ekan, bu mahsulotlarni iste'mol qilish xavflidir. Chunki bu o'simliklar tuproqdagi ozuqa moddalar orqali ko'pgina zaharli moddalarni o'zi bilan olib chiqadi. Bu tuproqlarda temir, xrom va boshqa moddalar ko'p bo'ladi.

Sanoat chiqindilari 12.1.007-76 Davlat standarti bo'yicha tarkibidagi zaharli moddalar va tashqi muhitni ifloslantirishi bilan to'rt guruhga bo'linadi:

1. Favqulodda xavfli.
2. Juda xavfli.
3. O'rtacha xavfli.
4. Sal xavfli.

1-guruh—kutilmaganda portlash, yong'in, zilzilalar ta'sirida zaharli moddalar va gazlar

xavfli ta'sir ko'rsatadi.

2-guruhdagi korxonada chiqindilari tarkibida inson hayoti uchun xavf soladigan simob, margimush, xrom, qo'rg'oshinli azot va boshqa zaharli tuzlarni saqlashi bilan juda xavfli hisoblanadi.

3-guruhdagi korxonada chiqindilari tarkibida mis sulfati, misning otquloq kislotasi tuzlari, nikelning xlorli tuzi, qo'rg'oshin oksidi va boshqalarni saqlashi bilan inson hayotiga xavf soladi.

4-guruhga sanoat chiqindilari tarkibida zaharli moddalar saqlamaydiganlar kiradi. Bu guruh chiqindilar tarkibida fosfatlarni, margarets, ruhning simob tuzlarini saqlaydi.

Sanoat chiqindilarini qayta ishlash. Korxonada chiqindilari 2 ga bo'linadi, ya'ni biridan foydalanish mumkin, ikkinchi turidan mutlaq foydalanib bo'lmaydi. Sanoat korxonasi chiqindilaridan g'isht, qurilish materiallari, yoqig'i mahsulotlarni, shuningdek, ayrim elementlarni sof holda ajratib olinadi. Masalan, neftni qayta ishlash sanoatida chiqadigan shlam qoldiqlari qayta ishlansa, 1 mln tonnadan 4300 tonna kobet olish mumkin. Metallurgiya kombinati shlaklaridan va issiqlik energiya ishlab chiqaradigan bo'limlaridan chiqqan kuldan sement, o'g'it, material tolalar qayta ishlab olinadi. Shuningdek, ulardan kislotalarga chidamli izolyatsiya materiallari va beton quyish uchun qurilmalar tayyorlanadi. Chiqindilarni termik usul bilan zararsizlantirishda ular maxsus o'choqlarda 1000-1200°C da kuydiriladi, ammo ularning yonishidan zaharli gazlar hosil bo'lsa, ular albatta maxsus ushlagichlar yordamida ushlab qolinadi.

Respublikamizning Olmaliq va Angren hududlarida chiqindilar miqdori 40 mln tonnagacha yetishi mumkin, bu korxonalaridagi chiqindilarning ko'pchiligi qayta ishlanadi. Ba'zilar ko'mib tashlanadi. O'ta zaharli bo'lgan chiqindilar qalinligi 10 mm bo'lgan temir konteynerlarga solinib mahkamlab to'rt tomoni betonlangan chuqurlarga ko'miladi, suyuq chiqindilar uchun ajratilgan chuqurliklar hamma tomoni betonlangan, chetlariga solinib ko'miladi. Betonlangan chuqur yer yuzasidan kamida 80-100 sm pastda qoladi.

Respublikamizda qattiq chiqindilar asosan energetika beruvchi inshootlardan kul va shlaklar; qora va rangli metallurgiyadan shlaklar, koks qoldiqlari; ko'mir qazib oluvchi sanoatdan chang chiqindilari; yog'ochni qayta ishlovchi xo'jaliklardan qipiq va qirindilar; kimyo sanoatidan fosfogipslar shaklida hosil bo'ladi.

Shuni xulosa qilib aytishimiz kerakki, ishlab chiqarilayotgan xomashyo va materiallar, mahsulot ishlab chiqarish, ularni ortish, tashish, saqlash va foydalanish kabilar inson salomatligi uchun mutlaqo zararsiz hamda hozir ham kelgusida ham xavfsiz bo'lishi, barcha ishlarda sanitariya qoidalariga rioya qilinishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2020 yil 12 avgustdagi (PQ-4805-son) "Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.

2. Parpiyev N. A., Muftaxov A.G., Rahimov H.R. Anorganik kimyo nazariy asoslari. Toshkent, "O'zbekiston"-2003y. 102-150-178-205-208betlar.

3. Yormatova D.Yo., Xushvaqtova X.S. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish. Toshkent-2018 y. 137-145b.

4. Третьякова Ю.Д. Неорганическая химия. В 3-х т. Т.1, 2004 -240 с.

5. Toshpo'latov Yu.T., Rahmatullayev N. G. Anorganik kimyo (nazariy asoslari). Toshkent-2005. - 173-175 b.

AGROSANOAT VA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGIGA COVID-19 TA'SIRI TO'G'RISIDAGI MULOHAZALAR

Усмонов Ботир Шукуриллаевич
Тошкент кимё-технология институти

KIRISH

Yer yuzida o'simliklar, hayvonlar va odamlar birgalikda mavjud ekan, epidemiyalar va pandemiyalar yuzaga keladi va katta iqtisodiy yo'qotishlarga olib keladi. Jahon globallashuvi, savdoni erkinlashtirish, odamlar va tovarlarning xalqaro harakati, butun dunyo bo'ylab ish va o'qishning harakatchanligi patogenlarning bir joydan ikkinchi joyga tarqalishiga, epidemiya va pandemiya xavfini oshirishga yordam beradigan omillardir.

O'simliklarda epidemik xavf ostida bo'lgan organizmlar (patogenlar, zararkunandalar va invaziv begona o'simliklar) 1970-yillarning boshidan FAO, Yevropa va O'rta yer dengizi o'simliklarni himoya qilish tashkiloti, uning maqsadi mamlakatlarga dunyoning turli burchaklaridan zararkunandalarning kirib kelishining oldini olish va iqtisodiy yo'qotishlarni cheklash uchun ularning yangi hududlar va hududlarga tarqalishini oldini olishda yordam berishdir. Bu yo'qotishlar kuzatuv, nazorat va yo'q qilish, hosilni yo'qotish, daromad va bandlikni yo'qotish, shuningdek, savdoga kirish imkoniyatini yo'qotish natijasida yuzaga kelishi mumkin [1, 3, 11, 15, 14]. Shunday qilib, qishloq xo'jaligi, o'rmon xo'jaligi va atrof-muhit uchun yangi zararkunandalarning epidemik potentsial xavfini baholash uchun EPPO ushbu xavflarni yumshatish uchun darhol fitosanitariya choralarini taklif qilish uchun zararkunandalar xavfi tahlilini (PRA) o'tkazadi.

Boshqa tomondan, o'simlik qo'zg'atuvchilari, zararkunandalari va begona o'tlar o'simlikchilikda turli xillikning eng muhim omillari, ekinlarni boshqarishning yangi usullari, oziq-ovqat va qishloq xo'jaligida tadqiqot va ishlab chiqarishda yangi usul va texnologiyalardir [4, 5, 6, 7, 13, 34, 35, 36].

Biroq, har qanday zararkunanda yoki kasallik, xoh u o'simlik yoki hayvonlar bo'lsin, katta hududlarga tarqalishi mumkin, keyinchalik ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik oqibatlarga olib keladi.

O'simlik va hayvonlarning patogenlari keltirib chiqaradigan global yoki mintaqaviy iqtisodiy ta'sirga qo'shimcha ravishda, o'sha davrda ko'plab inson kasalliklari global iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatdi. Misol uchun, 2015 yilda G'arbiy Afrika mintaqasida Gvineya, Liberiya va Syerra-Leonega ta'sir ko'rsatadigan Ebola epidemiyasi yuz berdi, aslida ular o'ziga xos iqtisodiy va ijtimoiy xususiyatlari (aholi yoshi, demografik tuzilma, iqtisodiy ko'rsatkichlar, daromad darajasi) tufayli sezilarli darajada farqlanadi. , sog'liqni saqlash infratuzilmasi, sog'liqni saqlash tizimidan foydalanish imkoniyati, ijtimoiy xususiyatlar, madaniy xulq-atvor, ta'lim darajasi, turmush tarzi, emlash strategiyalari va boshqalar) [23, 30].

COVID-19 pandemiyasining oqibatlari ijtimoiy-iqtisodiy sohada aks-sado berib, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida (birlamchi, ikkilamchi va uchinchi darajali tarmoqlar) harakatlanishning cheklanishi, mehnat unumdorligini yo'qotishi, sil, bezgak kabi kasalliklar uchun katta xarajatlar tufayli katta ta'sir ko'rsatmoqda. , moxov, vabo, chechak, gripp, rus grippi 500 milliard dollardan ortiq yo'qotishlarga olib keldi [24]. tibbiy yordam va o'lim. Cheklovlar ispan grippi, Osiyo grippi, OIV/OITS, H1N1, Ebola, Zika, MERS, SARS. Ushbu kasalliklar butun dunyo bo'ylab odamlarni yuqumli va ko'pincha o'limga olib keladigan qobiliyatlari bilan azoblaydi, bu esa inson hayoti va global mahsuldorlikni buzadigan epidemiyalarga yoki hatto pandemiyalarga olib keladi. [25, 26, 39].

[31] ga ko'ra, kasallik pandemiya emas, chunki u butun dunyo bo'ylab tarqaladi va ko'plab odamlarning hayotiga zomin bo'ladi, lekin eng muhim shart yuqumli bo'lishdir.

2020-yil yanvar oyidan boshlab COVID- 19 kasalligini keltirib chiqaruvchi SARSCoV- 2 virusi inson salomatligi uchun yangi tahdidga aylandi va Xitoyning Uxan shahri birinchi marta karantinga olindi. Yangi virus butun dunyo bo'ylab tez tarqaldi va 2020-yil 11-martda Jahon

sog'liqni saqlash tashkiloti rasman COVID- 19 pandemiyasini e'lon qildi va atigi bir yil ichida 2021-yil yanvar oyi oxirida kasallanganlar soni 100 200 107 taga yetdi va 2,158,761 tasdiqlangan o'lim. kasallangan 223 mamlakat, hududlar va hududlarda (Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisoboti, 2021 yil) [51].

Ba'zi omillar, ayniqsa biologik va epidemiologik omillar ko'plab mamlakatlarda o'xshash ko'rinadi (SARS- CoV -2) shtammlarining virulentligi , kasallik belgilari, diagnostika, davolash, xavfsizlik protokoli va COVID-19 profilaktikasi bo'yicha tavsiyalar), lekin ular o'rnatilgan. hamma joyda. dunyo hukumatlari iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida ishchi kuchining qisqarishiga olib keldi va ko'plab ish o'rinlarining yo'qolishiga olib keldi, bu esa iqtisodiy inqiroz va tanazzuldan qo'rqishni keltirib chiqardi [2, 9, 32, 49]. Xalqaro Mehnat Tashkiloti (XMT) hisob-kitoblariga ko'ra, ish o'rinlarining to'liq yoki qisman yopilishidan global ishchi kuchining 81 foizi (2,7 milliard ishchi) zarar ko'rgan [28].

COVID-19 global iqtisodiyotga qanchaga tushadi? COVID-19 pandemiyasining to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita iqtisodiy xarajatlarini baholash qiyin, chunki ushbu ko'p qirrali inqirozni rivojlantirish va nazorat qilishda hali ham ko'plab noaniqliklar mavjud. Bugungi kunga kelib, ushbu mavzu bo'yicha ma'lumotlar kam va ayniqsa zaif sektorlarda aralashuv bo'yicha qimmatli tavsiyalar berish uchun yangi tadqiqotlar talab etiladi. Qishloq xo'jaligi zaif sohadir va COVID-19 epidemiyasi uning chidamliligi va virus tarqalishiga qarshi himoya choralarining yangi muhitida oziq-ovqat taklif qilish qobiliyatining sinovi bo'ldi.

Ushbu maqolaning maqsadi yangi o'zgaruvchan global bozorda COVID-19 ning qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat xavfsizligiga ta'siri bo'yicha joriy tadqiqotlarning umumiy ko'rinishini taqdim etish va pandemiya evolyutsiyasi prognozlariga asoslanib, istiqbolli bayonotlar berishdir.

MATERIALLAR VA USLUBLAR

Ushbu maqolada katta qiziqish uyg'otadigan maqola mavzusi bo'yicha bilimlarning hozirgi holatini har tomonlama ko'rib chiqish uchun tegishli adabiyotlar aniqlangan va sintez qilingan. Adabiyotlarni ko'rib chiqish tadqiqotchilar ma'lum bir sohada nazariya yoki dalillarni baholash, ma'lum bir nazariyaning haqiqiyiligini tekshirish yoki muayyan o'zgaruvchilar o'rtasidagi ta'sirni tekshirishni xohlasa, tegishli tadqiqot usuli hisoblanadi [46].

Ko'rib chiqish maqsadiga qarab, tadqiqot usuli farq qilishi mumkin. Maqolaning maqsadiga erishish uchun tizimli, yarim tizimli va integratsiyalashgan tadqiqot yondashuvlari joriy adabiyotlar, maqolalar, tadqiqotlar, hisobotlar va statistik ma'lumotlarni tahliliy taqqoslashdan foydalangan holda, maqola mavzusiga asoslangan muhim fikrlarni taklif qilish va aniqlash uchun foydalanilgan. bilim bo'shliqlari. adabiyotlarda [43, 44].

Bundan tashqari, matnni tahlil qilish usuli qo'llanildi, bu ko'p sonli matnli hujjatlardan ulanishlar va bilimlarni olish uchun ishlatiladigan mashhur matn tahlili usulidir [33]. Ushbu sharhda foydalanilgan adabiyotlar, maqolalar, tadqiqotlar va hisobotlar quyidagi bo'limlarga ajratilgan.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

COVID-19 pandemiyasi butun dunyo bo'ylab 7,8 milliard odamning hayotini o'zgartirib yubordi va hukumatlarga qiyin tanlovni qo'ydi: jamoat xavfsizligiga investitsiyalarni ko'paytirish yoki iqtisodiyotni jonlantirish.

Hozirda ko'plab mamlakatlar o'z e'tiborini iqtisodiyotni tiklashga qaratmoqda, biznes va odamlarning COVID-19 bilan birga yashab, o'z faoliyatini davom ettirishi kerak bo'lgan barqarorligini oshirishga qaratmoqda.

Jahon banki hisobotida (2020 yil aprel) aytilishicha, Sahroi Kabir Afrikasi COVID-19 pandemiyasidan eng ko'p zarar ko'rgan mintaqa bo'ladi, 49 millionga yaqin odam o'ta qashshoqlikka duchor bo'ladi, bu mintaqadagi fermerlarning aksariyati mayda dehqonlardir. Mamlakat miqyosida Hindiston (12 million), Nigeriya (5 million) va Kongo Demokratik Respublikasi (2 million) kambag'allar sonidan eng ko'p zarar ko'rgan davlatlar hisoblanadi, 2020 yilda global qashshoqlik 2017 yilni tashkil etadi [27, 50].

Ushbu yangi voqelikda, COVID -19 ning qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat xavfsizligiga iqtisodiy ta'sirini baholash xalqaro va milliy sharoitlarga javob beradigan va vaqt o'tishi bilan rivojlanadigan suyuqlik jarayoni sifatida ko'rilishi kerak.

Covid - 19 ning qishloq xo'jaligiga ta'siri

COVID- 19 kasalligi butun dunyo bo'ylab qishloq xo'jaligiga ta'sir ko'rsatdi, ammo ta'sirlar iqlim o'zgarishi, uzoq davom etgan qurg'ochilik, kuchli suv toshqini, zararkunandalar va qashshoqlikdan zarar ko'rgan hududlarda yaqqol namoyon bo'ladi [37, 38].

Karantin butun dunyoda bahorgi ekinlar, xususan, bahorgi bug'doy, arpa, kolza, makkajo'xori, kungaboqar va sabzavotlarni ekishga ta'sir ko'rsatdi [42].

Harakatning yangi cheklovlari fermerlar uchun hosilni yig'ish yoki bozorga olib chiqishni qiyinlashtirdi, ayniqsa fermerlar o'z mahsulotlarini to'g'ridan-to'g'ri iste'molchilarga sotgan hududlarda, ammo bu ta'sir barcha qishloq xo'jaligi faoliyatida sezilmoqda. [41] [59]. Shunday qilib, fermerlar koronavirusning bozorlarning tovar ayirboshlash qobiliyatiga ta'siri tufayli ishchi kuchi, maslahat va maslahat xizmatlaridan foydalanish, yangi ekish mavsumi uchun zarur materiallar (urug'lik, o'g'it, pestitsidlar, yoqilg'i) bilan ta'minlashda qiyinchiliklarga duch kelishdi. ko'pgina kompaniyalarning global ishlab chiqarishni qisqartirish qarori bilan, ayniqsa Xitoyda [45]. Ushbu bozorning sig'imi pandemiya davomiyligi, harakatlanish cheklovlari, bozor hajmi, talab va taklifning egiluvchanligi kabi omillarga bog'liq.

Covid - 19 ning oziq-ovqat xavfsizligiga ta'siri

Avvalgi tadqiqotlar shuni ta'kidlagan ediki, yuqumli kasallik paydo bo'lganda, ochlik va to'yib ovqatlanmaslik kuchayadi, bu esa oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid soladi [10, 40].

Xalqaro tashkilotlarning dunyoda oziq-ovqat xavfsizligi va ovqatlanish holati to'g'risidagi yaqinda e'lon qilingan hisobotida ko'rsatilishicha, COVID- 19 pandemiyasi 2020 yilda butun dunyo bo'ylab surunkali ochlikdan aziyat chekayotganlar sonini 130 million kishiga oshirgan [21]. FAO bozorlar va savdo bo'limi tomonidan e'lon qilingan so'nggi hisobotga ko'ra, besh mamlakatning to'rtinchisi (shundan o'ttiz to'rttasi Afrikada) tashqaridan oziq-ovqat yordamini olishda davom etmoqda [18].

Global oziq-ovqat inqirozi hisobotiga ko'ra, 2020 yil oxiriga kelib, past va o'rta daromadli mamlakatlardan (zaif guruhlar - 1-rasm) 265 millionga yaqin odam COVID -19 pandemiyasi, ayniqsa mojarolardan ta'sirlangan mamlakatlarda jiddiy oziq-ovqat ta'minotidan mahrum bo'lgan. mamlakatlar, iqlim o'zgarishi va iqtisodiy inqiroz [22].

Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotining yana bir hisobotida ta'kidlanishicha, COVID-19 oziq-ovqat xavfsizligiga ikkita muhim yo'nalishda ta'sir qiladi: oziq-ovqat taklifi va talab [17].

Ishlab chiqarish, oziq-ovqat mahsulotlarini nazorat qilish, qadoqlash, tarqatish, saqlash kabi butun oziq-ovqat ta'minoti tarmog'i virus tarqalishi bilan bog'liq bo'lgan harakat cheklovlariga ta'sir ko'rsatdi [12].

Shaharlarda ko'plab norasmiy mahalliy va dehqon bozorlarining yopilishi oziq-ovqat, ayniqsa go'sht, meva, sabzavot, tuxum va sut kabi yangi mahsulotlar bilan ta'minlash tizimini buzdi.

Vang va boshqalar (2020) AQSh va Xitoyda COVID -19 pandemiyasining sut sanoatiga ta'sirini baholadi va ikkala mamlakatda ham sut mahsulotlari narxi pasayganini, sutni etkazib berish zanjiri orqali o'tkazishda o'xshash qiyinchiliklar, ishlab chiqarish xarajatlarining ko'tarilishi, ishchilarning etishmasligini aniqladi. chakana savdo, restoranlar, mehmonxonalar, maktablar, aviakompaniyalar [48] yopilishi uchun ko'plab sut mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarining yopilishi.

COVID- 19 pandemiyasining boshida, hukumatlar aholini asosiy oziq-ovqat bilan ta'minlash uchun barcha choralarni ko'rganiga qaramay, cheklovlar va o'zini-o'zi izolyatsiya qilish qoidalari tufayli kelib chiqqan vahima tufayli oziq-ovqatga talab ortib bormoqda, bu esa odamlarni ayrim mahsulotlarning taqchilligini keltirib chiqarishga majbur qilmoqda. oziq-ovqat ehtiyojlari [47].

Majburiy karantin tufayli oziq-ovqatga onlayn talab ham, asosiy oziq-ovqat mahsulotlarining narxi ham sezilarli darajada oshdi. Masalan, Hindistonda elektron tijorat 2020 yilda koronavirus tufayli 2 milliard dollarga o'sdi [8]. Bundan tashqari, tahlillar [16] Hindistonda

an'anaviy tovuq taomini tayyorlash uchun ishlatiladigan ingredientlar narxi 2020 yil iyun oyida 2020 yil yanvariga nisbatan 30-50% ga oshganini ko'rsatdi.

Rasm 1. Oziq-ovqat inqiroziga zaif guruhlar.

Pandemiya kengayganidan so'ng, oziq-ovqat savatchasi narxlarining ko'tarilishi, daromadlarning pasayishi va ish joylarining qisqarishi tufayli oziq-ovqatga talab biroq kamaydi [19].

Biroq, COVID- 19 pandemiyasi hozirgi bozor sharoitida oziq-ovqat narxlarini oshirishi mumkin.

Rasm 2. FAO Jahon oziq-ovqat narxlari indeksi 2018-2020 Manba: FAO, 2020 d [20].

FAO oziq-ovqat narxlari indeksi (FFPI) 2020-yilning yanvaridagi 102,5 punktdan 2020-yil dekabr oyida o'rtacha 107,5 punktni tashkil qildi (3-rasm). [20].

Shuningdek, 2020 yil davomida benchmark indeksi o'rtacha 97,9 ballni tashkil etdi, bu 2011 yilda qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichning 25% dan ortig'ini (131,9 ball) tashkil etdi (3-rasm).

Rasm. 3. FAO oziq-ovqat narxlari indeksining dinamikasi (2005 va 2020 yil.)
Manba: McKeany - Flavell, 2020 [29].

FAO oziq-ovqat narxlari indeksining 2020 yil va 2002 yildan 2020 yilgacha bo'lgan davrda har bir oziq-ovqat mahsuloti bo'yicha dinamikasi 1-jadvalda keltirilgan.

FAO go'sht narxlari indeksi 2020-yil dekabr oyida o'rtacha 94,3 punktni tashkil etdi, bu 2019-yilning dekabriga nisbatan 12,3 punktga (11,6%) va 2020-yil noyabriga nisbatan 1,6 punktga (1,7%) ko'p.

2020-yil dekabr oyida bu ko'rsatkich ketma-ket uchinchi oy o'sdi. Butun 2020 yil uchun FAO go'sht narxlari indeksi o'rtacha 95,5 punktni tashkil etdi, bu 2019 yildagi o'rtacha ko'rsatkichdan 4,5 punktga (4,5%) kamaydi.

FAO sut mahsulotlari narxlari indeksi 2020-yil dekabr oyida o'rtacha 108,8 punktni tashkil etdi, bu 2019-yil dekabriga nisbatan 5,3 punktga (4,9%) va 2020-yilning noyabridan 3,4 punktga (3,2%) ko'pdir. 2020 yil davomida FAO sut mahsulotlari narxlari indeksi o'rtacha 101,8 punktni tashkil etdi, bu 2019 yilga nisbatan 1,0 punktga (1 foizga) kamaydi.

FAO don mahsulotlari narxlari indeksi 2020-yil dekabr oyida o'rtacha 115,7 punktni tashkil etdi, bu 2019-yil dekabriga nisbatan 18,5 punktga (19%) va 2020-yilning noyabridan 1,3 punktga (1,1%) ko'p bo'ldi, bu esa ketma-ket yettinchi oylik o'sishni anglatadi. 2020 yil davomida FAO don mahsulotlari narxlari indeksi o'rtacha 102,7 punktni tashkil etdi, bu 2019 yildagi o'rtacha ko'rsatkichdan 6,4 punktga (6,6%) ko'p va 2014 yildan beri eng yuqori yillik o'rtacha ko'rsatkichga yetdi. 2020-yil dekabr oyida FAO o'simlik yog'i narxlari indeksi o'rtacha 127,6 punktni tashkil etdi, bu 2019-yil dekabriga nisbatan 26,1 punktga (20,5%) va 2020-yil noyabriga nisbatan 5,7 punktga (4,7%) ko'p. 2020 yil davomida FAO o'simlik moyi narxlari indeksi o'rtacha 99,1 punktni tashkil etdi, bu 2019 yilga nisbatan 15,8 punktga (18,9%) ko'p.

FAO shakar narxlari indeksi 2020-yil dekabr oyida o'rtacha 87,0 punktni tashkil etdi, bu 2019-yil dekabriga nisbatan 4 punktga (4,8%) o'sdi va 2020-yil noyabridan sekin-asta 0,5 punktga pasaydi. 2020 yil davomida FAO shakar narxlari indeksi o'rtacha 79,5 punktni tashkil etdi, bu 2008 yildan beri eng past yillik o'rtacha ko'rsatkichdir.

1-jadval. Har bir oziq-ovqat toifasi uchun FAO Global oziq-ovqat narxlari indeksi, 2002-2020 Manba: FAO, 2020 d [20].

FAO food price index

		Food Price Index	Meat	Dairy	Cereals	Vegetable Oils	Sugar
2002		53.1	55.2	46.1	55.6	55.1	42.6
2003		57.8	58.3	54.5	59.4	62.6	43.9
2004		65.5	67.6	69.8	64.0	69.6	44.3
2005		67.4	71.8	77.2	60.8	64.4	61.2
2006		72.6	70.5	73.1	71.2	70.5	91.4
2007		94.2	76.9	122.4	100.9	107.3	62.4
2008		117.5	90.2	132.3	137.6	141.0	79.2
2009		91.7	81.2	91.4	97.2	94.4	112.2
2010		106.7	91.0	111.9	107.5	121.9	131.7
2011		131.9	105.3	129.9	142.2	156.4	160.9
2012		122.8	105.0	111.7	137.4	138.3	133.3
2013		120.1	106.2	140.9	129.1	119.5	109.5
2014		115.0	112.2	130.2	115.8	110.6	105.2
2015		93.1	96.7	87.1	95.9	90.0	83.2
2016		91.9	91.0	82.6	88.3	99.4	111.6
2017		98.0	97.7	108.0	91.0	101.9	99.1
2018		95.9	94.9	107.3	100.6	87.8	77.4
2019		95.0	100.0	102.8	96.4	83.3	78.6
2020		97.9	95.5	101.8	102.7	99.1	79.5
2019	December	101.0	106.6	103.5	97.2	101.5	83.0
2020	January	102.5	103.8	103.8	100.5	108.7	87.5
	February	99.4	100.6	102.9	99.4	97.6	91.4
	March	95.1	99.5	101.5	97.7	85.5	73.9
	April	92.4	96.9	95.8	99.3	81.2	63.2
	May	91.0	95.4	94.4	97.5	77.8	67.8
	June	93.1	94.8	98.3	96.7	86.6	74.9
	July	94.0	92.2	102.0	96.9	93.2	76.0
	August	95.8	92.2	102.1	99.0	98.7	81.1
	September	97.9	91.5	102.2	104.0	104.6	79.0
	October	101.2	91.8	104.3	111.6	106.4	84.7
	November	105.2	92.7	105.4	114.4	121.9	87.5
	December	107.5	94.3	108.8	115.7	127.6	87.0

Avvalgi statistik ma'lumotlarni sarhisob qiladigan bo'lsak, shakarni hisobga olmaganda, FAO oziq-ovqat narxlari indeksining go'sht, sut mahsulotlari, don mahsulotlari, o'simlik moylari uchun ko'rsatkichlari 2020-yilning dekabr oyida 2020-yil noyabriga nisbatan oshgan. Butun 2020 yil uchun faqat FAO go'sht va sut mahsulotlari narxlari indeksi 2019 yilga nisbatan bir oz pasaydi.

O'zbekistondagi vaziyat.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida [52] aprel kuni koronavirus pandemiyasiga qarshi joylarda joylarda amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligini tahlil qilish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, aholi bandligini ta'minlashning muhim omili bo'lgan tomorqa va tomorqalarni rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan videosektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbari "O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ichki ehtiyojni to'liq qondirish, aholi daromadlari va farovonligini oshirish uchun katta zaxira va imkoniyatlar mavjud", deb ta'kidladi [53].

Ta'kidlash joizki, O'zbekiston o'zini asosiy oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlay olmasligini e'lon qilgan qo'shni davlatlardan farqli o'laroq [54], doimo o'zini-o'zi oziq-ovqat bilan ta'minlash siyosatini yuritib kelgan. Bunga sabab, XX asrning 90-yillari boshida O'zbekistonda monokultura – paxtachilik vujudga kelgan, iqtisodiy aloqalar uzilgan paytda esa mamlakat oziq-ovqat mahsulotlarining keskin taqchilligiga duch kelgan edi. Shuning uchun g'alla yetishtirishni tom ma'noda noldan rivojlantirish, bog' va uzumzorlarni modernizatsiya qilish, chorvachilikni rivojlantirish zarur edi. 7-8 yil oldin qishloq xo'jaligi bo'lmagan ko'plab iqtisodchilar g'alla etishtirishdan voz kechish g'oyasini faol ravishda ilgari surdilar va buni o'zingiz ishlab chiqarishdan ko'ra uni Qozog'istondan import qilish osonroq ekanligi bilan izohladilar. Hozirgi vaziyat tanlangan

siyosatning to'g'riligini ko'rsatmoqda, chunki koronavirus pandemiyasi kabi favqulodda vaziyatlardan hech kim himoyalangan.

O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishning o'sish sur'ati aholi o'sish sur'atlaridan yuqori, bu 2005-2019-yillarda aholi jon boshiga oziq-ovqat mahsulotlarining ko'p turlarini ishlab chiqarishning o'sishi bilan isbotlangan. Bu davrda bir kishiga kartoshka yetishtirish 2,5 barobar, sabzavot va meva yetishtirish 2,2 barobar, uzum 1,9 barobar, poliz mahsulotlari yetishtirish 2,4 barobar, go'sht va sut yetishtirish 1,8 barobar, tuxum yetishtirish 3 barobar ko'paydi. 2005-2019 yillarda aholi jon boshiga faqat don ekinlari yetishtirish. biroz kamaydi - 13% ga, lekin bu hajm inson ehtiyojlarini qondirish uchun etarli.

2020-yilda texnik ekin – paxta yetishtirishga davlat buyurtmasining bekor qilinishi hamda aholining shaxsiy yordamchi xo'jaliklari hosildorligini oshirishga davlat tomonidan ko'rsatilayotgan yordamning kuchayishi hisobiga oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish turiga qarab 2-6 foizga o'sishi kutilmoqda.

Shunga qaramay, mart oyining oxirida O'zbekistonda ham oziq-ovqat mahsulotlarining ayrim turlariga qisqa muddatli o'sish talabi kuzatildi. Masalan, kartoshkaga bo'lgan talabning o'sishi 50 foizni tashkil etdi. Agar doimiy asosda Toshkent aholisi kuniga ko'pi bilan 100 tonna kartoshka iste'mol qilsa, karantin kuchaytirilgach, kuniga 150 tonna kartoshka xarid qila boshladi [55].

Hozirgi vaqtda oziq-ovqatga bo'lgan talab allaqachon normal holatga qaytgan. Bunga hukumat tomonidan oziq-ovqat va boshqa iste'mol tovarlari narxi oshishining oldini olishga qaratilgan sa'y-harakatlar tufayli erishildi. Ichki bozorga oziq-ovqat ta'minoti ko'paytirildi, dala oziq-ovqat yarmarkalari tashkil etildi va O'zbekiston aholisi tashvishga sabab yo'qligiga, oziq-ovqat inqirozi O'zbekistonga tahdid solmasligiga yana bir bor amin bo'ldi va ularning barcha qo'rquvlari "olomon effekti" tufayli yuzaga kelgan. ”.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 3-apreldagi "O'zbekiston Respublikasining oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlanishini yanada mustahkamlash va oziq-ovqat mahsulotlari narxlarini pasaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 3-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi aholisini, iqtisodiyot tarmoqlari va tadbirkorlik sub'ektlarini qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni bilan "Koronavirus pandemiyasi", 2020-yil 31-dekabr qadar O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirilayotgan bir qator oziq-ovqat mahsulotlari, xususan, parranda go'shti, baliq, quyultirilgan sut va qaymoq, sariyog', parranda go'shti uchun aksiz solig'ining nol stavkalari belgilandi. tuxum, piyoz, sarimsoq, sabzi, lavlagi va boshqa iste'mol qilinadigan ildiz ekinlari, bodring, dukkakli ekinlar, bug'doy uni va don, o'simlik moyi, shakar, makaron va non xamirturushlari [56].

Aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ishonchli va barqaror ta'minlash hamda oziq-ovqat mahsulotlari narxlarini maksimal darajada pasaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar sifatida quyidagilarni ko'rib chiqish tavsiya etiladi: oziq-ovqat mahsulotlarini zaruriy tovarlar, ushbu sohadagi barcha xizmatlarni esa muhim xizmatlar deb e'tirof etish; qiymat zanjirlarini ochiq va sog'lom saqlash uchun oziq-ovqat, savdo va qishloq xo'jaligi tovarlari uchun yashil yo'laklarni yaratish; asosiy qishloq xo'jaligi resurslari (urug'lik, ishchi kuchi, o'g'itlar, texnika va boshqalar) ularni ekish va ekish mavsumi boshlanishiga qadar o'z vaqtida yetkazib berishni ta'minlash uchun ularni ishlab chiqarish va sotish zanjirlarining sog'lomligini saqlash orqali ularning mavjudligi va mavjudligini ta'minlash; kichik va o'rta oziq-ovqat korxonalariga ushbu kompaniyalarda pul oqimining to'xtab qolishiga yo'l qo'ymaslik, pandemiyadan omon qolish va inqirozdan keyin o'z ishini tiklashga yordam berish; fermer xo'jaliklari kreditlari muddatini uzaytirish; aholi immunitetini saqlash uchun zarur bo'lgan S vitamini ko'p bo'lgan tsitrus mevalar va boshqa mevalar uchun aksiz solig'i, bojxona to'lovlarining 2020-yil 31-dekabrgacha nol stavkalarini belgilash.

Eastfruit ekspertlari tomonidan 2020-yil 27-martda o'tkazilgan chakana narxlar monitoringiga ko'ra, meva narxi bo'yicha Toshkent hatto Moskva va Londondan ham oldinda; elektron tijorat va oziq-ovqat yetkazib berish platformalarini rivojlantirish [57].

Kelajak uchun bayonotlar

COVID-19 ning qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat xavfsizligiga ta'siri haqidagi istiqbolli bayonotlar ushbu misli ko'rilmagan pandemiyaning ma'lum va noma'lum ta'sirini yumshatish uchun kelajakdagi natijalarga olib kelishi mumkin bo'lgan barcha omillar, choralar, qarorlar, xavflar, siyosatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu bayonotlar noaniqliklar, taxminlar va barqarorlik asosida kelajakdagi voqealarni aks ettirish uchun hisoblab chiqilgan. Har bir hukumat pandemiyaning qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat xavfsizligiga ta'sirini kuzatishda davom etishi, ayniqsa, kichik va o'rta fermer xo'jaliklari, fermer tashkilotlari va kooperativlarni qo'llab-quvvatlash, maxsus mablag'lar ajratish va kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj qishloq uy xo'jaliklariga yordam berish uchun ijtimoiy himoya choralari kuchaytirishga e'tibor qaratishi kerak. ularning asosiy ehtiyojlari. Qishloq xo'jaligi tizimini mustahkamlashning asosiy elementlari global oziq-ovqat ta'minoti zanjirini faol ushlab turish va inqirozga qarshi choralarni amalga oshirish orqali pandemiyaning butun oziq-ovqat tizimiga ta'sirini yumshatishni o'z ichiga oladi [58]. Shunday qilib, muhim chora - tovarlar va qishloq xo'jaligi mahsulotlari savdosi, ayniqsa, urug'lik, o'g'it va o'simliklarni himoya qilish vositalari bilan ta'minlash kabi ekinlarni boshqarishdagi muhim qadamlar uchun chegaralarni ochiq saqlashdir. Qishloq xo'jaligiga COVID-19 pandemiyasidan tashqari qo'shimcha salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan patogenlar va zararkunandalarning yangi tarqalish xavfini oldini olish uchun fitosanitariya choralari ham katta e'tibor qaratish lozim. Buning uchun zarur fitosanitariya va veterinariya-sanitariya tekshiruvlaridan o'tish uchun barcha choralar ko'rilishi kerak. Fermer xo'jaliklarini zudlik bilan to'liq quvvat bilan ochish va oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, nazorat qilish, qadoqlash, tarqatish, saqlash kabi oziq-ovqat ta'minoti tarmog'ini mustahkamlashning yana bir chorasi qishloq xo'jaligi ishchilarining xalqaro va milliy qoidalarga muvofiq mamlakatlar ichida va chegaralar orqali xavfsiz harakatlanishini ta'minlashdir. yo'riqnomalar, jamoat salomatligi tamoyillari. Virusning tarqalishini kamaytirish bo'yicha har qanday siyosat tovarlar va qishloq xo'jaligi xizmatlaridan foydalanishni ta'minlashi kerak. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotishni faol rag'batlantirish, kichik kambag'al fermerlarga qishloq qashshoqlikka qarshi kurashishda yordam berish, subsidiyalar berish, yangi qishloq xo'jaligi texnologiyalarini qo'llashga rahbarlik qilish va dalalarni boshqarish bo'yicha yangi siyosatlar pandemiya oqibatlarini yumshatishda juda foydali bo'lishi kerak. Tajribali fermerlarga qaraganda ko'proq yo'qotish va moliyaviy yuklarga duchor bo'lgan yosh agrotadbirkorlarga katta e'tibor berilishi kerak, garchi ular o'z biznes modellarida innovatsiyalarga (masalan, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining onlayn marketingi) ochiq bo'lsalar ham. mahsulotlar, ayniqsa organik). Shu bilan birga, hukumatlar va tashkilotlar oziq-ovqat yetkazib berish zanjirida uzilishlarga yo'l qo'ymaslik va oziq-ovqat isrofgarchiligini kamaytirish uchun mahalliy oziq-ovqat bozorlarining uzluksiz ishlashini, shuningdek, yig'im-terimdan keyingi saqlash va qayta ishlashning yangi texnologiyalarini mexanizatsiyalash va joriy etishni qo'llab-quvvatlashni davom ettirishi kerak.

XULOSALAR

Ushbu sharh COVID-19 pandemiyasi global oziq-ovqat xavfsizligining muhim omili bo'lgan qishloq xo'jaligi sanoatining deyarli barcha jabhalariga ta'sir qilish potentsialiga ega ekanligini ta'kidlaydi.

Ushbu pandemiya iqlim o'zgarishi, ekstremal ob-havo hodisalari (qattiq qurg'oqchilik, suv toshqinlari, bo'ronlar), biotik cheklovlardan zarar ko'rgan hududlarda yashovchi fermerlarning yukini kuchaytirdi va allaqachon oshirib yubordi (zararkunandalar, patogenlar va invaziv begona o'simliklar) va global qashshoqlikni oshiradigan to'qnashuvlar. 2020 yilda global qashshoqlik 2017 yil darajasiga yaqinlashdi va bu inson hayotiga tahdidni bartaraf etishda global taraqqiyotni uch yilga orqaga surdi.

COVID-19 epidemiyasi butun hosil yetishtirishga, oziq-ovqat ta'minotining butun zanjiriga ta'sir qildi va oziq-ovqat mahsulotlari narxining oshishiga olib keldi, bu esa xalqaro bozorlarda

noaniqlikni oshirdi. Asosiy oziq-ovqat savatchasi uchun yuqoriroq oziq-ovqat narxlari indeksi past hosildorlik, kamroq tranzaksiyalar, harakatlanish cheklolari, ish joylarini yo'qotish va uy xo'jaliklari daromadlarining pasayishi tufayli oziq-ovqat mahsulotlariga kirishning qiyinlashishi bilan bog'liq. Bundan tashqari, odatda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini etkazib beradigan turizm, mehmonxonalar, restoranlar, maktablar kabi tegishli tarmoqlar iste'molchilar sonining qisqarishiga duch kelishga majbur bo'ldi.

Hukumatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan virus tarqalishini cheklash, pandemiyaning qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat xavfsizligiga ta'sirini yumshatish bo'yicha ko'rilayotgan turli inqirozga qarshi choralar yaqin kelajakda o'z samarasini beradi.

Kichik va o'rta fermerlar pandemiyadan eng ko'p jabr ko'rganlardan biri bo'lib, ularga kreditlar va davlat moliyaviy ko'magidan tashqari, yangi ijtimoiy va iqtisodiy kontekstda biznes modellarini qayta ko'rib chiqish uchun kuchliroq qishloq xo'jaligi va maslahat xizmatlari kerak. Biroq, salbiy ta'siridan tashqari, COVID-19 inqirozi yangi imkoniyatlar eshiklarini ochdi va qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etishni tezlashtirdi.

ADABIYOTLAR

[1] Alam, C., Rolfe, J., 2006, O'simlik kasalliklari epidemiyasi iqtisodiyoti. Kun tartibi, jild. 13(2): 133-146. [2] Bolduin, R., Veder di Mauro, B., 2020, COVID iqtisodiy inqirozini yumshatish : Tez harakat qiling va qo'lingizdan kelganini qiling, VOX , CEPR siyosat portali , 18-mart, <https://voxeu.org/kontent/yumshatish-covid-iqtisodiy-inqiroz-tez-harakat-qiling-va-nima-bo'lishidan-qat'iy-nazar-2020-yil-23-dekabr-holatiga-ko'ra>

[3] Bigsby H., White C., 2001, Quantifying Phytosanitary Barriers to Trade, Oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha fanlararo tadqiqotlar, 45:69-85 jild.

[4] Bonciu, E., 2018, Galigan 240 EC gerbitsidining o'simliklar uchun sitotoksikligini baholash, Ilmiy maqolalar. Seriya A. Agronomiya. _LXI(1):175-178.

[5] Bonciu , E. , 2019, *Allium meristematik hujayralardagi* sariq oziq-ovqat rangining genotoksitesisi bo'yicha ba'zi kuzatishlar *sepa* , Banat __ Jurnal ning Biotexnologiya , jild . X (20): 46-50.

[6] Bonchiu, E., 2020a, Funktsional ovqatlanish va ozuqaviy preparatlarda biotexnologiyadan foydalanish aspektlari , Ilmiy maqolalar. Seriya A. Agronomiya. _LXIII(2): 261-266.

[7] Bonchiu, E., 2020b, *Sklerotiumdan* ta'sirlangan sarimsoq piyozchalarining (*A. sativum*) hujayra faolligini o'rganish *cepivorum* , Ilmiy maqolalar. Seriya A. Agronomiya. _LXIII(1): 186-191.

[8] Buchholz, K., 2020, COVID-19 ba'zi mahsulotlarni etkazib berish narxining oshishiga olib keladi. Statista jurnali , 22-iyun, <https://www.statista.com/diagramma/21988/narxi-elektron-tijorat-indeksi-mahsulotlar-Hindiston/2021-yil-15-yanvar-holatiga-ko'ra>

[9] Bak T., Arnold M., Chazan G., Kukson K., 2020 yil, Koronavirus o'sib borayotgan iqtisodiy inqiroz qo'rquvi sharoitida pandemiya deb e'lon qilindi, Moliyaviy marta ,

<https://www.ft.com/kontent/d72f1e54-6396-11ea-b3f3fe4680ea68b5>, kirish 2020-yil 16-dekabr.

[10] Burgi, D., 2020, Koronavirus: ochlikka qarshi kurash pandemiyaga qanday javob beradi?

<https://www.ochlikka-qarshi-harakat.org/hikoya/coronav%20irus-qanday-harakatlar-qarshi-ochlik-javob%20pandemiya-2020-yil-12-dekabr-holatiga-ko'ra>

[11] Chembali, T., Falwell, R., Wandschneider, P., Eastwell, C., Howell, V., 2003, AQShning qattiq yog'och virusini oldini olish dasturining iqtisodiy ta'siri, O'simliklarni himoya qilish, jild. 22(10):1149-56.

[12] Chen S., Brahma S., McKay J., Cao S., Aliakbaryan B., Oziq-ovqat ta'minoti zanjirida aqlli qadoqlashning roli, 2020, jurnal ning ovqat Fan, jild. 85(3): 517-525.

[13] Kotuna, O., Paraskivu, M., Paraskivu, A.M., Saratyanu, V., 2015, Sarg'ish jigarrang

dog'ga ishlov berish, ekinlarni aylantirish va o'simlik qoldiqlarini boshqarishning ta'siri. (Drexler tritici repentis d. Shoemaker) kuzgi bug'doy haqida, Qishloq xo'jaligi fanlari tadqiqot jurnali, Vol.47(2):13-21.

[14] Elliston, L., Hinde, R., Jainschet, A., 2005, Controlling the Spread of o'simlik kasalliklari, Informatika fanidan ma'ruza matnlari, jild. 3415:225-235

[15] Evans, E., 2003, Invaziv navlarning iqtisodiyoti. Tanlov Ikkinchi chorak : 5-10, https://www.tanlov.jurnali.org/2003-2/2003-2_02.pdf 2021-yil 10-yanvar

[16] Euromonitor International, 2020-yil, Koronavirus: Narx va mavjudlik kuzatuvchisi. <https://www.euromonitor.com/coronavirus2021-yil17-yanvarda> kirilgan

[17] FAO – Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti. 2020a. Savol-javob: COVID- 19 pandemiyasi – Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligiga ta'siri. <http://www.fao.org/2019-%20ncov/q-va-a/en/2020-yil27-dekabrda> olindi.

[18] FAO - Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti. 2020b. O'rim-yig'im istiqbollari va oziq-ovqat holati to'g'risidagi hisobot № 4. http://www.fao.org/giews/hisobotlar/hosil-istiqbollar/uz/_2021-yil5-yanvar holatiga ko'ra

[19] FAO – Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti. 2020 FAO Bosh direktori G20 ni COVID- 19 pandemiyasi davrida qiymat zanjirlari buzilmasligini ta'minlashga chaqiradi . <http://www.fao.org/yangiliklar/hikoya/uz/element/1268254/ico-de/2021-yil17-yanvar> holatiga ko'ra

[20] FAO – Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti. 2020 FAO oziq-ovqat narxlari indeksi. <http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/uz/2021-yil21-yanvar> holatiga ko'ra

[21] FAO, IFAD, UNICEF, WFP, JSST, 2020, Dunyoda oziq-ovqat xavfsizligi va oziqlanish holati 2020. Oziq-ovqat tizimlarini arzon sog'lom parhezlar uchun o'zgartirish. Rim, FAO. [2020-11-6]. <https://doi.org/10.4060/ca9692en> 2021-yil 28-dekabr holatiga ko'ra

[22] FSIN 2020, Global oziq-ovqat inqirozi hisoboti, Oziq-ovqat xavfsizligi axborot tarmog'i. https://www.wfp.org/nashrlar/2020-global-oziq-ovqat-hisoboti-inqirozlar_2021-yil19-yanvar holatiga ko'ra

[23] Gardner, V., Shtatlar, D., Bagley, N., 2020, Koronavirus va uzoq muddatli parvarishdagi keksa odamlar uchun xavflar, Qarish va ijtimoiy siyosat jurnali, 32-jild. (4-5):16.

[24] Gong B., Chjan X., Yuan L., Chen KZ, 2020 yil, Buxgalteriya balansi: Koronavirusli pnevmoniyani nazorat qilishda iqtisodiy yo'qotishlarni minimallashtirish, Xitoy menejmenti jurnali, 5-jild (2): 249-268.

[25] Hayes, JN, 2005, Epidemiyalar va pandemiyalar: ularning insoniyat tarixiga ta'siri. ABC-CLIO Inc., Santa Barbara, AQSH, 513-bet.

[26] Xuremovich D., 2019, Pandemiyaning qisqacha tarixi (Tarix davomida pandemiya). In: Xuremovich D. (tahr.) Pandemiya psixiatriyasi. Springer , Cham ., 7-35-betlar https://doi.org/10.1007/978-3-030-15346-5_2 , _____ 2021-yil 15-yanvarda foydalanilgan.

[27] Hussain, J.A., Gulak, D.M., Aboaba, K.O., Keshinro, O.O., 2020, Qishloq xo'jaligini tijoratlashtirishning Oyo shtati, Nigeriya shtatidagi mayda kassava fermerlarining qashshoqligiga ta'siri. Ilmiy maqolalar. "Qishloq xo'jaligida menejment, iqtisodiy muhandislik va qishloq taraqqiyoti" seriyasi, jild. 20(4): 255-266.

[28] XMT, 2020, XMT: COVID- 19 ish vaqti va bandlikdagi halokatli yo'qotishlarga olib keladi. 2020 Rivojlanish Chanel, 10 aprel, <https://www.rivojlanishkanal.org/2020/04/10/5186/>, 2020-yil 18 - dekabrda foydalanilgan .

[29] MakKini - Flavell , 2021 , FAO oziq-ovqat narxlari indeksi 2020 yilda 3,6 foizga oshdi , http://www.mckeaney-flavell.com/fao-ovqat-narxi_-indeks-yuqoriga-3-nuqta_-6sent_-yilda-2020-01-0721/ , 2021 yil 30 yanvar holatiga

[30] Maykl E.M., Al-Jumaili A.A., 2020 Rivojlanayotgan mamlakatlar koronavirus bilan yolg'iz o'zini tutishi mumkinmi? Iroqdagi vaziyat. Jamoat salomatligi amaliyotda, jild . 1:100004.

[31] Muthu, V.K., 2014, Jamoat salomatligi bo'yicha qisqacha qo'llanma. 2/ E Birodarlar

nashri _ Tibbiyot Publishers (P) Ltd , Nyu-Dehli, 644-bet.

[32] Nikola M., Alsafi Z., Sohrabi K., Kervan A., Al-Jobir A., Iosifidis K., Aga M., Aga R., 2020, Koronavirus pandemiyasining ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri (COVID- 19): Sharh, Xalqaro jarrohlik jurnali, jild . 78:185-193.

[33] Pan D, Yang J, Chjou G, Kong F, 2020, COVID -19 ning Xitoy qishloq xo'jaligi iqtisodiyotiga ta'siri va ofat oqibatlarini yumshatish choralari: matn tahlili tahlili. PLOS BIR jild 15(10): 1-20.

[34] Paraskivu M., Kotuna O., Paraskivu M., Durau S.S., Damianov S., 2015, *Drexlerning tritici repentisni baholashi* (vafot etgan). Ruminiyada turli tuproq va iqlim sharoitida kuzgi bug'doyga poyabzalchi hujumi, Evropa biotexnologiya kongressi, 2015 yil 20 avgust, Buxarest, Biotexnologiya jurnali, Vol . 208: C113.

[35] Paraskivu, M., Chobanu, A., Kotuna, O., Paraskivu, M., 2020, *Erwinia bakteriyalarining hujumini baholash amilovora nokning* bir nechta navlari uchun (Pyrus kominis L .) va meva shakar tarkibiga ta'siri, Ilmiy maqolalar. Seriya B. _ Bog'dorchilik, LXIV jild , (1): 163-168.

[36] Partal M., Paraschivu M., 2020, Ruminiya janubidagi bug'doy va makkajo'xorining hosildorligi va sifatiga almashlab ekish va o'g'itlarning ta'siri bo'yicha natijalar, Ilmiy maqolalar. Seriya A. Agronomiya, LXIII jild (2): 184–189.

[37] Popescu A., Dinu T.A., Stoyan E., Serban V., 2020, Ruminiya va Dobruja mintaqasida 2000-2019 yillardagi qurg'oqchilik tufayli asosiy qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligi o'zgarishi, Ilmiy maqolalar. "Qishloq xo'jaligida menejment, iqtisodiy muhandislik va qishloq taraqqiyoti" seriyasi, jild. 20(4): 397-416.

[38] Qishloq xo'jaligi sohasida COVID- 19 epidemiyasining iqtisodiy ta'siri, Xalqaro Jurnal ning Qishloq xo'jaligi Tizim jild . 8(1): 57-63.

[39] Samal, J., 2014, Dunyodagi ayrim tanlangan kasalliklarning pandemiya tarixiy tadqiqoti, Xalqaro tibbiyot fanlari va tadqiqot jurnali, jild . 4(2):165-169.

[40] Sar, TT; Hernan, Pensilvaniya; Houmsou , RS , 2010, H 1 N 1 Gripp epidemiyasi: Nigeriyada jamoat salomatligiga ta'siri, Xalqaro Virusologiya jurnali, 6:16 jild.

[41] Siche R., 2020, COVID-19 ning qishloq xo'jaligiga ta'siri qanday? Ilm-fan Agropekuariya jild . 11(1):3-6.

[42] Singx, I.S., 2020, Kovid-19 davridagi qishloq xo'jaligi. Hindu jurnali biznes yo'nalishi , 3 aprel.

[43] Snyder, H., Witell, L., Gustafsson, A., Fombel, P., Christensson, P., 2016, Defining Service Innovation Categories: A Literature Review and Synthesis, Journal of Business Research, Vol. 69:24012408.

[44] Snyder, H., 2019, Adabiyotlarni ko'rib chiqish tadqiqot metodologiyasi sifatida: ko'rib chiqish va tavsiyalar. Biznes tadqiqotlari jurnali, 104-jild: 333-339.

[45] Xodimlar, IW, 2020, COVID- 19 2020 yilda kimyo sanoatiga zarba beradi, deb xavotirda BASF. Sanoat haftaligi, 28-fevral, <https://www.industryweek.com/supply-chain/planning-forecasting/article/21125045/covid19-davom-etmoqda-uchun-the-kimyoviy-sanoat-ichida-2020-basf-xafagarchiliklar-2020-yil-27-dekabrda-olindi>.

[46] Tranfield, D., Denier, D., Smart, P., 2003, Tizimli ko'rib chiqish orqali dalillarga asoslangan boshqaruv bilimlarini rivojlantirish metodologiyasiga. Britaniya menejment jurnali, 14-jild: 207-222.

[47] Vang, H. H., Hao, N., 2020, Vahima sotib olyapsizmi? Pandemiya davrida shaharni izolyatsiya qilish sharoitida oziq-ovqatning to'planishi. Integratsiyalashgan qishloq xo'jaligi jurnali, 19: 2916–2925.

[48] Vang, K.B., Liu, K.K., Chjao, Y.F., Kitsos, A., Kannella, M., Vang, S.K., Xan, L., 2020, COVID -19 pandemiyasining sut sanoatiga ta'siri: Xitoy va Qo'shma Shtatlardan saboqlar va siyosatning oqibatlari, Integratsiyalashgan qishloq xo'jaligi jurnali, 19: 2903–2915.

[49] Uilson, J., 2020, Koronavirusning iqtisodiy ta'siri: Imperator ekspertlarining tahlili.

Imperator London , 13 may , <https://www.imperator.ac> . Buyuk Britaniya / yangiliklar /196514 / the- iqtisodiy - ta'siri - koronavirus - tahlil - dan / 2020-yil 30-dekabr holatiga ko'ra

[50] Jahon banki, 2020 yil aprel, COVID- 19 (Koronavirus) ning global qashshoqlikka ta'siri: Nima uchun Sahroi Kabirdan janubiy Afrika eng ko'p zarar ko'rgan mintaqa bo'lishi mumkin. <https://bloglar.jahonbanki.org/ochiq-ma'lumotlar/ta'sir-kovid-19-koronavirus-global-qashshoqlik-nima-uchun-sub-sahra-afrika-ehtimol-mintaqa-eng-qiyin> . 2021 yil 24 yanvar holatiga ko'ra

[51] Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining hisoboti, 2021 yil yanvar, https://www.kim.int/favqulodda-vaziyatlar/kasalliklar/roman-koronavirus-2019?gclid=EAIaIQobChMIo_3E5_2-7gIVibbtCh12aw4XEAAYASAAEgLWBfD_BwE_2021-yil-28-yanvar-holatiga-ko'ra

[52] <https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Cap%20on%20>

[53] <http://uza.uz/ru/politics/obsuzhdeny-voprosy-obespecheniya-prodovolstvennoy-bezopasnos-08-04-2020>

[54] <http://kabar.kg/news/iatc-kabar-prodovol-stvennaia-bezopasnost-kyrgyzstana-v-usloviakh-karantina/>

[55] https://podrobno.uz/cat/obchestvo/v-tashkente-v-poslednie-dni-iz-za-paniki-spros-na-kartoshku-vyros-na-50-pervyy-zamkhokima-/?fbclid=IwAR02hU_1oANBm4zjukRhj3tCeIHegiONPueHiTeyPgTxE4CkRm1X3OIIAI

[56] <https://lex.uz/docs/4780477#4780645>

[57] <https://east-fruit.com/novosti/devalvatsiya-rublya-sdelala-moskvu-gorodom-s-ochen-nizkimi-tsenami-na-frukty/>

[58] Yanishin Yu., Kolodiy A., Kolodiy I. 2020, Agrobiznes korxonalarining pandemiyadagi moliyaviy risklari va ularni tenglashtirish bo'yicha inqirozga qarshi choralarni amalga oshirish. Ilmiy maqolalar. "Qishloq xo'jaligida menejment, iqtisodiy muhandislik va qishloq taraqqiyoti" seriyasi, jild. 20(4):589- 594.

[59] Chjan, X., 2020, Xitoy chorvachilik fermalari COVID- 19 cheklovlari bilan kurashmoqda. Xalqaro oziq-ovqat siyosati tadqiqot institutida ilmiy post. <https://www.ifpri.org/blog/xitoy-chorvachilik-fermer-xo'jaliklari-%20Kovid-ostida-kurash-19-cheklovlar> Kirish 2020-yil dekabr

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИМЕНЯЕМЫХ НА МЕСТНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ АНТИБИОТИКОВ НА БЕЗОПАСНОСТЬ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Азизов О.Т., Абдусаломова Д.О.
Ташкентский химико-технологический институт

Актуальность. Антибиотики являются революционным открытием для лечения инфекций у животных и людей. В глобальном масштабе в животноводстве применяется больше антибиотиков, чем в медицине, даже если в некоторых странах доля животноводства только 20 % всего потребления. Высокая доля потребления в животноводстве обусловлена прежде всего тем, что антибиотики применяют для профилактики болезней и для ускорения роста животных путем их добавки к кормам.

Однако чрезмерное и неконтролируемое применение этих препаратов приводит к ухудшению качества пищевых продуктов, а также ставит под угрозу их безопасность. Использование антибиотиков у животных, производящих пищу, привело к более здоровым и продуктивным животным, снижению заболеваемости и смертности людей и животных, а также производству большого количества питательных, высококачественных и недорогих продуктов питания для потребления человеком. [1,5]

Несмотря на эти преимущества, развитие устойчивости к противомикробным препаратам за последние два десятилетия в результате сельскохозяйственного использования антибиотиков, которые могут повлиять на лечение заболеваний, поражающих человеческое население и требующих вмешательства антибиотиков, стало серьезной глобальной проблемой общественного здравоохранения. [1,5]

Цель исследования. Изучить влияния применяемых на местных фермерских хозяйствах антибиотиков на безопасность молочных продуктов.

Материалы и методы: Нами были изучены остаточное количество антибиотиков содержащееся в образцах молока из местных фермерских хозяйствах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. В данном материале приводятся результаты антибиотик стрептомицин сульфата, так как он применяется в широком спектре антибактериального действия. Молоко взято из местных фермерских хозяйств после 7 и 14 суток ввода антибиотика.

Исследование проводили в соответствии методики [2]. Материалом для исследования послужили образцы молока, полученные из фермерского хозяйства для определения содержания в них остаточных количеств стрептомицина сульфата.

Приготовления испытуемого образца:

Из представленных образцов молока измерили 1 мл молока затем растворили в 25 мл подвижной фазы (раствор фосфатного буфера и ацетонитрила). Полученный раствор центрифугировали при скорости вращения 1000 об/мин в течение 10мин. Прозрачную часть раствора использовали в хроматографии.

Приготовление рабочего стандартного раствора стрептомицина сульфата.

25 мг стандартного образца стрептомицина сульфата растворяли в 30 мл подвижной фазы и довели объём раствора тем же растворителем до метки 50 мл.и перемешивали.

Условия хроматографирования:

- ВЭЖХ с УФ-детектором при длине волны 200нм;
- скорость подвижной фазы -1,2 мл/мин;
- объем вводимой пробы – 20мкл;
- температуры хроматографирования при 30С°;

-подвижная фаза: раствор, содержащий 4,1 г/л натрия гексансульфоната и 9,5 г/л натрия фосфата додекагидрата, рН которого доведено до $(6 \pm 0,05)$ с помощью фосфорной кислоты - ацетонитрил (88:12)

Хроматографировали рабочий стандартный раствор стрептомицина сульфата и испытуемых образцов молока в идентичных условиях, проводя два последовательных измерения.

На рисунке 1 хроматограмма рабочего стандартного образца раствора стрептомицина сульфата.

На рисунках 2 и 3 хроматограммы испытуемых образцов молока.

Рис.1. Хроматограмма рабочего стандартного образца раствора стрептомицина.

Рис.2. Хроматограмма испытуемого раствора образца молока №1.

Рис. 3. Хроматограмма испытуемого раствора образца молока №2

Результаты исследования показали, что при диапазоне измерения массовых долей антибиотиков для стрептомицина от 0,0001 млн (мг/кг) до 1,0 млн (мг/кг) в испытуемых образцах молока в хроматограмме показал пик схожий со стандартным образцом стрептомицина при УФ 200 н.м. Это говорит об присутствии антибиотика стрептомицина в наших образцах. Такое молоко содержащее остаточное количество антибиотика стрептомицина не допускается к переработке и употреблению в пищевых целях.

Требования по допустимым уровням содержания потенциально опасных веществ в молоке и

молочной продукции (антибиотиков) описано в общем техническом регламенте
В соответствии с этими требованиями, содержание антибиотиков в молоке недопустимо [4].

К сожалению, сельхозпроизводители не несут ответственности за бесконтрольное использование антибиотиков. Нет системы оценки необходимости применения антибиотиков ни в животноводстве, ни в растениеводстве, нет контроля за принятием решений ветеринаров и агрономов. На сегодняшний день плохо изучены механизмы разложения антибиотиков в природной среде. Опытным путем установлено, что на многие антибиотики не действуют такие меры как кипячение, обмывание водой продуктов [3].

Выводы. Систематическое употребление продуктов питания, загрязненных антибиотиками приводит к возникновению резистентных форм микроорганизмов, является причиной дисбактериозов, аллергических реакций и т.д. Поэтому очень важно обеспечить необходимый контроль остаточных количеств этих загрязнителей в продуктах питания, используя для этого быстрые и надежные методы. Кроме этого, для предотвращения попадания остаточных количеств антибиотиков в молочные продукты и обеспечения пищевой безопасности в нашей стране немаловажно нормировать и контролировать применяемые антибиотики в фермерских хозяйствах так как они являются основными поставщиками молока сырья на молокоперерабатываемые предприятия.

Рекомендация. Необходимо укрепить систематический надзор со стороны уполномоченных органов при использовании антибиотиков в фермерских хозяйствах.

Литература:

1. Impact of Antibiotic Use in Adult Dairy Cows on Antimicrobial Resistance of Veterinary and Human Pathogens: A Comprehensive Review. *FOODBORNE PATHOGENS AND DISEASE* Volume 8, Number 3, 2011^a Mary Ann Liebert, Inc. DOI: 10.1089/fpd.2010.0730.

2. Стрептомицин порошок для приготовления инъекционного 1,0 г. НД 42 Уз-4883-2021, с.15.

3. Азизов О.Т. доц., Абдусаломова Д.О. Изучение влияния остаточных количеств антибиотиков на безопасность пищевых продуктов//Груды XXX научно-технической конференции молодых ученых, магистрантов и студентов бакалавриата 2021 г, с.124-125.

4. Общий технический регламент о безопасности молока и молочной продукции. Приложение к постановлению Кабинета Министров от 7 июля 2017 года № 474.

5. Как применять антибиотики эффективно и ответственно в молочном производстве – в интересах здоровья человека и животных-продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых наций, г. Будапешт, 2021.

ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ИМПОРТНЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Каримкулов К.М., Абдурахманова А.Дж, Содикжонов Ш.Ж.
Таможенный институт ГТК РУз

На сегодняшний день, в международном сообществе, наиболее актуальной является проблема контроля качества и безопасности пищевых продуктов, а также внедрение инновационных технологий производства в пищевой отрасли промышленности. Указанные требования должны быть направлены, в первую очередь, на решение таких вопросов, как разработка и выпуск готовой продукции, отвечающей не только национальным, но и международным стандартам. Все эти задачи, преимущественно, решаются путём внедрения новых рецептур и новых технологий производства, либо модификаций отдельных технологических операций. В настоящее время, патентные исследования показывают наличие огромного количества разработок в этой области, однако многие из них так и остаются без внедрения. Решением такой проблемы может стать комплексный подход внедрения инноваций, реализуемый путём эффективного взаимодействия производителей, научных организаций и потребителей с уполномоченными органами контроля в данной сфере, в том числе с таможенными органами Республики Узбекистан.

В настоящее время, при совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля при перемещении товаров через таможенную границу Республики Узбекистан применяются меры таможенно-тарифного регулирования, запреты и ограничения, а также меры защиты внутреннего рынка. Учитывая, что основной задачей таможенной службы Республики Узбекистан является повышение экономической безопасности страны в сфере внешней торговли, таможенные органы Республики Узбекистан играют важную роль в решении вопросов обеспечения контроля за соответствием продовольственных товаров установленным международным и национальным стандартам качества и безопасности. С данной точки зрения, к функциям таможенных органов относятся:

– защита экономических интересов и обеспечение в пределах своей компетенции экономической безопасности Республики Узбекистан, проведение таможенного контроля, а также совершенствование таможенных операций для перемещения продовольственных товаров через государственную границу Республики Узбекистан в кратчайшие сроки;

– помощь в развитии внешней торговли продовольственными товарами и взаимосвязей между субъектами Узбекистана;

– контроль за соблюдением запретов и ограничений, принятыми вышестоящими органами при перемещении продовольственных товаров через таможенную границу Республики Узбекистан;

– расширение бюджета страны с помощью таможенных пошлин, сборов также налогов, которые имеют отношение к ввозимым и вывозимым продовольственным товарам через государственную границу Республики Узбекистан.

Анализ имеющейся научной литературы свидетельствует о том, что показатели биологической полноценности сельскохозяйственного пищевого сырья и качества пищевых продуктов не всегда соответствуют установленным требованиям. Большое количество

товаров, поступающих на реализацию не отвечают санитарно-гигиеническим нормам. Данный факт указывает на необходимость внедрения в практику не только уполномоченных органов контроля, но и таможенную практику усовершенствованных аналитических методов контроля с применением современных физико-химических методов анализа, позволяющих решать вопросы изучения и идентификации неизвестных компонентов в исследуемых образцах в ходе рутинного анализа. Такой подход обеспечивает получение результатов не только качественной проверки, но и количественного состава в анализируемых товарах.

Таким образом, должностным лицам таможенных органов необходимо осуществлять полную проверку документации и сведений о ввозимых товарах. После проделанных действий, в соответствии со своей компетенцией должностными лицами органов исполнительной власти, уполномоченных в области фитосанитарного, санитарно-карантинного, ветеринарного надзора проводится досмотр ввозимых товаров в специально оборудованных местах. Если же пищевые товары не в полном объеме соответствуют характеристикам безопасности и качества, то контролирующие органы ставят соответствующие пометки о запрете ввоза продукции или же назначается таможенная экспертиза. В ходе проведения таможенной экспертизы выявляется степень соответствия ввозимых товаров требованиям качества и безопасности и принимается решение о запрете или выпуске товаров в свободное обращение.

Концепция развития таможенных органов Республики Узбекистан определяет дальнейшую деятельность таможенной службы в данном направлении, а именно, пресечение провоза опасных и запрещенных товаров и проникновения на прилавки магазинов таких товаров, которые могут угрожать гражданам Республики Узбекистан, что позволит обеспечить продовольственную безопасность нашей страны.

Учитывая вышеизложенное, для улучшения работы таможенных органов в данном направлении следует опираться на мировой опыт таможенного контроля, осуществлять совместную деятельность со специалистами других контролирующих государственных органов, внедрять современные достижения в области науки и технологий с целью пресечения ввоза небезопасных товаров и контрафактной продукции.

Такой подход в деятельности таможенной службы Республики Узбекистан будет способствовать повышению уровня проводимых контрольных мероприятий, в части касающейся установления качества импортируемых продовольственных товаров.

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA EFIR MOYINI TARKIBI VA ANTIBAKTERIAL XUSUSIYATLARI

To'xtamurodova Farzona Ulug'bek qizi
Toshkent kimyo-texnologiyasi instituti, 2-bosqich B21-06u005-guruh talabasi
Elektron pochta: ftoxtamurodova@gmail.com

Annotatsiya. Mavzuning dalzarbligi shundaki efir moylari - xushbo'y va tarkibiy jihatdan ko'p komponentli xilma-xil organik birikmalar aralashmalari hisoblanib, getrogen tarkibga ega. Har bir efir moyida yuzlab kimyoviy birikmalar mavjud.

Kalit so'zlar: *Lavandula angustifolia*, mikroblarga qarshi, efir moylar, gidrodistillash.

Efir moylari - bu aromatik o'simliklarning suyuq ekstraktlari turli sohalarda keng qo'llanilishi, mikroblarga qarshi xususiyatlariga ega bo'lishi bilan ularning suyuq ekstraktlari turli sohalarda keng qo'llanilishi [1].

Aromatik o'simliklardan efir moylarini ajratib olishning ko'p usullar mavjud. O'simlik tarkibidan efir moylarini olish uchun fizik-kimyoviy xususiyatlarini e'tiborga olib gidrodistillyasiya yo'li bilan ajratiladi [2].

Efir moylarini mikroblarga, saratonga, yallig'lanishga va viruslarga qarshi vosita sifatida ishlatishi bilan samarali xususiyatlari bilan ajralib turadi [2].

Bundan tashqari, efir moylari odatda ikkilamchi o'simlik metabolitlarini o'z ichiga olgan terpenlar sifatida (uglevodorod guruhi), shuningdek spirtlar, efirlar va efirlar, ketonlar, aldegidlar, fenollar, laktonlar va fenol efirlari (kislorodli guruhlar) kabi uchuvchi organik birikmalardan iborat murakkab aralashmalardir. Sof efir moylari, odatda 200 dan ortiq turlarini o'z ichiga olgan - terpenlarning aralashmalari va fenilpropanoidlarning hosilalari bo'lib, ularda kimyoviy va birikmalar orasidagi strukturaviy farqi juda kam bo'ladi. Efir moylarining tarkibiy qismlari keng ma'noda uchuvchi va uchuvchan bo'lmagan fraksiyalarga bo'linishi mumkin. Umumiy kimyoviy tarkibi aromatik yog'ning uchuvchi fraksiyasi mono- va seskuiteren komponentlarini o'z ichiga oladi. SHu jumladan efir moylarini turli xil o'simliklardan olish mumkin. Efir moylarini ishlab chiqarish va gidrodistillash usuli bo'lib odatdagidan ko'proq ishlatiladi [3].

Ushbu ekstraksiya usuli o'simlik ekstraksiyasining kam ishlatiladigan usuli hisoblanadi. O'simlik poyasi yoki gullar kabi xom ashyolardan ko'pincha gidrofob birikmalarni ajratib olish uchun ishlatiladi. Chunki yog'lar suv bilan issitilgan, efir moylarini tarkibini o'zgartirmagan holda olinadi.

Ushbu ekstraksiya usulining asosiy afzalligi 100°C dan past haroratlarda o'simlik efir moy komponentlarini ajralish qobiliyati yuqori bo'ladi.

Biz *Lavandula angustifolia* o'simligi tarkibidan efir moylarni ajratib olish bo'yicha bir nechta tadqiqotlar o'tkazdik. Maxalliy sharoitida o'stirilgan *Lavandula angustifolia* o'simligidan efir moylarni gidrodistillash yo'li bilan olishni o'rgandik.

Ushbu ekstraksiya usuli o'simlik ekstraksiyasining noyob usuli hisoblanadi. yog'och yoki gullar kabi materiallar va ko'pincha hidrofobiklarni olish uchun ishlatiladi. Chunki yog'lar suv bilan o'ralgan holda, bu usul olinadigan efir moylarini himoya qilishi mumkin.

Ushbu ekstraksiya usulining asosiy afzalligi 100°C dan past haroratlarda o'simlik materialini chiqarish qobiliyatidir. Biz muhim o'simlikni qazib olish bo'yicha bir nechta tadqiqotlar o'tkazdik. Shuningdek o'stirilgan lavanta o'simliklaridan (*Lavandula Angustifolia*) gidrodistillash yo'lini o'rgandik. Qurtilgan lavanda O'rta er dengizidagi eng qadimgi dorivor ekinlardan biridir. Bu o'simlik uzoq vaqtdan beri yuqumli kasalliklarga qarshi kurash vositasi sifatida ishlatilgan. Qurtilgan o'simliklar ekstraksiyaga duchor bo'ldi gidrodistillash usuli. Neft hosildorligi 0,28% ni tashkil etdi.

Mualliflar qazib olish, gidrodistillash (HD) va jarayonlarni solishtirgan efir moyining xususiyatlari va rentabelligi uchun solventsiz mikro to'lqinli ekstraksiya (SFME).

Ushbu jarayonda gidrodistillash 0,31% ni tashkil etgan bo'lsa, SFME usuli uchun 0,39% olingan.

Ba'zi tadqiqotchilar xabar qilganidek, umumiy gidrodistillash jarayoni o'zgartirildi yangi texnologiyalardan foydalanish. Bundan tashqari, ohmik effektli HD texnologiyasi (OAHD) - Gawahian va uning hamkasblari tomonidan kashf etilgan yana bir ilg'or HD ekstraksiya usuli mikroblarga qarshi faollik.

O'simlik efir moylari oziq-ovqat mahsulotlarini himoya qilish uchun xabar qilingan patogen mikroorganizmlar va buzuvchi mikroorganizmlar. Ko'rsatildi, bir nechta efir moylarining kimyoviy tarkibiy qismlari orasida karvakrol bor aniq mikroblarga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Karvakrol asosiy tarkibiy qism hisoblanadi. U ko'pchilikka qarshi keng spektrli mikroblarga qarshi faollikka ega gramm-musbat va gramm-manfiy bakteriyalar. Karvakrol tashqini yo'q qiladi gram-manfiy bakteriyalar membranasi, lipopolisakkaridlarni chiqaradi va ko'payadi ATP uchun sitoplazmatik membrananing o'tkazuvchanligi Efir moylarining faolligi tarkibi, funktsional guruhlari va komponentlar o'rtasidagi sinergik o'zaro ta'sirlar. O'rinbosarni o'chirish karvakrolning alifatik halqasi mikroblarga qarshi faollikni biroz pasaytiradi. 2-amino-rsimen gidroksil guruhidan tashqari kavakrolga o'xshash tuzilishga ega. Ko'proq karvakrolga nisbatan 2-amino-rsimolning 3 barobar past faolligidan dalolat beradi karvakrolning antimikrobiyal faolligida gidroksil guruhining muhim roli.

Xulosa

Fenolik birikmalar tarkibida mavjud gidroksil guruhi beradi mikroblarga qarshi faollik va uning nisbiy holati samaradorlik uchun juda muhimdir bu tabiiy komponentlar; bu yuqori mikroblarga qarshi faollikni tushuntirishi mumkin karvakrol boshqa o'simlik fenollari bilan solishtirganda.

O'simliklarning efir moylari mikroblarga qarshi vositalar sifatida tanilgan. Efir yog'ida moyi mavjudligini ko'rsatdi bo'lgan lavanta inflorescences foydalandik.

Xom ashyoning namligi azeotrop distillash, efir moyining miqdori Britaniya farmakopeyasi modifikatsiyalangan apparati yordamida, taninlar miqdori esa aniqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Asbahani, A. Essential oils: From extraction to encapsulation / A. Asbahani, K. Miladi, W. Badri [et al.] // Int. J. Pharm. - 2009. - Vol. 483. - P.220-243.

2. Essential Oils: Extraction Techniques, Pharmaceutical and Therapeutic Potential: A Review / Zarith Asyikin Abdul Aziz, Akil Ahmad, Siti Hamidah Mohd Setapar [et al.] // Current Drug Metabolism. - 2018. - Vol.19.

3. Angioni, A. Chemical composition, seasonal variability, and antifungal activity of *Lavandula Stoechas* L. ssp. *stoechas* essential oils from stem/leaves and flowers / A. Angioni, A. Barra, V. Coroneo [et al.] // J. Agric. Food. Chem. - 2006. - Vol. 54. - P. 4364-4370.

EKSTRAKSIYA USULI ORQALI DORIVOR O'SIMLIK MOYLARI VA DAMLAMALAR TAYORLASH

Sirojiddinova Maftuna Xusanboy qizi
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
maftunasirojiddinova053@gmail.com

Anotatsiya: dorivor o'simliklar hozirgi kunda kamayib ketayotganligi uchun mahalliy kop tarqalgan osimliklardan ekstraksiyalash orqali dorivor maxsulotlar, kremlar, dorivor xususiyatlarini organish.

Kalit so'zlar: ekstraksiya, dorivor o'simliklar (lavanda, murch), texnologiya,

Shifobaxsh o'simliklar dunyo bo'ylab juda keng tarqalgan. Aytish mumkinki, deyarli har bir o'simlikning o'ziga xos dorivorlik xususiyati bor. Faqat bu xususiyatdan to'g'ri foydalana bilish lozim. Mutaxassislar uy sharoitida damlab ichish mumkin bo'lgan bir nechta choylarni tavsiya qilishadiki, ulardan me'yorida foydalanish oila a'zolarining salomatligini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi.

Masalan, murchni hammamiz yaxshi bilamiz, bu xushbo'y ziravorni xush ko'ruvchilar ko'p. Murchni faqat taom tayyorlashda qo'shimcha ta'm beruvchi sifatida emas, balki oddiy ko'k choy bilan qo'shib, shifobaxsh ichimlik o'rnida ham iste'mol qilsa bo'ladi. Bunday choy gripp va O'RVI (o'tkir respirator virusli infeksiyasi)larda paydo bo'lgan quruq yo'talni tuzatishda shifo bo'ladi. Shuningdek, u bemorni terlatish xususiyatiga ham ega. Murch hatto ilon, qoraqurt yoki chayon zahrini qirqadi. Xalq tabobatida mazkur zararkunandalar chaqqan kishiga murchli choy qayta-qayta ichirilgan va bu usul uning ahvolini yaxshilagan. Bundan tashqari, bu kabi choy me'da va jigar faoliyatiga ham ijobiy ta'sir o'tkazadi.

Qalampirmunchoqni odatda faqat bir bezak yoki xushbo'y ifor beruvchi modda o'rnida qo'llashga o'rganganmiz. Xalq tabobatida me'dani zaiflashib, ovqat hazmi yomonlashgan bemorlarga qalampirmunchoq solib damlangan choy ichish tavsiya qilinadi aylantiriladi (qarang Gidrogenlash). Bunday reaksiyalardan margarin tayyorlashda foydalaniladi.

O'simlik moylarining biologik qiymati ular tarkibida ko'p miqdora uchraydigan to'yinmagan yog' kislotalari, fosfolipidlar va tokoferollar bilan aniklanadi. Fosfolipidlar soya (3000 mg%), paxta (2500 mg%), kungaboqar (1400 mg%) moylarida, tokoferollar makkajo'xori moyida (100 mg%) ko'p bo'ladi. Tokoferollarning vitaminlik qiymati ular miqdoriga emas, balki xiliga (mas, makkajo'xori moyi vitaminlik qiymatining yuqori bo'lishi uning tarkibidagi alfa tokoferolga) bog'liq.

O'simlik moylari, asosan, siqish (ezish) va ekstratsiya usulida ajratib olinadi. Har ikkala usulning dastlabki bosqichlari urug'larni (chigit va pistani) tozalash va mag'izni qobig'idan ajratish (parchalash)dan iborat. So'ngra mag'iz maydalanadi (yanchiladi). Yanchilgan mag'iz maxsus qozonlarda aralashtirilib, namlangan holda 100—110° da qizdiriladi. Hosil bo'lgan yanchmani maxsus presslarda siqish (ezish) orqali moy ajratib olinadi. Ular tozalik darajasiga qarab, filtrlangan, rafinatsiya qilinmagan va rafinatsiya qilingan navlarga ajratiladi. O'zbekistonda foydalaniladigan O'simlik moylarining 80% paxta moyiga, qolganlari esa soya, kungaboqar, masxar, kunjut va boshqalar o'simliklar moyiga to'g'ri keladi. O'simlik moylari muhim oziq-ovqat mahsuloti, ulardan konservalar, konditer mahsulotlari, margarin tayyorlashda foydalaniladi. Texnikada O'simlik moylari sovun, alifmoy, lok, glitserin, yog' kislotalari va boshqalar mahsulotlar olishda ishlatiladi. Tibbiyot va farmakologiyada suyuq O'simlik moylari (bodom, kanakunjut moyi) dan moy emulsiyalari tayyorlanadi. Ayrim O'simlik moylari (zaytun, zig'ir, bodom moyi) har xil surtmalar va linimentlar asosini tashkil etadi. Ko'pchilik O'simlik moylari kosmetik vositalar tarkibiga ham qo'shiladi.

Ekstraksiya usuli bilan moy olish va shrotdagi bug'latiladigan erituvchi regeneratsiya qilinib bug' holatidan suyuq holatga o'tkaziladi va yana qaytadan ishlatiladi.

Moyli xomashyolar moyni ekstraksiyalash usuli bilan olish mustaqil holda yoki forpress usuli bilan uyg'unlashgan holda qo'llanilishi mumkin. MDHda forpresslash-ekstraksiyalash sxemasi kungaboqar, paxta chigiti, zig'ir, yeryong'oq, kopra va palma yadrosini qayta ishlashda qo'llaniladi.

O'simlik moylari qattiq jismdan ya'ni ekstraksiyaga tayyorlangan materialdan ekstraksiyalab olish tipik diffuziya jarayoniga xos deb qaraladi. Moyning qattiq jismdan harakatlanayotgan suyuqlik, erituvchi, yoki missela oqimiga o'tishi ikki xil molekulyar va konvektiv diffuziya yo'li bilan amalga oshadi.

Ekstraksiyalashning asosiy usullari. moyli mahsulotlar moyni ajratib olishda ekstraksiyalashning ikki xil usuli qo'llanilishi mumkin: tindirish usuli va asta sekin yog'sizlantirish usuli, cho'ktirish usuli, kop marta purkash usuli bilan ekstraksiyalar olinadi.

Suyuq ekstraktlar oson qo'zg'aluvchan spirt-suvli ajratmalar bo'lib, 1:1 nisbatda, ya'ni bir og'irlik qism xom ashyodan bir xajmiy qism maxsulot olinadi. Suyuq ekstraktlar tayyorlanishi nisbatan osonligi, ta'sir qiluvchi moddalar majmuasining tabiiyligi, xom ashyo va tayyor maxsulot nisbatining oddiyligi bilan tibbiyotda keng ko'lamda ishlatishga imkoniyat beradi. SHu bilan birga ular ekstraktiv moddalarga to'yingan bo'lib, saqlash harorati pasayishi yoki spirtning bir qismini uchib ketishi bilan cho'kma xosil qiladi, bu esa suyuq ekstraktlarni tashish va saqlashni ancha chegaralab qo'yadi. Suyuq ekstraktlar perkolyasiya, reperkolyasiya va Bosin usullarida olinishi mumkin.

Perkolyasiya usuli 1- 8 mm gacha maydalangan xom ashyo aloxida idishda 100—150% (xom ashyoga nisbatan) ajratuvchi bilan bo'kish uchun 4 soatga qoldiriladi. So'ng xuddi nastoyka tayyorlashdagi kabi perkolyatorga o'tkazilib, ajratuvchi bilan «oynasimon yuza» hosil qilib 12 kunga qoldiriladi. Keyin alohida idishga umumiy maxsulotning 85% qismini perkolyasiya qilib olinadi.

Ikkinchi idishga esa xom ashyo tarkibidagi ta'sir etuvchi modda tugaguncha perkolyasiya davom ettiriladi va ajratma vakuum-bu-latgich asbobida 50—60°C haroratda quyuq holiga keltirilib, birinchi idishdagi ajratma bilan birlashtiriladi va toza ajratuvchi bilan kerakli xajmgacha etkaziladi. Ikkita idishda perkolyasiya qilishdan maqsad. Ta'sir qiluvchi moddaning asosiy kremniy (85%) harorat ta'siriga uchratmaslikdir. Bu usul ishlab chiqarish unumdorligi past bo'lganligi va xarorat ta'sir ettirilganligi tufayli kam ishlatiladi.

Reperkolyasiya usuli-qayta (takroriy) perkolyasiyalash. Bunda 3-5 perkolyator ketma-ket joylashtirilgan bo'lib, birinchi perkolyatordan olingan ajratma keyingilari uchun ajratuvchi bo'lib xizmat qiladi. Shu tarzda ajratma ta'sir etuvchi modda bilan to'yingan boradi.

Reperkolyasiya usullari:

Nozik ishlab chiqarishga ixtisoslashgan professional ishlab chiqaruvchidir Lavanda ekstrakti kukuni, shuningdek, boshqa turli xil o'simlik ekstraktlari. Biz sizning turli spetsifikatsiyalaringiz va mahsulotlaringizning ehtiyojlarini qondira olamiz, shu jumladan 5 foiz, 10: 1 spetsifikatsiyalar. Lavanda ekstrakti lavantadan tayyorlanadi va uning tarkibida linalil asetat, lavanta asetat linalool, geraniol, kumarin va boshqa ingredientlar mavjud. Yaxshi antibakterial va chandiqlarni yorituvchi ta'sirga ega. Mahsulot dog'larni yo'qotish, ajinlarni yo'qotish, terini yoshartirish, oqartirish va shikastlangan terining tiklanishi va tiklanishini rag'batlantirish, terining turli muammolarini samarali hal qilish funktsiyalariga ega.

Lavanda "xushbo'y o't" obro'siga ega va O'rta er dengizi qirg'og'ida, Evropaning barcha qismlarida va Okeaniya orollarida, masalan, Frantsiyaning janubidagi Provansdagi kichik shaharchada va keyinchalik Buyuk Britaniya va Yugoslaviyada keng tarqalgan. Chunki Shinjondagi Tyanshan tog'larining shimoliy etagi Frantsiyaning Provans shahri bilan bir xil kenglikda joylashgan bo'lib, shu bilan birga iqlimi, tuprog'i va muhiti jihatidan juda o'xshash. Shu sababli, Beylu Xitoyda lavantaning ona shahri va lavanta ekish bazasiga aylandi. Shinjondagi lavanta dunyodagi sakkizta mashhur navlardan biri sifatida qayd etilgan.

Shuningdek, lavandaning antibakterial, mikroblarga qarshi, og'riq qoldiruvchi va balg'am chiqaradigan xususiyatlarini inobatga olmaslik kerak. Ushbu o'simlik har doim xalq tabobatida

antiseptik va tinchlantiruvchi vosita sifatida ishlatilgan.

Lavanda migren va bosh og'rig'i bilan kurashishi mumkin. An'anaviy va muqobil tibbiyot amaliyotchilari bosh og'rig'ini, shu jumladan menopauza paytida ayollarni lavanta choyidan, efir moyidan infuzion yoki topikal qo'llashdan foydalanadilar. Shu bilan birga, lavandani muzqaymoq kabi kamroq an'anaviy usulda ham iste'mol qilish mumkin!

Lavanda yog'i ayollarda premenstrüel sindrom alomatlarini engillashtiradi. Yaqinda Yaponiyadagi reproduktiv reproduktiv endokrinologiya va bepushtlik markazi tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, *Lavandula angustifolia* ekstrakti yordamida aromaterapiya premenstrüel sindrom alomatlarini kamaytirishga yordam beradi, ayniqsa kayfiyat o'zgarishi bilan bog'liq.

Ushbu o'simlik tarkibida ko'plab antioksidantlar mavjud bo'lib, u tanadagi

2-toifa diabet uchun tabiiy ingredientlardan foydalangan holda davolash usullariga lavanta kiradi. Bu tanadagi insulin ishlab chiqarishni rivojlantiradigan o'simliklardan biridir.

Journal of Medical Microbiology jurnalidagi maqolaga ko'ra, ispaniyalik olimlar lavandaning yallig'lanishga qarshi va qo'ziqorinlarga qarshi xususiyatlarga ega teri infeksiyalariga qarshi kurashish qobiliyatini tasdiqladilar.

Tabiiy dorilarning keng qamrovli ma'lumotlar bazasiga ko'ra, bu o'simlik sochlarning yo'qolishini kamaytirish va alopesiya holatlarida soch o'sishini rag'batlantirish uchun ishlatilishi mumkin, bu esa bosh yoki magistralning ayrim joylarida g'ayritabiiy soch to'kilishi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'simlik moylarini ishlab chiqarish texnologiyasi darsligi. 191-222 b.
2. <https://bodyandface.ru>digestive>
3. A.Imomaliyev A., Zikriyoyev A. O'simlik biokimyosi, 1991.

АПЕЛЬСИН МЕВА ПЎСТИДАН ЭФИР МОЙЛАРИНИ ОЛИШ ВА АМАЛИЁТГА ТАДБИҚ ЭТИШ

Тухтамуродова Ф.У., Бобаев И.Д.
Тошкент кимё-технология институти

Бизга малумки, ўсимликлар флорасининг хилма-хил бўлиши билан бирга улар орасида ўткир ҳидли ўсимликлар қадимги даврларда ҳам ёқимли ҳиди билан одамлар эътиборини тортган. Кейинчалик, ушбу ўсимликлардан хушбўй ҳидли бирикмаларни ажратиб олишни ўрганиш баробарида уларнинг қимматли ва шиғобашх хусусиятларини кашф этди [1].

Ўсимликлар флораси вакилларида - водий нилуфари, атиргул, ялпиз, арпабодиён ва бошқа шунга ўхшаш ўсимликларнинг ёқимли ҳиди эфир мойларининг мавжудлиги билан боғлиқ. Ўзида эфир мойларини сақлайдиган ўсимликлар 3000 дан ортиқ турларида аниқланган, аммо уларнинг орасидан 200 га яқин тур саноат аҳамиятига эга ўсимликлар ҳисобланади. Энг қимматли эфир мойлар - занжабил, дафна, атиргул, гераниум, рут, қарағай ва бошқалар оилаларининг эфир мойли ўсимликларида мавжуд. Эфир мойлари ўсимликларнинг турли қисмларида, асосан гуллар, барглари, мевалари, илдизлари, пояларда учрайди. Ҳатто битта ўсимликнинг эфир мойлари таркиби бўйича, турли органларда (гули, барги, пояси, илдизи) ҳар хил бўлиши мумкин [2].

Фармакологик тадқиқотлар натижасида, эфир мойлари антисептик, бактерицид, микроблар ва яллиғланишга қарши таъсирга эга. Барча эфир мойлари асаб тизимига, эмоция соҳасига ижобий таъсир кўрсатади; тери ва сочларнинг саломатлиги ва гўзаллигини сақлаш ҳамда тиклаш фаоллигига эга. Косметик ва дерматологик афзалликларга эга. Кўпгина эфир

мойлари нафас олиш тизимининг функциялари ва ҳолатига фойдали таъсир кўрсатади; қон айланиш органларининг функциялари ва ҳолатини нормаллаштириш; 40% эфир мойлари овқат ҳазм қилиш тизимини тикланишига ижобий таъсир кўрсатади; тананинг ички тизимига функционал ва тўқималарининг соғлиғини тиклашда ёрдам беради. Эфир мойларининг 30% ли эритмалари иммунитетни фаоллигини тиклайди ва оширади.

Эфир мойлари - хушбўй ва таркибий жиҳатдан кўп компонентли хилма-хил органик бирикмалар аралашмалари ҳисобланиб, гетроген таркибга эга. Ҳар бир эфир мойида юзлаб кимёвий бирикмалар мавжуд.

Энг кўп ишлатиладиган цитрус мева пўстидан олинган эфир мойлари бўлиб, таркибидан терпеноидлар сақлайди.

Цитрус мевалари пўстидан эфир мойлари совуқ пресшлаш ва буғли дистиллялаш усули билан олинади.

Апельсин меваси пўстида жуда кўп миқдордаги витаминлар, пектин кислотаси ва лимон кислотаси мавжуд бўлиб, улар табиий озиклантирувчи моддалар ҳисобланади [3-4].

Тадқиқот ишимизда, апельсин мева пўстидан эфир мойларини олишда кенг тарқалган усул - буғли дистиллялаш усулидан фойдаланилди. Олинган эфир мойлари тиббиёт амалиётида ўрганилганда сочларни майинлаштириб, тукилишин олдини олади.

Олинган маҳсулотни парфюмерия ва озик-овқат саноатида кенг қўллаш имкониятини берди.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкин-ки, апельсин мева пўстидан эфир мойларини олишда кенг тарқалган усул - буғли дистиллялаш усулидан фойдаланилди ва олинган эфир мойлари тиббиёт амалиётида ўрганилганда сочларни майинлаштириб, тукилишин олдини олаши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати.

1. Гроссе, Э., Вайсмантель, Х. Химия для любознательных – М.: Дрофа, 2000.
2. Новиков О.Н. Технология производства эфирных масел <http://www.ecolog-alfa.kal g.ru/page18.html>.
3. Лекарственные растения. Сайт о растениях, используемых в медицине <http://trava med.ru/rasteniya-v-medpraktike/rasteniya-obladayushhie-otkharkivayushhimi-i-rvotnymi-svoystva mi/sosna-obyknovennaya-pinus-sylvestris-l.html>
4. Глушнев И. Новый взгляд на нового знакомого <http://www.lekostyle.com/poleznaja -informacija/stati/dlimonen.html>

INTEGRATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN WITH FOREIGN COUNTRIES IN THE MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

Tursunova Muniskhon Rakhimdjanovna,
Acting Associate Professor of the Department of "Economics and Management of Industry"
Tashkent Institute of Chemical Technology
t.munisa627@gmail.com

ABSTRACT

The socio-economic reforms carried out in our country are aimed at ensuring long-term sustainable economic growth by increasing production efficiency in all sectors and sectors of the economy. The country has taken a number of positive steps to improve investment policy and attract foreign investment.

Keywords: economy, development, economic sphere, foreign economic activity, foreign trade, investment, competition, export, import, foreign countries, expert, credit, foreign trade turnover, international market, legal entity or individual, active foreign trade balance, exporter, importer.

INTRODUCTION

One of our priorities in the economic sphere is to further strengthen the economic ties of our country with foreign countries and increase its international prestige, accelerate the attraction of investments, and further develop the tourism industry by promoting the economic potential of our country abroad.

According to the majority of international experts and foreign politicians, today Uzbekistan pursues a consistent, clear and constructive policy, characterized by unprecedented openness and dynamism. The economic openness and attractiveness of our country for investment and business, the desire to solve all problematic issues on the basis of unanimity, mutual respect and solidarity, maintaining balanced and mutually beneficial relations with leading states and other countries of the world, mutually beneficial cooperation based on political trust and compliance with international law - this is how our foreign partners characterize the foreign policy course pursued by President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev [3]

Today, foreign trade is the main component of the economic activity of the Republic. Ongoing reforms in this area make it possible to provide domestic and international markets with products and services. As a result of the large-scale reforms carried out in our country to develop foreign economic activity and close ties with the countries of the world, the export potential of our country is growing.

ANALYSIS OF THE LITERATURE ON THE TOPIC

Foreign economic activity is an activity related to trade transactions of enterprises from different countries. Foreign economic activity includes international exhibitions, investments and joint production. But the main part of foreign trade is international trade. For trade, companies must move goods across the customs borders of states. Specialists of foreign economic activity are responsible for such transactions. [5]

Foreign economic activity or foreign economic activity is an economic activity associated with the export or import of goods and services. In other words, it is a trade of a national representative with a foreign one. In this case, trade can be understood as activities associated not only with the sale and purchase of goods, but also with the implementation of international projects, as well as with investments and lending. Participants in foreign economic activity can be government bodies, commercial and state enterprises, as well as individuals.

RESEARCH METHODOLOGY

To write a scientific article on foreign economic relations, the entire literature on foreign economic activity was studied. The ongoing reforms of foreign economic activity were studied. As a result of the literature studied, the topic was fully covered. In the process of covering the topic, methods of grouping, synthesis, analysis of statistical data, analysis were used. The reforms carried out in cooperation with foreign countries are considered. The tables are appropriately formulated and compared. The “data of the State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics”, the Law of the Republic of Uzbekistan”were taken as a basis for covering the topic About foreign economic activity”.

ANALYSIS AND RESULTS

Foreign trade activity is an entrepreneurial activity in the field of international trade in goods, works (services). Foreign trade activities are carried out by exporting and importing goods, works (services). [2]

The export of goods from the customs territory of the Republic of Uzbekistan without the obligation to re-import them is the export of goods, unless otherwise established by law.

The performance of works (rendering services) by a legal entity or individual of the Republic of Uzbekistan for a legal entity or individual of a foreign state, regardless of the place of their performance (rendering), is the export of works (services).

The import of goods into the customs territory of the Republic of Uzbekistan without the obligation to re-export them is an import of goods. The performance of works (rendering services) by a legal entity or individual of a foreign state for a legal entity or individual of the Republic of Uzbekistan, regardless of the place of their performance (rendering), is the import of works (services).

Uzbekistan carries out trade relations with 174 countries of the world. According to the results of January-August 2021, the republic's foreign trade turnover amounted to \$24,963.7 million compared to 2020 and amounted to \$ 383.1 million, or 1.6%.

The volume of exports to Central Asia amounted to US\$ 9,277.9 million (a decrease of 20.1%), and the volume of imports amounted to US\$ 15,685.8 million (an increase of 20.9%). During the reporting period – \$6,407.9 million. A passive foreign trade balance in US dollars was recorded. [4]

Among the 20 largest partner countries in foreign economic activity, there is an active foreign trade balance in four states, in particular in Afghanistan, the Kyrgyz Republic, Tajikistan and Turkey. A passive foreign trade balance is maintained with the remaining 16 countries.

A relatively significant contribution of the CU is noted in the People's Republic of China (19.2%), the Russian Federation (17.9%), Kazakhstan (9.9%), Turkey (8.6%), the Republic of Korea (4.8%), the Kyrgyz Republic (2.4%) and Germany (1.9%).

In January-August 2021, a third or 37.9% of the foreign trade turnover of the Republic of Uzbekistan falls on the CIS countries, whose share in foreign trade turnover increased by 7.8% compared to the corresponding period in 2020. The share of vehicles of other foreign states in January-August 2021, compared with the corresponding period in 2020, decreased by 4.7% and amounted to 62.1%.

The foreign trade turnover of the Republic of Uzbekistan with the CIS countries as of January - July 2021 amounted to 9,467.1 million US dollars. Of these, exports – 3 280.4 million US dollars, imports - 6 186.7 million US dollars.

The largest volumes of foreign trade turnover of the Republic of Uzbekistan with the CIS countries were registered with the Russian Federation (47.2%), Kazakhstan (26.2%) and the Kyrgyz Republic (6.3%). The foreign trade turnover of the Republic of Uzbekistan with the member states of the Eurasian Economic Union amounted to 7,812.7 million US dollars. Of these, the volume of exports amounted to 2,541.3 million US dollars, and the volume of imports-5,271.4 million US dollars.[1]

Table

**FOREIGN TRADE TURNOVER AND BALANCE OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN (January-August, USD million)**

Indicators	2020	2021	Growth rate, in %	Compared to the total amount, in %
Foreign trade turnover	24 580,6	24 963,7	101,6	x
Export	11 607,9	9 277,9	79,9	100,0
Products	4 496,3	6281,2	139,7	67,7
Services	1 307,2	1 610,2	123,2	17,4
Gold	5 804,4	1 386,5	23,9	14,9
Import	12 972,7	15 685,8	120,9	100,0
Products	12 207,5	14 664,6	120,1	93,5
Services	765,2	1 021,2	133,5	6,5
Balance	-1 364,8	-6 407,9	x	x
Products	-1 906,8	-6 996,9	x	x
Without gold	-7 711,2	-8 383,4	x	x
Services	542,0	589,0	x	x
Export (volume without gold)	5 803,5	7 891,4	136,0	x

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Centuries-old work on the establishment and development of international relations has been done in Uzbekistan for a historically short period. Uzbekistan is known all over the world for its peaceful, good-neighborly, mutually beneficial policy and activities aimed at mutually beneficial cooperation, has taken a worthy place in the world community, its positions are strengthening from year to year. Foreign economic activity is the main part of the economic activity of our republic. Ongoing reforms in this area make it possible to provide domestic and international markets with products and services. Today, Uzbekistan has its voice in the international community and is a member of reputable international organizations.

REFERENCES

1. Foreign trade turnover of the Republic of Uzbekistan -preliminary data for January-August 2021;
2. Eskindarov M. A., Sharkova A.V., Merkulina I. A. Economics and finance of the Fuel and energy complex. Textbook. M.: KnoRus. 2019.;
3. The Law of the Republic of Uzbekistan "on investments and investment activities" of December 9, 2019.;
4. Shavkat Mirziyoyev - " Together we will build a free and prosperous, democratic state of Uzbekistan," Tashkent. "Uzbekistan": 2016;
5. Roman Valeryevich - foreign trade specialist – "I have worked as a foreign trade specialist for many years" - 2021 journal@tinkoff.ru

МОЛИЯВИЙ МУСТАҚИЛЛИК: ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАР

Бобиромон Бекмуродович ҚОДИРОВ

Тошкент кимё-технология институти, Молия ва иқтисод ишлари
бўйича проректори, юридик фанлари доктори, доцент

Олий таълим муассасалари фаолиятида мустақиллик деганда, одатда ташкилий, академик ва молиявий мустақиллик тушунилади. Ташкилий мустақилликда олий таълим муассасаси раҳбар ходимларни танлаш, тузилма ва таркибий бўлинмаларни яратиш, ўқув жараёнини ташкил этиш каби масалаларда мустақил қарор қабул қилса, академик мустақилликда талабаларни қабул қилиш, таълим дастурлари мазмуни, сифатни баҳолаш ва бошқа шу каби масалаларни белгилайди. Молиявий мустақиллик эса олий таълим муассасаси фаолиятини ташкил этишда муайян молиявий ва иқтисодий масалаларда мустақил қарор қабул қилишни назарда тутади.

Маълумки, олий таълим муассасаларида таълим сифатини таъминлашда иқтисодий ва молиявий масалалар муҳим аҳамият касб этади. Айниқса, техник йўналишдаги олий таълим муассасаларида таълим сифати биринчи навбатда унинг моддий-техника базаси, зарур шарт-шароитлар, ўқув ва илмий лаборатория ускуналари билан етарли даражада таъминланганлигига бевосита боғлиқ. Бунинг учун эса муайян миқдордаги маблағлар ҳамда уларни оқилона ва мақсадли сарфлаш талаб этилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 декабрда қабул қилинган “Давлат олий таълим муассасаларига молиявий мустақиллик бериш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-61-сон қарори бу каби аксарият масалалар ечимини белгилаб берди¹.

Дарҳақиқат, мазкур қарорнинг қабул қилиниши давлат олий таълим муассасаларининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш масалаларини мустақил ҳал этиш ҳамда илмий-тадқиқот фаолиятига маблағларни жалб этишни кенгайтириш каби қатор имкониятларни очиб берди десак, муболаға бўлмайди.

Таъкидлаш лозимки, ушбу қарорга мувофиқ республикадаги 35 та олий таълим муассасасига, шу жумладан Тошкент кимё-технология институтига ҳам 2022 йил 1 январдан бошлаб молиявий масалаларда мустақил қарор қабул қилиш ваколати берилди.

Хусусан, эндиликда молиявий мустақиллик берилган олий таълим муассасаси таълим хизматлари бозоридаги талабдан келиб чиқиб, тўлов-контракт асосида ўқитиш қиймати ва тўлаш муддатларини белгилайди, хорижий профессор-ўқитувчи ва мутахассисларни шартнома асосида жалб қилиб, уларнинг меҳнатига ҳақ тўлаш миқдорларини белгилашга оид қарорлар қабул қилади, ўз маблағлари ҳисобидан талабалар учун стипендия ва грантлар ажратади, хорижий давлатлардан ўқув ва илмий адабиётлар, дарсликлар ҳамда ўқув қўлланмаларни тўғридан-тўғри харид қилади, бўш турган бино ва иншоотларда пуллик хизматлар кўрсатиш тартибини белгилаш каби қатор масалаларни амалга оширади.

Бундан ташқари, молиявий мустақиллик берилган давлат олий таълим муассасаларида асосий воситаларни ижарага беришдан тушган маблағнинг бир фоизи - давлат мулки ижара марказларига, қолган қисми - электрон савдо майдончаси операторига тўланган тўлов

¹ Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 25.12.2021 й., 07/21/61/1195-сон; 02.04.2022 й., 07/22/188/0259-сон.

чегирилгандан кейин мазкур олий таълим муассасасининг бюджетдан ташқари ривожлантириш жамғармасига йўналтирилиши, асосий воситалар ва товар-моддий бойликларни (бундан ер, бино, иншоотлар, жумладан оператив бошқарувга берилган бино ва иншоотлар ҳамда ўқув-илмий лаборатория жиҳозлари мустасно) сотишдан тушган маблағлар тўлиғича ўз ихтиёрида қолдирилиши ҳам олий таълим муассасасининг молиявий ҳолатини яхшилашга хизмат қилади.

Бугунги кунда мамлакатимизда очиклик сиёсатини амалга ошириш борасида олиб борилаётган ишларнинг натижаси сифатида таъкидлаш лозимки, молиявий мустақиллик берилган олий таълим даргоҳларида молиявий назоратни холисона амалга оширадиган ички аудит ва молиявий назорат хизмати ташкил этилади, шунингдек, Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар, харид қилинган товарлар ва хизматлар, амалга оширилаётган лойиҳалар ҳамда тасарруфидаги маблағлар, моддий бойликлар ва мулкдан фойдаланиш тўғрисидаги бошқа маълумотлар ўз расмий веб-сайтларига мунтазам жойлаштириб борилади.

Қайд этиш керакки, давлат олий таълим муассасаларига молиявий мустақиллик, шу жумладан маълум бир молиявий масалаларда мустақил қарор қабул қилиш ваколати назарда тутилиши ушбу олий таълим муассасаларда муайян ҳуқуқлар вужудга келиши билан бир қаторда, шу ҳуқуқлардан фойдаланишда уларнинг зиммасига тегишли мажбуриятларни ҳам юкланишини унутмаслик лозим. Шунинг учун ҳам юқорида қайд этилган қарорда маблағлардан оқилона ва самарали фойдаланиш, жумладан ходимлар меҳнатига ҳақ тўлаш ва стипендия тўловларини ўз вақтида ҳамда тўлиқ амалга ошириш учун жавобгарлик тегишли олий таълим муассасаси раҳбари зиммасига юклатилганлигига алоҳида эътибор қаратиш зарур.

Молиявий мустақиллик деганда нафақат олий таълим муассасаларида тўлов-контракт маблағлари ҳисобидан шаклланган маблағларни исталганча сарфлаш эмас, балки бугунги кун талабидан келиб чиқиб, илғор ғояларни амалиётга жорий этиш орқали кўшимча даромад топиш ва уларни мақсадли ишлатиш каби масалаларни амалга ошириш бўйича ишларни ташкил этиш мақсадга мувофиқдир.

Бу борада қонунчиликда ҳам ҳуқуқий асослар белгиланган бўлиб, Ўзбекистон Республикаси “Таълим тўғрисида”ги қонунида ҳам давлат таълим муассасалари пулли таълим хизматлари ва бошқа хизматлар кўрсатиш ҳамда тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш ҳисобидан олинган пул маблағларини мустақил равишда тасарруф этишга ҳақли эканлиги кўрсатиб ўтилган².

Бундан ташқари, хорижда ҳам бу каби тажрибалар мавжуд бўлиб, ривожланган мамлакатлар, шу жумладан, АҚШ, Германия, Буюк Британия, Туркия, Италия каби давлатларда ҳам молиявий мустақил олий таълим муассасалари мавжуд.

Яна бир муҳим жиҳат шундаки, молиявий мустақиллик берилган давлат олий таълим муассасаларида васийлик кенгашлари тугатилиб, таркибининг камида 70 фоизи тегишли вазирлик, идоралар, кадрлар буюртмачилари, жамоатчилик вакиллари ва ҳомийлардан иборат бўлган юридик шахс мақомисиз олий таълим муассасаларининг Кузатув кенгашлари ташкил этилиши белгиланди.

² Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.09.2020 й., 03/20/637/1313-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон, 12.10.2021 й., 03/21/721/0952-сон

Шу жумладан, бошқа олий таълим муассасалари қаторда молиявий мустақиллик берилган Тошкент кимё-технология институтида ҳам “Ўзкимёсаноат” акциядорлик жамияти, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш ҳамда Қишлоқ хўжалиги вазирликлари, “Ўзбекнефтгаз” АЖ, “Ўзсаноатқурилишматериллари” ва “Ўзтўқимачисаноат” уюшмалари, “Навоий кон-металлургия комбинати”, “Олмалиқ кон-металлургия комбинати”, “Навоийазот”, “Фарғонаазот” ва “Максам-Чирчиқ” акциядорлик жамиятлари, Фармацевтика тармоғини ривожлантириш агентлиги, “Artel Electronics” ва “Uz-Kor Gas Chemical” масъулияти чекланган жамиятлари каби йирик ишлаб чиқарувчи корхоналар, шунингдек, вазирлик ва идоралар раҳбарларидан иборат Кузатув кенгаши ташкил этилди ҳамда унинг таркиби Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан тасдиқланди.

Тошкент кимё-технология институти Кузатув кенгаши институтнинг узоқ ва ўрта муддатли стратегик ривожлантириш дастури, бизнес-режаси ҳамда даромадлар ва харажатлар параметрларини тасдиқлаш, тўлов-контракт асосида ўқишга қабул параметрларини белгилаш, ректор ва проректорлар фаолиятини ўрганиш, олий таълим муассасасини ривожлантириш ва унинг молиявий фаолияти билан боғлиқ масалаларни ҳал этиш, инновацион ва бошқа жамғармалар маблағларини сарфлаш тартиби ва йўналишларини мустақил белгилаш, раҳбар ва ходимлари ҳамда профессор-ўқитувчилари фаолиятига баҳо бериш, меҳнатга ҳақ тўлаш миқдори ва самарадорлик мезонларига асосланган рағбатлантириш тартибини мустақил белгилаш каби вазифаларни амалга оширади.

Бугунги кунда юқорида баён этилган ҳужжатларнинг аксарияти Тошкент кимё-технология институти Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланди ҳамда жорий йилдан бошлаб институт ўз фаолиятини мазкур ҳужжатлар асосида амалга ошириши йўлга қўйилди.

Шунингдек, хорижий тажрибалар асосида институт тузилмасини оптималлаштириш, бугунги кун талабидан келиб чиқиб, янги бўлинмалар, ахборот-таҳлил маркази, ўқув-тажриба хўжалиги, кичик корхоналар ва миницеҳлар ташкил этиш, хўжалик фаолиятида аутсорсинг тизимини жорий этиш ва бошқа қатор масалалар бўйича устувор вазифалар белгилаб олинган.

Умуман олганда сўнгги пайтларда мамлакатимизда олий таълим тизимида амалга оширилаётган ислохотлар, содир бўлаётган ўзгаришларнинг барчаси таълим сифатини ошириш, юқори малакали ва замонавий технологияларни эгаллаган кадрлар тайёрлаш, уларнинг сифатли билим олишлари учун зарур шарт-шароитлар яратишга йўналтирилганлиги бу соҳага алоҳида эътибор қаратилаётганлигидан далолат беради. Бу эса молиявий мустақиллик берилган олий таълим муассасалари фаолиятини самарали йўлга қўйиш ва таълим сифатини таъминлашда нафақат муайян ҳуқуқлар берилиши, балки мажбуриятлар юкланишида ҳам намоён бўлади.

TASHQI SAVDO MUNOSABATLARINI TARTIBGA SOLISH XUSUSIYATLARI (O'ZBEKISTON MISOLIDA)

Tursunova M.R., Xusenova Dildora
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

“Biz yangi O‘zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma’naviyat.”

Shavkat Mirziyoyev

O‘zbekiston Respublikasi xalqaro savdo siyosati mamlakat iqtisodiyotining asosiy va ajralmas qismini tashkil etadi. Respublikamiz ham boshqa davlatlar singari ishlab chiqaruvchilar va eksport qiluvchilarni qo‘llab-quvvatlash, ularning faoliyatini rivojlantirishda imkoniyatlar yaratib berishni eng muhim maqsadlaridan biri deb hisoblaydi. Chunki mamlakatning tashqi iqtisodiy faoliyati, xususan tashqi savdo sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning pirovard natijasi aholining turmush darajasiga bevosita o'z ta'sirini o'tkazadi.

Tashqi savdo – bir mamlakatning boshqa mamlakat yoki mamlakatlar bilan olib boradigan savdo aloqalaridir. Mamlakatdan tovarlar chiqarish (eksport) va mamlakatga tovarlar olib kirish (import)larning yig'indisi ma'lum mamlakatning Tashqi savdo aylanmasi demakdir. Mamlakat o'zining qiyosiy ustunligidan foydalanib ayrim Tovar turlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashadi, mahsulotlarini boshqa mamlakatlarga ham sotish maqsadida yuqori sifat va katta miqdorda ishlab chiqarishga xarakat qiladi. Tovarining ma'lum turini o'zida ishlab chiqarmaydigan boshqa mamlakatlar, ishlab chiqarganda ham katta zarar, masalan, unga ketadigan yuqori sarf-xarajatlarni hisobga olgan holda tashqaridan import qilishni afzal ko'radilar.

“O‘zbekiston Respublikasi Tashqi Iqtisodiy Faoliyat To'g'risida”gi Qonunning 3-moddasiga binoan: “Tashqi iqtisodiy faoliyat deganda O‘zbekiston Respublikasi yuridik va jismoniy shaxslarining xorijiy davlatlarning yuridik va jismoniy shaxslari, shuningdek xalqaro tashkilotlar bilan o‘zaro foydali iqtisodiy aloqalarni o‘rnatish va rivojlantirishga qaratilgan faoliyati tushuniladi”.

O‘zbekiston Respublikasida ro‘yxatga olingan yuridik shaxslar, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining hududida doimiy yashash joyiga ega bo‘lgan va yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro‘yxatga olingan jismoniy shaxslar tashqi iqtisodiy faoliyat bilan shug‘ullanishga haqlidir.

Tashqi iqtisodiy faoliyatning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:

1. tashqi iqtisodiy faoliyat subyektlarining erkinligi va iqtisodiy mustaqilligi;
2. tashqi iqtisodiy faoliyat subyektlarining tengligi;
3. savdo-iqtisodiy munosabatlarni amalga oshirishda kamsitishlarga yo‘l qo‘yilmasligi;
4. tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirishdan o‘zaro manfaatdorlik;
5. tashqi iqtisodiy faoliyat subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlari davlat tomonidan himoya qilinishi.

O'zbekiston Respublikasi "Tashqi iqtisodiy faoliyat to'g'risida"gi qonunning 17- moddasiga muvofiq Tashqi savdoni tartibga solishning asosiy tamoyillari quyidagi yo'llar bilan amalga oshiriladi:

- Tashqi iqtisodiy faoliyatning qonunchilik negizini shakllantirish va takomillashtirish;
- Valyuta siyosati orqali amalga oshirish;
- Soliq siyosati orqali tartibga solish;
- Tarif va notarif yo'l-yo'riqlar orqali tartibga solish;

- O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy manfaatlariga rioya etilishi uchun himoya, kompensatsiya va dempingga qarshi choralarini qo'llash;
- Tashqi savdo faoliyatini amalga oshirish tartibini belgilash, shu jumladan miqdoriy cheklovlar o'rnatish hamda tovarlarning ayrim turlarini eksport va import qilinishi ustidan davlat monopoliyasini o'rnatish;
- Texnikaviy, farmakologiya, sanitariya, veterinariya, fitosanitariya, ekologiya standartlari va talablarini belgilash;
- Tashqi iqtisodiy faoliyat subyektlari uchun preferentsiya va imtiyozlar berish.

O'zbekiston Respublikasi jahonning 195 mamlakati bilan savdo aloqalarini amalga oshirib kelmoqda. 2022-yilning yanvar-sentabr oylari yakuni bilan respublikaning tashqi savdo aylanmasi 36 024,6 mln. AQSh dollarini tashkil etib, 2021- yilga nisbatan 7 701,4 mln. AQSh dollariga yoki 27,2 % ga ko'paydi. TSAda eksport hajmi 14 051,5 mln. AQSh dollariga (35,7 % ga ko'paydi) va import hajmi 21 973,1 mln. AQSh dollariga (22,3% ga ko'paydi) yetdi. Hisobot davrida- 7 921,6 mln. AQSh dollari qiymatida passiv tashqi savdo balansi qayd etildi. Tashqi iqtisodiy faoliyat bo'yicha 20 ta yirik hamkor-davlatlar orasidan uchta davlatda faol tashqi savdo balansi kuzatilgan, xususan, Afg'oniston, Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston shular jumlasidandir. Qolgan 17 ta davlatlar bilan passiv tashqi savdo balansi saqlanib qolmoqda.

TSAning nisbatan salmoqli hissasi XXRda (18,8 %), Rossiya Federatsiyasida (18,2 %), Qozog'istonda (9,1 %), Turkiyada (6,8 %), Koreya Respublikasida (5,1 %), Germaniya (2,2 %) va Qirg'iz Respublikasida (2,4 %) qayd etilgan.

Joriy yilning yanvar-sentabr oylarida mamlakatning eksportyorlari soni 6 281 tani tashkil etib, ular tomonidan 11 080,6 mln. AQSh dollari (oltindan tashqari) qiymatidagi (2021-yilning mos davriga nisbatan 123,5 % ga ko'paydi) tovar va xizmatlar eksport qilinishi ta'minlandi. Eksport tarkibida tovarlar ulushi 79,9 % ni tashkil etib, ular sanoat tovarlari (24,2 %), oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar (7,7 %) va kimyoviy vositalar va shunga o'xshash mahsulotlar (6,9 %) hissasiga to'g'ri kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat to'g'risida" gi Qonun 2000-yil 26-maydagi yangi tahriri;

2. Tursunova M.R. Xalqaro Menejment. O'quv qo'llanma. – T.:Iqtisodiyot dunyosi, 2022. – 270 b.
3. Vahobov A. va boshqalar. Xalqaro moliya munosabatlari. -T.: Sharq, 2003;
4. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari;
5. www.lex.uz
6. <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/28994-o-zbekiston-respublikasi-tashqi-savdo-aylanmasi-2022-yil-yanvar-sentabr>

JAHON SAVDO TASHKILOTI, O'ZBEKISTONNING UNGA A'ZOLIGI, AFZALLIKLAR HAMDA KAMCHILIKLAR

Tursunova M.R., Sodiqova F.J., Nasriddinov D.Z.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Hozirgi kunda mamlakatlarning xalqaro iqtisodiy munosabatlarini rivojlantirish, shakllantirish hamda ularni tartibga solishda xalqaro iqtisodiy va integratsion tashkilotlar muhim rol o'ynaydi. Bu kabi tashkilotlarga misol qilib YOII, NAFTA, MERKOSUR, ASEAN va boshqalarni aytish mumkin. Bular ichidagi eng keng qamrovlisi bu JST hisoblanadi.

Jahon Savdo Tashkiloti - bu 1995-yil 1-yanvarda tashkil qilingan, mamlakatlarning savdo qoidalarini boshqarib turuvchi yagona integratsion tashkilot. Ushbu tashkilot 1947-yilda tuzilgan ta'riflar va savdo bo'yicha Bosh kelishuv (GATT) asosida tashkil topgan. JSTning asosiy maqsadi xalqaro savdoni erkinlashtirish, ushbu tashkilotga a'zo mamlakatlarning savdo-sotiq munosabatlarini tartibga solish hamda erkin savdo oqimlarini tashkil qilishdan iborat. JST yangi savdo bitimlarini ishlab chiqish va amalga oshirish uchun javobgardir, shuningdek, manfaatdor a'zo davlatlar o'rtasida ko'p tomonlama savdo muzokaralarini olib borish, savdo nizolarini hal qilish, a'zo davlatlarning milliy savdo siyosatini monitoring qilish, JST vakolatlari doirasida rivojlanayotgan davlatlarga texnik yordam ko'rsatish, xalqaro ixtisoslashgan tashkilotlar bilan hamkorlik, tashkilot a'zolari tomonidan dunyoning aksariyat davlatlari tomonidan imzolangan va ularning parlamentlari tomonidan ratifikatsiya qilingan barcha shartnomalarga rioya etilishini nazorat qilish kabi funksiyalarni bajaradi. JSTga a'zo bo'lish uchun mamlakatlar bir necha talablarga javob berishi kerak. Bularga xalqaro savdo sohasidagi qonunchilik bazasini JST savdo standartlariga, shuningdek, savdoni tashkil etish, bojxona tartib-qoidalari va xalqaro hisob-kitoblar sohasidagi qonunchilik bazasini muvofiqlashtirish kiradi. Odatda ariza topshirgan mamlakatlar juda uzoq va sinchikovlik bilan o'rganilib, ma'lum bir bosqichlardan o'tishi lozim. Bu o'rtacha 5 yilni talab qiladi. Ushbu davr ichida a'zolikka talabgor mamlakatning butun iqtisodiyoti, savdo aylanmasi hamda savdo siyosati baholanadi, shundan so'ng tomonlarning yangi bozorga, ya'ni umumiy savdo tizimiga qo'shilishidan yuzaga keladigan potensial foyda va zararlar bo'yicha uzoq muddatli muzokaralar olib boriladi. Agar tomonlar o'zaro kelishuvga erishgan bo'lsa, yangi ishtirokchi davlat taklif qilingan savdo shartlari to'g'risida shartnoma imzolaydi. Shuningdek, yangi a'zo davlat ushbu tashkilotga a'zolik uchun amaldagi ta'riflarga muvofiq a'zolik badalini to'laydi. Tashkilotdan chiqish haqida gap ketar ekan, ushbu istakda bo'lgan mamlakat tashkilot Bosh direktoriga assotsiatsiya bilan shartnomani bekor qilish to'g'risida bildirishnoma yuborishi kerak. Ammo ta'kidlash joizki, JST mavjudligi tarixida bunday petitsiya bilan hali hech bir bayonot bo'lmagan.

Hozirgi kunda JSTga a'zo davlatlar 164 tani tashkil qiladi hamda global savdo va jahon yalpi ichki mahsulotining deyarli 98%i shu mamlakatlarga to'g'ri keladi. Ushbu davlatlar ichida tashkilotga a'zo bo'lish bo'yicha rekord natija Qirg'izistonda tegishli, ya'ni a'zo bo'lish uchun 2 yil 10 oy yetarli bo'ldi(1996-yil ariza bergan, 1998-yil qabul qilingan). Agar O'zbekiston ushbu tashkilotga a'zo bo'lsa, bu hodisa Rossiyani ham ortda qoldirgan holda(19-yil-u 2 oy), JST tarixida

eng uzoq muddat davom etgan muzokara bo'ladi.

Tashkilotga a'zo bo'lish uchun O'zbekiston 1994-yil 21-dekabrda ariza topshirgan va ishchi guruh tuzilgan. Ammo ma'lum bir siyosiy sabablar tufayli ushbu jarayon to'xtatilgan. SH.Mirziyoyev mamlakatimiz Prezidenti bo'lgach, birinchi navbatda 2017-2021-yillar uchun mo'ljallangan Milliy rivojlanish strategiyasini ishlab chiqdi va strategiyaning asosiy maqsadlaridan biri bo'lgan JST bilan munosabatlarni tiklashga e'tibor qaratildi. Shu yilning sentyabr oyidan ishchi guruh faoliyati yo'lga qo'yildi. Hozirgi kunga qadar muzokaralar davom etmoqda va O'zbekiston kuzatuvchi mamlakat sifatida tan olingan. O'zbekistonning tashkilotga a'zoligi bir qancha muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Bularga quyidagilarni keltirish mumkin:

- Eksportyorlarimiz kuchli bosim ostida qoladi. Mahalliy tadbirkorlar xavf ostida qoladi va ishlab chiqarish hajmi sezilarli darajada kamayadi;

- Ba'zi bir elitaga yoqmasligi mumkun chunki ulani o'zini bizneslari bor bu esa ularni bizneslariga ziyon yetkazadi;

- JST joriy qilgan xalqaro huquqiy shart va majburiyatlarni o'z zimmamizga olamiz, agar bu bajarilmasa tashkilot tomonidan ma'lum bir sanksiyalarga duch kelamiz;

- Proteksionistik siyosatni qo'llay olmasligimiz, monopolistlarga imtiyoz va subsidiyalar bera olmasligimiz ulardan ayrilishimizga olib keladi. Bu esa nazariy jihatdan ishsizlikni anglatadi;

- Ishsizlikning oshishi ijtimoiy muammolarni keltirib chiqaradi;

Yuqorida keltirilgan muammolar qisqa muddatli muammolardir, ammo keyinchalik bu iqtisodiyotimizning yutuqlarga erishishi, jahon darajasidagi raqobatbardosh kompaniyalar sonining oshishiga sabab bo'ladi. A'zolik O'zbekistonga nafaqat bu, balki yana bir qator afzalliklarni olib keladi. Masalan:

- To'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar uchun "garov muhri" bo'ladi (Evenett and Primo, 2005; Drabek and Bacchetta, 2004);

- Iqtisodda turlixillilik ortadi. Bu esa har xil innovatsiyalar kirishiga, yaratilishiga, texnologik o'sishga, yangi g'oyalar paydo bo'lishiga olib keladi. Yangi biznes shakllari paydo bo'ladi;

- O'rtacha iqtisodga ega mamlakat JSTga a'zo bo'lganidan kamida 5 yil o'tib iqtisodiyoti 2,5 foizga o'sgan, bu o'sish 20 % ko'proq ishlab chiqarishga sabab bo'ladi (Tang, Wei, 2009);

- Davlatdagi iqtisodiy va siyosiy islohotlarni tezlatib beradi;

- Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish uchun imkon bo'ladi;

- Ta'riflar tushadi, natijada mahsulotlar importi oshadi, ko'proq mahsulot ko'proq taklif degani, ko'proq taklif bu raqobat, raqobat oshsa narxlar pasayadi;

- Qashshoqlik darajasi sezilarli pasayadi;

- Investorlar kirib kelishi bizga ko'proq kompaniyalar qurish imkonini beradi. Bu esa aholi bandligini oshiradi;

- Chetga ketgan odamlarimizni qaytarish imkoni tug'iladi. Bu esa har-xil yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yoki bo'layotgan siyosiy va iqtisodiy bosimlardan bizni xalos etadi. Balki biz ishlatuvchi yoki ish beruvchi mamlakatga aylanarmiz.

Tashkilotga a'zolik O'zbekistonning iqtisodiy manfaatlariga to'la mos keladi. Shunday ekan JST'ga a'zolikni actual deb bilib iloji boricha tezroq qabul qilingan maqul.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. 2017-yil 7-fevral.

2. <https://www.wto.org>

3. https://www.wto.org/search/search_e.aspx?search=basic&searchText=uzbekistan&method=pagination&pag=0&roles=%2Cpublic%2C

4. Tursunova M.R. Xalqaro menejment. O'quv qo'llanma. –T.: Iqtisodiyot dunyosi, 2022.

FIZIKA FANIDAN MASALALAR YECHISHDA INNAVATSION TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARALI USULLARI

Xudayberdiyeva A.I., Ulasheva Z.A.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Talaba va o'quvchilar o'quv jarayonida fizik hodisa, jarayonlarni va ulardagi qonun va qonuniyatlarni o'rganish bilan birga, olingan nazariy bilimlarni amalda qo'llay bilish, nazariyani amalda sinab ko'rish maqsadida ma'lum qonunlar va formulalarga bog'liq bo'lgan fizik masalalarni yechishga o'rganib, ko'nikma va malakalar hosil qilishlari va ularni rivojlantirib bormoqlari zarur.

Darsning asosiy qismi yangi ko'nikma va malakalarni shakllantirishga qaratiladi. Bu jarayon ko'proq amaliy xarakterdagi yangi bilimlarni olish bilan uzviy bog'liq bo'ladi.

Masalalar yechish malakasini shakllantirish darsning didaktik strukturasi o'rganilgan material bo'yicha bilimlarni takrorlash va baholashni, yangi malakalarni shakllantirishni va mavjudligini rivojlantirishni, bilim va malakalarni yangi sharoitda qo'llashni, uy vazifasini o'z ichiga oladi. Fizikadan masalalar yechish darsi strukturasi quyidagicha havola etib kelingan:

1. Ishning maqsadini aniqlash.
2. Ishni bajarish tartibini nazariy asoslash.
3. Ishni bajarish namunasi (o'qituvchi tomonidan mazmuni mos masalani namuna sifatida yechib ko'rsatish).
4. Talaba va o'quvchining mashqlari (mustaqil masala yechish)
5. Xulosa chiqarish va yakunlovchi suhbat.
6. Uyga vazifa berish.

Masala yechish darsi mazmunining o'ziga xos hususiyati nazariy bilishning ikkita yakunlovchi bosqichi: nazariy natijalarni keltirib chiqarishga va nazariy xulosalarni amaliy qo'llashga mos keladi.

Dars boshlanishidagi takrorlash nazariyaga kiruvchi muhim elementlarni: faktlarni, modellarni, fizik kattaliklarni, qonunlarni aniqlab olish bilan bog'liq bo'lgan takrorlash jarayonining ikkinchi bosqichida tegishli nazariy bilimlarni dolzarbligini oshiradi va keyingi bosqichlarga (nazariy natijalar va amaliy qo'llashlar, tajriba) ularni yana rivojlantirish uchun sharoit yaratadi. Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, o'qituvch qo'lida mazkur darsning reja-konspekti bo'lishi shart, unda mazkur dars rejasi, blits so'rov savollari, echiladigan masalalarning echimlari va natijaviy hulosalar bo'lishi shart bo'lib, masala yechish darsining asosiy uslubiyotini belgilaydi.

Ilm va texnikaning yutuqlari, vatanimiz olimlarining ilmiy kashfiyotlari, ilg'or g'oyalari va ilmiy qarashlari bilan talabalarni tanishtirishda, masala ishlash muhim tarbiyaviy ahamiyatga ega. Masala ishlashning tarbiyaviy jihati shundaki, u talabalarni mehnat qilishni sevishga, irodali bo'lishga, maqsadga intilishga tirishqoqlik bilan kelajakda yosh avlodni o'qitish uchun o'zlarining metodik tayyorgarligini yetarli darajada bo'lishini ta'minlashdan iborat.

Talabalarining bilimni sayoz va yuzaki bo'lib qolishini oldini olishda va egallagan bilimni amalda qo'llashga o'rgatishning muhim shartlaridan biri bo'lib, masala ishlash hisoblanadi. Talabalarni umumiy fizikadan masala ishlashga o'rgatish, o'qitishning eng murakkab muammolaridan biridir. Masala ishlashning samarali bo'lishi, o'qituvchining qo'llagan metodikasi va talabalarni masala ishlashning umumlashtirilgan metodlarini o'zlashtirganligiga bog'liqdir. Masala ishlash jarayonini quyidagi to'rt bosqichga bo'lish mumkin:

1. Masalaning sharti bilan tanishish.
2. Masalani ishlash rejasini tuzish.
3. Masalani ishlash.
4. Masalani to'g'ri ishlaganligini tekshirish.

Masala ishlashning har bir bosqichi o'ziga hos harakat ta'sirida amalga oshadi. Bu harakatlar quyidagilardan iborat:

- masalani ishlash yoʻnalishini aniqlash, yaʼni harakat maqsadini belgilash, oʻzgartirish mumkin boʻlgan obʻektlarning xususiyatlarini ajratib olish va boshqa;
- rejani oʻzgartirib tuzish tarkibini va bajarishni aniqlash;
- masalani ishlashni amalga oshirish;
- olingan natijani tekshirib koʻrish, yaʼni uni bajarilgan ishning maqsadi bilan taqqoslash.

Talabalarni masala ishlashga oʻrgatishning asosini, ularga masala ishlash algoritmini oʻrgatish tashkil qiladi. Fizikadan masala ishlashning umumiy algoritmi quyidagilardan iborat [1]:

1. Masalaning shartini diqqat bilan oʻqib chiqish, asosiy savolni aniqlash, masalada berilgan jarayonlar va hodisalarni tasavvur qilish.
2. Masalaning shartini takroran oʻqib chiqish tufayli, undagi asosiy savol, ishlashning maqsadi, ishlashga kerakli maʼlumotlarning berilganligi yana bir bor aniqlanadi.
3. Qabul qilingan belgilashlardan foydalanib, masala shartini SI sistemasida yozish.
4. Masalaga taalluqli zarur chizmalarni chizish.
5. Masalani yechish usulini aniqlash va uni ishlash rejasini tuzish.
6. Masalaning shartidagi jarayonlarga tegishli asosiy va qoʻshimcha formulalarni yozish.
7. Izlanayotgan kattalikni maʼlum kattaliklar orqali ifodalab, tenglamani umumiy holda topish.
8. Topilgan tenglamaga kattaliklarning oʻlchov birliklarini qoʻyish orqali tekshirib koʻrish.
9. Formulaga, berilgan kattaliklarning son qiymatini qoʻyib, hisoblashni bajarish.
10. Olingan natijani haqiqatga toʻgʻri kelishini tekshirib koʻrish.
11. Masalani ishlash tufayli topilgan javobni yozish.

Agar, masala ishlashning yuqorida koʻrsatilgan algoritmi talabalarda, oʻrta taʼlim tizimida oʻqiganda shakllangan boʻlsa, uni umumiy fizikaning har bir boʻlimi boʻyicha tuzish ancha oson kechadi. Afsuski, ular quyi kurs talabalarida yaxshi shakllanmaganligi tufayli, umumiy fizikadan amaliy mashgʻulotlar oʻtkazishda qiyinchiliklarni yuzaga keltirmoqda. Ikkinchi tomondan, oliy oʻquv yurti fizika kursidagi masalalar ancha murakkab. Shuning uchun fizikadan amaliy mashgʻulotlarning shakllariga toʻxtab oʻtaylik.

Masalalar echish darslarini tashkil qilishda har –bir dars uchun OOʻMTV ning meʼyoriy talablari asosida dars ishlanmasi tayyorlanishi zarur boʻladi. Dars ishlanmasida amaliy mashgʻulotining oʻqitish texnologiyasi, texnologik xaritasi, mavzu boʻyicha qisqacha nazariy qisim, mashgʻulotining rejasi, maqsadi, tezkor savollar talabalarning umumiy bilim saviyasini aniqlab olish maqsadida, mavzularning mazmuniga mos holda aqliy hujum savollari, muommoli savollar, zamonaviy taʼlim texnologiyalari: B/BX/B jadvali, Venn diagrammasi, Insert, klaster tuzish kabi jadvallar (organizayerlar) [3,4] tuziladi va boshqa innovatsion texnologiyalarni kichik guruhlariga tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M. Djorayev. Fizika oʻqitish metodikasi. Toshkent. TDPU. 2013. B. 255.
2. L. V. Golish, D. M. Fayzullaeva Pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish va rejalashtirish. Innovatsion taʼlim texnologiyalar markazi. Toshkent. TDIU. 2010 y. 122 bet.
3. B.Xodiyev, L.V.Golish. Mustaqil oʻquv faoliyatini tashkil etish usullari. Innovatsion taʼlim texnologiyalar markazi. Toshkent. TDIU. 2010. 80 bet.

ZAMONAVIY BOZOR IQTISODI ASOSI BILIMLAR IQTISODIYOTIGA O'TISH MODELI "TURNIKETLARDA XODIMLAR BILIMINI BAHOLAB O'TKAZISH ORQALI XODIMLAR MALAKASINI ZAMONAVIY IQTISODIYOT UCHUN RIVOJLANTIRIB BORISH" LOYIHASI DAVLAT XUSUSIY SHERIKCHILIK SHARTNOMASI TUZILISHI BO'YICHA IQTISODIY ASOSNOMA

Abrayev Tursunpulot
Orient Group Companies, Toshkent davlat texnika universiteti

Jamg'arish me'yori bevosita jamg'arish summasining butun milliy daromad hajmiga nisbati bilan aniqlanadi:

$$JM=(JS/MD)*100\%$$

bunda: JM - jamg'arish me'yori; JS - jamg'arish summasi; MD - milliy daromad.

Iste'mol — jamiyat iqtisodiy ehtiyojlarini qondirish maqsadida ishlab chiqarish natijalaridan va ishlab chiqarish omillari (ishchi kuchi)dan foydalanish jarayoni.

Shaxsiy iste'mol — iste'molchilik tavsifidagi ne'matlar va xizmatlardan bevosita foydalanishni, ya'ni ularning individual tarzda iste'mol qilinishi.

Unumli iste'mol -ishlab chiqarish jarayonida ishlab chiqarish vositalari va ishchi kuchidan foydalanish.

Investitsiya — ishlab chiqarishni va xizmat ko'rsatish sohalarini kengaytirishga, ya'ni asosiy va aylanma kapitalga pul shaklidagi qo'yilma .

Investitsiyalar samaradorligi — milliy daromad (foyda) o'sgan qismining investitsion sarflar summasiga nisbatining foizdagi ifodasi.

Iqtisodiy o'sish — YalM, SMM, MD miqdorining mutloq va aholi jon boshiga hamda iqtisodiy resurs xarajatlari birligi hisobiga ko'payishida va sifatining yaxshilanishida ifodalanadi.

Intensiv iqtisodiy o'sish – ishlab chiqarish omillarining mavjud darajasida, ulardan foydalanish samaradorligini oshirish orqali mahsulot ishlab chiqarish hajmining ko'payib borishi.

Ustuvor intensiv iqtisodiy o'sish — iqtisodiy o'sishda intensiv omillarning yuqori o'ringa egaligini bildiradi.

Milliy boylik — insoniyat jamiyati taraqqiyotida ajdodlar tomonidan yaratilgan va avlodlar tomonidan jamg'arilgan moddiy va ma'naviy boyliklar hamda foydalanishga jalb qilingan tabiat in'omlari. Noishlab chiqarish sohasini kengaytirish ham ishlab chiqarishni rivojlantirishning zarur shartidir.

$$Y = C+S,$$

bu yerda:

Y — barcha xo'jaliklar ixtiyoridagi daromad; C — iste'mol miqdori;

S — jamg'arma miqdori.

Jamg'arma — bu aholi, korxonalar (firma) va davlat joriy daromadlarining kelajakdagi ehtiyojlarini qondirish va daromad olish maqsadlarida to'planib borishi.

Iqtisodiyotning muvozanatli darajasi - bu ishlab chiqarishning shunday hajmiki, u ishlab chiqarish mazkur hajmini sotib olish uchun yetarli umumiy sarflarni ta'minlaydi. Boshqacha aytganda, sof milliy mahsulot Muvozanatli darajasida ishlab chiqarilgan tovarlarning umumiy miqdori (SMM) xarid qilingan tovarlar umumiy miqdoriga (S+In) teng bo'ladi

Iqtisodiyotning rivojlanish kafolat formulasi

$$\text{Rivojlanish koeffitsienti} = C1 \times C2 \times C3 \times C4 \times C5$$

C1= Marketing va moliyaviy rejalash, rejalash, menejment hamda standartlashtirish

C2= Asosiy Kapitalga Investitsiyalar

C3= Infratuzilma (Auxiliary and transportation system)

C4= Ergonomika (including high salary rate, Access and time to Guided Study(learning of the spec.))

C5= Sohaviy Bilim va innovatsiya Talabi va sohaviy bilim egasini moliyaviy ragbatlantirish

Ushbu ko'paytuvchilardan istalgan birining nolga yaqinligi natijani yanada tezroq nolga yaqinlashtiradi. O'zbekiston Respublikasi hududidagi 95 foiz tashkilot va bizneslarda aynan beshinchi factor deyarli nolga teng va aynan shu tufayli natijaviy rivojlanish juda past. Rivojlangan dunyo bu faktorni juda qadrlaydi va doimiy ravishda ragbatlantirib boradi va shuning uchun har doim rivojlanadi va oldinda yuradi. Rivojlanish koeffitsienti yuqori bo'lishi vaqt o'tishi rivojlanishga xizmat qilishini anglatadi, aksincha Rivojlanish koeffitsientining past bo'lishi vaqt o'tishi bilan rivojlanish kam bo'lishi yoki umuman bo'lmasligini anglatadi. Aynan ana shunga ko'ra, Rivojlangan va Rivojlanmagan dunyoga ajratiladi. **Rivojlanayotgan** mamlakat degan tushuncha ham aynan shu ko'rsatkichdan kelib chiqqan va Rivojlanish koeffitsientining nisbatan past darajasiga to'g'ri keladi.

JAHON BOZORI. XALQARO VALYUTA VA KREDIT MUNOSABATLARI

Xalqaro mehnat taqsimoti va xalqaro savdo to'g'risidagi turlicha nazariyalar

Mutlaq ustunlik nazariyasi.

Iqtisodiy rivojlanishning milliy andozasidan jahon andozasiga o'tish, xalqaro iqtisodiy integratsiyaning

rivojlanishi, mamlakatlarning xalqaro iqtisodiy munosabatlarda qatnashishi milliy iqtisodiy manfaatlariga qanday darajada javob beradi Mazkur nazariyaga ko'ra, A.Smit har bir mamlakatning qandaydir mahsulot turini ishlab chiqarishga ixtisoslashuvda bozorning ahamiyatli rol o'ynashini ta'kidlash bilan

birga, ular quyidagi ikki ko'rinishdagi ustunlikka ega, deb hisoblaydi:

1) tabiiy, ya'ni iqlim sharoitining qulayligi, ba'zi bir tabiiy resurslarning mavjudligi va shu kabi holatlar bilan shartlangan ustunlik;

2) erishilgan, ya'ni mamlakatdagi ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanish darajasi, ishlab chiqarish texnologiyasi bilan shartlangan ustunlik.

Qiyosiy ustunlik nazariyasi:

mamlakatdagi ishlab chiqaruvchi kuchlarning nisbiy ixtisoslashuvi va ustunligini ifodalaydi. D.Rikardo o'zaro foydali savdo va xalqaro ixtisoslashuvning ancha umumiy tamoyillarini shakllantirdi. Ishchi kuchi malakasi modeliga ko'ra, ishlab chiqarishda uchta emas, balki to'rtta: malakali ishchi kuchi, malakasiz ishchi kuchi, kapital va yer ishtirok etadi.

Xalqaro mehnat taqsimoti (XMT)

Alohida mamlakatlarning tovar va xizmatlarning ma'lum turlarini ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashuvini ifodalaydi.

Ilmiy-texnikaviy hamkorlikning muhim shakllaridan biri **xalqaro injiniring** hisoblanadi. Xalqaro injiniring bir davlat tomonidan boshqasiga sanoat va boshqa obyektlarni Ioyihalashtirish va qurish jarayoniga kerakli hisob-kitob loyihalarini berish hamda **injenerlik-qurilish xizmati ko'rsatishdan** iborat bo'ladi.

Xalqaro ayirboshlash tovarlarda moddiylashgan shakllardan nomoddiy aloqalarga tobora ko'proq o'tirib boriladi, ya'ni fan-texnika yutuqlari, ishlab chiqarish va boshqarish tajribasi, xizmatning boshqa turlari bilan ayirboshlash o'tirib boradi. Hisob-kitoblarga ko'ra hozirgi kunda xizmatlar jahon yalpi ichki mahsulotining **46** foizini tashkil qiladi.

Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishning **asosiy maqsadi** iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, mavjud tuzumni **mamlakat ichida va xalqaro maydonda** mustahkamlash hamda uni o'zgarib turuvchi sharoitga moslashtirish hisoblanadi. Bu asosiy maqsaddan bir qator aniq maqsadlar kelib chiqadi.

Ular jumlasiga iqtisodiy siklni barqarorlashtirish, milliy xo'jaliklarning tarmoq va mintaqaviy tuzilishini takomillashtirish, atrof-muhit holatini yaxshilash kabilarni kiritish mumkin.

Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishning maqsadi uning vazifalarida aniq namoyon bo'ladi. Bozor xo'jaligi sharoitida davlatning iqtisodiy vazifalari asosan, bozor tizimining amal qilishini yengillashtirish va himoya qilish maqsadiga ega bo'ladi. Bu sohadagi davlatning **iqtisodiy vazifalaridan** quyidagi ikki turini ajratib ko'rsatish mumkin:

1) bozor tizimining samarali amal qilishiga imkon tug'diruvchi huquqiy asos va ijtimoiy

muhitni ta'minlash;

2) raqobatni himoya qilish.

Davlatning boshqa vazifalari iqtisodiyotni tartibga solishning umumiy tamoyillaridan kelib chiqadi. Bu yerda davlatning uchta vazifasi alohida ahamiyatga ega:

1) daromad va boylikni qayta taqsimlash;

2) resurslarni qayta taqsimlash;

3) iqtisodiyotni barqarorlashtirish, ya'ni iqtisodiy tebranishlar vujudga keltiradigan inflyatsiya va bandlilik darajasi ustidan nazorat qilish hamda **iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish**.

Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish deganda,

Jamiyat a'zolarining ehtiyojlarini qondirish darajasini oshirish uchun cheklangan ishlab chiqarish resurslaridan **yanada samarali** foydalanishni ta'minlovchi, umumiy iqtisodiy muvozanatga erishishga yo'naltirilgan, ijtimoiy takror ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish bo'yicha davlatning faoliyati tushuniladi.

Yangi ijtimoiy-moliyaviy mexanizm asosida iqtisodiy samara

21-asrda Milliy Iqtisodiyotlar taqdirini belgilashda Rivojlangan Dunyo u yoki bu davlat Milliy Iqtisodiyotining Umuminsoniyat rivojlanishidagi ya'ni ilm-fan, muhandislik yechimlaridagi qo'shayotgan ulushini asosiy mezon sifatida qabul qilishmoqda. Global fuqaro madaniyati aynan shu tamoyillar asosida rivojlantirilmoqda. O'zbekiston Respublikasining bu borada hozirgi kundagi pozitsiyasini Nobel mukofoti sovrindorlari sonidan, xalqaro muhandislik dasturlardagi ishtirokidan bilib olishingiz mumkinki, O'zbekiston Respublikasida bu borada mutlaqo yangi samarador, aniq o'lchanadigan, qat'iy disiplinaga asoslangan rag'batlantirish tizimini joriy etish bugungi davr va kelajakning asosiy talabidir. Yuqorida keltirilgan **Iqtisodiyotning rivojlanish kafolat formulasidagi** beshinchi faktorni 100 foizga yaqinligini ta'minlash va aynan **qanday qilib** ishlab chiqarish resurslaridan **Yanada Samarali foydalanishning ayniy aniq savollari** va texnologik yechimlarining muhandislik asoslari "Turniketlarda xodimlar bilimni baholab o'tkazish orqali xodimlar malakasini zamonaviy iqtisodiyot uchun rivojlantirib borish" loyihasining **kundalik** qo'llanilishi orqali tushuntirib boriladi. Loyihadagi tizimning o'rnatilishi natijasida, O'zbekiston respublikasi iqtisodiyotining **Iqtisodiy o'sishi** uchun **Jamg'arma Milliy boyluk** fan-texnika yutuqlari, samarali ishlab chiqarish va boshqarish tajribasi shakllanib borishi va amaliyotga zarur vaqtda va o'rinda to'g'rilik qiymati muhokama qilingan holda joriy etilishiga huquqiy va moddiy-texnik tashkiliy asos yaratiladi. O'zbekiston respublikasi iqtisodiyotining **Iqtisodiy o'sishida** Eng muhimi tizim orqali har bir xodim har kuni bozor iqtisodiyotida samaraning kun savoliga javob berishi bilan o'z hissasini qo'shib ishtirok etadi.

Pirovard natijada, O'zbekiston respublikasi iqtisodiyoti eng kamida Markaziy Osiyo mintaqasida boshqa davlatlardan **farqli faqat o'z infrastrukturasi mavjud Yangi mexanizmga** ega bo'lish orqali o'z ichki kapital va mehnat omillarini samarali uyushtirgan holda **injenerlik-qurilish xizmati ko'rsatishda** Qiyosiy ustunlikka erishadi. Loyihadagi tizim **Xalqaro mehnat taqsimoti (XMT)** jarayonida **xalqaro maydonda** O'zbekiston respublikasi iqtisodiyotining ixtisoslashuv jarayoni uchun boshqa davlatlarda mavjud bo'lmagan asosiy ustuvor vosita sifatida xizmat qiladi. Xalqaro iqtisodiy munosabatlarda tashqi savdo balansining xomashyo emas, balki tovar va xizmatlar eksporti ulushining ortishi hisobiga ijobiy ko'rsatkichiga ega bo'lishini ta'minlaydi

Moliya — pul mablag'laridan foydalanish va uning harakatini tartibga solish bilan bog'liq bo'lgan munosabatlar tizimi bo'lib, uning vositasida turli darajada pul mablag'lari fondlari vujudga keltiriladi va ular takror ishlab chiqarish ehtiyojlari hamda boshqa ijtimoiy ehtiyojlarni qondirish maqsadida taqsimlanadi.

Moliya iqtisodiyot doirasida o'zaro bog'liq bo'lgan bir qator vazifalarni bajaradi.

1. Moliya iqtisodiy jarayon va tadbirlarni moliyaviy ta'minlash, ularga xizmat ko'rsatish vazifasini bajaradi.

2. Moliyaning taqsimlovchi vazifasi moddiy ishlab chiqarish sohalarida yaratilgan yalpi milliy mahsulotni, ayniqsa, uning milliy daromadni tashkil qiluvchi qismini davlat va

mulkchilikning turli shakllariga asoslangan korxonalar, iqtisodiyot tarmoqlari, moddiy ishlab chiqarish sohalari, mamlakat hududlari o'rtasida taqsimlash va qayta taqsimlashda namoyon bo'ladi. Milliy daromadning bir qismi korxonalar va aholi daromadlaridan turli xil soliqlar olish, renta va bojxona to'lovlari, aksiz yig'implari kabilar orqali davlat qo'lida to'planadi. O'z qo'lida to'plangan milliy daromadning katta qismini davlat moliya vositasida aholining ijtimoiy-madaniy ehtiyojlariga (uy joy qurilishi, tibbiy xizmat ko'rsatish, maorif, nafaqa va stipendiyalarni to'lash va boshqalar), daromadlarning me'yordagi darajasini ushlab turish, milliy mudofaani ta'minlash, atrof muhitni muhofaza qilish va shu kabilarga sarflaydi.

3. Moliyaning rag'batlantiruvchilik vazifasi, birinchidan, yaratilgan mahsulot qiymatini taqsimlash jarayoni bilan, ikkinchidan, **pul fondlarini tashkil qilish va sarflash mexanizmi** orqali amalga oshiriladi. Har ikki holda ham moliya ishlab chiqarish samaradorligiga, uning pirovard natijasiga, mahsulot sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. **Pul fondlarini tashkil qilish va iqtisodiy o'sishga strategik yo'naltirilgan sarflash mexanizmining faollik darajasi** shu darajada muhimki, buni quyidagi yunon falsafasi bilan aniq qiyosiy ifodalash mumkin. Kitoblar bu foydali tushunchalar mozoridir, foydali tushunchalarning faqatgina insonlar ongida har kuni aylanayotgani tirik va naflidir.

4. Moliyadan ishlab chiqarish, taqsimlash va iste'mol ustidan nazorat qilish vositasi sifatida foydalaniladi. Moliyaviy nazorat korxonalar (firma)larning moliya intizomiga rioya qilish uchun moddiy javobgar bo'lish tizimi, turli soliqlar undirib olish va mablag' bilan ta'minlash tizimi orqali amalga oshiriladi.

Moliyaviy munosabatlar va ularga xizmat qiluvchi maxsus muassasalar jamiyatning moliya tizimini tashkil etadi. Moliya tizimi o'z ichiga turli darajadagi byudjetlarni, ijtimoiy, mol-mulk va shaxsiy sug'urta fondlarini, davlatning valyuta zaxiralarini, korxonalar va firmalar, tijorat va notijorat tuzilmalarining pul fondlarini, boshqa maxsus pul fondlarini oladi. Eng avvalo, korxonalar (tarmoqlar) va umumdavlat moliyasini birbiridan farqlash lozim. Korxonalar va tarmoqlar moliyasi ulardagi takror ishlab chiqarish jarayonida hamda alohida fondlar yaratish yo'li bilan xodimlarning ijtimoiy ehtiyojlariga xizmat qiladi.

Umumdavlat moliyasi davlat byudjetini, ijtimoiy sug'urta fondini hamda davlat mol-mulk va shaxsiy sug'urtasi fondini o'z ichiga oladi. Davlat pul mablag'larining asosiy markazlashgan fondi bo'lmish davlat byudjeti moliya tizimining asosiy bo'g'ini bo'lib xizmat qiladi.

Davlat byudjeti — bu davlat xarajatlari va ularni moliyaviy qoplash manbalarining yillik rejasidir. Davlat daromadlari va xarajatlarining asosiy qismi davlat byudjeti orqali o'tadi. Uning **asosiy vazifasi** moliyaviy vositalar yordamida **iqtisodiyotni samarali rivojlantirish** va **umumdavlat miqyosidagi ijtimoiy vazifalarni** hal qilish uchun **sharoit** yaratishdir.

Umumdavlat miqyosidagi ijtimoiy vazifa sifatida davlat ulushidagi korxonalar-tashkilotlarda xodim va xizmatchilar daromadini **iqtisodiyotni samarali rivojlantirishga** maksimal xizmat qiladigan loyihadagi dastak mexanizm tizimini yaratish usulida taqsimlash va yo'naltirish orqali rag'batlantirish tushuniladi. Loyihadagi tizim **Unumli iste'molni** optimallashtirish vazifasini nafaqat umumdavlat miyosida, balki davlat ulushidagi korxonalar-tashkilotlar kesimida ham muvaffaqiyatli amalga oshirish imkonini beradi.

Xulosa sifatida “ xodimlar bilim darajasi sifatida to'planadigan kapital yaqin kelajakdagi ishlab chiqarishning hal qiluvchi omili” ekanini e'tirof etgan holda, Loyihadagi tizimning o'rnatilishi to'g'risida Davlat Xususiy Sherikchilik Loyahasini aynan davlat sherigi sifatida O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat Munosabatlari Vazirligi hamda Davlat Xizmatini Rivojlantirish Agentligi bilan tuzilishi lozimligini anglatadi.

“Turniketlarda xodimlar bilimini baholab o'tkazish orqali xodimlar malakasini zamonaviy iqtisodiyot uchun rivojlantirib borish “ loyihasi davlat ulushidagi korxonalar-tashkilotlar xodimlariga har kunlik ravishda 1 tadan sohaviy test savoli taqdim etilishi va natijasiga ko'ra 1 noto'g'ri javob uchun xodim oylik ish haqi daromadining (stavkaning emas) yuzdan bir miqdorida jarima hamda oy davomidagi to'g'ri javoblarning eng yaxshi statistikasiga ega bo'lganlarni moliyaviy

rag'batlantirishni nazarda tutadi. Test savollari sohalarning namunaviy xodimlari, oldingi davr natijalarning eng yaxshi ko'rsatkichi egalari, iqtidorli talabalar va professor o'qituvchilar va davlat organlarining tashabbuskor savollaridan ham tomonidan tuziladi. Savollar davlat ulushidagi korxonatashkilotlar rahbarlari (o'rinbosarlar) tomonidan naflilikka baholanadi. Bunda tanlash ixtiyoriy taklif etilgan savollar paketidan birini tanlash majburiy asosda amalga oshiriladi. Naflilikka baholash natijalariga ko'ra muvaffaqiyatli savol tuzuvchilari moliyaviy rag'batlantiriladi.

Natijada yangi turdagi bozor platformasi shakllantiriladi. Uning ishtirokchilari erkin raqobat asosida ushbu bozorda qatnashadi. Ushbu tizim vujudga kelishining butunligicha O'zbekiston respublikasining iqtisodiy o'sishiga xizmat qiladi. Loyihaning dastlabki 5000 komplekt qurilmasi o'rnatilishi DXSH shartnomasi asosida budjetdan moliyalashtirilishi va keyingi o'rnatuvlar va tizim qamrovining kengayishi tizimning o'z-o'zini moliyalash mexanizmi asosida amalga oshiriladi.

Ma'lumot o'rnida, loyihadagi tizim FAP 2020 0274 Intektual Mulk Agentligi Patent modelida batafsil aks ettirilgan. Ma'lumotlarni saqlash, uzatish, foydalanuvchi interaktiv 3D interfeysi protocol, muhit va formatlari va boshqa texnologik yechimlari ifodalangan. Demo versiyadagi dasturiy ta'minot tanishuv va moslashuv maqsadlarida taqdim etilgan.

DXSH shartnomasini to'g'ridan to'g'ri muzokaralar olib borish tartibida imzolashda Davlat sherigimiz Moliya Vazirligidan faollik so'rab, Moliya Vazirligining iqtisodiy qo'lab-quvvatlashi asosida ushbu loyihani NewEng XK (Newest Engineering Xususiy Korxonasi) hozirgi va jalb etiladigan jamoasi bilan amalga oshirishimizdan bag'oyatda xursand ekanimizni e'tirof etamiz. DXSH shartnomasi asosida tizim komplekti va server qurilmalarini o'rnatgach, tizimning dastlabki yillardagi tuziladigan fondi va tizim faoliyatini ta'minlashda ishonchli boshqaruv faoliyatini ham o'z zimmasiga olish tashabbusiga tayyor ekanimizni bildirmoqchimiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 31.12.2020 yildagi "Malakalarni baholash tizimini tubdan takomillashtirish va mehnat bozorini malakali kadrlar bilan ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida" PQ 4939- son Qarori
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 12.01.2022 yildagi "Korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarining samaradorligini reyting baholash tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ- 81-son qarori
3. Sh. Sh. Shodmonov, U. V. G'afurov Iqtisodiyot. Fan va texnologiya nashriyoti, 2005
4. № 01/00-03/10-2260 "11" 03 2022-yil O'zbekiston Respublikasi bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi javob xati. IJRO.GOV.UZ тизими орқали ЭРИ билан тасдиқланган, Хужжат коди: FZ84253716
5. Abrayev T.A. FAP 01 799 Foydali modelga patent. O'zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligi huzuridagi Intellektual mulk agentligi

ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТ - ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ СИФАТИДА

Зикриллаев Н.Н.

Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети

Мамлакатда экологик хавфсизликни таъминлаш, юзага келаётган экологик муаммоларни изчиллик билан ҳал этиш ҳамда иқтисодий тараққиётни таъминлашда жамиятнинг барча кучларини бирлаштиришга йўналтирилган сиёсатни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, мамлакатда экологик барқарорликни таъминлаш ҳамда табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, яшил тараққиёт тамойилларини кенг жорий этиш орқали халқимиз ва келажак авлод учун муносиб турмуш шароитлари ҳамда фаровон жамият барпо этишд долзарб масаладир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январда “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармони қабул қилинди. Унда “Инсон кадри учун” тамойили асосида халқимизнинг фаровонлигини янада ошириш, иқтисодиёт тармоқларини трансформация қилиш ва тадбиркорликни жадал ривожлантириш, инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини сўзсиз таъминлаш ҳамда фаол фуқаролик жамиятини шакллантиришга қаратилган ислохотларнинг устувор йўналишлари белгилаб берилган. Хусусан, “Ҳаракатлар стратегиясидан – Тараққиёт стратегияси сари” тамойилига асосан ишлаб чиқилган қуйидаги еттита устувор йўналишдан иборат 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси ва уни “Инсон кадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили”да амалга оширишга оид давлат дастури мувофиқ тасдиқланди. Тараққиёт стратегиясида инсон кадрини улуғлашга йўналтирилган ижтимоий ҳимоя сиёсати, маҳалланинг “фаол” моделини жорий этиш, таълим сифатини ошириш, аҳоли саломатлиги, миллий иқтисодиётни жадал ривожлантириш миллий иқтисодиётни жадал ривожлантириш ва юқори ўсиш суръатларини таъминлаш бўйича кўплаб соҳалар учун устувор вазифалар қўйилди. Стратегияда “Яшил иқтисодиёт”га ўтиш масаласига ҳам асосий эътибор қаратилган бўлиб, унда “яшил иқтисодиёт” технологияларини барча соҳаларга фаол жорий этиш орқали 2026 йилга қадар иқтисодиётнинг энергия самарадорлигини 20 фоизга ошириш ва ҳавога чиқариладиган зарарли газлар ҳажмини 20 фоизга қисқартириш чоралари кўрилади. Бунда 2022 йил 1 мартга қадар қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишни кенгайтириш ва қўллаб-қувватлаш ҳамда ижтимоий, тижорат ва маъмурий-маиший бино ва иншоотларнинг энергия самарадорлигини ошириш дастурлари яратилади. Шунингдек, 2022 йил 1 июнга қадар саноат тармоқларида йўқотишларни камайтириш ва ресурсларни ишлатиш самарадорлигини ошириш бўйича ”Яшил иқтисодиёт”га ўтиш ва энергия тежамкорлигини таъминлаш дастури ҳамда электромобиллар ишлаб чиқариш ва улардан фойдаланишни рағбатлантириш тизимини яратиш бўйича қарор ишлаб чиқилади.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, бугунги кунда иқтисодиётнинг энергия самарадорлиги етарли даражада эмаслиги, табиий ресурслардан оқилона фойдаланмаслик, технологиялар янгиланишининг суствлиги, «яшил» иқтисодиётни ривожлантириш учун инновацион ечимларни жорий этишда кичик бизнеснинг фаол иштирок этмаётгани миллий иқтисодиётни барқарор ривожлантиришнинг устувор мақсадларига эришишга тўсқинлик қилмоқда, мамлакатда углерод сарфини кескин камайтириш, иқтисодиётнинг барча тармоқларида экологик тоза ва ресурс тежамкор технологияларни жорий этиш бўйича кўрилаётган чоралар етарли эмас». Ушбу ғояни амалга оширишда устувор вазифалар этиб қуйидагиларни белгилаган:

- давлат бюджети, банк ва молия институтлари, хусусий сектор маблағларини экологик тоза, энергия тежамкор лойиҳаларни амалга оширишга йўналтирилган «яшил» молиялаштириш тизимини ривожлантириш;
- давлат харидлари тизимида «яшил» харидларга устуворлик бериш;

- «яшил» технологиялар соҳасидаги илмий тадқиқотлар ва инновацион лойиҳаларни молиялаштириш хажмларини ошириш, саноат корхоналарини «яшил» технологияларга ўтишини иқтисодий ва молиявий рағбатлантириш тизимини жорий этиш;
- тармоқлар ва ҳудудларнинг «яшил иқтисодиётга ўтиш индекси»ни ишлаб чиқиш;
- мамлакат иқтисодиётида «яшил» иқтисодиёт улушини 30 фоизга етказиш, шу асосда йиллик иқтисодий ўсиш суръатини 7 фоиздан юқори бўлишини таъминлаш;
- қайта тикланувчи ва муқобил энергия манбаларидан фойдаланишга ўтиш, қайта тикланувчи ва муқобил энергия ишлаб чиқарувчиларга кенг иқтисодий ва молиявий рағбатлантириш тизимини жорий этиш;
- давлат томонидан «яшил» иш ўринларини яратишни қўллаб-қувватлаш, иқтисодиёт тармоқлари учун замонавий малакали кадрларни тайёрлаш.

Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилишни таъминловчи экологик хавфсизлик талаблари куйидагилардан иборат бўлиши лозимлиги айтилди: жойларда атроф-муҳитни меъёридан ортиқ ифлослантирувчи манбаларни аниқлаш орқали уларнинг технологик жараёнларини модернизация қилиш, янги инновацион технологияларни жорий этишнинг ҳукукий асосларини ишлаб чиқиш; атмосфера ҳавосига салбий таъсир кўрсатувчи ҳар қандай хўжалик фаолияти турларини ифлослантирувчи моддаларни тозалаш ускуналари билан жиҳозланмасдан лойиҳалаштиришни таъқиқлаш.

Барқарорликнинг учта асосий тамойили дунё миқёсида халқаро ва миллий сиёсатни маълум қилади: айланма иқтисодиёт (Circular Economy), яшил иқтисодиёт (Green Economy) ва Биоиқтисодиёт (Bioeconomy). Бизнинг фикримизча биоиқтисодиётни яшил иқтисодиётнинг бир қисми сифатида қараш мумкин. Ушбу тушунчалар иқтисодий, экологик ва ижтимоий мақсадларни мувофиқлаштириш учун турли хил эчимларни таклиф қилади, бу 2 омил: иқлим ва инқирознинг ўзаро боғлиқлигини ўрганишга ундайди. Европа Иттифоқи 2022 йилга келиб CO₂ чиқиндиларини 20 фоизга камайтириш, энергия самарадорлигини 20 фоизга ошириш ва қайта тикланадиган энергия манбаларини улушини 20 фоизга етказишни режалаштирмоқда. Америка Қўшма Штатлари ҳукумати иссиқхона газлари чиқиндиларини 2050 йилга келиб 50 фоизга ва 2080 йилга келиб 80 фоизга камайтириш ниятида. Таҳлил натижасида шу маълум бўлдики Ўзбекистонда углерод интенсивлиги жуда юқори бўлиб 19.26 ни ташкил этади, бў курсаткич ривожланган далавларда ўртача 0.5 га тенг. Бу Ўзбекистонда атмосферани ифлослантириш ҳисобига иқтисодиётни ташкил этиш кўрсаткичи юқорилигини билдиради. Бу хорижий олимлар манбааларида “Кулранг иқтисодиёт” деб юритилади. Ифлосланган ҳаво ҳар йили тахминан 7 миллион одамнинг ўлимига сабаб бўлмоқда ва астма каби узоқ муддатли соғлиқ муаммоларини келтириб чиқарадиган кассаликларга ва болаларнинг аклий ривожланишини камайтиради. Жаҳон банки маълумотларига кўра, ҳаво ифлосланиши ҳар йили жамиятга 5 триллион доллардан зарар келтирмоқда.

2010 йилдан 2018 йилгача атмосфера ҳавосига чиқарилаётган ифлослантирувчи моддалар миқдори қарийб 1,3 баробарга ортган ва 2018 йили 2,442 млн. тоннани ташкил этган. Бундан 65 % ёки 1 млн. 560 минг тоннаси автотранспорт воситалари ҳиссасига тўғри келади. Йирик шаҳарларда, мисол учун Тошкент шаҳрида эса бу кўрсаткич 80%ни ташкил этади. Атмосфера ифлослантирувчи моддаларнинг кўпи ҳавони исиб кетишга олиб келади. Қора углерод бунинг мисолидир. Дизель двигателлар, чиқиндилар ва бошқа ифлосли ҳаволар нафас олаётганда жуда зарарли ҳисобланади. Бундай ифлослантирувчи моддаларни қисқартириш нафақат саломатликни яхшилайдди, балки кейинги бир неча ўн йилликлар давомида глобал даражадаги иссиқлик даражасини 0,5 даражагача қисқартириши мумкин. Жаҳон банки ва Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг саъй-ҳаракатлари билан, Минг йиллик Ривожланиш Мақсадлари доирасида 15 йил олдин дунё тегишли кўрсаткичларни ихтиро қилди. Макроиқтисодий томондан - атроф-муҳитнинг ифлосланиши ва табиий захираларнинг камайишини Жаҳон Банки (ЖБ) “Тузатилган аниқ жамғарма” кўрсаткичи

орқали ифодалайди. Энг катта камчилик - бу табиий капиталнинг камайиши. Жаҳон банки, табиий капитални таназзулга юз тутган ва инсон ва жисмоний капиталга инвестицияларни қопламайдиган мамлакат беқарор ривожланмоқда, деб ҳисоблайди. Ушбу кўрсаткич қанча кам бўлса, ўша мамлакатда атроф-муҳитнинг ифлосланиши ва табиий захираларнинг шунча камлигини билдиради.

Мамлакатимизда 2015 йилда «Ўзбекистон Республикасининг Паст углеродли ривожланиш стратегияси» қабул қилинган. Унга мувофиқ 2030 мамлакат энергетика балансидаги ТЭМ (сув, қуёш ва шамол энергетикаси) улушини 10 фоиздан 20 фоизга, кўмирникини 5 фоиздан 15 фоизга ошириш, газдан электр қуввати олиш улушини эса 85 фоиздан 65 фоизга тушириш кўзда тутилмоқда. Иқлим муаммолари билан боғлиқ давлатлар янги инновацион диверсификацияланган, Модернизация қилинган моделни яратмоқдалар ва халқаро прогнозларга қараганда 20-30 йилдан сўнг газ ва нефтга эҳтиёж кескин камаёди. Ўзбекистон иқтисодиётининг таркибида Германиялик тадқиқотчилар Стиглицтз ва Сеине томонидан иқтисодий ривожланиш ва ижтимоий тараққиётни ўлчаш тўғрисидаги ҳисобот эълон қилинди.

ЯИМ атроф-муҳитнинг ўзгариши ёки барқарорликни ҳисобга олмайди. Ялпи ички маҳсулотга бўлган эътибор қарама-қаршилиқларни келтириб чиқаради: улар сиёсий раҳбарлардан максимал даражада ўсишни талаб қилмоқдалар ва фуқаролар ҳавфсизликни талаб қилмоқдалар, сув ва ҳавонинг ифлосланишини камайтирадилар, шовқинни камайтирадилар ва бу ЯИМнинг пасайишига олиб келиши мумкин. Шу учун, ЯИМ жуда кўп давлатлар қаторида Ўзбекистон учун ҳам зарарли кўрсаткичдир. Киото протоколи инсониятнинг ажойиб назарий ихтироси: давлатлар тўпланиб, ҳаво билан савдо қилишларига келишдилар. Мутлақо сунъий бозор: унинг остида нархлар тизими, биржа, иқлим солиқлари жорий этилган; Европада ортиқча иссиқхона газлари учун ажойиб солиқ жорий этилди. Инсоният бутунлай янги иқтисодий воқеликни яратади. Бир томондан, бу мутлақо спекулятив иқтисодиётдир. Бошқа томондан, бу замонавий анъанавий бозор иқтисодиётининг, умуман олганда, атроф-муҳитга қарши таъсир кўрсатадиган озгина натижаларидан бири бўлиши мумкин. Ва агар биз уни баъзи экологик бозорлар, институционал, ижтимоий таркибий қисмлар билан қуришни тугатмасак ва анъанавий бозор иқтисодиётимизни модернизация қилмасак, бу яхши нарсаларга олиб келмайди. Хитой ва Ҳиндистон бир хил углерод зичлиги билан боғлиқ бўлган энергия зичлигини камайтириш бўйича ишлар олиб бормоқда - ва буни бизда ҳам амалга ошириш йўллари ишлаб чиқиш лозим. Агар биз иқлим омилини, экологияни иқтисодиётга назария ва амалиётга киритишга ҳаракат қилсак, унда сўнгги 3-4 йил ичида глобал миқёсда муҳокама қилинган экотизим хизматлари муаммосига эътибор қаратиш лозим. Уларнинг қарийб 30таси бор - бутун дунё уларни баҳолашга, пул ишлашга, иқтисодий қарорларни қабул қилиш жараёнига қўшишга ҳаракат қилмоқда.

Бу борада биз бир қатор муаммоларни тан олишимиз керак: биринчиси: иқтисодий назарияга кўра, математик баҳоланмаган нарса мавжуд эмас. Тадқиқотда ўрганилган (ЖБ) “Тузатилган аниқ жамғарма” кўрсаткичлари, мамлакатда углерод интенсивлиги кўрсаткичлари, интенсивлик кўрсаткичлари ва бошқа яшил иқтисодиётни кўрсатувчи халқаро кўрсаткичларни Ўзбекистонда ҳам ҳисобини юритиш зарур; иккинчиси: иқлим лойиҳаларига, экологик тоза маҳсулот ишлаб чиқарувчи тадбиркорларга имтиёзлар зарурати. Зеро БМТ маълумотларига қараганда ҳозирги кунда дунёдаги табиий озиқ-овқат маҳсулотлари дунёнинг ўртача 60 фоиз аҳолисига етади холос. Қолган 40 % талаб сунъий ва кимёвий маҳсулотлар ишлаб чиқариш билан қопланади. Шундан фойдаланиб бизда Ўзбекистонда нафақат ўз аҳолимизни, балки бошқа давлатлар аҳолиси эҳтиёжларини ҳам табиий озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш имкониятини яратиш учун мос иқлим мавжуд. Ҳавонинг ифлосланишини олдини олиш икки томонлама имконият тақдим этади, чунки кўмир ёқадиган электр станцияларини камайтириш ва камроқ ифлословчи саноат, транспорт ва маҳаллий ёқилғиларни тарғиб қилиш ҳавони тозалаш ва иссиқхона газларини камайтириш, газ ўрнига кўмирга ўтиш эмас, қайта тикланувчи энергия манбалари, айниқса

куёш энергиясидан фойдаланишни ташкил этиш заруриятини юзага келтиради. Глобаллашув ва интеграциялашув шароитида халқаро кўрсаткичларга, хусусан яшил иқтисодиётни намоён этувчи кўрсаткичлар ҳисобини Давлат статистика қўмитасида маълумотлар базасига киритиш зарур.

БОЖХОНА ИНСТИТУТИДА МАХСУС ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Каримкулов Қурбонқул Мавланқулович¹, Dilmuza Tulegenova²

¹Давлат божхона қўмитасининг Божхона институти

²YEOJU Technical Institute

Кадрларни танлаш, жой-жойига қўйиш ва малакасини ошириш муҳим долзарб вазифалардан бири ҳисобланади. Давлат божхона қўмитаси ходимларининг малака ошириш курсларида Масафавий таълим дастурини (МТД) амалиётга жорий этиш механизми яратилди. Таҳлилий маълумотларга кўра, бу лойиҳани амалиётга тадбиқ этилиши натижасида, бир вақтда деярли барча божхона ходимларини босқичма-босқич малакасини ошириш имконияти яратилади. Ўқув материаллари ва ўқув дастурисиз ходимларнинг касбий малакасини ошириб бўлмайди. Шу сабабли, МТДни амалиётга тадбиқ этиш учун ўқув материаллари тайёрланди, замонавий педагогик технологиялар ва воситалардан унумли фойдаланиш йўлга қўйилди.

Босқичма-босқич қуйидаги вазифалар амалга оширилди: барча тоифадаги божхона ходимларининг дастлабки билим даражаси аниқланди, билим даражаси асосида гуруҳларга бўлиб чиқилди; гуруҳлар учун замонавий ўқув дастурлари яратилди; ўқув дастурлар асосида услубий қўлланмалар ишлаб чиқилди, масафавий таълим дастури асосида ҳар бир гуруҳ тингловчилари билан бевосита дарс машғулоти ўтказилди; натижалар таҳлил этилди, тест натижаларининг мониторинги ўтказилди; мониторинг натижалари асосида ўқув дастурлари такомиллаштириб борилмоқда. Натижада, биринчидан, божхона ходимларининг ўқитиш учун маблағ иқтисод қилинди, иккинчидан, МТД асосида ҳар бир ходим аввал дастур билан танишиб, дастлабки биринчи босқичидан ўтиб, аниқ янги ишлаб чиқилган услубий дастур бўйича ҳар йили Малака ошириш курсларида таълим олади ва профессионал маҳоратини оширади. Касбий маҳоратини МТД асосида узлуксиз давом эттириш имконияти яратилди.

Давлат божхона қўмитасининг марказий аппарати, ҳудудий божхона бошқармаларида катта амалий тажрибага эга ходимларни, шунингдек, нафақадаги катта амалий тажрибага эга бўлган божхона фахрийларини Институтнинг ўқув жараёнига таклиф этиш ҳамда уларнинг амалий тажрибасидан унумли фойдаланиш ўз самарасини беради. Шунингдек таълим сифатини ошириш учун албатта, илғор педагогик технологияларни ўрганиш ва ўқув жараёнига тадбиқ этиш зарур.

Божхона институти курсантлари назарий олган билимларини амалиёт билан боғлаш мақсадида, “Амалий таълим тизими”ни жорий этилди. Бунда анъанавий шаклдаги ўқиш жараёнида курсантлар Давлат божхона қўмитасининг Тошкент шаҳри атрофидаги иш ҳажми катта бўлган чегара ва ТИФ божхона постларида ўқитувчилар раҳбарлигида амалий машғулотларга олиб чиқилди. Шунингдек, ўқитувчилар томонидан режа-график асосида бевосита ҳудудий божхона бошқармалари ва божхона постларида чиққан ҳолда Сайёр ўқув машғулоти ўтказилади. Шунингдек, бевосита амалиётчи мутахассислар иштирокида Божхона институтида практикум машғулоти ташкил этилди. Бу тизимнинг самараси шундан иборатки, психология қонунларига асосан, инсон назарий маълумотларни маъруза орқали эшитиш, презентация орқали танишишдан кўра, амалий ўзи бажарганда, ўзи

бевосита иштирок этганда назарий билимлар 90% хотирада сақланиб қолинади ва мукамал кўникма шаклланади. Бунга, “Э.Дейлнинг таълим конуси”ни мисол қилиб келтириш мумкин.

Маърузада 5%ни, ўқиш – бу тур билим олиш энг кенг тарқалган бўлиб, эксперимент шуни кўрсатмоқдаки, одамлар ўқиганларининг фақат 10%ни, Тинглаш (аудиовизуализация) – инсон тинглаганда, ўқигандан кўра кўпроқ яъни 20%, Тақдимот (презентация) – тақдимот-слайдлар, диаграммалар ёки руҳий хариталар билан бирга олиб борилса яхши эсда қолади. Яъни тажриба таҳлилига кўра, намоёиш этиш орқали 30%ни эслаб қолади. Гуруҳли муҳокама – таълимнинг янада самаралироқ фаол шаклларида бири. Инсон ўзига айтилганидан кўра ўзи фикр билдириб, айтганини узоқроқ эслаб қолади. Шу боис, ходимларини самарали ўқитишда уларнинг олдига муаммоли вазиятни кўйиб, муҳокама ташкил этилса, ҳар бир иштирокчи муаммони ҳал этиш бўйича ўз фикрини билдириш орқали билимлар узоқ муддат сақланиб қолишига эришилади. Яъни эксперимент таҳлилидан маълумки, гуруҳли муҳокама орқали билимларни тингловчиларга етказиш 50% даражада маълумотларни уларнинг хотирасида сақланиб қолишига эришилади.

Аниқ ҳаракатни бажариш – энг самарали таълим бериш йўли ҳисобланади. Бирор нарса қилишни ўрганиш учун ўша ҳаракатни амалга ошириш, яъни бажариш керак. Ҳеч қандай маъруза, амалий иш, video ёки сахна ҳақиқий фаолиятга таққосланмайди. Бироқ шуни ёдда тутиш керакки, реал фаолият ўқитишнинг бошқа шакллари инкор қилмайди (алмаштирмайди). Аниқ ҳаракатни бажаришдан олдин у ҳақда умумий тасаввур, яъни назарий билим бўлиши керак. Эксперимент таҳлилидан маълумки, бирор бир билимни янада самаралироқ ўзлаштириш учун уни амалда бажариш зарур, чунки бажариш орқали 75% даражада ахборотни ўзлаштириш ва узоқ муддат хотирада сақлаб қолиш имкониятига эришилади.

Билимларни бевосита қўллаган ҳолда ўқитиш – бу таълим бериш усули амалий тажрибалар ўтказиш, назария билан бир вақтнинг ўзида амалий ишларни бажариб боришни ўз ичига олади. Масалан, маълум бир норматив ҳужжатда белгиланган тартибларни ундан ўқиб, бир вақтнинг ўзида тартибларни амалда бажариб бориш мумкин. Эксперимент таҳлилидан маълумки, бу ўқитиш услуги орқали 90% даражада билимларни хотирада узоқ вақт сақлаб қолиш мумкин.

Билим олиш жараёнининг узлуксиз бўлишини, ходимнинг ўз устида мунтазам равишда ишлашини таъминлаш мақсадида, божхона органларида узлуксиз таълим тизими жорий этилган. Техникум (режалаштирилмоқда), бакалаврият (3+1 шаклда), магистратура (1 йиллик), Олий таълимдан кейинги таълим Доктарантура (янги ташкил этилди). Шунингдек, тингловчилар ва профессор-ўқитувчиларнинг электрон портфолиоси ишлаб чиқилди.

Тингловчиларни фанни ўзлаштиришида Мустақил таълим ва мустақил топшириқлар муҳим ўрин тутади. Мустақил ишни бажаришдан асосий мақсад, профессор-ўқитувчиларнинг бевосита раҳбарлиги ва назорати остида талабаларни семестр давомида фанларни узлуксиз ўрганишини ташкил этиши, олинган билим, кўникмаларини чуқур ўрганиб мустаҳкамлаш, келгусидаги дарсларга тайёргарлик кўриш, ақлий меҳнат маданияти, янги билимларни мустақил равишда излаб топиш ва қабул қилиш, кўникмаларни шакллантириш ва ривожлантириш лозим. Мустақил ишга мўлжалланган мавзулар ва топшириқлар магистратура талабаларининг мустақил ишини ташкил этиш бўйича кафедрада ишлаб чиқилган ва мунтазам янгиланиб борадиган услубий қўлланмаларда кенг ёритилган. Мустақил таълим – профессор-ўқитувчилар томонидан аудиторияда талабаларга етказиладиган мавзулардан ташқари ўқув фанининг мазмунига кирувчи ва алоқадор мавзулар, масалалар, ахборотларни мустақил ўрганиш ва ўзлаштиришга қаратилган муҳим таълим жараёнидир. Талаба мустақил таълимнинг асосий мақсади – аудиториядан ташқари вақтда ўқитувчининг бевосита ва билвосита раҳбарлиги ҳамда назоратида муайян ўқув ишларини мустақил равишда бажариш учун билим ва кўникмаларни

шакллантириш ҳамда ривожлантиришдан иборатдир.

Хулоса: таълим-тарбияда аниқ мақсаднинг амалга ошириши ва қафолатланган ижобий натижага эришиш учун, ҳам ўқитувчи, ҳам курсантнинг ҳамкорликдаги фаолияти ҳамда улар олдига қўйган аниқ мақсад, танланган мазмун, метод, шакл, воситалар, яъни педагогик технологияларга ҳам боғлиқдир. Ўқитувчи ва курсантнинг мақсадли натижага эришишида қандай технологияларни танлашлари улар ихтиёрида, чунки ҳар иккала томоннинг асосий мақсади аниқ натижага эришишга қаратилган. Курсантнинг билим савияси, гуруҳ характери, шароитига қараб ишлатиладиган технологиялардан бири танланади. Масалан, натижага эришиш учун баъзан интернет маълумотлари билан ишлаш зарур бўлар, балким видео фильмлар, тарқатма материаллар, чизма ва плакатлар, турли адабиётлар, замонавий ахборот технологиялари керак бўлар, буларни ҳаммаси ўқитувчининг касбий маҳорати ва қобилиятига шунингдек таълим олувчиларга, курсантларга ҳам боғлиқдир. Ўқитувчи ёки тьютор (маслаҳатчи)нинг қобилиятига боғлиқ.

Божхона ишини жаҳон андозалари талабларига жавоб берадиган, профессионал божхона ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизими яратилди. Ушбу олиб борилаётган барча тизимли ислохотлар, божхона тизими учун замонавий тафаккур, психологик тайёргарлик, юксак ахлоқий ғазилатларга эга, интеллектуал жиҳатдан ривожланган, хорижий тилларни чуқур ўрганган, зиммасига юклатилган вазифаларни адо этишга тўлақонли кодир бўлган кадрларни тайёрлашда муҳим аҳамият касб этади.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЯНГИ МЕХНАТ КОДЕКСИНИНГ ХОДИМЛАР УЧУН КАФОЛАТЛАРИ

Раджабов Б.Э.

Тошкент кимё-технологии институти

Янги Ўзбекистонда бугунги кунда қонун ҳужжатларининг шароитига оид аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиб, ҳар томонлама аҳоли учун мослаштирилиб борилмоқда . Ушбу ҳолатдан келиб чиқиб, 2021 йил 29 октябрь куни Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодекси янги таҳрирда қабул қилинди. Ҳужжат 6 ойдан сўнг – 2023 йил 30 апрелда кучга киради ва 1995 йилдан бери амалда бўлган Меҳнат кодексининг ўрнини эгаллайди.

Янги таҳрирдаги Меҳнат кодекси 2021 йил 14 октябрда Олий Мажлис Қонунчилик палатаси томонидан қабул қилиниб, 2022 йил 17 мартда Сенат томонидан маъқулланган эди. Кодекс 7 бўлим, 34 боб ва 581 моддадан иборат.

Янги кодекс фуқаролар учун қандай янгиликларни ўз ичига олганини ўрганди.

Кодексга кўра, яққа тартибдаги меҳнатга оид муносабатлар ва улар билан бевосита боғлиқ ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишнинг асосий принциплари этиб қуйидагилар белгиланди:

меҳнат ҳуқуқларининг тенглиги, меҳнат ва машғулотлар соҳасида камситишни тақиқлаш;

меҳнат эркинлиги ва мажбурий меҳнатни тақиқлаш;

меҳнат соҳасидаги ижтимоий шериклик;

меҳнат ҳуқуқлари таъминланишининг ва меҳнат мажбуриятлари бажарилишининг қафолатланганлиги;

ходимнинг ҳуқуқий ҳолати ёмонлашишига йўл қўйилмаслик.

Жумладан, меҳнат эркинлиги ҳар кимнинг меҳнат қилишга бўлган ўз қобилиятларини тасарруф этиш, уларни қонун билан тақиқланмаган ҳар қандай шаклда амалга ошириш, машғулот турини, касбни ва мутахассисликни, иш жойини ҳамда меҳнат

шароитларини эркин танлаш ҳукуқини англатади.

Аҳолининг ижтимоий эҳтиёжманд тоифалари:

14 ёшга тўлмаган болалари, ногиронлиги бўлган болалари бор ёлғиз ота-она, шунингдек кўп болали оилалардаги ота-оналар;

умумий ўрта ва ўрта махсус таълим ташкилотларини, касб-ҳунар мактаблари ва коллежлари ҳамда техникумларини тамомлаб, касбга эга бўлган ёшлар;

“Меҳрибонлик” уйлариининг битирувчилари, шунингдек олий таълим ташкилотларининг давлат грантлари бўйича таълим олган битирувчилари;

Мудофаа, Ички ишлар, Фавқулодда вазиятлар вазирликлари, Миллий гвардия, Давлат хавфсизлик хизмати қўшинларидаги муддатли ҳарбий хизматдан бўшатишган шахслар;

ногиронлиги бўлган шахслар;

пенсияолди ёшидаги шахслар (қонунда белгиланган пенсия ёшига қадар икки йил олдин);

жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган шахслар ёки суднинг қарорига кўра ўзига нисбатан тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилган шахслар;

одам савдосидан жабрланганлар.

Ҳужжатга кўра, давлат аҳолининг ижтимоий эҳтиёжманд тоифаларини ишга жойлаштириш бўйича қўшимча қафолатларни таъминлайди.

Меҳнат шартномасига айрим нормаларни киритиш тақиқланади

Энди Меҳнат кодексига кўра, меҳнат шартномасига қуйидаги шартларнинг киритилиши ўз ўзидан ҳақиқий ҳисобланмайди:

ходимнинг ҳолатини меҳнат қонунчилигига ва меҳнат ҳақидаги бошқа ҳужжатларга нисбатан ёмонлаштирадиган;

меҳнат ва машғулотлар соҳасида камситишни тақиқлаш талабларини бузадиган;

мажбурий меҳнатни тақиқлаш ҳақидаги талабларни бузадиган;

ходимни қонунга хилоф ҳаракатларни, бошқаларнинг ёки ходим ўзининг ҳуқуқларини бузадиган, ҳаёти ва соғлиғига таҳдид соладиган, шаънига, кадр-қимматига ёки ишчанлик обрўсига путур етказадиган ҳаракатларни амалга оширишга мажбурлайдиган шартлар.

Меҳнат шартномаси айрим шартларининг ҳақиқий эмаслиги меҳнат шартномасининг умуман ҳақиқий эмаслигига сабаб бўлмайди.

Дам олиш куни

Янги кодексга мувофиқ дам олиш куни байрам кунига тўғри келса кейинги кунга кўчирилади. Масалан, яшанба – дам олиш куни 1 сентябрга тўғри келса, дам олиш куни душанбага кўчирилади.

Бунда ишлаб чиқариш-техник ва ташкилий шароитлар (мавжуд узлуксиз ишлаб чиқариш, аҳолига ҳар куни хизмат кўрсатиш, навбатчилик асосида ишлаш ва бошқалар) туфайли ишланмайдиган байрам кунлари тўхтатиб қўйиш мумкин бўлмаган ишларни бажаришда дам олиш кунлари кўчирилмайди.

Дастлабки синов

Янги кодекс кучга киргач, қуйидагилар ишга қабул қилинганда дастлабки синов белгиланмайди (129-модда):

хомиладор аёл, уч ёшга тўлмаган боласи бор аёл ёки уч ёшга тўлмаган болани ёлғиз ўзи тарбиялаётган ота (васий);

захирага қўйиладиган иш ўринларига ишга жойлаштириш учун юборилган аҳолининг ижтимоий эҳтиёжманд тоифаларидан бўлган шахслар;

давлат грантлари асосида ўқиган ва олий таълим ташкилотини тамомлаган кундан эътиборан уч ой ичида йўлланма бўйича олинган мутахассислигига доир ишга қираётган олий таълим ташкилотларининг битирувчилари;

тегишли таълим ташкилотини тамомлаган кундан эътиборан бир йил ичида биринчи бор ишга қираётганда олинган мутахассислиги бўйича мустақил равишда ишга

жойлашаётган умумий ўрта, ўрта махсус,
профессионал ва олий таълим ташкилотларининг битирувчилари;
ўзи билан олти ойгача муддатга меҳнат шартномаси тузилаётган ходимлар;
ўн саккиз ёшга тўлмаган шахслар;
ишга қайтадан қабул қилинган тақдирда иш берувчи илгари қайси ходимлар билан
меҳнат шартномасини алоҳида асослар бўйича бекор қилган бўлса, ўша шахслар;
ишлаб чиқаришда ўқитиш шартномаси бўйича ушбу иш берувчида ўқишни ўтаган
ўқувчилар;
жамоа келишувларида, шунингдек жамоа шартномасида ва иш берувчининг ички
ҳужжатларида назарда тутилган бошқа ходимлар.

Дастлабки синов фақат ходимни ишга қабул қилиш чоғида белгиланиши мумкин.
Ходим бошқа ишга ўтказилаётганда ва бошқа иш берувчига хизмат сафарига юборилганда
дастлабки синов белгиланишига йўл қўйилмайди.

Кодекснинг 130-моддасига кўра, дастлабки синов муддати уч ойдан,
ташкилотларнинг раҳбарлари ва уларнинг ўринбосарлари, бош бухгалтерлар ҳамда
ташкилотлар алоҳида бўлинмаларининг раҳбарлари учун эса олти ойдан ошмаслиги керак.

Вақтинча меҳнатга қобилиятсизлик даври ва ходим ҳақиқатда ишда бўлмаган бошқа
даврлар дастлабки синов муддатига қўшилмайди.

Ишдан бўшатиш нафақаси

Янги Меҳнат кодексининг 173-моддасига кўра, ишдан бўшатиш нафақасининг
миқдори мазкур иш берувчидаги иш стажига боғлиқ бўлади ва у:

3 йилгача иш стажига эга бўлган ходимлар учун – ўртача ойлик иш ҳақининг 50
фоизидан;

3 йилдан 5 йилгача иш стажига эга бўлган ходимлар учун – ўртача ойлик иш
ҳақининг 75 фоизидан;

5 йилдан 10 йилгача иш стажига эга бўлган ходимлар учун – ўртача ойлик иш
ҳақининг 100 фоизидан;

10 йилдан 15 йилгача иш стажига эга бўлган ходимлар учун – ўртача ойлик иш
ҳақининг 150 фоизидан;

15 йилдан ортиқ иш стажига эга бўлган ходимлар учун – ўртача ойлик иш ҳақининг
200 фоизидан кам бўлиши мумкин эмас.

Амалдаги Меҳнат кодексига ишдан бўшатиш нафақасининг миқдори ўртача ойлик
иш ҳақидан кам бўлиши мумкин эмаслиги белгиланган.

Ҳомиладор аёлларга қўшимча бўш кунлар берилади

Янги кодексда, шунингдек, иш берувчи ҳомиладор аёлларга бирламчи тиббий-
санитария ёрдами муассасаларида антенатал (туғруққача) парваришlash (перинатал скрининг
ва ташхис, мажбурий тиббий кўриклар ва бошқа мажбурий тиббий муолажалар) учун ўртача
иш ҳақи сақланган ҳолда қўшимча бўш кунлар бериши шартлиги белгиланди (403-модда).

Ҳомиладор аёлларни антенатал (туғруққача) парваришlash тартиби ва муддатлари
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади.

Қонунийлашган масофадан ишлаш тартиби

Ҳужжатнинг 452-моддасига мувофиқ масофадан туриб ишлаш тартиби
қонунийлаштирилди. Янги Меҳнат кодекси асосида ахборот-телекоммуникация тармоқларидан,
шу жумладан, интернет жаҳон ахборот тармоғидан фойдаланиш шarti билан иш берувчи ва
ходим ўртасида масофавий меҳнат муносабатлари жорий этилиши мумкин. Масофадан туриб
ишлаш тўғрисидаги меҳнат шартномаси электрон ҳужжатлар алмашинуви орқали тузилади.

Масофадан туриб ишлаш режими қуйидаги ҳолларда белгиланиши мумкин:

ходимни ишга қабул қилишда;

ходим одатдаги иш режимидан масофадан туриб ишлаш режимига ўтказилган
тақдирда иш жараёнида.

Уй ишчилари

Уй ишчиларининг меҳнати ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солинди (514-модда). Кодексда иш берувчи бўлган жисмоний шахсларга уларнинг тadbиркорлик фаолияти билан боғлиқ бўлмаган шахсий эҳтиёжларини қаноатлантириш учун ишларни бажарувчи, хизматлар кўрсатувчи ходимлар (боғбонлар, энагалар, қоровуллар, оқсочлар, ҳайдовчилар ва бошқалар) уй ишчилари деб белгиланди.

Уй ишчиларини ишга қабул қилишга улар ўн олти ёшга тўлганида йўл қўйилади.

Узайтирилган меҳнат таътили

Кодексдаги асосий янгиликлардан яна бири йиллик асосий меҳнат таътили давомийлигининг энг кам муддати йигирма бир календарь куни этиб белгиланди ва халқаро стандартга мувофиқлаштирилди. Илгари таътил 15 иш кунидан давом этарди.

Оммавий ишдан бўшатиш мезонлари

Ишчиларни оммавий ишдан бўшатиш мезонларини белгиланди. Уларга қуйилгилар киритилди:

а) ходимларининг сони йигирма нафар ва ундан ортиқ бўлган ҳар қандай ташкилий-ҳуқуқий шаклдаги ташкилотни (унинг алоҳида бўлинмасини) тугатиш;

б) ходимлар сонининг (штатининг) қуйидаги миқдорда:

ўттиз календарь кун ичида эллик нафар ва ундан ортиқ ходимнинг;

олтмиш календарь кун ичида икки юз нафар ва ундан ортиқ ходимнинг;

тўқсон календарь кун ичида беш юз нафар ва ундан ортиқ ходимнинг қисқариши.

Кодексда ходимнинг шахсга доир маълумотларини ҳимоя қилиш тартиби жорий этилди.

Бунда ходимининг туғилган вақти, тугатган таълим муассасаси, ишлаган ташкилотлари, телефон рақами, уйланганлиги ёки турмушга чиққанлиги, соғлиги ҳолати, қариндош-уруғлари ва шу каби бошқа фактлар иш берувчи томонидан учинчи шахсларга қонунга зид тарзда тақдим этилиши мумкин эмас. Соддароқ айтганда, “менга фалон ходимингизнинг “объективка”сини ташлаб юборинг” қабилидаги “илтимослар” энди қонунан тақиқланади.

Аёлларга қўшимча ҳуқуқлар берилади (25-боб, 1-параграф)

Аёлларнинг ва оилавий вазифаларни бажариш билан машғул шахсларнинг меҳнатини ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишнинг ўзига хос хусусиятлари ҳам алоҳида белгиланди.

Бундан ташқари, янги таҳрирдаги Меҳнат кодексда меҳнат шартномасини бекор қилиш асослари кенгайтирилди, шунингдек, ходимнинг пенсия ёшига етганлиги муносабати билан иш берувчининг ташаббуси билан меҳнат шартномасини бекор қилиши тақиқланди.

Иш вақти турлари кенгайтирилмоқда: сменали иш, мослашувчан иш тартиби, иш кунини қисмларга бўлиш, хизмат сафарлари ва бошқалар киритилди.

КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИНГ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР

Ибрагимова С.А, Искандаров И.И.

Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети

Мамлакатимизда олиб борилаётган жадал ислохотлар негизда иқтисодиётнинг барча тармоқларини модернизациялаш, техниктехнологик янгилаш ва рақобатчиликка асосланган бизнес муҳитини яратиш, шу жумладан давлат тассарруфидан чиқарилган ва хусусийлаштирилган корхоналар негизда ташкил этилаётган хўжалик субъектлари, шунингдек, Давлат улушига эга бўлган акциядорлик жамиятлари фаолиятини бошқариш самарадорлигини янада оширишнинг аҳамияти ортиб бормоқда. Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларни янада чуқурлаштириш борасида «... нафақат иқтисодиётнинг таянч тармоқларини, балки, энг аввало, ҳудудларни комплекс ривожлантириш ва мамлакатимиз барча фуқароларининг ҳаётий манфаатларини таъминлашга ва уларнинг даромадларини кўпайтиришга доир истиқболдаги муҳим вазифалар туриши керак». Бу ҳолат, акциядорлик жамиятларини ривожлантириш стратегияси ва самарали бошқариш борасида акциядорлик жамиятлари фаолиятини ривожлантириш ва самарали бошқаришни ташкил қилиш жараёнларига “корпоратив бошқарувининг замонавий стандартлар принциплари ва усулларни жорий этиш, корхоналарни стратегик бошқаришда акциядорларнинг ролини кучайтириш” муҳим вазифалардан ҳисобланади. Корпоратив бошқарув ҳозирги кунга келиб корхоналарни бошқаришнинг нафақат замонавий фалсафасига, балки самарадорликни таъминлайдиган муҳимтехнологиясига айланиб улгурди.

Тақомиллашган корпоратив бошқарув натижасида иқтисодий қўшилган қийматнинг (economic value added – EVA) сезиларли даражада кўпайиши, самарадорликнинг ортиши ва рискнинг камайиши юз бериши турли эмпирик тадқиқотларда ўз аксини топган. Хусусан, бир қатор етакчи экспертлар томонидан ўтказилган тадқиқот натижалари кўрсатишича, самарали корпоратив бошқарув йўлга қўйилган компанияларда иқтисодий қўшилган қиймат корпоратив бошқарувнинг стандартлари амал қилмайдиган компанияларга нисбатан 8,5 фоизга юқори бўлган. Корпоратив бошқарув амалиётини яхшилаш Ўзбекистон иқтисодиётини ислох қилиш жараёнининг бир қисми бўлиб, у хусусий мулкни ҳимоялаш, акциядорлар манфаатлари ва ҳуқуқларини таъминлаш, мамлакат иқтисодий алоҳида ўрин тутувчи инвестицион жозибадор, рақобатбардош миллий корпорацияларни шакллантириш учун шарт шароитларни яратиш бугунги кундаги долзарб вазифалардан бири ҳисобланади. Хусусан, жаҳон амалиётида корпоратив бошқарув тизимининг ўзига хос бир-бирдан ажралиб турадиган 3 та тури: инглиз-америка, германия ва япон моделлари кенг қўлланиб келинмоқда. Бугунги кунда корпоратив бошқарув ҳамда корпоратив корхоналардаги модернизациялаш жараёнлари самарадорлигининг ўзаро боғлиқлигини илмий тадқиқ этиш катта аҳамият касб этади.

Корпоратив бошқарув шароитида модернизациялаш жараёнларининг нисбатан самарали амалга оширилишига имкон яратувчи омиллар мавжуд:

- модернизациялаш жараёнларини амалга ошириш учун тақозо этилувчи катта ҳажмдаги молиявий маблағларни жамлаш ва сафарбар этиш имконияти;
- эскирган техника ва технологияни замонавий, янги ишлаб чиқариш воситалари билан босқичма-босқич алмаштириб боришда корпоратив тузилманинг ички ишлаб чиқариш ва технологик алоқаларидан фойдаланиш;
- тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришнинг кўп босқичли технологик жараёнларига эга бўлган корпоратив тузилмаларда диверсификациялаш имкониятларининг кенглиги;
- ишлаб чиқаришни замонавий техника ва технологиялар билан таъминлаш ва бошқарув услубларининг янги турларини яратувчи илмий лабораториялар ва тажриба

конструкторлик ишларини молиялаштириш ва улар фаолиятини таъминлаш имкониятларининг кенглиги ва ҳоказолар.

Жаҳон тажрибаси корпоратив бирлашмаларнинг шаклланиши маҳсулот турли хилни ишлаб чиқаришнинг технологик занжирини барпо қилиш имкониятини беради. Айти пайтда меҳнатни мақсадга мувофиқ тақсимлаш учун қулай шароит яратилади, бу эса юқори унумли ускуналар, илғор технологияларни жорий қилиш ҳамда ишлаб чиқаришни ташкил этишга ёрдам беради, техник тараққиёт ва рақобатбардош маҳсулотларни ишлаб чиқаришни таъминловчи мажмуавий илмий дастурларни амалга ошириш учун зарур бўлган лойиҳалаш бюрolari, илмий тадқиқот лабораториялари, тажриба ускуналарини барпо қилиш иқтисодий жиҳатдан ўзини оқлашига кўмаклашади. Ишлаб чиқаришни модернизациялаш ва диверсификациялаш жараёнлари узок муддатли истикболда корxonанинг иқтисодий ва молиявий жиҳатдан юксалишига олиб келса-да, аҳамиятли даражадаги сарф-харажатларни тақозо этиши сабабли жорий натижаларга сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. Бу эса корхона фаолияти билан боғлиқ бўлган турли иқтисодий субъектларнинг манфаатларига ҳам турлича таъсир кўрсатади. Шунга кўра, иқтисодий манфаатлар уйғун ва муштараклигини турли даражада таъминловчи корxonаларда ушбу жараёнларга бўлган муносабат ҳам бирбиридан фарқланади. Мазкур фарқ корпоратив корxonаларда ҳам модернизациялаш жараёнларини амалга оширишнинг ўзига хос хусусиятлари мавжудлигидан дарак беради.

Инновацион фаолиятнинг асосини инновация усулларини прогнозлаштириш ва яратишнинг назарий масалалари, методологик принципларини ишлаб чиқиш ва ривожлантиришга йўналтирилган илмий фаолият ташкил қилади, шунингдек, корпорацияда инновацион фаолиятни режалаштириш ҳам муҳим аҳамиятга эгадир. Корпоратив бошқарув асосидаги корxonаларни модернизациялаш жараёнлари корпоратив бошқарув тизимининг самарадорлигига ҳам таъсир кўрсатиб, унинг восита ва дастакларининг ҳам таъсирчанлигини ошириб бормоқда. Айти пайтда, компаниянинг корпоратив бошқаруви ўз олдига тармоқни янада ривожлантиришнинг бир қатор устувор йўналишларини белгилаб олган. Корпоратив бошқарув асосидаги корxonаларда бошқарув самарадорлигини ошириш юзасидан мунтазам маъмурий ислохотлар олиб борилмоқда. Булардан асосийси – давлат бошқарув органларининг иқтисодий субъектлар хўжалик фаолиятига аралашувини қисқартириш ҳисобланади. Акциядорлик жамиятларини бошқаришда акциядорлар ролини кучайтириш бўйича ҳукумат қарорларини бажаришда компания ўз устав фондида берилган акцияларнинг давлат пакетлари ва корxonалар улушлари воситасида корxonаларни бошқаришда бевосита иштирок этмоқда. Компания вакиллари Кузатув кенгаши аъзолари ҳисобланиб, барча зарур ташкилий ва ишлаб чиқариш масалалари кенгаш ёки акциядорларнинг умумий йиғилишига киритиш йўли билан, шунингдек, тасдиқланган устав ва ички корпоратив ҳужжатлар асосида ҳал этади.

Корпоратив бошқарув асосидаги корxonаларда инновацион моделлар орқали бошқариш стратегияни амалга ошириш ишлаб чиқаришни модернизациялаш, инновацион жараёнларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, инновацион стратегияни ишлаб чиқиш, корпорацияларни бошқариш самарадорлигини ошириш, корxonаларга тўғридан-тўғри инвестициялар, жумладан хорижий инвестицияларни кенг жалб этишга олиб келади. Юқоридаги фикр-мулоҳазалардан кўринадики, корпоратив бошқарув асосидаги корxonаларда ишлаб чиқаришни модернизациялаш жараёнларини амалга ошириш маълум устунлик ва афзалликларга эга. Ушбу вазифа корпоратив корxonани модернизациялаш ишларини олиб бориш чора-тадбирлар тизимини ишлаб чиқиш давридаёқ ҳисобга олиниши лозим. Бу эса пировардида ишлаб чиқаришни модернизациялаш жараёнларининг самарадорлигига аҳамиятли таъсир кўрсатади. Корпоратив бошқарув механизми компанияни белгиланган мақсадларига эришиш учун зарур бўлган ижтимоий, иқтисодий, ҳуқуқий ва ташкилий муносабатларни ҳаракатга келтирадиган элементлар мажмуидир. Корпоратив бошқарув механизми директорлар кенгашини акциядорлар олдида, компания раҳбариятининг директорлар кенгаши олдида, йирик акция пакети эгаларининг миноритар акциядорлар

олдида, корпорациянинг ходимлари ва мижозлари ҳамда умуман жамият олдидаги масъулиятини таъминлашга хизмат қилади. Корпоратив бошқарувнинг диққат-эътибори ушбу гуруҳлар ва институтлар ўз функциясини улар ўртасидаги манфаатлар уйғунлигини сақлаган ҳолда бажаришлари учун қаратилган. Ҳозирги шароитда Ўзбекистонда ҳамда иқтисодиётда чуқур таркибий ислохотлар ўтказётган қатор мамлакатларда бу каби муҳим ва амалий чораларнинг амалга оширилиши электроэнергетика корхоналарини модернизациялашнинг замонавий бошқарув тизими билан ўзаро боғлиқлигини кучайтириб, соҳанинг жадал ривожланишига қулай замин яратади. Йирик корпорациялар биржаларга жойлаштирилган қимматли қоғозлар ҳисобидан молиялаштирилганлиги ҳамда ташқи инвесторларни жалб этганлиги учун ҳам стандартларни татбиқ этишдан юқори даражада манфаатдордирлар.

Айни пайтда ўрта ва кичик компаниялар тўғридан-тўғри инвесторларни кидирадилар ёки банк томонидан кредитланадилар. Фикримизча, корпоратив корхоналарни модернизациялаш жараёнини қимматли қоғозлар орқали молиялаштиришга эътиборни кучайтириш лозим. Чунки ҳозирда кўплаб тармоқлардаги модернизациялаш жараёнлари асосан миллий ва хорижий тўғридан-тўғри инвестициялар ҳисобидан амалга ошмоқда. Бу эса корхонанинг ташқи қарзларининг кўпайишига олиб келади. Демак, корпоратив бошқарув тизимида ишлаб чиқаришни модернизациялаш жараёнларини амалга оширишдан яна бир мақсад – янги иш ўринларини яратишдир. Бозор иқтисодиёти шароитида корхоналар мунтазам равишда ўз бошқарув моделларини излаш жараёнида бўладилар. Ривожланган мамлакатлардаги аксарият компаниялар қисман ташкилий ўзгаришларни йилига энг камида бир марта, йирик қайта ташкил этиш жараёнларини эса ҳар 4-5 йилда ўтказиб туради. Шунга кўра, корпоратив корхоналарда ишлаб чиқаришни модернизациялаш ва диверсификациялаш жараёнларининг мунтазам амал қилишини таъминлаш механизмларини яратиш муҳим чоратadbирлардан бири ҳисобланади. Ишлаб чиқаришни модернизациялаш жараёнлари узоқ муддатли истиқболда корхонанинг иқтисодий ва молиявий жиҳатдан юксалишига олиб келсада, аҳамиятли даражадаги сарф-харажатларни тақозо этиши сабабли жорий натижаларга сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. Бу эса корхона фаолияти билан боғлиқ бўлган турли иқтисодий субъектларнинг манфаатларига ҳам турлича таъсир кўрсатади. Шунга кўра, иқтисодий манфаатлар уйғун ва муштараклигини турли даражада таъминловчи корхоналарда ушбу жараёнларга бўлган муносабат ҳам бир-биридан фарқланади. Мазкур фарқ корпоратив корхоналарда ҳам модернизациялаш жараёнларини амалга оширишнинг ўзига хос хусусиятлари мавжудлигидан дарак беради.

Мамлакатимизда кейинги йилларда инновацион маҳсулот, иш ва хизматларни ишлаб чиқаришда кескин ўсиш таъминлаган бўлишига қарамасдан бир қатор муаммолар ҳам аниқланди. Корпоратив асосда фаолият олиб бораётган корхоналарда инновацион фаолиятни барча босқичларини амалга ошириш учун тизимлаштирилган қонунчилик базасини яратиш, инновацион инфратузималарнинг элементлари: технопарклар, кичик инновацион корхоналар, техник платформалар, инновацион кластерлар фаолиятини тартибга солувчи меъёрий - ҳуқуқий базани такомиллаштириш зарур. Ўзбекистонда ишлаб чиқариш корхоналарини модернизация қилиш ва техник қайта жиҳозлашни таъминлашга қаратилган фаол инвестиция сиёсатини амалга ошириш муҳим аҳамият касб этади. Корпоратив бошқарув тузилмасида фарқлар бўлишига қарамасдан, мамлакатлар миллий корпоратив бошқарув тизимини шакллантиришда корпоратив бошқарувнинг халқаро тамойилларига риоя қилиш, хусусан, миллий корпоратив бошқарув кодексларини ишлаб чиқишда айнан шу халқаро тамойилларни ҳисобга олишга ҳаракат қилишади. Бундан келиб чиқадики, тузилманинг қандай бўлишидан қатъи назар, корпоратив бошқарувнинг умумқабул қилинган тамойили, усули ва механизмларини самарали жорий этиш устувор аҳамият касб этади.

CONTENT OF EXPERIMENTAL ASSIGNMENTS AT HOME AND HOME EXPERIMENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Kurbonkul Karimkulov¹, Dilfuza Tulegenova²

¹Customs Institute of the State Customs Committee Republic of Uzbekistan,

² YEOJU Technical Institute

In the educational system of our country, positive reforms are being implemented to increase the interest of students in learning the basics of science, to raise the quality of education to the level of global requirements. At the same time, there is a need to develop tasks with practical content in improving the content of methodological support of chemical education. In the Strategy of Actions for the further development of the Republic of Uzbekistan, "fundamental improvement of the quality of general secondary education, in-depth study of foreign languages, informatics and other important and high-demand subjects such as mathematics, physics, chemistry, biology"¹ is defined as a priority task. In this regard, it is important to integrate the content of chemistry and basic concepts of natural sciences, to improve students' practical work skills.

A number of scientific researches have been conducted in our republic, Commonwealth countries and foreign countries on the improvement of the education system, effective development of students' knowledge, skills and abilities. For example: B.Ziyomukhammadov, N.N.Azizkhodjaeva, N.S.Saidakhmedov, H.T.Omonov, researchers Sh.Sh.Begmatov, E.U.Zakinov, E.U.Eshchanov in the field of improving the educational process in our republic modern educational methods, methods of effective use of independent work in the educational process and extracurricular activities, didactic games, organization of extracurricular activities based on information about the practical importance of chemistry, psychological scientists P.I.Ivanov, M.E.Zufarova, E.G'oziev, A.Jabborov on the laws of psychological development of students, their character, abilities, external influences in the educational process, internal and external motivations, their stability, voluntary and involuntary memory in increasing educational efficiency conducted research.

In the countries of the Commonwealth of Independent States, V.V. Guzeev, O.S.Zaitsev, G.K.Selevko, G.M.Chernobelskaya researched various traditional and modern methods aimed at increasing educational efficiency, types and forms of independent work and their place in the educational process. In the development of students' experimental skills, the works of I.P.Balaev, M.P.Rudenko, T.A.Shipareva covered the scientific and methodological bases of solving experimental problems at home and organizing the implementation of experiments, their implementation. New experiments are not being developed for demonstration, laboratory work and practical training. As an exception, Yu.V. An experiment developed by Surin can be cited. The researcher has been engaged in problem demonstration experiments for many years. Yu.V. Surin has developed more than 70 problem-based research experiments on many topics of the school curriculum. The practical implementation of his experiments is fundamentally different from the experiments that have become classics (the experiments of K.Ya.Parmenov, B.C.Polosin and others).

"The state of the problem of organizing students' experiments at home in the modern educational process" in which the content of experimental tasks at home and the methodological aspects of using home experiments and observations in the educational process are not sufficiently covered in the methodological literature on modern chemistry, the analysis of scientific and methodological literature on this issue in the last 20 years conducted.

Home experience can be called individual practical work, which is one of the types of independent homework that is mandatory for all students. It is carried out using household substances and objects, is carried out through the mediation of the teacher and assumes some control from him.

HOME EXPERIENCES HAVE MANY POSSIBILITIES.

Table 1

Multifunctional possibilities of home experience	The main tasks of home experiments
<p>Home experience tasks</p> <p>Motivational</p> <p>Developer</p>	<p>arousing curiosity, the pleasure of discovery, forming a positive attitude to academic subjects</p> <p>Development of experimental skills</p>
<p>2. Practical</p> <p>A) development of attention, observation, improvement of mental actions, formation of skills to get out of the situation</p> <p>B) coordination of movements, kinesthetic and gravitational feelings, speed of movement and manipulative mastery, development of automaticity in manual work</p> <p>V) development of feeling and perception of external properties and changes of substances in the process of chemical reactions</p> <p>3. <i>Creative initiative development</i></p> <p>4. <i>Develop thinking</i></p>	
<p>Educational</p>	<p>Conscious assimilation and strengthening of knowledge regarding the studied educational material</p> <p>Acquiring new knowledge, implementing the principle of connection between theory and practice, individualization</p>
<p>Educational</p>	<p>Development of the skills of proper organization of work</p> <p>Forming the will to self-education</p>
<p>Propedeutic</p>	<p>Preparation for understanding new material</p>
<p>Reflexive</p>	<p>Understanding, analysis</p>

The main thing is the process of doing things, during which general education and experimental skills are formed. On the other hand, homework was considered as a kind of homework in comparison with them.

In addition to the requirements for home experiments, the following criteria for choosing an experimental work system at home are also distinguished:

- 1) didactic principles;
- 2) specific features of teaching science;
- 3) independent learning activities;
- 4) organizing an educational chemical experiment;
- 5) characteristics of home experiences

These criteria complete the basic requirements for conducting experiments at home and developing a system of tasks of experimental description.

The teacher's tasks in organizing home experiments are as follows:

- 1) planning future work.

The teacher's tasks in planning students' homework are as follows:

- a) allocation of materials for home study;
- b) choosing and determining the content, size, and estimated time for completing the experimental task and coordinating them with other types of homework on the subject;
- c) thinking about words, instructions, control questions for home experience; d) to create an indicative basis of actions to perform home experiment work.

2) Working with parents.

3) assigning tasks to students is important in organizing experimental work at home.

4) Working with students.

The analyzes carried out taking into account chemical knowledge, skills and competencies based on the general knowledge acquired by students in the school level of chemical education showed that the percentage of "excellent" and "good" grades in the experimental classes of the 8th grade compared to the control classes increased by 19.9% (2 -table).

Dynamics of change of students' knowledge levels. Grade		Experience classes		Control classes	
In the initial stage		Last stage		In the initial stage	
excellent		Last stage		Last stage	
In the initial stage excellent	24/22,5	39/36,4	22/23,4	27/28,7	
good	31/29	45/42	21/22,3	28/29,8	
satisfactory	45/42	21/19,6	43/45,7	36/38,3	
unsatisfied	7/6,5	2/2	8/8,6	3/3,2	
Total	107	107	94	94	

Note: Interest in denominator

Work based on chemical experiments that students can perform at home can be seen to have an impact on the level of acquisition of practical skills.

Increasing interest in learning the basics of science on the basis of the above-mentioned recommendations will eventually lead to the education of young people who have a broad and deep outlook, who think independently with a comprehensive understanding of the practical importance of chemistry, who can use their knowledge and skills in various changed conditions, and who have an ecological culture. plays an important role.

References:

1. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения.- М., 2005.
2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. — М., 1989.
3. Бордовский Г.А., Извозчиков В.А. Новые технологии обучения: Вопросы терминологии// Педагогика. - 1993. - №5.
4. Кларин М.В. Педагогическая технология. — М., 1989.
5. Кудрявцев П.О. Проблемное обучение. Истоки и сущность: Знание, 2001.
6. Самоунина Н.В. Организационно обучающие игры в образовании.-М.: Народное образование, 1996.
7. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. - Рига, 2005.

ИННОВАЦИОН ТАДБИРКОРЛИК ТЎҒРИСИДА ЯНГИЧА НАЗАРИЙ ЁНДАШУВЛАР

Хасанов Р. С., Тохиров А.Т.
Тошкент кимё-технология институти

Ўзбекистонда ҳозирги вақтда янги иқтисодий ҳолат шаклланди ва бозор муносабатларнинг мустаҳкам асоси яратилди. Лекин шу билан бир қаторда иқтисодий ислохотлар дастури биринчи навбатда макродаражадан ишлаб чиқариш даражасига ўтишда жиддий ўзгаришлар талаб этмоқда. Жаҳон иқтисодий адабиётларида инновация илмий-техник натижаларининг реал маҳсулот ва технологияларда акс этиши деб тушунилади. Мамлакатимизда янгиликларни жорий этиш муаммоси кўп йиллар давомида илмий-техник тараққиётнинг иқтисодий тадқиқотлари доирасида олиб борилган. “Инновация” тушунчаси Ўзбекистонда алоҳида кўринишда “инновация”, “инновацион фаолият” ва “инновацион жараён” билан бир қаторда фаол қўлланилмоқда.

Турли олимлар, асосан хорижий олимлар (шу жумладан, Н.Мончев, И.Перлаки, В.Хартман, Б. Твисс ва бошқалар.), бу тушунчани ўз тадқиқотларининг объекти ва предметига боғлиқ ҳолда таърифлашган. Масалан, Б. Твиссининг фикрича, ихтиро ёки ғоянинг иқтисодий таркибга эга бўлиш жараёни инновация ҳисобланади. Б. Сантони ҳисоблашича, инновация – бу шундай ижтимоий-техник иқтисодий жараёнки, агар ғоя ёки ихтиролар амалиётда қўлланилса, у ҳолда янги замонавий қурилма ва технологияларнинг яратилишига олиб келади. Агар инновация иқтисодий фойда олишга йўналтирилган бўлса, у ҳолда унинг бозорда пайдо бўлиши кўшимча даромад олиб келиши мумкин.

И.Шумпетернинг таъкидлашича, инновация бу тадбиркорлик руҳияти билан мотивациялашган ишлаб чиқариш омилларини янги илмий-ташкилий комбинациясидир. Янгилик киритишнинг мантиқий асоси - бу иқтисодий ўсиш жараёнини тезлаштиришдан иборатдир. Инновацион тадбиркорлик деганда техник, технологик янгиликларни яратиш ва тижорат асосидаги фойдаланиш жараёни тушунилади. Қоидага биноан, тадбиркорлик фаолияти асосини янги бозор яратиш ҳамда янги эҳтиёжларни қондириш имкониятини берувчи маҳсулот ёки товарлар соҳасидаги янгилик ташкил этади. Инновация тадбиркор учун ўзига хос қурол сифатида хизмат қилади, шуни эътиборга олиш лозимки, фақатгина инновация эмас, балким тадбиркорлик тузилмасидаги янгиликларни излашга бўлган эҳтиёж алоҳида аҳамиятга эга.

П.Дракернинг таъкидлишича “тадбиркорларни инновацион фикр юритиш билан фарқлашади. Инновацияга эга бўлиш тадбиркорликнинг асосий қуролидир”.

Ю.П.Морозовнинг фикрича "инновация бу - тижорат, молия, ишлаб чиқариш ва бошқа характерга эга бўлган ташкилий-технологик ҳамда ижтимоий-иқтисодий қарорларни, янги маҳсулот ва технологиялар кўринишидаги янгиликлардан фойда олиш деганидир". Бизнинг фикримизча юқоридаги таъриф бозор иқтисодиёти шароитида инновация мазмун моҳиятини тўлиқ акс эттиради.

Халқаро стандартларга мос ҳолда инновация ижтимоий хизматларнинг янги йўналиши, амалий фаолиятда қўлланилаётган янги такомиллаштирилган технологик жараён кўринишидаги ёки бозорга чиқарилган янги маҳсулот кўринишидаги инновацион фаолиятнинг якуний натижаси сифатида аниқланади. Тижорат нуқтаи назаридан қараганда инновация бу бозор талаби асосида вужудга келган иқтисодий заруриятдир. Инновацияни ғоя ва ихтироларни амалиётда қўллашнинг ташкилий-техник ва иқтисодий жараёни сифатида қуриш мумкин. Агар инновация иқтисодий самарага ёки фойдага мулжалланган бўлса, унинг бозорда пайдо бўлиши кўшимча фойда олиб келиши мумкин.

"Янгилик" ва "инновация" тушунчаларини фарқлаш мақсадга мувофиқдир. Янгилик - у маълум бир фаолият самарадорлигини ошириш бўйича олиб борилган фундаментал илмий-тадқиқотлар, ишланмалар ёки тажрибавий ишларнинг расмийлаштирилган натижасидир. Янгилик қуйидаги кўринишларда расмийлаштирилиши мумкин: ихтиролар; патент; товар

белгилари; брендлар; рационализаторлик таклифлари; янги ёки такомиллаштирилган маҳсулот, технология, бошқарув ёки ишлаб чиқариш жараёни учун ҳужжатлар; ноу-хау; тушунчалар; илмий ёндашувлар ёки тамойиллар; стандартлар; маркетинг тадқиқотлар натижалари ва бошқалар. Янгиликни яратиш учун инвестиция киритиш бу ҳали масаланинг ечими ҳисобланмайди. Бу ерда асосийси янгиликни амалиётга жорий этиб уни инновация шаклига келтиришдир, яъни инновацион фаолиятни тугатиб ижобий натижага эга булиш, сўнгра инновация диффузиясини давом эттириш лозим. Янгиликни ишлаб чиқиш учун маркетинг тадқиқотлари олиб бориш, илмий техник ва тажриба конструкторлик ишлари ўтказиш, ишлаб чиқаришни ташкилий-технологик жиҳатдан тайёрлаш, ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш ва натижаларини расмийлаштириш лозимдир.

Тадбиркорнинг янгиликларни яратиш ва ундан фойдаланиш имконияти, авваламбор, унинг янгиликни қабул қила олиш даражасига боғлиқ. Янгиликни қабул қила олиш даражаси ишлаб чиқариш омилларини доимий равишда янгилаш ҳамда яратилаётган маҳсулотни (хизматни) юқори кувват билан чиқариш қобилиятига боғлиқдир. Янгиликни қабул қила олиш даражасини кўриб чиқишда, авваламбор, иккита ҳолатни аниқлаб олиш лозим:

- Инновацион жараённи марказлаштириш нуқтаи назаридан инновация кўриниши ва ишланма характери ҳамда янгиликни киритишга эътибор қаратиш;
- Ички инновацион тизимлар кўринишига эътибор қаратиш.

Тадбиркорлик муҳитидаги рақобат ташкилотнинг янгиликка бўлган эҳтиёжини оширади. Рақобат тадбиркорни янги маҳсулот яратишга ва ишлаб чиқишга ҳамда ишлаб чиқариш харажатлари ва нархини пасайтиришга мажбур қилади. Буларнинг барчаси эса, инновацияни амалга оширишни такозо этади.

Масаланинг бошқа томони янгиликка бўлган барқарор талаб ҳисобланади, яъни агар корхона янги маҳсулотни сотишга тўлиқ ишонч ҳосил қилмаса, у ҳолда янги маҳсулот ишлаб чиқармаслиги керак. Иқтисодий инновацион типда ривожланаётган бўлса, янгилик киритишга бўлган талаб юқори бўлади. Бу эса куплаб тадбиркорлик структураларининг инновацияни жорий этишдан манфаатдорлигини кўрсатади, бунинг учун эса улар инновацион жараёнларни жадаллаштириш ва амалга ошириш учун бошқа корхоналарнинг янгиликларига бўлган талабини оширади. Ишлаб чиқариш техник омиллар янгиликларини амалга ошириш имкониятларини аниқлайди. Агар истикболли илмий-техник ишланмалар пайдо бўлса-ю, лекин ушбу маҳсулотни ишлаб чиқариш корхоналари ўзлаштирмаган бўлса, у ҳолда тижоратлаштириш жараёни оғир кечади.

Янгилик ҳар қандай муаммо ва маҳсулот ҳаёт циклининг исталган босқичида ишлаб чиқилиши мумкин. Стратегик маркетинг, ИТТКИ, ишлаб чиқаришни ташкилий технологик тайёрлаш, ишлаб чиқариш ва янгиликни расмийлаштириш, уларни жорий этиш (инновацияга айлантириш) ҳамда бошқа соҳаларга тарқатиш (диффузия) бўйича жараёнлар инновацион фаолият деб номланади. Демак инновация тадқиқот ва ишланмадан тортиб маркетинггача бўлган барча фаолиятларни ўз ичига камраб олади.

"Инновация" ва "инновацион жараён" тушунчалари бир бирига яқин тушунчалар, лекин ҳар хил маънога эгадир. "Инновацион жараён" тушунчаси инновацияни яратиш, ўзлаштириш ва тарқатиш билан боғлиқдир.

Юқорида келтирилган фикрлардан келиб чиққан ҳолда жаҳон молиявий- иқтисодий инқирози шароитида "инновация" сўзининг барча таърифларини кўриб чиқиш натижасида бизнинг фикримизча «инновация бу- иқтисодий- ижтимоий, экологик, илмий-техник ва бошқа кўринишдаги самара олиш ҳамда бошқарув объектини ўзгартириш мақсадида жорий этилган янгиликнинг якуний натижасидир» деган мазмун унинг моҳиятини тўлиқ акс эттиради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Колоколов В.А. Инновационные механизмы предпринимательских систем. - М.: РЭА им. Г.В.Плеханова, 2011.
2. Кокурин Д.И. Инновационная деятельность. - М.: Экзамен, 2011,- 576 с.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Ибрагимов С.А., Абдумаликов А.А.,
Ташкентский государственный технический университет имени И.Каримова

Реформы, связанные с развитием системы корпоративного управления в Узбекистане, в основном направлены на реализацию таких мер, как внедрение современных методов корпоративного управления в национальную систему корпоративного управления, кардинальное повышение эффективности деятельности акционерных обществ, широкое привлечение в них иностранных инвестиций, обеспечение их открытости и привлекательности, создание благоприятных условий для усиления роли акционеров в стратегическом управлении; ведется большая работа по коренному изменению принципов и подходов к системе корпоративного управления, приданию ей реальных качеств, типичных для рыночной экономики.

В частности, был принят Указ Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года № ПП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в закон республики Узбекистан «об акционерных обществах и защите прав акционеров» реализованы поставленные в ней задачи и мероприятия, принят «Кодекс корпоративного управления» и внедрены его рекомендации в деятельность акционерных обществ. Кроме того, в «Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы», принятой Указом Президента Республики Узбекистан, также установлены меры по развитию корпоративного права и внедрению современных принципов корпоративного управления, которые в настоящее время реализуются. Выявление путей эффективного решения задач, определенных на основе этих правительственных решений, необходимо для проведения важных исследований в этой области. В результате правовых, нормативных и институциональных мер, принятых в Узбекистане в последние годы, сформировалась специфическая система корпоративного управления как на микроуровне, то есть в масштабе акционерных обществ, включающих внутренних участников корпоративных отношений, так и на макроуровне, то есть в масштабе страны, включающей внешних участников корпоративных отношений. Система корпоративного управления в акционерных обществах сложилась в соответствии с национальным корпоративным законодательством и с учетом международной практики, и сейчас она используется в качестве примера во всех действующих в стране акционерных обществах. Однако макроуровневая система корпоративного управления в стране, на наш взгляд, требует создания большего количества общественных организаций, которые способствуют развитию корпоративного управления. Потому что во многих зарубежных странах именно саморегулируемые, то есть неправительственные, организации также играют ключевую роль в развитии системы корпоративного управления. В то же время, несмотря на определенные позитивные тенденции формирования и развития национальной системы корпоративного управления, накапливаются некоторые проблемы и нерешенные вопросы в сфере корпоративного управления, без решения которых дальнейшее развитие системы корпоративного управления, а также привлечение иностранных инвестиций, процесс достижения конкурентоспособности страны может быть затруднен.

Кодекс корпоративного управления очень плохо разработан, не предусматривает механизмов и методологических аспектов выполнения некоторых его рекомендаций (например, как организовываются комитеты Наблюдательного совета, как называются комитеты, каковы их функции, как отбираются и избираются кандидаты в независимое

членство в Наблюдательном совете, как выполняется рекомендация о соблюдении международного принципа Comply or explain («Соблюдай или объясни») и т.д.).

Поэтому для инновационного развития национальной системы корпоративного управления необходимо:

- разработать «Концепцию развития системы корпоративного управления», рассчитанную на длительный период в Узбекистане, в которой определены цели, задачи и принципы государственной политики в области корпоративного управления, а также реализация настоящей рамочной программы;

- с учетом дефицита общественных организаций, содействующих и способствующих развитию корпоративного управления в республике, создать условия для существования общественных организаций различных некоммерческих форм (например, Форум корпоративного управления Узбекистана, Ассоциация независимых членов Наблюдательного совета, Ассоциация корпоративных директоров, общество корпоративных консультантов, Гильдия институциональных и стратегических инвесторов, Ассоциация внутренних аудиторов и т.д.);

- поскольку фондовый рынок является одним из основных элементов контроля за эффективным ведением корпоративных отношений, который обеспечивает неразрывную связь между кооперативным управлением и республиканским фондовым рынком через листинговый механизм фондовой биржи, осуществить следующие мероприятия: внести порядок оценки системы корпоративного управления эмитента в перечне процедур листинга акций, перечисленных в статье 15 Закона «О биржах и биржевой деятельности»; внести изменения в Правила листинга РФБ «Ташкент», предусматривающие требование от эмитента принятия на себя обязательств по соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного управления; для разграничения акций акционерных обществ от свободно продаваемых и продаваемых необходимо ввести в законодательство понятие «общность публичных акций», а также определить основные особенности акционерных обществ (например, наличие неограниченного числа акционеров в акционерных обществах, свободное движение акций на рынке и т.д.);

- отменить требования о том, что доля иностранного инвестора в уставном капитале акционерных обществ должна быть не менее 15%; обеспечить право исполнительного органа акционерных обществ на созыв внеочередного общего собрания акционеров с учетом того, что внеочередное общее собрание акционеров проводится на основании письменного заявления руководителя исполнительного органа; в целях обеспечения эффективного функционирования миноритарных акционеров статья 82 Закона устанавливает норму обязательного вхождения в состав Наблюдательного совета акционерных обществ не менее одного представителя миноритарных акционеров (или его председателя); ввести понятие «электронный бюллетень для голосования» в статью 70 Закона в целях обеспечения правовой основы возможности голосования по электронной почте (заверенной электронной цифровой подписью) для акционеров, которые не могут лично участвовать в общем собрании акционеров;

- в целях привлечения иностранных инвестиций в акционерные общества в первую очередь принять меры по повышению их инвестиционной привлекательности, для чего следует: разработать и апробировать методику оценки инвестиционной привлекательности предприятий на государственном уровне;

- разработать и утвердить государственную программу повышения инвестиционной привлекательности акционерных обществ по отраслям и предприятиям; разработать и внедрить практические приложения, методические рекомендации в целях обеспечения методических аспектов соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Кроме того, для сближения национальной системы корпоративного управления с международными стандартами, то есть принципами корпоративного управления G20/ОЭСР

необходимо: в дополнение к существующим законным правам акционеров ввести право возбуждать судебные и административные дела против руководства и членов Наблюдательного совета, а также создать эффективный механизм обеспечения соблюдения требований для миноритарных акционеров по разумным ценам и без чрезмерных задержек;

-внедрить электронное внешнее голосование для устранения искусственных препятствий для участия акционеров в общем собрании, включая электронное распространение материалов общего собрания и использование надежных систем подтверждения голосования; совершенствовать процесс выдачи и отбора кандидатов в члены наблюдательного совета, полностью и своевременно раскрывать информацию об опыте и квалификации кандидатов в Наблюдательный совет, в результате чего акционеры будут осведомлены о возможностях каждого кандидата; содействовать деятельности институциональных инвесторов (инвестиционные фонды, страховые компании и коммерческие банки) в сфере корпоративного управления, включая принятие так называемого «Кодекса управления» (Stewardship Code), поощряющего постоянное общение между институциональными инвесторами и акционерными обществами, развитие системы доверенного голосования (проху voting) через доверенность; разработать механизм участия сотрудников в корпоративном управлении акционерным обществом через внедрение механизма представительства сотрудников, профсоюзов в наблюдательном совете, а также «Планов владения акциями сотрудников» (ESOP — Employee Stock Ownership Plan), используемых в международной практике; создать механизм, согласно которому члены наблюдательного совета обязаны защищать интересы кредиторов, которые могут сыграть важную роль в корпоративном управлении в случае экономической несостоятельности акционерного общества в соответствии с законодательством о банкротстве; установить такую норму, чтобы в соответствии с ней акционерное общество регулярно публиковало отчет о своей практике корпоративного управления, в котором, помимо информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законом, указывалось вознаграждение членов наблюдательного совета и руководства, квалификация членов наблюдательного совета и другие сведения.

Помимо полномочий наблюдательного совета, предусмотренных законодательством или Кодексом корпоративного управления, должны быть включены следующие задачи: развитие и контроль системы управления рисками в акционерных обществах; разработка и раскрытие политики поощрения членов исполнительного органа и наблюдательного совета акционерных общества; контроль за процессом раскрытия и предоставления информации.

Инновационное развитие корпоративного управления имеет следующие преимущества: повышает инвестиционную привлекательность; помогает привлечь долгосрочных инвесторов; позволяет снизить стоимость кредитования; увеличивает рыночную стоимость компании или акционерного общества, а также практическое применение предложений и рекомендаций, определяющих перспективы инновационного развития национальной системы корпоративного управления на основе мировых стандартов; служит совершенствованию нормативно-правовой и институциональной базы системы корпоративного управления Узбекистана, что повышает эффективность и прозрачность деятельности акционерных обществ, роли акционеров и других заинтересованных сторон в развитии системы корпоративного управления Республики Узбекистан. Повышение качества корпоративного управления является для каждой компании стратегической задачей, решение которой может способствовать не только улучшению ее имиджа, но и достижению большей экономической эффективности процессов и устойчивому развитию.

VISKOZA TOLASINI SANOAT MIQYOSIDA ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI

F.H. Esanmurodov, G'. Shodiyev
Qarshi davlat universiteti

Kimyoviy tolalarni ishlab chiqarish jarayoni. Ko'pgina kimyoviy tolalar agressiv reaktivlarga nur va suv ta'siriga chidamli va chirimaydi. Mikroorganizmlar ta'sir etmaydi kimyoviy tola ishlab chiqarish texnologiyasi qanday xomashyodan olinishidan qat'iy nazar 4 bosqichdan iborat bo'adi. 1-bosqich xomashyodan polimer olish 2-bosqich yigiruv mahsulotini tayyorlash 3-bosqich tolaga shakl berish 4-bosqich pardozlash.

Dastlabki polimerning olinishi. Xomashyo tabiiy polimer bo'lsa uni qo'shimchalardan taxminiy tozalanadi. monomer bo'lsa polimer sintezlanadi, smola olinadi. Olinadigan polimerlarga quyidagi talablar qo'yiladi. To'g'ri chiziqli tuzulishga ega bo'lgan polimer olish. Shundagina uni eritish yoki suyuqlantirish hamda tola yo'nalishini tartibga solish mumkin. Polimerning molekulyar massasini ma'lum darajada saqlash (odatda 15000-100000 atrofida) agar mol nisbati kichik bo'sa unda tola mustahkam bo'lmaydi. Olingan polimer juda toza bo'ishi kerak,

Yigiruv mahsulotini tayyorlash. Buning uchun polimer erituvchilarda (ishqor, spirt, atseton, dimetilformamid) eritilib, 7-25% li eritma tayyorlanadi va suyuqlantiriladi. Chunki tola faqat eritma yoki suyuqlanma holatidagina unga shakl berilganda tola makromolekulasi uning uzunasi bo'ylab oriyentatsiyalana oladi, polimer makromolekulasi ichki o'zaro ta'sir kuchlari kamayadi. Eritma 2-4 marta filtrlanib qo'shimchalardan tozalanadi, vakuumlash orqali havo pufakchalariyo'qotiladi, aks holda shakl berish jarayonida tola iplarining uzilishiga sabab bo'lishi mumkin. zaruriyatga qarab yigiruv mahsulotiga bo'yoqlar, oqrtirgichlar va boshqa birikmalar qo'shiladi.

Tolaga shakl berish. Yigiruv mahsulotini kata bosimda filelardan o'tkazish orqali amalga oshadi. Filerlar (ip hosil qiluvchi qadqsimon idish). Filerada 100 dan 600 tagacha diametrie 0.06-0.5 mm mayda teshikchalr bo'ladi. Tolalarning bir biriga yaxshiroq yopishishi uchun filerlar teshiklari dumaloq emas balki uchburchak yoki yulduzcha shaklida bo'ladi. Fileralar xromnikel po'latdan, tantaldan, platina-iridiy, platina-oltin qotishmalaridan tayyorlanadi.

Pardozlash. Bu bosqichda tolaga turli xossalr beriladi. Agar tolaga ishlov berishda turli reagent va eritmalarda qo'llanilgan bo'lsa yaxshilab yuviladi, oqrtiriladi va bo'yaladi. to'qimachilik korxonalarida tolani qatytta ishlash oson bo'lishi uchun sovun yoki moyli eritmalarda bilan moylanadi, so'ngra quritilib yigiriladiva kalavalanadi.

Viskoza tolasini ishlab chiqarish. Viskoza tolasini olishni 1842-yilda CH. Kras, K. Bidllar kashf etdilar. Ammo sanoat miqyosida bu tolani ishlab chiqarish XX asr boshlariga kelibgina ancha rivojlandi. Viskoza tolasini eng ko'p ishlab chiqariladigan tola bo'lib sanoat miqyosida ishlab chiqariladigan tolalarning 40-45% ini tashkil etadi. Viskoza tolasini ishlab chiqarishning ilk bosqichi bu yigiruv eritmasini tayyorlash uchun sulfitli selluloza olinib unga 18-20% li NaOH eritmasi bilan ishlov beriladi. Bunda selluloza tarkibidan qolgan gelisellyulozaning ko'p qismi yuvib chiqariladi. molekulyar bog' qisman uzilib ishqoriy selluloza hosil bo'ladi. Bu jarayon meriserizatsiya deyoladi.

Meriserizatsiya 10-60 daqiqa davomida 20-25°C da lob boriladi. Ishqoriy sellulozadan NaOH ning ortiqcha miqdori siqib chiqariladi va so'ngra maydalaniladi va 20-50°C oralig'ida qoldiriladi (taxminiy yetilish jarayoni) bu vaqt

davomida havo kislorodi ta'sirida sellyulozaning polimerlanish darajasi kamayadi. Shundan keyin ishqoriy sellyuloza 2-3 C⁰ mobaynida CS₂ (u sellyuloza massasining 33-38% ini tashkil etishui kerak) bilan ishlov beriladi. Bu jarayon ksantogenlash deb taladi. Natijada to'q sariq rangli sellyulozaning ksantogenati hosil bo'ladi. U NaOH ning 4-7 % eritmasida yaxshi eriydi.

Ksantogenat viskoza apparatida aralastirgich yordamida eritiladi. Natijada 6-9 % sellyuloza va 7% NaOH eritmasidan iborat suvli eritma hosil bo'ladi. Olingan sellyuloza 14-17C⁰ da 2-3 kun davomida yetiladi. Tayyor bo'lgan eritma filtrlanib va vakuumda havo pufakchalari chiqarib yuborilib, ho'l yigirish usulida tolaga ishlov berishga yuboriladi.

Eritmadan ho'l yigirish orqali viskoza tolasiga shakl berish, truba orqali viskoza eritmasi kiritiladi, yigiruv nasosi viskozani siqib filtdan, so'ngra shisha nay orqali fileradan o'tkaziladi va cho'ktirish vannasiga tushadi. Cho'ktirish vannasidagi eritma tarkibi 160-320g/l Na₂SO₄, va 10-100g/l ZnSO₄, 80-150g/l H₂SO₄ dan iborat cho'tirish vannasi(5) da elektrolit ta'sirida viskozaning koagullanishi, kislota ta'sirida sellyuloza santogenatining parchalanishi, turli oltingugurtli birikmalarning H₂S va CS₂ hosil qilib yemirilishi sodir bo'ladi.

Eritma to'tovsiz regeneratsiyaga yuborilib turiladi, regeneratsiyalangach yana vannaga qaytariladi. Regeneratsiyalangan sellyuloza tolasi yig'ilib bir tutam qilib babinaga (ip zug'ataga) o'raladi yoki sentrifugaga (sentrifuganing ichki devoir bo'ylab ip dumaloq shaklda yg'iladi) o'raladi, cho'ziladi va taxlab qo'yiladi.

Tolani sayqallash. Tola tarkibidan oltingugurtni yo'qotish uchun ishqorning suyuq eritmasi bilan ishlov berish so'ngra qiyin eruvchi tuzlarni yo'qotish uchun kislota eritmasi bilan yuvish va NaClO bilan oqrtirish kabi amallarni bajarishdan iborat. Shundan so'ng tola oleinli moy bilan moylanadi va 70°C da quritiladi. So'ngra o'ralib kerakli joylarga jo'natiladi. Viskoza tolasi 100-120°C ga organic erituvchilarga chidamli. Ho'l holda bo'lganda uning mustahkamligi 40-50% kamayadi. Viskozadan ipak, shpatel, kord va sun'iy qorako'l olinadi. Viskoza tolasidan to'qilgan gazlamani bo'yash oson u gigeyena talablariga javob beradi xom ashyosi arzon. Viskozaning kamchiligi shundaki nam tekkanda pishiqligini ancha yo'qotadi g'ijimlanuvchan bo'lib qoladi. Viskoza tolasidan shoyi va shpatel gazlamalar, trikotaj buyumlar texnikaviy mahsulotlar olish, ulardan to'qilgan gazlamalardan kiyimlar tikish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.M.Mirziyoyev —O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasil № PQ-4947.07.02.2017.
2. Артёменко А.И. Органическая химия. М: Химия, 2002г
3. Шабаров Ю. С. Органическая химия в 2-х т. М: Химия, 2002г
4. Primuhamedov I.M. "Organik kimyo". Toshkent, "Fan" nashriyoti, 2006.
5. Черных В.П., Зименковский Б.С., Гриценко И.С. «Органическая химия», Харьков, «Оригинал», 2007.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОГАЩЕННОГО ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТОЙ МЫТОГО ОБОЖЖЕННОГО ФОСФОРНОГО ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ

*Ш.И. Умаров, *Х.Ч. Мирзакулов, **М.А. Шаймарданова, **Х.С. Шаймарданова

*Ташкентский химико-технологический институт,
Термизский инженерно-технологический институт

Одним из основных направлений экономического и социального развития народного хозяйства Республики Узбекистан является рост производства фосфорсодержащих минеральных удобрений, т.к. от этого в значительной мере зависит продовольственная безопасность нашей страны. Для решения этой задачи необходимо создание соответствующей сырьевой базы для производства фосфорсодержащих удобрений за счет разработки эффективной технологии обогащения труднообогатимых, бедных фосфором руд с получением из них концентратов, пригодных для химической переработки. Химическая промышленность предъявляет высокие требования к качеству перерабатываемого фосфорсодержащего сырья не только по полезному компоненту, но и по вредным примесям, таким как оксиды железа и алюминия, карбонаты и др. В связи с этим при освоении бедных фосфором месторождений фосфоритных руд необходимо создание таких технологий их обогащения, которые учитывали бы все требования производства минеральных удобрений к фосфорсодержащему сырью в процессе его переработки на кондиционную фосфорную кислоту и водорастворимые, концентрированные минеральные удобрения.

Многие районы Узбекистана располагают месторождениями фосфоритов к которым можно отнести Сурхандарьинское, Каракалпакское, Ферганское, Ташкентское, Центральное-Кызылкумское и др. [1]. Наиболее перспективным с точки зрения промышленного освоения оказался Центральное-Кызылкумский регион [2].

Фосфориты Центральных Кызылкумов представляют собой преимущественно рыхлую, глинисто-известковую, полиминеральную породу. По вещественному составу они близки к североафриканским. Содержание P_2O_5 в руде колеблется от 15 до 17%.

Главными минералами, слагающими фосфатные зерна, являются фторкарбонатпатит, кальцит и глинистое вещество. Помимо этих минералов всегда присутствует в виде примесей гипс, гидрогетит, кварц, органическое вещество и пирит. Кызылкумским фосфоритам свойственна высокая степень карбонатности, содержание CO_2 в некоторых образцах достигает 17% и более и характеризуются тонким проращением фосфатного минерала с кальцитом, что затрудняет процесс их механического разделения. Химические методы обогащения оказались неприемлемыми.

С ростом потребности в удобрениях с середины прошлого века возникала все большая потребность в методах улучшения и обогащения низкосортных руд и максимально возможного удаления примесей в целях увеличения содержания целевых компонентов и улучшения пригодности к переработке.

Карбонаты являются нежелательной примесью, так как вызывает вспенивание при кислотном вскрытии фоссырья. Коммерчески пригодным считается сырье, содержание карбонатов в котором не превышает 8%. Исследовались возможности обогащения фосфатных руд путем удаления карбонатных минералов, главным образом кальцита и доломита, с помощью сильных неорганических и слабых органических кислот. В качестве преимущества отмечается невысокая стоимость кислоты, селективность выщелачивания, возможность рецикла и экологическая безопасность. Используя муравьиную кислоту, авторы довели содержание пентаоксида фосфора до 30-35%. В целях устранения отрицательного влияния избытка CaO исследовались добавки щавелевой, малоновой, янтарной и муравьиной кислот при обработке фоссырья фосфорной кислотой при различной норме последней.

Эффективным методом обогащения этих фосфоритов признано термохимическое

удаление CO_2 .

Фосконцентрат, с содержанием 18-20% P_2O_5 , после обжига при высокой температуре 850-900°C, содержит 26-27% P_2O_5 . Переработка такого концентрата на Алмалыкском АО «Amtofos-Махат» выявила ряд недостатков и, в первую очередь, повышенное содержание хлора (0,05-0,2%). В настоящее время фосконцентрат подвергается сухому обогащению, отмывается от хлора, сушится и далее термообрабатывается.

Существенным недостатком этого метода получения мытого обожженного фосконцентрата (МОФК) является сложность технологии, применение довольно высокой температуры, высокая себестоимость концентрата, и самое главное, наличие в обогащенном фосфатном сырье до 10-12% свободной окиси кальция.

Для идентификации фазового состава исходных и промежуточных веществ, готовых продуктов помимо химического анализа применяли рентгенофазовый анализа.

Использование энергии фосфорной кислоты для обогащения фосфатного сырья имеет ряд преимуществ перед азотной кислотой. Во-первых, экстракционная фосфорная кислота производится на предприятиях перерабатывающих фосфатное сырье. Во-вторых, растворы обогащения можно использовать для производства фосфорных удобрений и в третьих, все оборудование рассчитано по коррозионной активности на использование экстракционной фосфорной кислоты.

Опыты по обогащению ставили на лабораторной модульной установке, состоящей из реактора с механической мешалкой, погруженного в термостатируемую воду. Для экспериментов использовали МОФК, состава (масс. %): P_2O_5 - 26,20; CaO - 57,70; $\text{CaO}:\text{P}_2\text{O}_5$ - 2,202; MgO - 1,30; Fe_2O_3 - 0,43; Al_2O_3 - 0,60; SO_3 - 3,21; F - 2,84 и экстракционную фосфорную кислоту, состава (масс. %): P_2O_5 - 17,90; CaO - 0,31; SO_3^{-2} - 2,32; Al_2O_3 - 0,86; F_2O_3 - 0,73; MgO - 1,12; F - 1,25.

Исследовано влияние экстракционной фосфорной кислоты на процесс снижения кальциевого модуля МОФК в зависимости от Т:Ж при постоянных значениях других параметров – температуре 25°C, продолжительность перемешивания 30 минут. Установлено, что для снижения кальциевого модуля в МОФК необходимо поддерживать Т:Ж = 1:(5÷8).

На рисунке 1 приведена рентгенограмма МОФК. При снятии образца применялась камера с вращением, где скорость вращения равна 30 об./мин. Расшифровку рентгенограмм проводили с использованием базы данных американской картотеки «The American Mineralogist crystal structure database» и рентгенометрического определителя минералов Михеева. Рентгенограмма характеризуется интенсивными пиками соответствующими пиками $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$ - 56%, $\text{Ca}_2\text{F}_2(\text{CO}_3)$ - 18%, $\text{Fe}_3\text{Al}_2\text{Si}_3$ - 4%, CaCO_3 - 6%, CaO - 16%.

Рис. 1. Рентгенограмма МОФК

На рисунке 2 приведена рентгенограмма химического обогащенного МОФК ЭФК при Т:Ж = 1:6.

Рис. 2. Рентгенограмма химического обогащенного МОФК

Рентгенограмм характеризуется интенсивными пиками $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$ – 43%, $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}$ – 30%, SiO_2 – 2%, CaCO_3 – 7%, CaF_2 – 1%, $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ – 12%, CaO – 5%. В отличие от рентгенограммы МОФК содержание $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$ снизилось с 56% до 43%, исчезли пики характерные для $\text{Ca}_2\text{F}_2(\text{CO}_3)$, сохранилось содержание CaCO_3 , содержание CaO снизилось с 16% до 5%, появились пики характерные для CaF_2 и $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Это указывает на протекание взаимодействия серной кислоты, содержащейся в ЭФК, с CaO фосфорита с образованием дигидрата сульфата кальция и растворенного в ЭФК CaO с HF с образованием CaF_2 . Это является еще одним подтверждением протекания процесса обогащения МОФК.

Полученные данные рентгенофазовых анализа подтверждают, что в процессе обогащения МОФК ЭФК в осадок выпадают дигидрат сульфата кальция и фтористый кальций. Твердая фаза обогащается за счет выщелачивания оксидов кальция, магния, натрия.

Проведенные исследования показывают, что при фосфорнокислотном обогащении МОФК ЦК протекают процессы выщелачивания оксидов кальция, магния, соединений натрия, снижаются показатели кальциевого модуля, растворы обогащения частично очищаются от сульфат ионов и соединений фтора, обогащаются кальцием. Показана принципиальная возможность снижения кальциевого модуля МОФК и мелкой его фракции раствором фосфорной кислоты при методами физико-химического анализа подтверждены результаты химического анализа Т:Ж=1:(5÷8). При этом не наблюдаются потери P_2O_5 из ЭФК и не происходит разложение фосфатной части МОФК. Кальциевый модуль составляет 1,56.

Использованные литературы

1. Мирзакулов Х.Ч. Физико-химические основы и технология переработки фосфоритов Центральных Кызылкумов. – Ташкент, Монография, 2019. 412 с.
2. Беглов Б.М., Намазов Ш.С. Фосфориты Центральных Кызылкумов и их переработка. Ташкент, Монография, 2013. 460 с.

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ВЕРОЯТНОСТИ ПРОТЕКАНИЯ РЕАКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ КАРБОНАТА НАТРИЯ НА ОСНОВЕ СУЛЬФАТА НАТРИЯ И РЕТУРНЫХ ГАЗОВ

*Х.Ч. Мирзакулов, **К.К. Кудиярова, **З.К. Бобоев

*Ташкентский химико-технологический институт;
Ургенчский государственный университет

К важнейшим величинам, характеризующим химические системы, относится внутренняя энергия U , энтальпия H , энтропия S и энергия Гиббса (изобарно-изотермический потенциал) G . Все эти величины представляют собой функции состояния, т.е. зависят только от состояния системы, но не от способа, которым это состояние достигнуто. Протекание химической реакции сопровождается изменением внутренней энергии реагирующих систем. Если внутренняя энергия системы уменьшается ($\Delta U < 0$), то реакция протекает с выделением энергии (экзотермическая реакция), если возрастает - ($\Delta U > 0$) поглощением энергии из внешней среды (эндотермические реакции).

Теоретическим расчетом можно рассчитать значения ΔH , ΔS и ΔG и определить возможности протекания химических реакций в зависимости от температуры. Ниже приведена направленность протекания реакций, определяемая знаками ΔH , ΔS и ΔG :

ΔH	ΔS	ΔG	Возможность протекания реакции
-	+	-	реакция возможна при любых температурах
+	-	+	реакция невозможна при любых температурах
-	-	\pm	реакция возможна при достаточно низких температурах
+	+	\pm	реакция возможна при высоких температурах

Значения ΔH , ΔS и ΔG реакции зависят не только от природы реагирующих веществ, но и от их агрегатного состояния и концентраций. Для получения сравнимых данных, характеризующих различные реакции, составляют стандартные изменения ΔH_T^0 , ΔS и ΔG . Для получения сравнимых данных, характеризующих различные реакции, сопоставляют стандартные изменения ΔH_T^0 , ΔS_T^0 и ΔG_T^0 , т.е. также их изменения, которые происходят, когда все вещества, участвующие в реакции (как исходные, так и образующиеся), находятся в стандартных состояниях [1].

Порядок расчета термодинамических значений проводят следующим образом:

1. Определяют стандартное значение ΔH_{298}^0 ; $\Delta H_{298}^0 = \sum \Delta H_{298, \text{кон. вешст}}^0 - \sum \Delta H_{298, \text{исх. вешст}}^0$
2. Определяют стандартное значение ΔS_{298}^0 ; $\Delta S_{298}^0 = \sum \Delta S_{298, \text{кон. вешст}}^0 - \sum \Delta S_{298, \text{исх. вешст}}^0$
3. Определяют стандартное значение ΔG ; $\Delta G_{298}^0 = \sum \Delta G_{298, \text{кон. вешст}}^0 - \sum \Delta H_{298, \text{исх. вешст}}^0$
4. По законам ΔH_{298}^0 , ΔS_{298}^0 , ΔG_{298}^0 делают заключение о возможности или невозможности протекания реакции. Делают прикидку температуры.
5. Определяют энергию Гиббса и вычисляют значение константы равновесия.
6. Можно определить энергию Гиббса ΔG_T^0 и константу равновесия в определенном интервале температур.
7. Построить график зависимости $\Delta G(T)$ и $\lg K_p(1/T)$.
8. Определить температуру, при которой можно ожидать равновесия в системе.
9. Можно определить равновесный состав для определения температуры.

Каждая реакция характеризуется определенным энергетическим барьером: для его преодоления необходима энергия активации – некоторая избыточная энергия, которой должны обладать молекулы для того, чтобы их столкновение было эффективным, т.е. привело

бы к образованию нового вещества. С ростом температуры число активных молекул быстро увеличивается, число приводит к резкому возрастанию скорости реакции. Зависимость константы скорости реакции K от энергии активации E выражается уравнением Аррениуса: $K = z \cdot P \cdot e^{-E/RT}$, где, z – число столкновений молекул в секунд в единице объема; e – основание натурального логарифма; R – универсальная газовая постоянная $8,314 \text{ Дж} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{К}^{-1}$; T – температура, K ; P – стерический множитель. Из уравнения Аррениуса следует, что константа скорости реакции тем больше, чем меньше энергия активации [1; 2].

Чем больше значение константы равновесия, тем глубже протекает реакция, т.е. тем больше выход продуктов реакции. При $\Delta G < 0$, $\lg K > 0$, т.е. $K > 1$; $\Delta G > 0$, $\lg K < 0$, т.е. $K < 1$.

Нами проведены термодинамические расчеты вероятности протекания процесса взаимодействия сульфата натрия с ретурными газами по следующим реакциям:

5. $\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2 + \text{CO} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{S} + \text{CO}_2$. В результате расчетов полученных значений ΔG и $\lg K_p$ в зависимости от температуры ($500-900 \text{ }^\circ\text{K}$) сведены в таблицу 1, а значение коэффициента выхода продукции k_0 и энергии активации E_A в таблице 2.

Таблица 1.

Значение ΔG и $\lg K_p$ в зависимости от температуры реакции сульфата натрия с ретурными газами

№	T, K	Р-я №1		Р-я №2		Р-я №3		Р-я №4		Р-я №5	
		ΔG , Дж	$\lg K_p$	ΔG , Дж	$\lg K_p$	ΔG , Дж	$\lg K_p$	ΔG , Дж	$\lg K_p$	ΔG , Дж	$\lg K_p$
1	500	-130800	13,66	124240	-12,97	50190	-5,24	83990	-8,77	-179125	18,70
2	600	-127098	11,06	116662	-10,02	46220	-4,02	84830	-8,77	-169026	14,71
3	700	-125401	9,35	109084	-8,14	42250	-3,15	85670	-6,39	-158927	11,85
4	800	-123704	8,07	101506	-6,62	38280	-2,49	86510	-5,64	-148828	9,71
5	900	-122007	7,08	93928	-5,45	34310	-1,99	87350	-5,06	-138729	8,05

Таблица 2.

Значение k_0 и E_A реакции сульфата натрия с ретурными газами

№	Реакция	$\lg k_0$	$-E_A/(2,303 \cdot R)$	k_0	E_A , Дж
1	$\text{Na}_2\text{SO}_4 + 3\text{H}_2 + \text{CO} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$	-0,7694	7076,8	$1,70 \cdot 10^{-1}$	-135500,49
2	$\text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2 + \text{CO} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$	3,9096	-8414,4	$8,12 \cdot 10^3$	161111,71
3	$\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{CO} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{SO}_2$	2,0796	-3659,7	$1,20 \cdot 10^2$	70072,80
4	$\text{Na}_2\text{SO}_4 + 3\text{CO} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{S} + 2\text{CO}_2$	-0,4230	-4174,8	$3,78 \cdot 10^{-1}$	79935,49
5	$\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2 + \text{CO} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{S} + \text{CO}_2$	-5,2689	11985,0	$5,38 \cdot 10^{-6}$	-229478,50

Проведены термодинамические расчеты процесса взаимодействия сульфата натрия с ретурными газами, содержащими CO , CO_2 и H_2 . Определены термодинамические параметры процесса для 5 реакций. Результаты термодинамических расчетов показывают, что 1 и 5 реакции протекают с образованием кальцинированной содой с относительно высоким выходом готовой продукции, а 2, 3 и 4 реакции не протекают. Наиболее термодинамически вероятным из этих реакций является 5-я реакция.

В дальнейших исследованиях будет определено экспериментальным путем оптимальные технологические параметры и разработаны технологии получения кальцинированной соды или содо-сульфатных смесей путем взаимодействия сульфата натрия Тумрюкского месторождения с газообразным восстановителем ретурными газами.

Список литературы:

1. Петров А.Н. Химическая термодинамика /А.Н.Петров. –Екатеренбург: Изд-во Урал. Ун-та. 2006. -192 с.

2. Кудиярова К.К. Исследование процесса получения кальцинированной соды и серной кислоты на основе местного мирабилита и отбросного ретурного газа. Магистерская диссертация. -Ташкент, 2007. 81 с.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	НЕФТ-КИМЁ МАЖМУАСИ УЧУН КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИНИНГ ТАШКИЛИЙ ТУЗИЛМАСИ Усмонов Ботир Шукуриллаевич Тошкент кимё-технология институти	5
2.	WASTE GLASS POWDER AS A POZZOLANIC MATERIAL Geun-Seong LEE, Zebo BABAKANOVA and Mastura ARIPOVA Tashkent Chemical-Technological Institute	17
3.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ В ОБЪЕКТАХ УРАНОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ РАДИОМЕТРИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ Аллаберганова Г.М. ¹ , Пулатов Х.Л. ² , Музафаров А.М. ¹ . ¹ Наваинской государственные горно-технический университет ² Ташкенсткой химико-технологический институт	20
4.	ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЦЕССА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КАРБОНИЗАЦИИ ИЗВЕСТКОВЫХ ОТХОДОВ Мирзакулов Холтура Чориевич ¹ , Сайназов Жасур Холмирза угли ¹ , Бабаев Забибулла Камилович ² ¹ Тошкентский химико-технологический институт, ² Ургенчский государственный университет	25
5.	GENETIC RESOURCES OF THE COLLECTION OF GRAPES OF UZBEKISTAN AND THEIR PROSPECTS IN FOOD PRODUCTION Khujamshukurov N. ^{1*} , Normatov A. ¹ , Aliqulov S. ¹ , Shakirov Z. ³ , Chernikova A. ⁴ , Bazarnova Yu. ⁴ ¹ Tashkent institute of Chemical Technology, Uzbekistan, ² Research Institute of Plant Genetic Resources, Uzbekistan, ³ Institute Microbiology Academy Science, Uzbekistan, ⁴ Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russian Federation	28
6.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕ РАДИЯ И РАДОНА В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ В РАЙОНЕ ВЛИЯНИЙ УРАНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Аллаберганова Г.М. ¹ , Пулатов Х.Л. ² , Кулматов Р.А. ³ , Музафаров А.М. ¹ . ¹ Наваинский государственный горно-технический университет ² Ташкентский химико-технологический институт ³ Национальный университет Узбекистана	29
7.	ПОЛУЧЕНИЕ ЗОЛАБЕТОНА С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ Пулатова Д. ¹ , Кувандиков А.Л. ² , Ахунджанов К.А. ³ ¹ Ташкентский химико-технологический институт, ² Научно-исследовательский и инжиниринговый центр "УзстройматериалЛИТИ" ³ Академия труда и социальных отношений	33
8.	О КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ СКОРОСТИ ПОДНИМАЮЩЕГОСЯ ПУЗЫРЬКА В ГАЗОЖИДКОСТНОМ БАРБОТАЖНОМ СЛОЕ Артиков А.А. ¹ , Нарзиев М.С. ² ¹ Ташкентский химико-технологический институт, ² Бухарский инженерно-технологический институт	37
9.	ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ИЗ ГАЗОКОНДЕНСАТА ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ МАСЕЛ Жахонов Ф.Х., Исакова А.К., Эшанкулоа Н., Тураев Т.Б., Тухтамушова А.У. Ташкентский химико-технологический институт	40
10.	МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ФУРАНОВЫХ СООЛИГОМЕРОВ	44

	А.Е.Норкобилов, Т.А.Низамов Ташкентский химико-технологический институт	
11.	KANOP POYASINI PISHIRISHDA HOSIL BO'LGAN QORA SUYUQLIGIDAN LIGNINI CHO'KTIRISH Mardonov A.H., Abdumavlyanova M.K. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	46
12.	ANDESIBAZALT ROCK OF KARAKALPAKSTAN - AS RAW MATERIAL OF PORTLAND CEMENT CLINKER Gulistan Orazimbetova ¹ , Laura Ubbiniyazova ² ¹ Andijan Machine Building Institute, ² Karakalpak state university	48
13.	OQOVA SUVLARNI OG'IR METALL IONLARIDAN TOZALASH Inoyatxonova M.O., Adilova K.M. Toshkent kimyo-tehnologiya instituti	51
14.	ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СИНТЕЗИРОВАННЫХ ИОНИТОВ Бердиева М.И. ¹ , Туробжонов С.М. ² ¹ Ташкентский химико-технологический институт ² Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова	53
15.	QUYIMOLEKULALI POLIMERLARNING TARKIBIDAN YENGIL FRAKSIYALARNI AJRATIB OLISH JARAYONINI O'RGANISH Nugmanov N.K., Adilov R.I. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	55
16.	ЧИКИНДИ СУВНИ ОФИР МЕТАЛЛАРДАН, ТАРКИБИДА АЗОТ, КРЕМНИЙ, КИСЛОРОД БЎЛГАН СОРБЕНТ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ ¹ Гаффорова Ш. В., ² Джалилов А.Т., ² Соттикулов Э.С. ¹ Термиз давлат университети, ² Тошкент кимё-технология илмий тадқиқот институти	57
17.	ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КОМПОЗИЦИИ СОРБЕНТА С СОДЕРЖАНИЕМ АЛЮМОСИЛИКАТНОЙ МИКРОСФЕРЫ НА ОСВЕТЛЕНИЕ БАЗОВОГО МАСЛА Джалилов А.Т., Соттикулов Э. С., Соатов С.У. Жумаев Э.Э. Ташкентского научно-исследовательского института химической технологии	59
18.	UCH QATLAMLI KOMPOZISION PANELLARNING ICHKI QATLAMINI "SHGKM" DA ISHLAB CHIQRILAYOTGAN POLIETILEN ASOSIDA OLISH TECHNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQUISH. Maxmudov I.M. ¹ , Begamov Sh.T. ² , Adilov R.I. ² , Alimuxamedov M.G. ² . ¹ "Sho'rtan GKM" MCh, ² Toshkent kimyo-texnologiya instituti	61
19.	АНАЛИЗ СОСТОЯНИЙ ГОРНЫХ ПОРОД И ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РАЙОНЕ ВЛИЯНИЙ УРАНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА Аллаберганова Г.М. ¹ , Пулатов Х.Л. ² , Назаров Ж.Т. ¹ , Музафаров А.М. ¹ . ¹ Наваинский государственный горно-технический университет ² Ташкентский химико-технологический институт	63
20.	ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК, КОРМОВОГО КАЛЬЦИЙ-АММОНИЙФОСФАТА НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ, ИЗВЕСТНЯКА И АММИАКА Г.Э.Меликулова ¹ , Х.Ч.Мирзакулов ¹ , Б.Б.Садиқов ² , Н.В.Волинскова ² , А.У.Насриддинов ² ¹ Ташкентский химико-технологический институт, ² АО «Аммофос-Махам»	68
21.	ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСХЛОРНЫХ НРК УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ХЛОРОФОБНЫХ РАСТЕНИЙ	71

	Х.А.Зикиров ¹ , А.Х.Бобоев ¹ , Х.Ч.Мирзакулов ¹ , С.А.Турсунов ² , У.Ж.Холиёрова ² ¹ Ташкентский химико-технологический институт ² Термизский инженерно-технологический институт	
22.	DETERMINATION OF THE MICROSTRUCTURE OF COMPLEX COMPOUNDS USING A SCANNING ELECTRON MICROSCOPE L.A.Sharipova, Jizzakh Polytechnic Institute	73
23.	ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИМЕНЯЕМЫХ НА МЕСТНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ АНТИБИОТИКОВ НА БЕЗОПАСНОСТЬ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ Азизов О.Т., Абдусаломова Д.О. Ташкентский химико-технологический институт	75
24.	ТАБИЙ ГАЗДАН ПРОПАН-БУТАН АРАЛАШМАСИНИ ОЛИШ ЖАРАЁНИНИ АВТОМАТИК РОСТЛАШ ТИЗИМИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ Авезов Т.А., Сафаров Ў.Ж., Эсанбоев Ф.И. Тошкент кимё-технология институти	78
25.	ВИБРО ҚАЙНАШ ҚАТЛАМИДА КИЧИК ЎЛЧАМДАГИ ЗАРРАЧАЛАРНИНГ ТАШҚИ ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШИ ҲАҚИДА ҚИСҚАЧА МАЪЛУМОТ Пардаева К.Ш., Ниғматжонов С.К. Тошкент кимё-технология институти	80
26.	AVTOMOBIL YUVISH SHAXOVCHALARIDA HOSIL BO'LADIGAN OQOVA SUVLARNI SAMARALI TOZALASH USULLARI TAHLILI Xolov A.F., Ro'ziboyeva S.A., Igitov F.B. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	83
27.	ATMOSFERA HAVOSIGA SEMENT ISHLAB CHIQRARISH KORXONALARIDAN CHIQAIDIGAN CHANGLARNI TOZALASH USULLARI Shavkatova D.B., Shomurotova Sh.M. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	86
28.	QAMISH SELLYULOZASINI SULFAT KISLOTA VA VODOROD PEROKSID BILAN GIDROLIZLASH Q.Baxtiyorov, M.Mirobitov, V.Umarova, M.T.Primkulov Toshkent kimyo-texnologiya instituti	88
29.	УТИЛИЗАЦИЯ ЗОЛА-УНОСА И ЗОЛОШЛАКА АНГРЕНСКОЙ ТЭС Г.А.Кипшакбаева, М.М.Ниязова, М.А.Туляметов Ташкентский химико-технологический институт	86
30.	БУТАДИЕН-1,3 ВА ЭТИЛЕН АСОСИДА ЦИКЛОГЕКСЕН СИНТЕЗИ Кодиров О.Ш. ¹ , Холов Х.Н. ² , Шодмонова С.Г. ³ , Махмудова Ф.А. ³ ¹ Ўзбекистон Миллий университети, ² Шўртан газ кимё мажмуаси, ³ Тошкент кимё-технология институти	92
31.	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД НОВЫМИ КОМПОЗИЦИЯМИ УГОЛЬНЫХ АДСОРБЕНТОВ Назирова Р.А. ¹ , Муталов Ш.А. ² , Пулатов Х.Л. ¹ , Юлдашев А.А. ¹ , Тўйчиев А.М. ¹ ¹ Ташкентский химико-технологический институт ² Шахрисабзский филиал Ташкентского химико-технологического института	94
32.	PURKASH JARAYONIDA POLIETILEN MUMI KUKUNLARINING ZARRACHA O'LCHAMLARINING TAQSIMLANISHI VA SHAKLIGA TA'SIR QILUVCHI PARAMETRLARNI O'RGANISH Nugmanov N.K., Adilov R.I. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	98

33.	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ СТЕНА ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЯ Бабаев З.К., Мадаминов Д.К. Қаландарова М. И., Рустамова Р.И. Ургенчский государственный университет	100
34.	INFLUENCE OF CONCENTRATION OF GLASS FIBER FILLER ON THE PROPERTIES OF POLYMER COMPOSITION Research and development department manager R. J. Rajabov (JV LLC «UzAuto Cepla», Tashkent), Associate professor B. B. Aykhadjaev (Tashkent Institute of Chemical Technology), Postgraduate student N. X. Muratalieva (Tashkent Institute of Chemical Technology).	102
35.	DONNI OQLASH USKUNASI VA DON SIFATIGA TA'SIRI Toshpo'latov F.S., Sheraliyeva O.A., Normatov A.M., Yusupov N.O', Cho'tboyev Sh.D. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	104
36.	DONGA GIDROTERMİK İSHLOV BERISH JARAYONIDA NAMLIK VA İSSIQ LIKNI DONNING STRUKTURAVIY - MEXANİK XOSSALARIGA TA'SIRI F.S.Toshpo'latov, O.A.Sheraliyeva, A.M.Normatov, N.O'.Yusupov, Sh.D.Cho'tboyev Toshkent kimyo-texnologiya instituti	107
37.	МАҲСУЛОТЛАРНИ ЭКОЛОГИК БАҲОЛАШНИНГ ИЛМИЙ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ Джураев Баходир Бегалиевич Гулистон давлат университети	110
38.	OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARIDA TO'PLANADIGAN TUPROQ VA SUVDAGI TABIIY KOMPONENTLAR Karabayeva Zumrat Tairovna Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti	114
39.	СИРДАРЁ ВИЛОЯТИНИНГ ЖОЙЛАШУВИ, ТАБИАТИ, АҲОЛИСИ ВА АГРОСАНОАТИ Джураев Баходир Бегалиевич Гулистон давлат университети	116
40.	SCIENTIFIC INVESTIGATIONS IN THE SPHERE OF BIOINFORMATICS Samandarov M.J., Namrayeva S.I. Urganch branch of Tashkent University of information technologies	121
41.	ОЧИСТКА РАСТВОРА МЕТИЛДИЭТАНОЛАМИНА ОТ ВРЕДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ Эшонкулов Ш.И. ¹ , Бозоров И. ¹ , Бозорова Г.Т. ² , Тураев Т.Б. ¹ ¹ Ташкентский химико-технологический институт ² Бухарский инженерно-технологический институт	124
42.	РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА АБСОРБЦИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА Бобоёров Р.О., Темиров Д.Н. Ташкентский химико-технологический институт	128
43.	ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПИВОВАРЕННОГО СОЛОДА Абдуллаева Б.А., Туляганов Ж.Р. Ташкентский химико-технологический институт	131
44.	ПИРОКОНДЕНСАТ ТАРКИБИДА С₉ МОНОАРОМАТИК БИРИКМАЛАР ВА ИНДЕН АНАЛИЗИ ¹ Ж.А.Яздонов, ² С.Ш.Саидаббозов, ² С.Э.Нурманов ¹ И.Каримов номидаги Тошкент Давлат техника университети, ² Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети	133

45.	PAXTA TOLASINING YANGI “PORLOQ-4” NAVIDAN OLINADIGAN IPNING FIZIK-MEXANIK XOSSALARINI TADQIQ ETISH Sh.Sh.Ergashova, S.R.Shaimova, G.K.Sadikova Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti	135
46.	БИТУМНИ МОДИФИКАЦИЯЛАШДА ҚИЗДИРИШ ҚОЗОНИ ҲАРОРАТИНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИНИНГ КОМПЬЮТЕР МОДЕЛИНИ ҚУРИШ Д.Т.Қорабоев ¹ , Ф.О.Касимов ² , А.Н.Саъдуллаев ¹ ¹ Тошкент кимё-технология институти, ² Тошкент давлат техника университети	138
47.	KIMYO SANOATI EKOLOGİYASI G. B. Bozorova, N.X. Juraqulova Qarshi davlat universiteti	141
48.	ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ДЕПРЕССОРНЫХ ПРИСАДОК НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА Пулатов З.Ф., Арипджанов О.Ю. Ташкентский химико-технологический институт	143
49.	BUTEN-1 NING OLISH TEXNOLOGIK JARAYONI S.N.Tojiyeva, M.E.Norqobilov Qarshi davlat universiteti	145
50.	AMINLANGAN QO‘NG‘IRTOG‘ BENTONITLARINING IQ-SPEKTROSKOPIK TADQIQOTI A.SH. Bekmirzayev, D.A. Xandamov, R.J. Eshmetov, X.S. Talipova Toshkent kimyo-texnologiya instituti. Toshkent	147
51.	СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЭЛАСТОПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ С ПОВЫШЕННОЙ АДГЕЗИВНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ – НА ПУТИ К ИМПОРТЗАМЕЩЕНИЮ А.Т.Ибрагимов, С.О.Ходжаева, Д.Б.Сойибова, И.У.Шеримбетов Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, г.Ташкент	149
52.	IP-GAZLAMALARGA YOG‘ QAYTARUVCHILIK XUSUSIYATINI BERISH IMKONIYATLARINI O‘RGANISH T.B.Tashkenbayeva, F.S.Usmanova, N.D.Nabiyev Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti	153
53.	TOLA XOMASHYOLARINING TUZILISH-SORBSION XUSUSIYATLARINI TAXLILINI O‘RGANISH R.J.Atajanov, G.K.Sadikova, S.A.Mamadjanova Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti	155
54.	О СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНОГО УЧАСТКА ГАЗОПРОВОДА ПРИ ПОДВОДНОЙ ПРОКЛАДКЕ Кулдашов Н.У., Чориев М., Алмуратов Ш.Н. Ташкентский химико-технологический институт	157
55.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ Агзамов Х.К., Мирхайдарова Г.Х. Ташкентский химико-технологический институт	160
56.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ МУКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ Айходжаева Н.К., Эргашева Л.Б. Ташкентский химико-технологический институт	162
57.	KARBAMID TIOKARBAMIDNI MELAMIN BILAN KONDENSATSIYASI A.Ikramov, R.R.Eshmuratova Toshkent kimyo-texnologiya instituti	165

58.	МУЙНАКСКИЙ БАРХАННЫЙ ПЕСОК– В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА ¹ Кудайбергенова А.М., ² Оразимбетова Г.Ж. ¹ Нукусский государственный педагогический институт ² Андижанский машиностроительный институт	168
59.	“SOF TABIAT” YARATISH YA’NI SANOAT CHIQINDILARINI QAYTA ISHLASH. М.Т.То‘rayeva, N.X. Juraqulova Qarshi davlat universiteti	170
60.	AGROSANOAT VA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGIGA COVID-19 TA’SIRI TO‘G‘RISIDAGI MULOHAZALAR Усмонов Ботир Шукурллаевич Тошкент кимё-технология институти	173
61.	ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИМЕНЯЕМЫХ НА МЕСТНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ АНТИБИОТИКОВ НА БЕЗОПАСНОСТЬ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ Азизов О.Т., Абдусаломова Д.О. Ташкентский химико-технологический институт	185
62.	ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ИМПОРТНЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ Каримкулов К.М., Абдурахманова А.Дж, Содикжонов Ш.Ж. Таможенный институт ГТК РУз	188
63.	LAVANDULA ANGUSTIFOLIA EFIR MOYINI TARKIBI VA ANTIBAKTERIAL XUSUSIYATLARI То‘xtamurodova Farzona Ulug‘bek qizi Toshkent kimyo-texnologiyasi instituti	190
64.	EKSTRAKSIYA USULI ORQALI DORIVOR O‘SIMLIK MOYLARI VA DAMLAMALAR TAYORLASH Sirojiddinova Maftuna Xusanboy qizi Toshkent kimyo-texnologiya instituti	192
65.	АПЕЛЬСИН МЕВА ПЎСТИДАН ЭФИР МОЙЛАРИНИ ОЛИШ ВА АМАЛИЁТГА ТАДБИҚ ЭТИШ Тухтамуродова Ф.У., Бобаев И.Д. Тошкент кимё-технология институти	194
66.	INTEGRATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN WITH FOREIGN COUNTRIES IN THE MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY Tursunova Muniskhon Rakhimdjanovna, Tashkent Institute of Chemical Technology	196
67.	МОЛИЯВИЙ МУСТАҚИЛЛИК: ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАР Бобиромон Бекмуродович ҚОДИРОВ Тошкент кимё-технология институти	199
68.	TASHQI SAVDO MUNOSABATLARINI TARTIBGA SOLISH XUSUSIYATLARI (O‘ZBEKISTON MISOLIDA) Tursunova M.R., Xusenova Dildora Toshkent kimyo-texnologiya instituti	202
69.	JAHON SAVDO TASHKILOTI, O‘ZBEKISTONNING UNGA A‘ZOLIGI, AFZALLIKLAR HAMDA KAMCHILIKLAR Tursunova M.R., Sodiqova F.J., Nasriddinov D.Z. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	204
70.	FIZIKA FANIDAN MASALALAR YECHISHDA INNAVATSION	206

	TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARALI USULLARI Xudayberdiyeva A.I., Ulasheva Z.A. Toshkent kimyo-texnologiya instituti	
71.	ZAMONAVIY BOZOR IQTISODI ASOSI BILIMLAR IQTISODIYOTIGA O'TISH MODEL "TURNIKETLARDA XODIMLAR BILIMINI BAHOLAB O'TKAZISH ORQALI XODIMLAR MALAKASINI ZAMONAVIY IQTISODIYOT UCHUN RIVOJLANTIRIB BORISH" LOYIHASI DAVLAT XUSUSIY SHERIKCHILIK SHARTNOMASI TUZILISHI BO'YICHA IQTISODIY ASOSNOMA Abrayev Tursunpilot Orient Group Companies, Toshkent davlat texnika universiteti	208
72.	ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТ - ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ СИФАТИДА Зикриллаев Н.Н. И.Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети	213
73.	БОЖХОНА ИНСТИТУТИДА МАХСУС ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ Каримкулов Қурбонқул Мавланқулович ¹ , Dilfuza Tulegenova ² ¹ Давлат божхона қўмитасининг Божхона институти, ² YEOJU Technical Institute	216
74.	ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЯНГИ МЕХНАТ КОДЕКСИНИНГ ХОДИМЛАР УЧУН КАФОЛАТЛАРИ Раджабов Б.Э. Тошкент кимё-технологии институти	218
75.	КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИНГ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР Ибрагимова С.А, Искандаров И.И. Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети	222
76.	CONTENT OF EXPERIMENTAL ASSIGNMENTS AT HOME AND HOME EXPERIMENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS Kurbonkul Karimkulov ¹ , Dilfuza Tulegenova ² ¹ Customs Institute of the State Customs Committee Republic of Uzbekistan, ² YEOJU Technical Institute	225
77.	ИННОВАЦИОН ТАДБИРКОРЛИК Тўғрисида Янгича Назарий Ёндашувлар Хасанов Р. С., Тохиров А.Т. Тошкент кимё-технология институти	228
78.	ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ Ибрагимова С.А., Абдумаликов А.А. Ташкентский государственный технический университет имени И.Каримова	230
79.	VISKOZA TOLASINI SANOAT MIQYOSIDA ISHLAB CHIQRISH TEKNOLOGIYASI F.H. Esanmurodov, G'. Shodiyev Qarshi davlat universiteti	233
80.	ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОГАЩЕННОГО ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТОЙ МЫТОГО ОБОЖЖЕННОГО ФОСФОРНОГО ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ *Ш.И.Умаров, *Х.Ч.Мирзакулов, **М.А.Шаймарданова, **Х.С.Шаймарданова *ТашХТИ, Термизский инженерно-технологический институт	235
81.	ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ВЕРОЯТНОСТИ ПРОТЕКАНИЯ РЕАКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ КАРБОНАТА НАТРИЯ НА ОСНОВЕ СУЛЬФАТА НАТРИЯ И РЕТУРНЫХ ГАЗОВ *Х.Ч.Мирзакулов, **К.К.Кудиярова, **З.К.Бобоев *Ташкентский химико-технологический институт; Ургенчский государственный университет	238